

COGNITIO
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATION

Международная исследовательская организация “COGNITIO” с огромной радостью и гордостью представляет вам, дорогие читатели, сборник статей по итогам II международной мультидисциплинарной конференции “Актуальные проблемы науки XXI века”. В конференции приняли участие представители стран СНГ, Европы и Азии. Конференция дала возможность, обменяться опытом решения актуальных проблем современного образования, актуализировала основные направления развития науки.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**“Актуальные проблемы
науки XXI века”**

**СБОРНИК
СТАТЕЙ**

CiteFactor
Academic Scientific Journals

Scientific Indexing Services

calaméo
publish, share, browse

zenodo

in SlideShare

г. Москва

Часть 1

19/09/2015

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«COGNITIO»**

**II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(19.09.2015г.)
1 часть**

г. Москва 2015г.

© Международная исследовательская организация "Cognitio"

Сборник статей международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам II международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. – 170с.
ISSN: 3684-8976

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-
8976

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Международная исследовательская организация "Cognitio"
Электронная почта: public@mio-cognitio.com
Официальный сайт: www.mio-cognitio.com
Администратор конференции - Афанасьева Людмила Ивановна

Содержание
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мамаев А. В., Келдибекова Д. А. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕКТИНА ПРИ РАЗРАБОТКЕ КИСЕЛЬНОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА С СОРБЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ	6
Мирюсифова Х.М., Азизов А.А., Мамедов З.Г. ВЛИЯНИЕ ЯДЕР ШВА НА ЭФФЕКТЫ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ.....	9
Стрелкова Е.В., Маслова Е.А., Опёнкина В.К. СОЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА ПОСТАГРОГЕННЫХ ПОЧВ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ	12

ВОЕННЫЕ НАУКИ

Вербицкая Т.В. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ.....	17
---	----

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Старожилов В.Т. ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)	22
--	----

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Турапов М.К., Дулабова Н.Ю., Жанибеков Б.О., Умматов Н.Ф., Закиров О.Т. ПРОБЛЕМА ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ЗАКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	28
---	----

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бембай К. К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РИМА И ПРИГРАНИЧНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ И ПЛЕМЕНАМИ АФРИКИ	31
--	----

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Рихсиева Д.Д., Ахраров Х. Х. ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С ВИТИЛИГО	35
Баттакова Ж.Е., Токмурзиева Г.Ж., Абдрахманова Ш.З., Акимбаева А.А. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА СРЕДИ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.....	40
Баттакова Ж. Е., Токмурзиева Г. Ж., Утембаева Н. Т. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	44
Баттакова Ж. Е., Токмурзиева Г. Ж., Утембаева Н. Т. Баттакова Ж.Е., Токмурзиева Г.Ж., Слажнева Т.И., Акимбаева А.А. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ СИГАРЕТ В КАЗАХСТАНЕ	49
Баширов Э.В. ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ МИОМЕТРИАЛЬНОГО РОСТА	60
Даминов Р.У. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА	64
Дергунова Г. Е. ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ И ДИСБИОЗОМ КИШЕЧНИКА	67

Кадомцева Л. В., ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПОВЫШЕНИЯ С- РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ	71
Каледа С. П., Мирзакаримова Ф. Р. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ	76
Коваленко М.А., Кравченко Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....	80
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	
Маль Г. С., Татаренкова И. А., Грибовская И. А., Буланов Е.А., Хаммед А. А., Кувшинова Ю. А. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФЕНОТИПИРОВАНИЯ В ФАРМАКОТЕРАПИИ СТАТИНАМИ	84
Поликарпова Н. В., Валиева Т.А. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ.....	86
Салманов Ю.М., Ершов В.И., Сульдин А.М. АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЖБУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА СУРГУТА ПО ПОВОДАМ ВЫЗОВОВ	91
Таджиханова Д.П. РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЭТАПНОЙ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ	95
ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ В СОЧЕТАНИИ С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ ...	97
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Аладьина Г. В., Федоров А.В. «МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: ФУНКЦИИ И СМЫСЛЫ»	103
Боброва Е. В. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	106
Власенко П.С. ИЗМЕРЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ ХВАТОВ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С УРОВНЕМ ЛАЗАНИЯ СПОРТСМЕНОВ-СКАЛОЛАЗОВ	109
Максим Н.Г. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ	113
Матвеева О.М., Задоя А.В., Матвеев В.С. ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	117
Секлецов Н.С., Матвеева О.М., Задоя А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ.....	122

Свинарева О. В. К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ	125
Симонова О. А., Ситникова А. Ю., Чмых И. Е. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....	128
Поздеева Т.В. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	132
Тарабрина И. В. МИКРОЦИКЛ СПОРТСМЕНА ДЗЮДОИСТА НА БАЗЕ ДЮСШ УФКС ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ.....	135
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Алигаджиева М.А.КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА В РЕАЛИИ ДАГЕСТАНА.....	139
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Павелкина Л. С. ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ КНР В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ СТРАНЫ	142
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ	
Мамонтова Ю. А., Маннапов А.Г. ГЛИКОГЕН В ОРГАНИЗМЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ПРИ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОДКОРМКАХ.....	146
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Антипова А. А. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ В АСПЕКТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ПРОГРАММНО- ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПРИ РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ	149
Дубинкин Е.П. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНДИКАТОР РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА.....	153
Калашникова С.М., Юдина Е.С. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ВОРОНЕЖСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ.....	155
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Мацеевич Т.А., Аскадский А.А., Попова М.Н.. ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПОЛИМЕРОВ.....	161
Фозилов С.Ф., Пулатова Б.Ф. СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ ПОЛИМЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ	166

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕКТИНА ПРИ РАЗРАБОТКЕ КИСЕЛЬНОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА С СОРБЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Мамаев А. В.,

*ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет»,
доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Продукты питания животного происхождения»*

Келдибекова Д. А.

*ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет»,
магистр 1 года обучения*

PERSPECTIVE THE USE OF PECTIN FOR DEVELOPING OF KISELNY DAIRY PRODUCTS SORPTION PROPERTIES

Mamaev A. V.

*FSBEI HE «Orel State Agrarian University»,
doctor of biological sciences, professor, head of the Department "Food of animal
origin"*

Keldibekova D. A.

*FSBEI HE «Orel State Agrarian University»,
1st year student of magistracy*

Аннотация

Пектин является природным структуро- и гелеобразователем, он активно применяется в пищевой промышленности для создания различных рецептур продуктов. Помимо этого пектин представляет собой незаменимый компонент для продуктов функционального назначения, так как является многофункциональным биологически активным веществом.

Abstract

Pectin is a natural gelling agent of structure and it is actively used in the food industry to create different product formulations. In addition, the pectin is an indispensable component for the products of a functional purpose, as is a multi-active substance.

Ключевые слова

Пектин, сухая молочная сыворотка, кисельный концентрат.

Key words

Pectin, dry milk whey, kissel concentrate

Текст:

Пищевые волокна, в частности пектиновые вещества, относятся к числу важнейших компонентов пищи человека, которые кроме благоприятного действия на желудочно-кишечный тракт обладают широким спектром функциональных свойств. Пектины из различных источников проявляют антиоксидантные свойства, что позволяет создавать на их основе широкую линейку продуктов функционального питания [4, 64-66]. Пектиновые вещества эффективно применяются при заболеваниях, связанных с нарушениями липидного и углеводного обменов, снижают уровень холестерина в организме человека. Имеются сведения о гепатопротекторной активности пектинов. Пектины являются не только детоксикантами, но и обладают другими полезными свойствами: повышают устойчивость организма к аллергии, помогают восстановиться слизистой оболочке дыхательных и пищеварительных путей после раздражений и воспалительных процессов, благотворно влияют на внутриклеточное дыхание и общий обмен веществ, а также на показатели иммунитета.

Пектин может усилить терапевтический эффект или снизить побочные негативные действия лекарственных препаратов [2, 43-44].

Гипохолестеринемические, гипогликемические, пребиотические, желатирующие и студнеобразующие свойства пектинов лежат в основе их широкого использования в качестве детоксикантов, стабилизаторов, студнеобразователей при производстве, как продуктов питания массового потребления, так и диетического, лечебно-профилактического назначения [3, 150].

Следовательно, частичная замена пектином традиционных студнеобразователей позволит придать молочным продуктам функциональные, лечебно-профилактические свойства.

При производстве сыров, творогов, казеина неизбежно образуется молочная сыворотка: подсырная, творожная или казеиновая. В ней содержится до 50% сухих веществ молока, до 200 различных соединений, в их числе тонкодиспергированный молочный жир, растворимые азотистые соединения и минеральные соли, лактоза, а также витамины, ферменты, органические кислоты. Наряду с питательной ценностью молочная сыворотка и продукты, получаемые из нее, имеют диетическое и даже лечебное значение [5, 48-52].

Традиционными напитками в нашей стране являются кисели. Особое место занимают кисели сухие, длительного хранения. Обогащенные сухие молочные кисели содержат все составные компоненты исходного сырья и обеспечивают их полное использование на пищевые цели.

Развитие этого пищевого направления позволит расширить ассортимент продуктов, производимых на основе вторичного обезжиренного молочного сырья, получить новые пищевые продукты, обладающие повышенной пищевой ценностью и способностью к длительному хранению. Кроме того, при применении данной технологии частично решается проблема безотходного производства в пищевой промышленности.

В качестве объектов исследований были взяты четыре образца кисельного концентрата, три из которых содержали сухую сыворотку и порошок пектина марки «Фит Парад», а четвертый контрольный – концентрат киселя марки «Фибропект» с пектином. Были выработаны опытные кисельные концентраты с содержанием сухой молочной сыворотки и пектина.

Для приготовления каждого образца необходимо 12 г исходного продукта – сухой творожной сыворотки, в которую добавляется 4,2; 16,7 и 29,2% от массы сухой сыворотки порошка пектина, соответственно 0,5; 2 и 3,5 г. В качестве вкусо-ароматических наполнителей использовались какао-порошок и сахар.

Количество вносимого пектина устанавливалось исходя из принятых терапевтических доз потребления пектина в сутки, которые в среднем составляют от 2 до 10 г (по Л.В. Донченко, Г.Г. Фирсову), а также по наиболее приемлемым органолептическим показателям полученных опытных образцов.

В ходе эксперимента определялись: химический состав, массовая доля сухих веществ, жира, белка, кислотность, органолептические показатели, а также показатели безопасности опытных образцов продукта.

Органолептические показатели сухого кисельного концентрата на основе сухой молочной сыворотки представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические показатели опытных образцов кисельного концентрата на основе сухой молочной сыворотки

Показатель	Образец №1	Образец №2	Образец №3	Контрольный образец
Внешний вид и консистенция	Однородная сыпучая масса			
Цвет	Светло-коричневый, равномерный по всей массе	Светло-коричневый, равномерный по всей массе	Светло-коричневый, равномерный по всей массе	Светло-коричневый, равномерный по всей массе
Запах	Чистый, слегка кисломолочный с ароматом свойственным какао	Чистый, слегка кисломолочный с ароматом свойственным какао	Чистый, слегка кисломолочный с ароматом свойственным какао	Чистый, с ароматом свойственным какао

По органолептическим показателям опытные образцы кисельного концентрата представляют собой однородную сыпучую массу светло-коричневого, равномерного по всей массе цвета, запах слегка кисломолочный с ароматом, свойственным какао. Контрольный образец отличается от опытных отсутствием сухой молочной сыворотки. По внешнему виду контрольный образец представляет собой однородную сыпучую массу светло-коричневого цвета с ароматом, свойственным какао.

Физико-химические показатели опытных образцов кисельного концентрата приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-химические показатели опытных образцов кисельного концентрата

Наименование показателя	Образец №1	Образец №2	Образец №3	Контрольный образец
Массовая доля жира, %	4,0	4,0	4,0	5,4
Массовая доля белка, %	10,0	10,0	10,0	1,94
Массовая доля углеводов, %	78,0	78,7	79,2	85,2
Массовая доля влаги, %	5,5	5,5	5,5	5,4

Проведенные микробиологические исследования показали, что все образцы функционального кисельного концентрата на основе сухой молочной сыворотки, а также контрольный образец, соответствуют предъявляемым требованиям безопасности.

Проведенные исследования указывают на возможность частичной замены пектином традиционных студнеобразователей, что позволит придать киселю функциональные, лечебно-профилактические свойства. Было установлено, что для производства функционального кисельного концентрата на основе сухой молочной сыворотки, оптимальное количество вносимого пектина составляет 16,7% от массы сухой сыворотки.

Список использованной литературы

1. Берегова И. Применение пектина при производстве молочно-соковых напитков/ И. Берегова// Молочная промышленность. – 2009. - № 9. – С. 56-57.
2. Гаврилова, Д.В. Использование пектина в производстве продуктов функционального назначения/ Д.В. Гаврилова// Аграрная Россия. 2013. - № 11. – С. 43-44
3. Донченко, Л.В. Пектин: основные свойства, производство и применение/ Л.В. Донченко, Г.Г. Фирсов/ М.: ДеЛиПринт, 2007, С –276.

4. Лисицкая, К.В. Сравнительный анализ антиоксидантных свойств пектинов из различного растительного сырья/ К.В. Лисицкая//Пищевая промышленность. – 2012. - №12. – С. 64-66.

5. Матвиевский, В.Я., Попова О.М., Переработка сыворотки для получения продуктов повышенной биологической ценности/ В.Я. Матвиевский, О.М. Попова// Журнал молочная река. – 2011. - №4(44). – С. 48-52

6. **Переверзева, А. В.** Комплексные решения для производства молочных напитков./ **А. В. Переверзева** // Молочная индустрия. - 2011. - №2. - С. 38 - 42

ВЛИЯНИЕ ЯДЕР ШВА НА ЭФФЕКТЫ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ

Мирюсифова Х.М.

*кафедра физиологии человека и животных
Бакинского Государственного Университета*

Азизов А.А.

*лаборатории нейрофизиологии обучения
Института физиологии АН Азербайджана*

Мамедов З.Г.

*кафедра физиологии человека и животных
Бакинского Государственного Университета*

THE INFLUENCE OF RAPHE NUCLEI EFFECTS ON HYPOTHALAMIC REGULATION OF VISUAL RESPONSES IN EXPERIMENTAL PATHOLOGY OF THE RETINA

X.M.Miryusifova¹, Azizov A.A.², Z.H.Mamedov¹

¹ – Baku State University, department of animal and human physiology; ² – Laboratory of neurophysiology of Inst. of Physiology Nat. Acad.Sci.of Azerbaijan

The paper presents a comparative analysis of hypothalamic and serotonergic effects on the parameters of evoked potentials in the visual system of the brain rabbits. Studies have been conducted evoked potentials of the retina and visual cortex. Established electrical stimulation of the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus leads to insignificant increase of the answers settings in both of the studied structures. In contrast, the use of the combined stimulation of SCN and nR observed changes are more pronounced.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что дистрофия сетчатки относится к тяжелым поражениям органа зрения, поскольку ведет к значительному снижению остроты зрения и часто служит причиной инвалидности. Установлено, что основным пусковым фактором в проявлении патологических симптомов сетчатки является нарушение трофического ее обеспечения, вследствие которого развиваются деструктивные изменения проницаемости клеточных мембран [1,3].

Ранее нами было показано, что при формировании экспериментальной дистрофии (ЭД) внутривенным введением монойодуксусной кислоты, преимущественные изменения претерпевает пигментный эпителий и слой колбочек и палочек, т.е. наружный слой сетчатки. В измененных клетках были выявлены разрывы цитоплазматической оболочки и нарушения целостности мембран, более чем в 50% случаях выявлялся очаговый хроматолиз. В этой ситуации ритмическая электрическая

стимуляция супрахиазматического ядра гипоталамуса (SHC) вызывала кратковременное восстановление наружных слоев сетчатки и способствовала восстановлению функциональной целостности фоторецепторных элементов [2].

Очевидно, что регенеративные процессы в сетчатке под влиянием электростимуляции SCN связаны с активацией пластических возможностей нейрональных элементов сетчатки, благодаря улучшению ее трофического обеспечения. Можно предположить, что важная роль в этом принадлежит регуляторным механизмам мозга, включая восходящую серотонинергическую систему мозга. С этой точки зрения представляет особый интерес исследование эффектов гипоталамической регуляции регенеративных процессов в сетчатке на фоне активации 5-НТ-ергической системы мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены в условиях хронических экспериментов на бодрствующих половозрелых кроликах в норме и на фоне экспериментальной патологии сетчатки глаза. Токсическую дистрофию создавали путем внутривенного введения моноидуксусной кислоты в количестве 20 мг/кг [17]. Для электрической стимуляции подкорковых структур мозга (3,0-5,0 В; 150-200 Гц; 5,0 мин) использовали биполярные нихромовые электроды, вживленные в SCN и ядра шва (nR) по координатам стереотаксического атласа [2]. Зрачок расширяли 1,0% раствором сернокислого атропина, роговицу анестезировали 2,0% раствором лидокаина, регистрирующая линза заполнялась физиологическим раствором. Для стимуляции сетчатки глаза применяли ритмическую фотостимуляцию (1,4 Дж; 100 мс; 0,3 Гц), регистрацию и обработку электроретинограммы (ЭРГ) и вызванных потенциалов (ВП) зрительной коры и верхних бугров четверохолмия (ВБЧ) осуществляли с помощью автоматизированной системы "Brainsys" (Россия). Схема экспериментов предусматривала анализ динамики формирования ЭД, затем в течение 10 дней (ежедневно по 5 минут) осуществляли раздельную или сочетанную электрическую стимуляцию подкорковых структур мозга.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенных исследований показали, что развитие ЭД под влиянием внутривенного введения моноидуксусной кислоты характеризуется достаточно сложной динамикой изменения амплитудных показателей потенциалов и носит фазный характер. При этом начальная фаза формируется в течение первых 20 минут и сводится к уменьшению амплитуды потенциалов на 35-55% в зависимости от исследуемой структуры. Для второй фазы характерно повторное уменьшение ответов и стабилизация, которая завершается лишь к 30 дню после введения препарата. Электрическая стимуляция SCN ядра гипоталамуса в течение 10 дней на фоне стабилизации патологического очага в сетчатке приводила к выраженному увеличению амплитуды ответов во всех изученных структурах. При этом максимум увеличения наблюдается в первый день тестирования и достигает 97,2% и 95,8% для ЭРГ и зрительных ВП соответственно, на уровне ВБЧ этот эффект значительно слабее и не превышает 77% контрольного. Однако эффекты SCN носили кратковременный характер и в последующие дни восстановительные процессы нивелировались. Более эффективными оказались результаты сочетанного применения электрической стимуляции SHN и nR. В этой ситуации амплитуда потенциалов во всех исследуемых структурах не только восстанавливаются, но в некоторых случаях даже несколько превышали исходные показатели (рис.1).

Рис.1. Сравнительный анализ изолированного и сочетанного влияния электрической стимуляции SCN и nR среднего мозга на амплитуду ВП различных структур зрительного анализатора на фоне развития токсической дистрофии сетчатки.

Отличительной особенностью настоящего исследования является обнаружение пролонгированного влияния предварительной активации восходящей 5-НТ-ергической системы на эффекты гипоталамической стимуляции. Различия в эффектах изолированной и сочетанной стимуляции подкорковых структур мозга касаются не только амплитудных параметров ответов. Более существенным представляется тот факт, что регенеративные процессы в сетчатке на фоне активации 5-НТ-ергической системы не только усиливаются, о и приобретают стабильный характер в течение всего времени тестирования.

Различия в эффектах изолированной и сочетанной стимуляции подкорковых структур мозга касаются не только амплитудных параметров ответов. Более существенным представляется тот факт, что регенеративные процессы в сетчатке на фоне активации 5-НТ-ергической системы не только усиливаются, но и приобретают стабильный характер в течение всего времени тестирования. Поскольку 5-НТ-ергические нейроны nR секретируют нейромодулятор преимущественно в межклеточную среду, то становится очевидным, что гипоталамические влияния осуществляются на фоне повышенной концентрации серотонина в сетчатке [2]. Кроме того, большинство 5-НТ-реактивных клеток синтезируют 5-НТ и являются эндогенным источником нейромодулятора в сетчатке. В частности показано, что 5-НТ-реактивные амакринные и биполярные клетки сами способны накапливать серотонин [4,5].

Таким образом, полученные данные позволяют прийти к выводу о том, что процессы восстановления и стабилизации функционального состояния сетчатки в условиях ЭД протекают с участием комплекса различных механизмов, обеспечивающих пластичность нейрофизиологических механизмов зрительной системы мозга.

Список литературы:

1. Бехтерева Н.П., Бондарчук А.Н., Смирнов В.М., Мелючева Л.А. Лечебные электростимуляции глубоких структур головного мозга // Вопр. Нейрохирургии, 1972, №1, с.7-14.
2. Мирюсифова Х.М., Мамедов З.Г. Сравнительный анализ влияния электрической стимуляции различных структур головного мозга на восстановление наружных слоев сетчатки в условиях ретинальной дистрофии. Ж.Естественные и технические науки, 2013, №4, с.108-112.
3. Новахатский А.С. Состояние сосудов сетчатки у больных с пигментной дегенерацией сетчатки. Офтальмол. Ж. 1969; 24 (7): 533-5.

4. Puig M.V., Artigas F., Celada P. Modulation of the activity of pyramidal neurons in rat prefrontal cortex by raphe stimulation in vivo. Involvement of serotonin and GABA // *Cerebr. Cortex*, 2005, 15, N 1, 1-14.

5. William M., Baosong H., Gabriel P. Immunocytochemical identification of serotonin-synthesizing neurons in the vertebrate retina: a comparative study // *Mol. Pharmacol.*, 2004, N 6, P.1411-1418.

СОЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА ПОСТАГРОГЕННЫХ ПОЧВ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ

Стрелкова Е.В.,
Маслова Е.А.,
Опёнкина В.К.

Астраханский государственный университет

Аннотация

В статье проводится анализ пространственного варьирования легкорастворимых солей в постагрогенных почвах, ранее подверженных таким изменениям как обваловка и установка оросительной системы.

Ключевые слова: легко растворимые соли, антропогенное воздействие, оросительная система, вал, топоизоплеты, вторичное засоление почв, сельское хозяйство.

Антропогенное воздействие в разных формах меняет структуру ландшафта, и, естественно структуру почвенного покрова. Одним из основных факторов является обваловка территории, в результате чего нарушается водный режим почв, и, как следствие меняются почвенные свойства. Подобные действия в итоге приводят к перестройке ландшафта и солевого состояния почв. В условиях орошения возникает способность вторичного содового засоления почв, так как южные черноземы и каштановые почвы в ряде районов имеют повышенную остаточную солонцеватость и щелочность на глубине 0,5 - 1 м.

На пространственное распределение влаги и солей в пахотном слое почв равнинной части дельты оказывает влияние не только перепады высот в мезо и микрорельефе территории, но и наличие заброшенных оросительных систем и вала антропогенного происхождения [1, с. 275-278]. Целью данной работы является изучение пространственного варьирования содержания легкорастворимых солей в постагрогенных почвах дельты Волги и выявление закономерностей их распределения.

Рис. 1. Месторасположение заложенной сетки

Исследуемый участок расположен в Приволжском районе юго-западной части Астраханской области, на левом берегу реки Волги. Приволжский район является пригородным и хорошо подходит для выращивания сельскохозяйственных культур.

Для достижения цели в качестве объектов исследования были выбраны почвы орошаемых территории, длительное время не используемых в сельском хозяйстве (рис. 1). Вся территория в одинаковой степени подвержена антропогенной нагрузке и в данный момент используется в качестве пастбищ для крупного рогатого скота. Для отбора почвенных образцов и дальнейшей характеристики пространственного распределения ионов солей в постагрогенных почвах антропогенно преобразованного ландшафта использовался метод равномерной сетки. Для этого с помощью GPS-приемника закладывались четыре параллельных почвенно-геохимические профиля протяженностью 40 м от оросительного канала до вала антропогенного происхождения. На каждой трансекте закладывались почвенные прикопки до глубины 60 см на одинаковом расстоянии друг от друга с шагом 20 м. В результате получилась равномерная сетка. Так же была проведена GPS-привязка и нивелирная съемка исследуемой территории в узлах сетки, по результатам которой построены 3D-изоплеты участка (рис. 2). В узлах сетки схематично изображено пространственное расположение почвенных прикопок в ландшафте в пределах бывших сельскохозяйственных полей.

Рис. 2. Схема расположения почвенных прикопок в исследованном ландшафте

Результаты исследования пространственного распределения солей в постагрогенных почвах, подверженных антропогенному воздействию, представлены в виде топоизоплет по каждому элементу, которые были проанализированы. Выбор данного вида интерполяции полученных результатов был не случайным, с помощью изоплет можно наглядно представить характер распределения в пространстве того или иного почвенного свойства, выявить участки наибольшей или наименьшей концентрации значений, а так же сделать предварительные выводы о причинах такого варьирования свойств в исследуемой почвенной толще [2, с.48].

На рисунке 3 представлены топоизоплеты пространственного распределения ионов солей в пределах исследованного ландшафта (по равномерной сетке).

Рис 3. Пространственное распределение в слое 0-20 см. ионов: а) натрия; б) калия; в) магния; г) кальция; д) сульфатов; е) хлора.

Проводился средний отбор проб с пахотного горизонта на глубине 0-20 см. Полученные изоплеты позволяют изучить пространственное варьирование определённых элементов в пахотном горизонте в пределах всего ландшафта [3, с. 21].

Как видно из рисунка 3, значения в пахотном горизонте 0 – 20 см почв исследуемого ландшафта варьирует весьма значительно. Основная часть пахотного слоя почв исследуемой территории содержит натрия в составе ЛРС в пределах от 0,011 до 0,023% (рис. 3, а). В направлении с запада на восток значения возрастают. На протяжении всей западной части исследуемого ландшафта выделена зона аномально низких концентраций ионов натрия для данного участка. Максимум значения достигают на востоке исследуемой территории, что соответствует западному склону вала.

На изоплетах пространственного распределения калия (рис. 3, б) видно, что максимальные значения располагаются на юго-востоке исследуемого участка. В северо-восточной части, где отмечаются высокие показания натрия, значения калия минимальны. Процессами в ППК (почвенно-поглощающий комплекс) можно объяснить этот факт. В целом на большей части исследуемого участка значения калия в составе легкорастворимых солей не превышают 0,0018%.

Из рисунка 3 (в) видно, что значения магния возрастают с 0,002 до 0,035% от северо-западной к юго-восточной части исследуемого участка, что, вероятно, связано с

микрорельефом территории. Вся западная часть является областью низких значений, здесь содержание магния в пахотном слое почвы не превышает 0,014% от общего содержания легкорастворимых солей. Минимальное значение зафиксировано на северо-западе участка. На такое пространственное распределение магния по исследуемой территории оказывает влияние антропогенные изменения, внесенные в ландшафт в ходе проектировки и эксплуатации оросительных систем.

Изоплеты пространственного распределения кальция (рис.3, г) показывают явное деление исследуемого участка на две области высоких и низких значений (0,02 – 0,04% на западе и 0,08 – 0,2% на востоке). Подобное обстоятельство связано с расположением исследуемой территории между оросительным каналом и валом. Область высоких значений приходится на антропогенно созданный вал, возможно, являющийся источником засоления. Область низких значений – на оросительный канал, который долгое время оказывал влияние на вымывание легкорастворимых солей из пахотного слоя исследуемых почв. Соответственно значения возрастают в направлении с запада на восток, от оросительного канала к валу.

Аналогичная ситуация, как и в случае с кальцием, складывается в пространственном распределении сульфат-ионов (рис.3, д). Точка максимального значения расположена в восточной части территории, приходится на сам вал и достигает 0,34%. Минимальные значения (менее 0,02%) зафиксированы на северо-западе и на юге исследуемого участка. Таким образом, при продвижении от оросительного канала к валу наблюдается постепенное увеличение содержания сульфатов в составе легкорастворимых солей пахотного слоя исследуемых почв. Достаточно большая площадь почв исследуемого участка характеризуется небольшим содержанием сульфат-ионов, значения которых здесь не превышают 0,06%.

В пространственном распределении ионов хлора (рис.3, е) по пахотному слою исследуемых почв так же четко прослеживается тенденция в увеличении его содержания в восточном направлении от оросительного канала к валу. По данным топоизоплет наблюдается равномерное распределение хлора в составе легкорастворимых солей в восточной части исследуемого ландшафта, что соответствует максимальным значениям. Пахотный слой почв западной части участка характеризуется очень низким содержанием хлорид-ионов.

Рис. 4. Общее распределение легкорастворимых солей

После проведения анализа пространственной вариабельности ионов легкорастворимых солей выявлена закономерность в распределении их общего содержания в пахотном слое почв исследуемой территории: увеличение солесодержания с запада на восток, что соответствует переходу от оросительной системы к валу. Максимальное значение (более 0,62%) зафиксировано в юго-восточной

части участка, где так же были зафиксированы максимумы содержания практически всех исследуемых ионов. Минимальные значения (менее 0,06%) общего содержания легкорастворимых солей в пахотном слое почв приурочены к северо-западной части исследуемого участка.

Выводы:

1. Установлено, что общее содержание легкорастворимых солей в пахотном слое исследуемого антропогенно измененного сельскохозяйственного ландшафта отличается невысокими значениями, которые колеблются от 0,02 до 0,65%, и характеризуют исследуемые почвы, как комплекс от незасоленных до средnezасоленных разновидностей. Процессы вторичного засоления в постагрогенных почвах исследуемой территории выражены слабо, что подтверждается незначительным засолением пахотного слоя.

2. В пространственном распространении общего содержания легкорастворимых солей и их ионов, по пахотному слою почв исследуемой территории, выявлена закономерность в увеличении содержания солей в восточном направлении от оросительного канала к валу антропогенного происхождения, что связано с микрорельефом территории и наличием оросительных систем и обваловки.

Список литературы:

1. Федотова А.В., Яковлева Л.В., Сорокин А.П., Стрелков С.П., Стрелкова Е.В. Оценка современного состояния почв постагрогенных почв дельты Волги // Вестник Оренбургского государственного университета №10. 2013. – С. 275-278.

2. А.И. Поздняков, Е.В. Шеин, А.В. Федотова, А.П. Шваров, Л.В. Яковлева Оценка засоления почв и грунтовых вод методами электрического сопротивления // Издательский дом «Астраханский университет» 2012. - С. 48.

3. Яковлева Л. В. Распределение солей в комплексном почвенном покрове типичных ландшафтов дельты р. Волги // автореферат, 2009. – С. 21

ВОЕННЫЕ НАУКИ

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Вербицкая Т.В.

*аспирант кафедры конституционного права
Уральского государственного юридического университета*

Аннотация. Принято считать, что компетенция органов государственной власти зависит от формы правления и политического режима, которые предопределяют характер взаимодействия всех трех ветвей власти. Предполагается, что аналогичная ситуация возникает и в сфере обеспечения обороны – конституционно-правового института, предметом регулирования которого является обеспечение жизненно-важных интересов народа посредством устранения угроз военного характера. Однако автор приходит к выводу, что на практике компетенция органов государственной власти в сфере обеспечения обороны, прежде всего главы государства, определяется иными факторами. Общеизвестно, что существуют полномочия главы государства в сфере обороны, характерные для всех стран без исключения – глава государства является представителем народа, и, соответственно, гарантом его суверенитета, обеспечиваемого главой государства посредством взаимодействия с министерством обороны или иным аналогичным органом. Также автором отмечено, что глава государства обладает кадровыми полномочиями – назначение высшего командования вооруженных сил страны, как правило, является его прерогативой. Отмечено, что глава государства обладает полномочиями и в рамках межгосударственного взаимодействия, в том числе международных организации, целью деятельности которых является поддержание мира и безопасности, подобных Организации объединенных наций, значение которой, в силу того, что она является единственной международной организацией глобального характера, трудно переоценить, даже несмотря на то, что нередко выражаются сомнения в ее эффективности. В ядерных державах решение об использовании ядерного оружия является исключительной прерогативой главы государства. Детальный анализ полномочий глав государств в сфере обеспечения обороны показывает, что форма правления и политический режим не оказывают существенного влияния на их характер и содержание. Автором установлено, что решающим фактором в определении характера и содержания полномочий главы государства выступает менталитет (принадлежность страны к государствам Запада или Востока), сложившийся в ходе исторического развития государства. Главы государств Востока, как правило, имеют больший объем полномочий, свободы в принятии решений в указанной сфере. Главы государств Запада, как правило, принимают решения в сфере обеспечения обороны только после консультаций с иными органами, прежде всего, высшими законодательными органами (парламентами) и советами обороны или иными аналогичными органами.

Ключевые слова – оборона, компетенция главы государства, сравнительно-правовое исследование

THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF COMPETENCE OF HEAD STATES IN THE SPHERE OF DEFENSE

*Verbitskaya Tatiana Vladimirovna,
post-graduate of the faculty of constitutional law
of Ural state law university*

Abstract. Normally the competence of state organs depends on the form of government and political regime, which are the base of defining the way of interaction between agencies. It could be supposed that so as in the sphere of defense – the institute of constitutional law, attending the possibility of realization of vital necessities of nation by elimination armed alarms. But in fact the situation differs from expectations, especially dealing with the competence of head of states. Of course, there are some typical for all countries full powers of heads of states – for example, he is the representative of nation and in this way the guarantor of sovereignty, which is achieved greatly by the interaction between head of state and ministry of defense or similar agency. Also the head of states have personnel powers – appointment of the highest military functionaries is usually their prerogative. And also he has powers within international organizations, dealing for peace, of course, primarily the Organization of United Nations, which is weighty, in spite of complaints of its effectiveness, because it is the only global organization without analogue. If we consider nuclear power states – the head of state always have the unique prerogative of resolution of using this kind of weapons. Further analysis demonstrates, that the competence of head of state are not equal, but the form of government and political regime don't influence noticeable on the powers of head of state in the sphere of defense. The real factor that counted is the mentality (East or West states), which is based on the history of state. Heads of East states always have more freedom of discretion in taking decision while achieving state defense. In West countries head of states take decisions in this sphere normally after consultations with other organs, first of all parliaments and councils of defense or similar organs.

Key words - defense, competence of head of state, comparative analysis

The character of powers of the head of state in the sphere of defense depends not only and not considerably on the form of government, but also on the state belonging to a particular region of the world, whether it is West or East state (which is defined by its mentality and cultural traits), as well as the state participation in international organizations achieving collective defense. The last two factors have the most significant impact.

It must be mentioned, that president in the presidential and especially semi-presidential republics, so as monarch in absolute and the dual monarchies has the most considerable authority in this sphere.

The head of state in the presidential and especially semi-presidential republics, in absolute and the dual monarchies is the Commander in chief. This power consists in possibility of imposing martial law, declaring a general mobilization, conscription, appointment of the supreme functionary of the armed forces, appointment as a rule of the ministers of defense, which have personal responsibility and report directly to the head of state, conferring the highest military ranks, approving the military doctrine or strategy of defense (or similar document, designed to define form of defense policy). He is the guarantor of national independence, territorial integrity and compliance of international obligations of the state in this sphere; in nuclear power states he has prerogative of resolution of using of nuclear weapons (for example, Article 5, 15 of the Constitution of France [1]). This kind of defining competence of head of state is typical for the countries of Latin America[2].

In the states of European Union heads of countries with mentioned forms of government also have the authority of determination the main direction of general policy of the European Union in the field of defense (precisely the heads of the States - members of the European Union are involved in decision-making process in the Council of Europe, whose mandate includes the definition of the common foreign policy of States - members of the European Union, according the paragraph 2 of Article 21 of the Treaty, establishing the European Union).

While in Western countries when it is necessary to use armed forces abroad or on the state territory, the head of state is forced to interact with the parliament, in the states of the Arab East such functions are performed by the Defense Council, which has mainly consultative powers; or the Head of State should consult with the Prime Minister and the Speaker of the Parliament (as is the case in Tunisia).

According to the constitutions of the Arabic states with mentioned forms of government the president or monarch is the Commander in chief of country's armed forces; at the same time, as we know, in the Arabic countries, the army traditionally stands as one of the key elements of the political system and it often decides the way of carrying out the supreme power in the state - respectively, the role of the President in the system of higher authorities is considerably higher. President or monarch has the right to declare war and general mobilization, a state of emergency, which means that in the case of alarms, threatening the country's external sovereignty, constitutional institutions, security and independence of the state and the normal functioning of public authorities, the president or monarch is authorized to introduce the state of emergency action depending on the circumstances. However, during this period it exist the guarantee for the other branches of government - the head of state cannot dissolve parliament prematurely. Emergency measures, introduced by the head of State, are terminated depending on changes in circumstances that caused the adoption of such emergency measures. Normally, when it is introduced the state of emergency, President sends special message to Parliament or to nation [3]. Examples of this way of regulation of powers of head of state are the constitutions of Algeria [4], Morocco [5], Qatar [6]. In accordance with article number 36 of the Constitution of Bahrain state of emergency is declared by the decree of the king, but only for a period not exceeding three months; extension of the deadline is carried out with the consent of the National Assembly [7].

However, there are certain particular features in the framework of the constitutional regulation of powers of head of states in this sphere.

For example, in accordance with Section 2 of the Constitution, the President of the United States is the Supreme Commander of the Armed Forces [8] and the functionary carrying out the active service in the ministries of internal affairs of states. However, he is not entitled to impose martial law; he may decide to use force to ensure the national security of the country abroad to "protect the public interest" in peacekeeping purposes. According to the resolution of Congress adopted in 1973 such military operations can be carried out within 60 days without necessity of obtain the consent of Congress, followed by submission of a report on the results of such a military operation within the parliament. On the basis of the joint decision of both Houses of Congress, issued in the form of a resolution, Parliament may request the President of the immediate return of the armed forces of the United States. Also specific feature of the competence of head of USA is that the President forms the Joint Chiefs of Staff of combat arms (General Staff) (a similar regulation subsequently was introduced in the North Atlantic Treaty Organization in 1949) [9].

By virtue of articles 5, 15 of the Constitution of France, the President makes the appointment not only of the highest military but also of civilian functionary that are part of a unified national security forces [10].

In parliamentary republics and monarchies the powers of the head of state in this sphere are limited by the competence of Parliament (which make decisions on matters of war and

peace (gives consent to the head of state to declare war and peace, to the introduction of martial law), claims Regulatory Framework of the state in the field of defense) and the Government. The President is a symbol of national unity, the guarantor of territorial integrity (for example, in accordance with the prerogatives of the monarch of Great Britain [11], with part 3 of Article 63 of the Constitution of Spain [12], with the Form of government in Sweden in 1974, and similar provisions are fixed in article number 80 of the Constitution of China [13] due to the reception of the provisions of the norms of the constitutions of the West states). The establishment in the constitutions of the fact that the head of state is the supreme commander has only formal meaning, because the issues of war and peace, martial law are within the competence of Parliament (it is the example of Article 62 of the Constitution of Spain [14]).

But also in different countries, there are certain specific features of the establishment of presidential powers in this area.

For example, in the Federal Republic of Germany in case of emergency Federal President may, after receiving the consent of the Federal Chancellor's introduce the "state of defense" if there are "insurmountable obstacles" to the functioning of the Bundestag or a joint committee of both Houses of Parliament. After the publication of the decision containing the introduction of the "state of defense", in view of the fact that the territory of Germany suffered from an armed attack, the Federal President after receiving the approval of the Bundestag may make a declaration of international nature of the occurrence of state of defense (in other words, to apply to the Security Council of the United Nations) [15].

By virtue of article 87 of the Constitution of Italy [16], of article 49 of the Constitution of Lebanon [17] President is the head of the Supreme Defense Council; while in Lebanon, the president is the supreme commander; but the armed forces are subordinate to the Council of Ministers [18]. By virtue of articles 25 and 26 of the Constitution of Norway [19] the King is the supreme commander of the land and naval forces of the state; but the solution of the problem of increasing or decreasing of the contingent of armed forces, using of armed forces outside the state, including auxiliary troops to assist a foreign state is carried out with the consent of the Storting. The King has the right to declare mobilization, defensive war to make peace. By virtue of paragraph 2 of article 19 of the Constitution of Denmark if it is introduced the state of defense as a result of an armed attack on Denmark and the Danish Armed Forces, the King will use armed force against a foreign state without the consent of the Folketing [20]. Currently, however, these rules have purely formal character. Their presence is explained by the fact that Norway and Denmark [21] are not part of the European Union and are involved in the Northern Union [22].

Thus, the character of authority of the head of state in the sphere of defense doesn't depend greatly on the form of government of the state, but on the country's participation in international associations pursuing collective defense, the duration of the existence of the basic document of the country, the reception of the constitutional norms of other states and mentality (if it is East or West state).

Литература

1. Constitution of France of 4 October 1958//<http://lawyers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/france.htm>.
2. Gareth E., Cooperating for Peace: The Global Agenda for the 1990s and Beyond, St. Leonards, 199329, 2012.
3. Sapronova M.A. Constitutional law of Arabic countries. M. Norma: INFRA-M, 2013. P. 906.
4. Constitution of Algeria of 1996//<http://mykpzs.ru/konstituciya-alzhira-1996/>.
5. Constitution of Morocco of 29 July 2011//<http://mykpzs.ru/konstituciya-alzhira-1996/>.
6. Constitution of Qatar of 8 June 2004//<http://worldconstitutions.ru/?p=92>.

7. Constitution of Bahrain of 14 February 2004//
<http://worldconstitutions.ru/?p=79>.
8. Constitution of United states of America of 1787//
<http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm>.
9. National Security Strategy of the USA. September 2002//www.white-house.gov/nsc/nss.pdf.
10. Constitution of France of 4 October 1958//<http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/france.htm>.
11. Case of Duchy of Lancaster (1562) Plowd. 212.
12. Case of the King's Prerogative in Saltpetre (1607) 12 Co. Rep. 12.
13. Case Att. - Gen. v. De Keyser's Royal Hotel Ltd. (1920) A.C. 508
14. Case of Baker (1961) 2 All E.R. 250(1961). Ch. 303
15. Constitution of Spain of 27 December 1978//<http://mjp.univ-perp.fr/constit/es1978.htm#2>
16. Constitution of China of 4 December 1982//<http://www.asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/#7>
17. Constitution of Spain of 27 December 1978//<http://mjp.univ-perp.fr/constit/es1978.htm#2>
18. Basic Law of the Federal Republic of Germany of May 3, 1949//<http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/germany.htm>
19. Constitution of Italy of 22 December 1947//<http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/italy.htm>
20. Constitution of Lebanon of 23 May 1926//
<http://worldconstitutions.ru/?p=90&page=2>
21. Constitution of Norway of 17 May 1814//
<http://www.norge.ru/norgesgrundlov1814/>
22. Constitution of Denmark of 5 June 1953//
<http://www.norge.ru/norgesgrundlov1814/>

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)

Старожилов В.Т.

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

На основе анализа и синтеза межкомпонентных и межландшафтных взаимосвязей, внутреннего содержания природы, на основе учета глубинных корней окраинно-континентальной дихотомии, на основе анализа орографического, климатического, фиторастиельного факторов, отражена природа в виде среднемасштабной ландшафтной модели Приморья и Сахалинской области, включающей местности (индивидуальные ландшафты), виды, роды, подклассы, классы, округа, провинции и области. Установлена региональная в масштабе 1: 500 000 ландшафтная дифференциация и организация природной среды. Приведенные данные могут быть использованы для многоступенчатого анализа соотношений между разноуровневыми по масштабу (планетарный, региональный, локальный) и отличающимися по содержанию ландшафтными геосистемами. В целом, организованная система является базовой моделью, использование такой модели геосистемы, при применении ландшафтного метода, при условии продолжения геосистемных исследований, имеет огромный потенциал при решении многих разнопрофильных задач, в том числе природопользовательских, экологических, управленческих, прогнозных и др.

Ключевые слова: ландшафт, геосистема, Приморье, Сахалин, орография, климат, растительность, ландшафтный пояс, природопользование, экология.

PERICONTINENTAL LANDSCAPE GEOSYSTEMS OF PACIFIC RUSSIA

(Sakhalin Oblast, Primorie)

V.T. Starozhilov

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Based on the analysis and synthesis of inter-component and inter-landscape correlation, considering deep roots of pericontinental dichotomy, orographic, climatic, and phyto-vegetative factors, the nature is reflected as an average-scale model of Primorie, Sakhalin Oblast, including individual landscapes, types, kinds, subclasses, classes, districts, provinces and territories. The regional landscape differentiation and organization of natural environment was mapped at the scale of 1: 500,000. The obtained data can be used for a multistage analysis of correlations among landscape geosystems different in scale (global, regional, local) and structure. On the whole, the organized system is a basic model aimed, application of this kind of geosystem model through landscape method and on condition of continuing geosystem studies is of a great potential for solving of numerous tasks of various profile, including nature use, environmental, managerial, forecasting etc.

Keywords: landscape, geosystem, Sakhalin, orography, climate, vegetation, landscape belt, nature management, environmental science.

Сахалинская область и Приморский край районы освоения Тихоокеанской России, относящиеся к горным и предгорным равнинным классам ландшафтам, характеризуются как территории с повышенной суровостью и напряженностью климатических ресурсов, сложным геологическим и геоморфологическим строением.

Для них характерны особые окраинно-континентальные природные условия, сформировавшиеся и развивающиеся в условиях окраинно-континентальной дихотомии, в зоне взаимодействия океана и континента. С учетом отмеченных особенностей, отличающихся от особенностей ландшафтов западной равнинной части России, необходимо создание современной научной основы, учитывающих, как отмечалось, ландшафтное региональное и локальное картографирование осваиваемого географического пространства. Такой основой рассматривается ландшафтная география и ландшафтный подход с применением ландшафтной индикации трансформации геосистем в рамках развивающегося в последние десятилетия горного ландшафтоведения.

В работе рассматривается теория и практика общих итогов и стратегического видения геосистемного подхода в изучении географического пространства на основе региональных ландшафтно-геосистемных исследований. Включает результаты многолетних авторских научных и практических исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного картографирования крупных региональных Приморского и Сахалинского звеньев окраинно-континентального ландшафтного пояса Тихоокеанской России. Они тематически продолжают ландшафтное картографирование и описание России и региональных её звеньев, а среднемасштабное картографирование с использованием регионально-типологической классификации позволило отразить особенности геосистем, проявляющие в различных частях их ареалов, а описание выявило свойства и степень различия между ландшафтными геосистемами. Эта территория вошла в ландшафтные карты СССР масштабов 1: 2 500 000 [2] и 1: 4000 000 [1], ландшафтную карту Сахалинской области в масштабе 1: 2000 000 [3], в ландшафтную карту Приморского края в масштабе 1: 1000 000 [4] и др.

Включает обширную сопряженную природную информацию. Изучались соотношения и взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату. Также изучались мощность рыхлых накоплений, транзит обломочного материала, увлажнение, глубина вреза, густота расчленения, интенсивность физического и химического выветривания, мезо- и микроклиматические особенности. Это прежде всего: солнечная радиация и сияние, температура, ветер, влажность, атмосферные осадки, снежный покров, глубина промерзания, различные стихийные и экстремальные явления. Кроме того, исходя из представления значимости всех компонентов и факторов ландшафта, в том числе фундамента как вещественного компонента и фактора его динамики, нами при изучении ландшафтов и составлении ландшафтных карт и физико-географическом районировании рассматривается коренной и рыхлый фундамент. Ранее этому важному азональному консервативному компоненту ландшафтов уделялось недостаточное внимание. Так как петрографический состав, условия залегания горных пород, тектонический режим играют важную роль в формировании, устойчивости и развитии ландшафтов, нами были установлены глубинные корни окраинно-континентальной дихотомии рассматриваемого региона, а также особенности вещественных комплексов и их структурно-тектоническое положение. Кроме того, в окраинно-континентальной территории сформировался ответственный за развитие ландшафтов коренной их фундамент, который представляет собой в современном эрозионном срезе сложный агломерат состыкованных между собой аккреционных и постаккреционных вещественных комплексов структурных зон континентальной, субконтинентальной, субокеанической и океанической кор.

Весь имеющийся материал проанализирован на основе сопряженного анализа и синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной дихотомии и данных по орографическому, климатическому и фиторастиельному факторам географически единых территорий в рамках горной

ландшафтной географии. Разработана классификация и легенда ландшафтов Приморского края и Сахалинской области для карты масштаба 1:500 000.

В результате выделены и картографированы классы, подклассы, роды, виды ландшафтов и местности (индивидуальные ландшафты) (табл. 1).

Таблица 1

Региональные типологические единицы ландшафтов о. Сахалин, Приморского края и критерии их выделения

Ландшафтная единица	Критерий выделения	Примеры
Класс	Географическое единство, сочетание зональных черт и секторных различий, ярусность и высотность	дальневосточный горный и равнинный
Подкласс	Высотность, типы растительности	Горно-тундровый, горно-темнохвойный
Род	Морфогенетические типы рельефа, субстрат	Низкогорный терригенный, среднегорный полисубстратный
Вид	Растительность и почвы, рельеф	Низкогорный терригенный темнохвойный на горно-лесных бурых почвах
Местность	Сопряженные сочетания однородного фундамента, одинакового климата, форм рельефа и Г группировок почв и растительности	Среднегорный темнохвойный на горно-таежных почвах с алевролитовым вещественным комплексом

Классы ландшафтов. Весь ход геологического, геоморфологического и климатического развития территории Приморья и Сахалинской области predetermined формирование и разделение территории на генетические географически целостные и внутренне единые территории. Этому послужили общность исторического развития, географического положения горных складчатых Восточно-Маньчжурской, Сихотэ-Алинской, Западно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской территорий и равнинной Центрально-Сахалинской. Такое физико-географическое структурное разделение территории, в свою очередь, predetermined развитие горных и равнинных ландшафтов. После их графического отображения и картографирования стало возможным на среднемасштабном уровне выделить в Сахалинской области и Приморском крае границы горного и равнинного классов ландшафтов.

Горный класс ландшафтов на территории о. Сахалин включает Южно-Камышовский хребет, Восточно-Сахалинскую, Западно-Сахалинскую складчатые горные территории; на территории Приморского края – Сихотэ-Алинскую и Восточно-Маньчжурскую. Они отличаются между собой по физико-географическим характеристикам компонентов природы. Выделяется ландшафты со среднегорными полисубстратными, низкогорными терригенными и другими родами и горно-темнохвойным, горно-лесным смешанно-широколиственным подклассами и видами ландшафтов с доминантными хвойными, смешанно-широколиственными и редкими светлохвойными группировками растительности на различных почвах. Структура ландшафтов отличается по ориентировке хребтов, крутизне склонов, густоте речной сети, глубине вреза рек, увлажнению, транзиту рыхлого материала и другим физико-географическим показателям. Отчетливое различие ландшафтов гор, в соответствии с основными положениями ландшафтной географии, позволяет говорить отдельно об их структурах.

Равнинный класс ландшафтов развит в пределах Центрально-Сахалинской равнины, включающей Томь-Поронайскую низменность (располагается между Восточно-Сахалинскими и Западно-Сахалинскими горами) и Центральную равнину (располагается между зоной равнин Западного и Восточного побережья), а также в пределах равнин Западного и Восточного побережья. В Приморском крае развит в пределах Уссури-Ханкайской равнины.

В классах ландшафтов изменяется состояние фундамента, состав и транзит современных осадочных образований, тип и интенсивность физического и химического выветривания, пространственное распределение тундровых, таежных и др. растительных и почвенных группировок. Отображение отмеченных компонентов во взаимосвязи с климатическим позволило выделить подклассы ландшафтов: горно-тундровый, горно-темнохвойный, горно-лесной смешанно-широколиственный, светло и темнохвойный равнинный и горно-долинный. Кроме того, в общей иерархической системе ландшафтов нами выделяется реально существующий на стыке с океаном переходный подкласс аквально-территориальных (прибрежно-шельфовых) геосистем. В работе ниже рассматриваются только ландшафты континентальных территорий. Выделенные подклассы ландшафтов не однородны по субстрату, морфогенетическим типам рельефа, густоте расчленения, глубине эрозионного вреза. По отмеченным критериям, подклассы ландшафтов в свою очередь подразделяются на роды. Горно-тундровый класс – на гольцовый полисубстратный; горно-темнохвойный – на среднегорный полисубстратный, низкогорный и мелкосопочный терригенный и вулканогенно-терригенный роды; светло и темнохвойный равнинный и долинно-речной – на эрозионно-аккумулятивный и озерный равнинный и долинно-речной роды ландшафтов.

Горно-тундровый подкласс и гольцовый полисубстратный род ландшафтов развит не широко. Это гольцовые и подгольцовые среднегорные и низкогорные районы с гольцовыми комплексами с верещатником на горно-тундровых и горно-торфянистых почвах, подгольцовыми зарослями кедрового стланика, местами в сочетании с верещатниками, с подгольцовым поясом каменноберезовых лесов и каменноберезовых бамбуковых лесов на горно-лесных кислых пропитанно-многогумусных слабоподзоленных и неоподзоленных почвах. Фундамент сложен терригенным, кремнисто-вулканогенным, вулканогенным вещественными комплексами. Характеризуются маломощным чехлом обломочных накоплений, малым количеством мелкозема в их разрезе.

Горно-темнохвойные ландшафтные геосистемы выделяются в пределах Южно-Камышовского хребта, Восточно-Сахалинских, Западно-Сахалинских и Сихотэ-Алинских гор, редко в низкогорных останцах северной равнинной части о. Сахалин и др. Это ландшафтные геосистемы с елово-пихтовыми зеленомошными лесами на горных буро-таежных неоподзоленных и слабоподзоленных почвах. Интенсивно проявляется физическое и химическое выветривание, активный вынос мелкозема в процессе нивации и солифлюкции, преимущественно термокриповый, криокриповый, реже гигрокриповый транзит склоновых накоплений с дифференциацией разреза на верхнюю часть – существенно дресвяно-щебнисто-глыбовую с малым количеством мелкозема или без такового вообще и нижнюю – суглинисто-обломочную. Заметно распространение явлений промежуточной склоновой аккумуляции на перегибах и у подножий склонов. Ландшафты горно-темнохвойного подкласса по отмеченным выше компонентам и факторам дифференцированы в соответствии с фундаментом, морфологическими типами рельефа, с густотой горизонтального эрозионного расчленения, глубиной эрозионного вреза и скоростью водообмена разделяются на среднегорный полисубстратный, низкогорный и мелкосопочный терригенный и вулканогенно-терригенный роды.

Горно-лесные смешанно-широколиственные - наиболее развиты в Сихотэ-Алинской и Восточно-Маньчжурской геосистемах. Это среднегорные (массивные и расчлененные), низкогорные и мелкосопочные районы со сложной дифференциацией растительных и почвенных группировок. Среди растительных группировок преобладают широколиственные леса на бурых лесных почвах.

Светлохвойные равнинные и долинно-речные ландшафтные геосистемы выделяются в равнинах западного и восточного побережья и центральной равнине Сахалинской области. Это геосистемы с лиственничными зеленомошно-богульниковыми и лишайниковыми лесами на подзолистых и торфянисто-подзолистых почвах, с кедровым стлаником на дюнах, с заболоченными светло-хвойными редколесьями и зарослями богульника на подзолисто-болотных и подзолистых почвах. Светлохвойные ландшафты по отмеченным выше компонентам и факторам дифференцированы в соответствии с фундаментом, морфологическими типами рельефа, с густотой горизонтального эрозионного расчленения, глубиной эрозионного вреза разделяются на эрозионно-аккумулятивный и озерный равнинный и долинно-речной роды ландшафтов.

Темнохвойные равнинные и долинно-речные ландшафтные геосистемы выделяются в Томь-Поронайской низменности. Это геосистемы с темнохвойными лесами на буро-таежных почвах, с лугами, болотами, марями с болотно-торфяными и пойменными лугово-дерновыми почвами. В соответствии с фундаментом, морфологическими типами рельефа, с густотой горизонтального эрозионного расчленения, глубиной эрозионного вреза разделяются на эрозионно-аккумулятивный и озерный равнинный и долинно-речной роды ландшафтов.

Роды ландшафтов неоднородны по пространственной организации растительных и почвенных группировок, представлены видами, в которых выделены местности (индивидуальные ландшафты).

В целом синтез, анализ и оценка индивидуальных ландшафтов (их видов, родов, подклассов, классов), поиск закономерностей их структуры и пространственно-временной организации позволили выделить ландшафтные области, провинции, округа

Завершая отметим, что главный вклад в естественно-научное познание региона – на основе анализа и синтеза межкомпонентных и межландшафтных взаимосвязей, внутреннего содержания природы, на основе учета глубинных корней окраинно-континентальной дихотомии, на основе анализа орографического, климатического, фиторастительного факторов, это отражение природы в виде среднемасштабной ландшафтной модели Сахалинской области и Приморского края, включающей местности (индивидуальные ландшафты), виды, роды, подклассы, классы, округа, провинции и области. Установлена региональная в масштабе 1: 500 000 ландшафтная дифференциация и организация природной среды. Получены данные для многоступенчатого анализа соотношений между разноуровневыми по масштабу (планетарный, региональный, локальный) и отличающимися по содержанию ландшафтными геосистемами. В целом, по нашему мнению, организованная система является базовой моделью, которая нацеливает на разнообразные связи и отношения в природе Сахалинской области и Приморского края в Тихоокеанском окраинно-континентальном ландшафтном поясе. Использование такой модели геосистемы, при применении ландшафтного метода, при условии продолжения геосистемных исследований, имеет огромный потенциал при решении многих разнопрофильных задач, в том числе природопользовательских, экологических, управленческих, прогнозных и др. Это доказано автором для территории Приморского края [5, 6] на примере сопряжения ландшафтной географии и оценок возможностей применения ландшафтного подхода к комплексной оценке техногенной преобразований ландшафтов как основы оценки содержания землеустройства сельскохозяйственных

предприятий, как основы комплексной региональной оценки поисков минерально-сырьевых ресурсов, как основы комплексной региональной оценки природоохранно-экологических проблем, как основы комплексной оценки статуса центров природопользования в системе ландшафтов региона, и др.

При последовательных исследованиях ландшафтная модель геосистем Сахалинской области и Приморского края может стать основой многоступенчатого, многоотраслевого и многоцелевого использования, стратегического планирования и управления территориями Сахалинской области и Приморского края и другими может быть использована при освоении Тихоокеанского окраинно-континентального ландшафтного пояса и др. территорий, при выборе и создании зон приоритетного развития. Позволяет с учетом ландшафтных особенностей пояса конкретизировать направленность стратегии развития природопользования Тихоокеанской окраины, а также развивать теоретические основы ландшафтной географии Тихоокеанской России, что должно составлять фундаментальную часть теории региональной ландшафтной географии России и ландшафтной сферы планеты Земля.

Литература

1. Исаченко А.Г. (науч. редактор). Ландшафтная карта СССР. Масштаб 1: 4 000 000, 1985.
2. Ландшафтная карта СССР масштаба 1: 2 500 000. Министерство геологии СССР. Гидроспецгеология. Отв.Ред. И.С. Гудилин. – М, 1980.
3. Нефедов В.В. Ландшафтная карта Сахалинской области масштаба 1: 2000 000. Атлас Сахалинской области.- М.,1967.
4. Старожилов В.Т. Карта ландшафтов Приморского края масштаба 1 : 1000 000. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2009.
5. Старожилов В.Т. Ландшафтная география Приморья (регионально-компонентная специфика и пространственный анализ геосистем): монография / В.Т. Старожилов; [науч. ред. В.И. Булатов]. – Владивосток : Издательский дом Дальневост. федерал.ун-та, 2013. – 276 с.
6. Старожилов В.Т. Ландшафтная география Приморья. Книга 2 (районирование): монография / В.Т. Старожилов. – Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал.ун-та, 2013 а. – 272 с.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМА ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ЗАКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Турапов М.К.,

*ГП «Научно-исследовательский институт минеральных ресурсов»,
заведующий группой;*

Дулабова Н.Ю.,

Госкомгеологии Республики Узбекистан, главный специалист;

Жанибеков Б.О.,

*ГП «Научно-исследовательский институт минеральных ресурсов»,
инженер-геолог I категории;*

Умматов Н.Ф.,

*ГП «Научно-исследовательский институт минеральных ресурсов»,
инженер-геолог,*

Закиров О.Т.

Государственная инспекция «Саноатконтехназорат», главный специалист

Аннотация. В работе рассматриваются некоторые аспекты прогнозирования и поисков месторождений с эндогенным оруденением на закрытых территориях Узбекистана. Для расшифровки механизма формирования золотоконтролирующих структур и геодинамической обстановки периода рудообразования рекомендуется применить метод моделирования. Показано, что результаты геофизических, аэрокосмических, тектонофизических и геодинамических исследований являются основой для разработки прогнозно-поисковых критериев, оценки перспектив закрытых территорий.

Ключевые слова: прогнозирование, поиски, геофизика, тектонофизика, геодинамика, тектонофизические структуры, рудоконтролирующие критерии.

PROBLEMS OF MINERAL DEPOSITS EXPLORATION IN THE COVERED AREAS OF UZBEKISTAN

Turapov M.K.

*“Scientific – Research Institute of Mineral Resources” State Enterprise,
Head of the Group;*

Dulabova N.Yu.

*State Committee of the Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources,
Chief Specialist;*

Janibekov B.O.

*“Scientific – Research Institute of Mineral Resources” State Enterprise,
1st category Engineer-Geologist;*

Ummatov N.F.

*“Scientific – Research Institute of Mineral Resources” State Enterprise,
Engineer-Geologist;*

Zakirov O.T.

“Sanoatcontechnazorat” State Inspection, Chief Specialist

Annotation. Some aspects of forecasting and exploration of deposits with an endogenous ore in the covered areas of Uzbekistan are considered in this work. It is recommended to apply a modeling method to interpretation of the mechanism of formation of gold controlling structures and a geodynamic condition of ore formation period. It is shown

that the results of geophysical, aerospace, tectonophysic and geodynamic surveys are a basis for development of prognostic and search criteria and for estimation of prospects of the covered areas.

Keywords: forecasting, searches, geophysics, tectonophysics, geodynamics, tectonophysic structures, ore controlling criteria.

1. Проблема поисков месторождений полезных ископаемых, не выходящих на поверхность, и оценок перспектив закрытых относительно молодыми образованиями территорий, в настоящее время стоит перед геологической службой большинства государств, где развита инфраструктура горнодобывающей промышленности.

Во многих странах, в том числе и в Узбекистане, фонд близповерхностных и выходящих на поверхность месторождений давно исчерпан. Интенсивное развитие промышленности и народного хозяйства требует постоянного наращивания минерально-сырьевых ресурсов. Решение этой проблемы во многом зависит от открытия новых месторождений в территориях, закрытых чехлом молодых образований.

Подавляющее большинство рудных месторождений Узбекистана связано с палеозойскими образованиями, выход которых на дневную поверхность составляет около 20%, а остальная часть рудоносного палеозойского фундамента закрыта мезозойско-кайнозойскими образованиями. Следовательно, объектом для поисков новых месторождений являются закрытые чехлом палеозойские образования.

2. При проведении поисковых работ в закрытых территориях традиционно используют геохимические, геофизические и аэрокосмические методы поисков, которые позволяют получить минералого-геохимическую, геофизическую и структурно-тектоническую информацию, косвенно указывающую на наличие оруденения в изучаемой площади.

Как известно, в Тянь-Шане (Центральная Азия) формирование почти всех рудных месторождений связано со структурными элементами земной коры, которые выражены в форме: региональных разломов; складчатых и разрывных структур; вулканотектонических и горст-грабеновых структур и т.д. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Все исследователи констатируют этот факт. Однако, вопрос взаимоотношения процессов рудообразования со многими структурными элементами земной коры остается не до конца решенным, не раскрыты механизмы образования рудоконтролирующих структур и их геодинамика в процессах рудообразования. Успешное решение этих задач – ключ к успеху поисковых работ в закрытых территориях, где аэрокосмическими и геофизическими исследованиями обнаружены структуры, по своим особенностям схожие с рудоконтролирующими разломами в открытой площади.

3. Механизм образования структурных элементов земной коры зависит, в первую очередь, от геологической среды, где происходят различные явления, от состава этой среды, который определяет его деформационную особенность и тектоническую напряженность при различных тектоно-магматических процессах. Различие в составе геологической среды, ее напряженно-деформированное состояние - особенности земной коры, постоянно присутствующие в геологическом пространстве. Следовательно, формирование и развитие структурных элементов в земной коре происходит в рамках этих особенностей и их влияние на механизм структурообразования неизбежно.

Изучение напряженно-деформированности горных пород – как из главнейших факторов подготовки условий, благоприятных для поступления минерализующих субстанций, позволит расшифровать механизм формирования рудоконтролирующих структур, который, в свою очередь, станет основой ранжирования структур закрытых территорий по принадлежности к рудообразованию [1]. Как показали М.В. Гзовский, Д.Н. Осокина, И.В. Лучицкий, П.М. Бондаренко, Л.М. Расцветаев, О.Б. Гинтов, В.А.

Королева, Ш.Д. Фатхуллаев, С.И. Шерман, М.К. Турапов и др., многие аспекты тектонических процессов, в том числе напряженность и деформированность, можно исследовать с помощью методов моделирования структур рудных полей и месторождений.

4. С помощью моделирования на оптически активных материалах можно решить задачи, связанные со структурным анализом условий размещения оруденения в эндогенных месторождениях и вопросами оценки перспектив их флангов и глубоких горизонтов, а также прогнозирования в перспективных площадях.

Разработанная методика моделирования структур рудных объектов в открытых территориях позволяет в комплексе с методом геолого-структурного анализа условий размещения оруденения, геофизических и аэрокосмических исследований расшифровать геодинамическую обстановку основных этапов геологического, в том числе рудного этапа развития изучаемых объектов.

Результаты комплексных исследований (геолого-структурные, геофизические, аэрокосмические, тектонофизические и геодинамические) месторождений с эндогенным оруденением открытых территорий являются основой для разработки прогнозно-поисковой оценки перспектив закрытых мезозойско-кайнозойскими образованиями площадей.

5. Так как основу моделей закрытых территорий должны составлять разрывные структуры, то для их выявления и познания существенную роль играют цифровые аэрокосмические снимки, дешифрование которых позволяет выявить погребенные тектонические элементы под чехлом мезозойско-кайнозойских образований. Сопоставление параметров и особенностей этих структур с рудоконтролирующими разломами и другими элементами тектонически рудоносных площадей открытых территорий позволяет проводить классификацию структур закрытых областей по отношению к процессам рудообразования. Выделенные структуры, их элементы возможно имеющие (по предварительной оценке) отношение к рудообразованию, выделяются как структурные прогнозно-поисковые критерии и в комплексе с геофизическими, тектонофизическими и геодинамическими критериями используются при оценке перспектив закрытых территорий на тот или иной тип эндогенного оруденения.

Литература

1. Акбаров Х.А. Полиметаллические рудные поля Тянь-Шаня. Ташкент, ТашГТУ, 2006, 364 с.
2. Королев А.В. Структурные типы рудных полей и месторождений Средней Азии / Среднеаз. Н.-и. ин-т геол. и минер. сырья. М., Недра, 1983, 215 с.
3. Королев А.В., Шехтман П.А. Структурные условия размещения послемагматических руд. М., Недра, 1965.
4. Марипов Т.М., Акбаров Х.М. и др. Количественное прогнозирование эндогенного оруденения в рудных полях Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1983. – 132 с.
5. Некрасов Е.М. Зарубежные эндогенные месторождения золота. – М.: Недра, 1988. – 286 с.
6. Турапов М.К. и др. Методология прогнозирования месторождений полезных ископаемых. – Ташкент, ТашГТУ, 2011. 508 с.
7. Федорчук В.П. Геология ртути. – М.: Недра, 1983.
8. Федорчук В.П. Геология сурьмы. – М.: Недра, 1985.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РИМА И ПРИГРАНИЧНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ И ПЛЕМЕНАМИ АФРИКИ

Бембай К.

*аспирант кафедры истории и археологии
Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого, г. Тула, РФ.*

Аннотация

Статья посвящена проблеме взаимоотношений Рима и приграничных государств и племен Африки. Делается вывод о позитивной роли Римской политики для африканских провинций и племен, так как постоянные конфликты с племенами варваров способствовали опасностям и не спокойствию в этой богатой области.

Ключевые слова: Римская политика, африканские государства, племена, провинции.

Появление римских провинций на Африканском континенте происходило не одномоментно, ситуация с романизацией Африки развивалась длительное время. Первой зоной провинции на участке территории побежденного и уничтоженного Карфагена стала Африканская провинция, которая была централизованная в 146г. до н.э. При окончании Гражданской войны территории оппозиционного Цезарю и поддерживающего республиканцев Катона Младшего в царстве Нумидийской Юбы II создавалась в 46 до н.э. Новая Африка-Нумидия вторая провинция. В результате большого количества революционных изменений 40-41 г. н.э. императора Клавдия образовались следующие провинции: это и Тингитанская, а также Цезарейская Мавретания [1, С.23].

В те времена среди местного населения было развито чувство национальной ненависти к пунийцам, из-за уничтожения родного города Ганнибала. Причинами образования провинции Африки, были страх и зависть, не стремление к власти или материальной выгоде. Римские торговцы и спекулянты активно наживались на этой стране. В течении длительного времени не допускалось никакой возможности другим городским поселениям стать большим и развитым городом, тем более запрещено было восстановление бывшего цветущего города Карфагена. На данной территории не расселяли и постоянные военные, что практиковалось на территории Галлии и Испании.

Малая по своим масштабам территория римской провинции находилась на территории, окруженной землями зависимого властителя Нумидии, в его владениях уже было широко развита на тот момент цивилизация. В сравнении с другими правителями зависимых от римской империи государств, царь Нумидии имел особую роль в политическом и военном влиянии [2, С.312]. Огромная территория всего государства Нумидия было подчинено Римской империи, сохранность зоны влияния от варварских нападений была возложена на римскую армию, которая состояла и легионеров.

Царство Мавретании подчинилось влиянию Римской империи, и уже позднее вошло в состав его территории государства. При диктаторстве Цезаря на землях Северной Африки началась латинизация, также развитие цивилизации становится основной из многих целей правителей Римской империи.

Основная территория Карфагена с присоединенной огромной частью самого царства Нумидии диктатором Ю. Цезарем, она принадлежала удачливому победителю

республиканцев под руководством Катона Младшего и царя Юды, находилась в составе провинции Африки в период нахождения у власти Тиберия [3, С.255].

В период власти Калигулы произошло возвращение к системе двоевластия имеющей большое значение в этой территории, так как она нуждалась в охране приграничных территорий на большом промежутке расстояний. Данная система двоевластия применялась ранее еще в период республиканской эпохи, и изменила управление части провинции, не находящуюся особой пограничной зоне, в область гражданской власти, а оставшуюся часть провинции, заселенную гарнизонами, передала во власть военного командира, который не был подчинен гражданской власти. В время разделения территорий бывших городов на провинции на императора и Сенат, Африка отводилась последнему, основной причиной возвращения к прежней системе управления были особенности условий местной территории, которые требовали нахождения больших военных армий. Таким образом, присутствие на территории провинций наместника, направленного Сенатом и поставленного военного командира императором. Было направлено и выполняло свои требования на появление конфликтов и споров между этими чиновниками [4, С. 369-382].

Однако, уже к 37г. эта система прекратила свое существование: территории от берегов моря Гиппона и до окончания приграничной Кирены именовались как и раньше Африка и подчинялись проконсулу, в западной части провинции вместе с основным городом Цирта и внутренними районами с большим количеством военных лагерей в сторону севера от Ауреса - целиком всю область, заселенную гарнизонами, – определили под командование начальника африканского армейского легиона [5, С.267].

В Западной части территории Северной Африки в период правления Цезаря образовалось два царства – это Тинги и Иол, позже это была уже Кесария. По причине прекращения властвования династии Массиниссы и тяжелого противостояния для римлян с приверженцами уничтоженного Калигулой рода, эти два царства в ходе завоевания попали под власть наместника Светония Тауллиния, который стал в дальнейшем покорителем Британии и добавил эти территории в качестве провинций в состав империи. Каждая эта провинция охранялась войском империи второго разряда и была передана в управление римского наместника, который не входил в Сенат.

Территория Триполи в политических границах входила в состав провинции Африка. Постоянные конфликты с племенами варваров способствовали опасностям и не спокойствию в этой богатой области. Для обеспечения безопасности плодородных земель побережья, где на тот момент времени проживала основная масса жителей, римским наместникам необходимо было рассредоточивать гарнизоны во всех оазисах попадавших на пути в сторону к побережью от внутренних областей Африки.

Безопасность оазисов находилась под контролем когорты африканского легиона и союзно-зависимых конных контингентов местной элиты. И только после начала периода падения империи эти приграничные форпосты закрылись и только тогда племена варваров без сопротивления начали властвовать на прибрежной территории. События военного характера возникали в Африке с целью разместить войска перед могучим авразийским горным массивом и оказать сопротивление непокоренным племенам при попытках их прорываться в захваченную часть Африки и Нумидии. Для этого Август организовал постоянное квартирование легионов в Тевесте на территории высокого плато между Ауресом и прежней провинцией. В наличии очень скудная информация о военных действиях в Африке, вероятно, конфликты были длительными и заканчивались постоянной победой римских войск, которые отбивали нападения пограничных племен и с постоянной интенсивностью производили набеги с целью грабежа в эти области.

С целью попытаться изменить «прохладное» отношение к Риму у местного населения, императоры организовывали в Африке поселения из римских граждан,

которые должны были стать центром обороны в стране, а также римской администрацией. Для отражения внезапного нападения, римляне делали дороги между городами, провинциями и в сторону побережья к лагерям внутри страны. Из трех легионов, стоявших на африканском побережье, два, III *Cyrenaica* и III *Augusta* (граница Туниса и Алжира), находились в зоне, принадлежавшей ранее Карфагену, третий легион – XXII *Deiotariana* – находился в Александрии. Это рассредоточение показывает реальную ситуацию с обороноспособностью провинций [6, С. 267]. Например, если для вторжения в Египет противнику было необходимо попасть в зону буфера с римскими войсками в Сирии и Палестине, то африканским провинциям постоянно приходилось сопротивляться набегам племен кочевых берберов.

Театр военных действий имел много отличий от привычного для римлян и требовал применений новых тактик, например, необходимо было увеличение удельного количества кавалерии союзников и наёмников по сравнению с легионной пехотой. Такая ситуация с войсками была в 68 г. н.э., но к 96- 98 г. н.э. в африканских провинциях находился всего лишь один легион в Нумидии III *Augusta*, который располагался постоянно в Ламбесисе, но было увеличено количество конниц, которые располагались по границам. Затем на протяжении более 140 лет положение с легионами африканских провинций не менялось и в 215г. н.э. мы видим все тот же III *Augusta* в Нумидии. Два легиона, стоявших в Африке ранее были переведены в другие места и имели уже свою историю.

В Мавритании в то время находилась римская армия. Теодор Моммзен указывает на следующие обстоятельства о Африканских легионах. «... две мавританские армии в основном были не меньше по численности африканско-нумидийской армии... в 70 году н.э. войска обеих Мавританий вместе, не считая наличия большого количества численных дружин, которые имели 5 алл и 19 когорт; это определяет, если считать примерно каждый четвертый отряд за двойной, около 15 тысяч человек. Постоянная армия Нумидии явно была слабже, чем сильнее этого.» [7, С.399-409]. Однако ситуация не была спокойной на территории провинций. «...Недовольные, кто был посмелее, кто жил поближе к степной окраине, переселялись к кочевникам, нумидийцам и маврам; эти, же, далеко не вполне находившиеся под влиянием Рима, постоянно находились в готовности к разбойничьим набегам на зажиточные именья и города провинции; беглецы и рабы быстро сплачивались с ними при нападении на прежних своих господ.....Постоянные восстания сделали Африку, Нумидию и Мавританию особенно непрочными владеньями во всей империи. У местного населения совсем не существовало имперского патриотизма...» [8, С. 399-409.].

Настоящий народный язык Африки сами римляне воспринимали так же, как в Галлии язык кельтов, а в Испании – язык-иберов. В Африке, это было тем более понятно, так как в этом отношении римлянам подготовило путь предыдущее чужеземное владычество, и конечно, любой римлянин не мог понимать этот народный язык.

Берберские племена имели свой национальный язык, а также национальную письменность. Однако в официальных отношениях этим языком никогда не пользовались, не употребляли при чеканке монет. Также и туземные берберские династии не составляли в этом отношении исключения – наверное потому, что и в их государствах наиболее крупные города были скорее финикийскими, чем ливийскими, или же финикийская цивилизация произвела здесь очень глубокое влияние. Как народный язык он применялся, в тех местностях, куда римляне или вовсе не заходили, или почти не заходили [9, С. 159-170]. Таким образом, древний народный язык Африки лучше сумел себя «отстоять», чем народный язык кельтов и иберов.

Язык, широко применявшийся в основном в Северной Африке в то время, когда она оказалась под римским влиянием, являлся языком чужестранцев, властвующих на этой территории еще до римлян.

В период правления Цезаря латинский и греческий языки являлись в Северной Африке языками чуждыми, однако, последний был сильнее распространен, чем первый; по-латыни говорили в те времена в основном чиновники, солдаты и итальянские торговцы. В этот период времени было бы легче осуществлять эллинизацию Африки, чем ее латинизацию. Но произошло как раз противоположное. Та же самая воля, которая в Галлии подавила в зародыше зарождение греческой культуры, ввела в сферу господства латинского языка греческую Сицилию и определила границы между греческим Востоком и латинским Западом, –отнеся Африку к Западу.

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что политическая нестабильность провоцировала сепаратистские движения в пограничных государствах и племенах Африки. Тенденции установления деспотических режимов, наметившиеся в III в., окончательно оформились при императоре Диоклетиане, правившем с 284 по 305 гг. Также изменилось территориальное деление империи. С 293 г. она была разделена на четыре части. Италия и Африка попали под власть Максимиану. При проведении административной реформы провинции были разрозненны, и их стало больше. Империя стала подразделяться на 12 областей, т.н. диоцезов. Приграничные государства и племена Африки к тому времени уже изменили свое особое положение в рамках нахождения в империи.

The article discusses the relationship of Rome with neighboring states and tribes in Africa. The conclusion about the positive role of the Roman policy for the African provinces and tribes, as the constant conflicts with the tribes of barbarians contributed to dangerous and calm in this rich area.

Keywords: Roman policy, African states, tribes, provinces.

Литература

1. Жюльен Ш. А. История Северной Африки. Тунис. Алжир. Марокко. С древнейших времен до арабского завоевания (647 г.). Пер. с франц. Т. I, М., 1961.
2. Моммзен Т. История Рима. Т. V. Провинции от Цезаря до Диоклетиана. Гл. 13, М., 1949.
3. Моммзен Т. История Рима. Т. V. Провинции от Цезаря до Диоклетиана. Гл. 13, М., 1949.
4. Euzennat, M. Le limes du Sebou (Maroc) IM. Euzennat // ВСТН. N.s. 1981. № 17.
5. Моммзен Т. История Рима. СПб: Ювента. 1994. Т.5.
6. Моммзен Т. История Рима. СПб: Ювента. 1994. Т.5.
7. Fentress, E. Frontier Culture and Politics at Timgad IE. Fentress II ВСТН. N.s. 1981. № 17.
8. Fentress, E. Frontier Culture and Politics at Timgad E. Fentress II ВСТН. N.s. 1981. № 17.
9. Legrand, D. L'inscription de Petra et la revoke de Firmus / D. Legrand II ВСТН. N.s.. 1990-1992. № 23.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С ВИТИЛИГО

Рихсиева Д.Д.,

*ассистент кафедры кожных и венерических заболеваний
Ташкентский педиатрический медицинский институт*

Ахраров Х. Х.

*ассистент кафедры кожных и венерических заболеваний
Ташкентский педиатрический медицинский институт*

CHANGES PSYCHOSOMATIC STATUS CHILDREN WITH VITILIGO

Rihsieva Dilnoza Dzhuraevna

*Assistant of the Department of Skin and Venereal Diseases
Tashkent Pediatric Medical Institute*

Akhrarov Husan Habibullaevich

*Assistant of the Department of Skin and Venereal Diseases
Tashkent Pediatric Medical Institute*

Аннотация

В основу статьи положены данные психосоматических изменений у детей с витилиго. Установлено, что течение витилиго у детей сопровождается развитием характерных изменений психосоматического состояния, которые способствуют отягощению клинического течения, являются преморбидным фоном для развития обострений заболевания. Изучение и анализ патологии психологического состояния имеет важное прогностическое значение, необходимое для выбора тактики ведения больных детей с данной патологией.

Abstract

This article is based on data psychosomatic changes in children with vitiligo. It was found that for vitiligo in children is accompanied by the development of characteristic changes in psychosomatic conditions which contribute to the burdening of the clinical course are premorbid background for the development of exacerbations of the disease. The study and analysis of the pathology of the psychological state has an important prognostic value, you need to select the management of patients with this pathology of children.

Ключевые слова:

витилиго, психосоматический статус, дети

Keywords:

vitiligo, psychosomatic status of children

Введение. Витилиго характеризуется внезапной потерей пигмента на любом участке кожного покрова. Очаги депигментации склонны к периферическому росту, возникают вследствие нарушения секреторной функции меланоцитов или их табели. Развитие заболевания не сопровождается субъективными симптомами, не представляет угрозы для жизни, но является неблагоприятным фактором, оказывающим серьезное влияние на качество жизни, психоэмоциональное состояние больного, его настроение и приводит к нарушениям социальных связей и дезадаптации [3, 9].

По данным ВОЗ в мире насчитывается до 40 миллионов человек (около 2,8% населения земного шара), страдающих этим заболеванием [10]. Витилиго встречается повсеместно независимо от расовой, половой или возрастной принадлежности, возникает в любом возрасте, но наиболее часто от 8 до 25 лет [5, 11].

До настоящего времени неясно, в результате действия каких факторов резко прекращается синтез меланина и гибнут меланоциты [6, 12]. Некоторые экзогенные

факторы, возможно, оказывают прямое или опосредованное действие на меланоциты - инфекционные, химические и токсические агенты, чрезмерное ультрафиолетовое облучение, стрессы [7].

Витилиго, по данным ряда исследователей, может возникать вслед за перенесенным стрессом [1], в свою очередь, появление депигментированных очагов вызывает стресс-зависимое состояние [8], выражающееся в развитии вегетативных, нейроэндокринных, иммунных, обменно-трофических дисфункций, формирующих картину психоэмоционального расстройства [2].

Материалы и методы исследования: для изучения психосоматических изменений нами была проведена оценка психологического статуса у 34 детей, в возрасте от 6 до 14 лет с использованием методики рисуночных тестов «Кинетический рисунок семьи» (КРС), «Дом-дерево-человек» (ДДЧ), «Несуществующее животное», (НЖ).

По методике рисуночных тестов: КРС, ДДЧ и НЖ учитывались – анализ структуры рисунка, особенностей графических презентаций, деталей рисунка, процесс рисования, вербальная оценка самим ребёнком процесса рисования, позитивная и негативная значимость некоторых деталей рисунка для самого больного. Рисование – привычная сфера деятельности для многих детей, в связи, с чем появляется возможность оценки эмоционального и интеллектуального состояния психики больного. Удобство данной методики для практического применения заключается в её информативности и оценки динамики психического состояния. При исследованиях проводился анализ таких признаков невротизации, как – тревожность, подавленность, неуверенность в себе, незащищённость, страх, конфликтность, обидчивость, низкая самооценка, нерешительность, проблемы в межличностных отношениях, сложность общения.

Результаты исследования: Давность заболевания у детей составляла от 2 месяцев до 14 лет.

У наибольшего количества детей (44,1%) депигментированные пятна появились в возрасте от 5 до 8 лет. Среди вероятных причин развития витилиго часто рассматривались инфекции, глистная инвазия, прививки и вакцинация.

Более половины родителей не связывали появление депигментированных пятен с какими-либо значимыми факторами, 55,8% отмечали наличие витилиго у ближайших родственников.

После проведенного тестирования были установлены следующие закономерности. Анализ рисунка ДДЧ исследованных больных показал следующее, рисуя дом 8 (23,5%) детей нарисовали дом маленьким, находящимся вдали, что характеризовало чувство отвергнутости, отчужденности. Рисунок дома с отсутствием дверей – свидетельствовал о сложных взаимоотношениях больного с семьёй, о том, что субъект испытывает трудности в стремлении раскрыться перед членами семьи, такого рода рисунки выполнены 4 (11,8%) больными.

Нарисованный дымоход дома с густым клубком дыма 7 (20,6%) – свидетельствовал о значительном внутреннем напряжении детей, тонкая струя дыма или отсутствие трубы 10 (29,4%) ребенка – о чувстве недостатка эмоциональной теплоты дома. Закрытые окна дома или отсутствие их нарисованные 5 (14,7%) больными – означают то, что они отчуждённые, враждебные, испытывают трудности в межличностных отношениях. Тучи, нарисованные 9 (26,5%) детьми над домом, свидетельствовали о тревоге, опасениях, депрессии.

Детали рисунка также выражают уровень эмоций и интеллекта больного, так у 5 (14,7%) детей был нарисован человек с маленькой нечёткой головой, означая застенчивость, робость, переживание за интеллектуальную неадекватность, маленькие плечи нарисованные в рисунках 3 (8,8%) исследуемых – символизировали их

малоценность, ничтожность, чрезмерную осторожность. Нечётко нарисованное, неясное и тусклое лицо, нарисованное в 6 (17,6%) рисунке, свидетельствовали о боязливости, застенчивости и незащищённости детей, длинные руки (11,8%; 4 детей) - признак зависимости, нерешительности, потребности в опеке.

В рисунке дерева обращали внимание на такие детали как – заштрихованный ствол – означавший внутреннюю тревогу, боязнь быть покинутым, скрытую агрессивность, ветви деревьев опущенные вниз – нежелание каких либо действий, отказ от усилий, трудности в принятии решений. Пропорции рисунка по отношению к листу бумаги означают психологическую значимость, важность и ценность вещей, ситуаций или отношений, которые непосредственно или символически представлены в рисунке ДДЧ. Очень маленький рисунок со слабыми линиями был нарисован 6 (17,6%) детьми и обозначал недоверие к себе, чувство неполноценности. Помещение рисунка вниз листа отмечено у 8 (23,5%) исследуемых детей – выражало состояние депрессии.

При интерпретации результатов ДДЧ необходимо исходить из целостности всех рисунков, наличие только одного признака не свидетельствует о наличии определённой психологической особенности. Все качественные показатели рисунка ДДЧ согласно рекомендациям Р.Ф. Беляускайте, были объединены в следующие симптомокомплексы: 1) «незащищённость»; 2) «тревожность»; 3) «недоверие к себе»; 4) «чувство неполноценности»; 5) «враждебность»; 6) «конфликтность»; 7) «трудности в общении»; 8) «депрессивность».

Симптомокомплексы теста ДДЧ выражались в различной степени, чаще всего были отмечены такие проявления как «незащищённость» (32,4%; 11 детей), «тревожность» (26,5%; 9 ребенка), «конфликтность» (32,4%; 11 детей), «депрессивность» (26,5%; 9 ребенка), менее характерными являлись «недоверие к себе» (17,6%; 6 детей), «чувство неполноценности» (23,5%; 8 детей), «враждебность» (20,6%; 7 ребенка), «трудности в общении» (17,6%; 6 детей).

Документальный тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) представляет информацию о субъективной семейной ситуации больного ребёнка, помогая выявить его взаимоотношения с членами семьи, отношение к семье, какое место он занимает в своей семье. Методика направлена на выявление эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в семье.

Анализ рисунков КРС больных показал, что в случаях сложных семейных взаимоотношений, когда ребенок недоволен семейной ситуацией, наименее эмоционально привлекательные члены семьи или лица, часто конфликтующие с ребёнком, не были нарисованы, такого рода рисунки были исполнены в 8 (23,5%) случаях. У 5 (14,7%) детей на рисунке отсутствовали сами авторы, что обозначало низкую значимость, трудности самовыражения, отсутствие чувства общности с семьёй больного. Устные объяснения фактов отсутствия некоторых членов семьи, некоторыми детьми трактовалась в виде прямого негативного отношения к своим братьям или сёстрам, родителям, в других случаях скрывалось и объяснялось отговорками: «забыл про него (неё)», «не хватило места», «он (она) у меня получаются плохо». В 7 (20,6%) случаях несоответствия рисунка вербальному описанию – семейная ситуация больных расценивалась как конфликтная. В рисунках, где нарисованы все члены семьи без исключений, обращают на себя внимание размеры самого ребёнка и членов семьи, чем большее внимание уделяется ребёнку, тем более крупной или пропорциональной к остальным фигурам размеры он имеет, менее значимые для больного члены семьи, несмотря на более старший возраст, рисовались мелкими, искажались их изображения. У 8 (23,5%) больных детей собственные фигуры были нарисованы очень маленькими, что говорило о низкой самооценке, чувстве неполноценности в семейной ситуации. В 4 (11,8%) рисунках некоторые члены семьи были нарисованы раздробленно, не имелось картины целостности рисунка – это указывало на неблагоприятные семейные

взаимоотношения, частые конфликты, а иногда враждебность между некоторыми представителями семьи. Негативное отношение, тревожность к определённым членам семьи было определено в 11 (32,4%) рисунках и выражалось их изолированным расположением от семьи на листе бумаги, разделением линиями, отграничением от основного рисунка, в них часто использовались штриховые линии, тёмные цвета, прерывистые линии.

Количественная оценка КРС осуществлялась следующей системой симптомокомплексов: 1) «благоприятная семейная ситуация»; 2) «тревожность»; 3) «конфликтность в семье»; 4) «чувство неполноценности в семейной ситуации»; 5) «враждебность в семейной ситуации».

Среди основных симптомокомплексов рисунка КРС преобладали «чувство неполноценности в семейной ситуации» (38,2%; 13 ребенка), «тревожность» во взаимоотношениях больного и членов семьи (32,4%; 11 детей), в меньшей степени присутствовали «враждебность в семейной ситуации» (23,5%; 8 детей) и «конфликтность» (20,6%; 7 ребенка). «Благоприятная семейная ситуация» отмечена в семьях у 10 больного (29,4%).

Следующий проективный метод исследования - «Несуществующее животное» (НЖ) построен на теории психомоторной связи, выражает эмоциональное состояние больного ребёнка, его страхи, переживания. Больному предлагалось придумать и нарисовать несуществующее животное, такое, которое никогда и нигде ранее не существовало и не существует, после чего ему необходимо было дать существу неизвестное никому, но подходящее для него название.

Анализ рисунков НЖ проводился путём определения нескольких параметров: положение рисунка на листе, центральная, опорная части животного, контуры, линии фигуры, позитивный или негативный настрой, соответствие названия нарисованному существу.

В рисунках НЖ 7 (20,6%) больных отмечено расположение в нижней части листа, что обозначало неуверенность в себе, подавленность, нерешительность, низкую самооценку.

Рисунок головы НЖ у 5 (14,7%) больных был нарисован с открытым, но зачерченным ртом округлой формы, выражавшей боязливость и тревожность, в 10 (29,4%) рисунках голова была изображена с рогами а на конечностях присутствовали когти, обозначая агрессивность, негативный настрой, у некоторых детей стремление к самозащите.

Однообразность лап, ног НЖ – выражало в рисунках 3 (8,8%) детей конформность суждений, стандартность, банальность. Типы животных при вербальном опросе и объективном анализе были распределены на три типа, угрожаемых, нуждающихся в защите – в 10 (29,4%) рисунке, нейтральных, безопасных – в 13 (38,2%) рисунках и агрессивно настроенных, угрожающих – в 12 (35,3%) рисунках.

Количественная характеристика выявленных изменений психологического состояния больных определялась следующими симптомокомплексами: 1) «неуверенность в себе»; 2) «низкая самооценка»; 3) «подавленность»; 4) «страх»; 5) «обдуманность в принятии решений»; 6) «уверенность в себе»; 7) «отсутствие защиты от окружающих»; 8) «астеничность»; 9) «рациональность»; 10) «иррациональность».

В рисунках НЖ чаще наблюдались такие симптомокомплексы, как «неуверенность в себе» (41,2%; 14 детей), «низкая самооценка» (35,3%; 12 детей), «астеничность» (30,7%; 35 детей), в меньшей степени отмечались «страх» (20,6%; 7 детей), «подавленность» (17,6%; 6 ребенка), «отсутствие защиты от окружающих» (20,6%; 7 ребенка).

Таким образом, анализ рисуночных тестов отражает скрытое психологическое состояние больных детей с витилиго, в условиях хронически протекающего

соматического заболевания, отмеченные выше симптомокомплексы являются триггерным фактором (психогенным) приводящим к манифестации или обострению заболеваний.

Заключение. Витилиго у детей сопровождается развитием характерных изменений психосоматического состояния, которые способствуют отягощению клинического течения, являются преморбидным фоном для развития обострений заболевания. Изучение и анализ патологии психологического состояния имеет важное прогностическое значение, необходимое для выбора тактики ведения больных детей с данной патологией.

Список использованной литературы

1. Аветисян Г.А. Особенности психоэмоционального состояния детей и подростков, больных различными клиническими формами гнездной алопеции, их значение в выборе тактики патогенетической терапии. Автореф. . диссер. канд.мед.наук. М. 2003
2. Атаманов А.А. Личностная тревожность как патофизиологический маркер негативных аспектов внутренней картины болезни у больных генерализованным тревожным расстройством.//Вестник РГМУ, 2009, №6, с. 50-54
3. Белоусова Т., Львов А., Дороженко И. Нозогенные психические расстройства, обусловленные дерматологической патологией.//Врач-2007;2:15
4. Белялов Ф.И., Собенников В.С. Психосоматические расстройства в клинической практике. Иркутск; 2009. 192 с.
5. Дворянкова Е.В., Ткаченко С.Б. Роль сопутствующей патологии и факторов риска в развитии и течении витилиго.//Клин. дерматология и венерол., 2006, №1, с 63-65
6. Прошутинская Д.В. Витилиго. // Дерматовенерология: Клин, рекомендации /Под ред. А.А. Кубановой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. С. 116-126.
7. Прошутинская Д.В., Волнухин В.А., Катунина О.Р., Резайкина А.В.О роли дендритных клеток в патогенезе витилиго //Вестник дерматологии и венерологии №4, 2010, с 34-36.
8. Усовецкий, И.А. Оценка психоэмоционального состояния больных витилиго. // Сборник трудов юбилейной научно- практической конференции «Актуальные вопросы детской дерматологии, венерологии и косметологии).-Москва-2012-С.157-158
9. Chan M.F., Chua T.L., Goh B.K., Aw C.W., Thng T.G., Lee S.M. Investigating factors associated with depression of vitiligo patients in Singapore.//J Clin Nurs. 2011 Jul 19. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03777.x.
10. Cunha D., Pacheco F.A., Cardoso J. Vitiligo: a good prognostic factor in melanoma?//Dermatol. Online J. 2009, V. 15, No 2, Article 15.
11. Feizy V, Dolatshahi M, Ghazi P, Hemami MR. Life quality assessment among patients with vitiligo: comparison of married and single patients in Iran.// Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2008 Nov-Dec;74(6):700.
12. Kakourou T. Vitiligo in children.//World J Pediatr. 2009 Nov;5(4):265-8. Epub 2009 Nov 13. Review

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА СРЕДИ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Баттакова Ж.Е.,

доктор медицинских наук, профессор

Токмурзиева Г.Ж.,

доктор медицинских наук

Абдрахманова Ш.З.,

магистр

Акимбаева А.А.

магистр

Национальный Центр проблем формирования здорового образа жизни

Министерства здравоохранения и социального развития

Республики Казахстан

Аннотация. В статье приведены результаты опроса детского населения о влиянии средств массовой информации, информационно-коммуникационных кампаний на распространенность потребления табака.

Ключевые слова: табак, средства массовой информации, маркетинг табачной продукции.

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION CAMPAIGNS TO COUNTER TOBACCO USE AMONG CHILDREN IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Battakova Zh.E.¹,

Tokmurziyeva G.Zh.²,

Abdrakhmanova Sh.Z.³,

Akimbaeva A.A.³

*National Center for problems of healthy lifestyle development, the Ministry of health
and social development of the Republic of Kazakhstan, c.Almaty*

Doctor of medical sciences, Professor¹, Doctor of medical sciences², Master³

Abstract. The article presents the results of child population survey on the impact of the media, information and communication campaigns on the prevalence of tobacco use.

Keywords. tobacco, media, marketing of tobacco products.

Результаты исследований, проводимых в течение ряда лет свидетельствуют, что во многих странах потребление табака среди молодых людей повышается. В то же самое время возраст начала курения снижается, большинство курящих начинают в подростковом возрасте. Вместе с тем, по экспертным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечено, что если молодые люди не начнут курить в возрасте до 20 лет, то вероятность начала курения во взрослой жизни снижается.

В этой связи немаловажны аспекты внедрения эффективных стратегий противодействия потреблению табака среди молодых людей.

Рамочной конвенцией ВОЗ определены ключевые инструменты снижения распространенности потребления табака. Один из них - информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний и навыков здорового поведения.

В Республике Казахстан в 2015 году проведено социологическое исследование среди детей 13-15 лет, направленное на изучение распространенности потребления табака. Одним из разделов исследования являлось изучение влияния информационных кампаний на поведение детей в отношении табакокурения.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе общеобразовательных школ, основано на двухступенчатой кластерной выборке. Объем исследования- 2083 учащихся.

Результаты. Две трети школьников 67,9% (66,6% мальчиков, 68,9% девочек) видели или слышали любые антитабачные сообщения в средствах массовой информации в течение последних 30 дней.

Замечали антитабачные сообщения на спортивных или общественных мероприятиях (среди всех учащихся в течение последних 30 дней) 35,9% школьников (37,6% мальчиков и 34,3% девочек). Замечали антитабачные сообщения на спортивных или общественных мероприятиях (среди тех, кто посещал спортивные или общественные мероприятия в течение последних 30 дней) 59,1% всего (58,4% мальчиков и 60,1% девочек).

69,7% школьников (68,4% мальчиков и 70,8% девочек) получили информацию об опасностях употребления табака в школе (таблица 1).

Таблица 1. Замеченная антитабачная информация среди учащихся 13-15 лет.

	В общем	Мальчики	Девочки
	<i>Процент (95% ДИ)</i>		
Замечали антитабачные сообщения в СМИ ¹ в течение последних 30 дней ²	67.9 (61.8 - 73.4)	66.6 (60.5 - 72.3)	68.9 (61.9 - 75.2)
<i>Замечали антитабачные сообщения на спортивных или общественных мероприятиях</i>			
Среди всех учащихся в течение последних 30 дней	35.9 (30.5 - 41.6)	37.6 (31.4 - 44.3)	34.3 (27.7 - 41.4)
Среди тех, кто посещал спортивные или общественные мероприятия в течение последних 30 дней	59.1 (49.9 - 67.7)	58.4 (48.4 - 67.7)	60.1 (49.7 - 69.6)
Учили в школе об опасностях употребления табака в течение последних 12 месяцев ²	69.7 (61.9 - 76.5)	68.4 (60.0 - 75.7)	70.8 (62.2 - 78.2)

¹Например, по телевидению, радио, в интернете, на рекламных щитах, плакатах, в газетах, журналах или кино.

²Среди всех учащихся в возрасте 13-15 лет.

76,2% нынешних курильщиков замечали предупреждения о вреде для здоровья на пачках сигарет. Среди нынешних курильщиков 24,7% задумывались о прекращении курения из-за предупреждений о вреде для здоровья в течение последних 30 дней. Среди нынешних курильщиков, которые замечали предупреждения о вреде для здоровья, 32,4% думали о прекращении курения из-за предупреждений о вреде для здоровья на пачках сигарет. Процент никогда не куривших, которые в течение последних 30 дней подумали о том, что не будут начинать курить из-за предупреждений о вреде для здоровья на пачках сигарет, составил 37,6% (37,6% мальчиков и 39,1% девочек) (таблица 2).

Таблица 2. Замеченные предупреждения о вреде для здоровья на пачках сигарет среди нынешних курильщиков и никогда не куривших 13-15 лет.

	В общем	Мальчики	Девочки
	П оцент (95% ДИ)		
Нынешние курильщики, которые замечали предупреждения о вреде для здоровья на пачках сигарет [†]	76.2 (64.5 - 84.9)	--	--
Думали о прекращении курения из-за предупреждений о вреде для здоровья на пачках сигарет [†]			
Среди нынешних курильщиков	24.7 (10.5 - 47.9)	--	--
Среди нынешних курильщиков, которые замечали предупреждения о вреде для здоровья	32.4 (11.9 - 63.0)	--	--
Никогда некурившие, которые подумали о том, что не будут начинать курить из-за предупреждений о вреде для здоровья на пачках сигарет ^{†,1}	37.6 (27.8 - 48.5)	36.7 (26.0 - 8.8)	39.1 (29.8 - 9.3)

[†]В течение последних 30 дней.

¹Среди никогда не куривших, которые замечали предупреждения о вреде для здоровья на пачках сигарет в течение последних 30 дней.

В Республике Казахстан действует законодательная база, обеспечивающая запрет рекламы табачной продукции. В то же время, результаты исследования показали необходимость проведения дальнейшей работы в данном направлении. Из числа респондентов видели какую-либо рекламу табака или средства стимулирования продаж в пунктах продаж (среди всех учащихся в течение последних 30 дней) 10,7% школьников 13-15 лет (11,3% мальчики и 10,3% девочки). Видели рекламу табака или средства стимулирования продаж в пунктах продаж (среди всех учащихся, кто посещал пункты продажи в течение последних 30 дней) 13,6% всего (14,3% мальчиков и 13,0% девочек). Осведомленность о демонстрации употребления табака в телепередачах, видео или фильмах (среди всех учащихся в течение последних 30 дней) составила 41,0% школьников (42,0% мальчиков и 40,3% девочек). Видели, как кто-либо употребляет табак в телепередачах, других видео или фильмах (среди тех, кто смотрел телепередачи, видео или фильмы в течение последних 30 дней) 49,1% школьников (50,5% мальчиков и 47,9% девочек).

Когда-нибудь предлагались бесплатные табачные изделия представителем табачной компании как стимулирование продаж, 3,1% учащихся 13-15 лет со значимыми различиями по этому показателю среди мальчиков-4,8% и среди девочек-1,3% (таблица 3).

Таблица 3. Замеченный маркетинг табака среди учащихся 13-15 лет

	В общем	Мальчики	Девочки
	Процент (95% ДИ)		
Видели рекламу табака или средства стимулирования продаж в пунктах продаж: Среди всех учащихся в течение последних 30 дней	10.7 (8.0 - 14.2)	11.3 (8.0 - 15.6)	10.3 (7.7 - 13.7)
Среди тех, кто посещал пункты продажи в течение последних 30 дней	13.6 (10.2 - 18.0)	14.3 (10.2 - 19.7)	13.0 (9.7 - 17.2)
Видели, как кто-либо употребляет табак в телепередачах, других видео или фильмах среди всех учащихся в течение последних 30 дней	41.0 (33.9 - 48.5)	42.0 (34.7 - 49.6)	40.3 (31.7 - 49.6)
Среди тех, кто смотрел телепередачи, видео или фильмы в течение последних 30 дней	49.1 (41.9 - 56.3)	50.5 (43.7 - 57.3)	47.9 (38.4 - 57.6)
Когда-либо предлагал представитель табачной компании бесплатные табачные изделия	3.1 (2.1 - 4.6)	4.8 (2.8 - 8.0)	1.3 (0.6 - 2.7)

3,9% школьников и почти в три раза больше мальчиков-5,8%, чем девочек- 2,0%, владели чем-либо с нанесенным логотипом бренда табачного изделия (например, футболка, ручка). 14,0% учащихся (16,6% мальчиков и 11,5% девочек) оказались восприимчивыми к маркетингу табака и находятся под риском употребления табака в будущем, то есть те, у которых есть что-нибудь с нанесенным логотипом бренда табачного изделия или может быть в будущем (таблица 4).

Таблица 4. Наличие чего-либо с логотипом и восприимчивость к маркетингу табака среди учащихся 13-15 лет

	В общем	Мальчики	Девочки
	Процент (95% ДИ)		
Учащиеся, у которых есть что-нибудь с нанесенным логотипом бренда табачного изделия ¹	3.9 (3.0 - 5.2)	5.8 (4.0 - 8.3)	2.0 (1.2 - 3.3)
Никогда не употреблявшие табак, у которых есть что-нибудь с нанесенным логотипом бренда табачного изделия или может быть в будущем ^{2,3}	14.0 (12.0 - 16.3)	16.6 (13.6 - 20.1)	11.5 (9.3 - 14.3)

¹ Например, футболка, ручка, рюкзак.

² Те, кто могут использовать или носить что-нибудь, с нанесенным названием табачной компании, или названием изделия, или изображением.

³ Считаются весьма восприимчивыми к маркетингу табака (риск употребления табака в будущем).

Таким образом, практически 2/3 детей видели или слышали те или иные антитабачные сообщения, получили информацию об опасностях потребления табака, каждый третий - замечал эту информацию на общественных и спортивных мероприятиях. Вместе с тем, каждый десятый школьник видел какую либо рекламу табака. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего усиления

нормативно-правовой базы, направленной на снижение маркетинга табачной продукции, повышения уровня информированности школьников о вреде потребления табака.

Литература

1. Доклад о глобальной табачной эпидемии, 2009 г.: создание среды, свободной от табачного дыма. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.
2. Jarvis MJ. Why people smoke. *BMJ*, 2004, 328(7434):277–279.
3. Prokhorov AV et al., Tobacco Consortium, American Academy of Pediatrics Center for Child Health Research. Youth tobacco use: a global perspective for child health care clinicians. *Pediatrics*, 2006, 118(3):e890–e903.
4. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2003 (http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_ftc_russian.pdf, по состоянию на 28 февраля 2012 г.).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Баттакова Ж. Е.,
доктор медицинских наук, профессор
Токмурзиева Г.Ж.,
доктор медицинских наук
Утембаева Н.Т.
PhD

*Национальный Центр проблем формирования здорового образа жизни МЗСР РК,
Республика Казахстан, г. Алматы*

PREVALENCE OF PASSIVE SMOKING IN KAZAKHSTAN

Battakova Zh.E.¹
Tokmurziyeva G.Zh.²
Utembayeva N.T.³

*National Center for problems of healthy lifestyle development, the Ministry of health
and social development of the Republic of Kazakhstan, c.Almaty
Doctor of medical sciences, Professor¹, Doctor of medical sciences², PhD³,*

Аннотация

В статье представлены некоторые результаты опроса детского и взрослого населения о потреблении табака в РК. В целом, 19,0% работающих взрослых подвергались воздействию табачного дыма на своих рабочих местах в закрытых помещениях, из них были некурящими (13,4%). Распространенность подверженности воздействию табачного дыма в сельской местности составила 21,1%; в городской – 18,0%. Полученные данные указывают о необходимости разработки наиболее эффективных мер по защите населения от воздействия табачного дыма в стране.

Abstract

The article presents some of the results of tobacco use among children and adults in the Republic of Kazakhstan. Overall, 19,0% of working adults were exposed to secondhand tobacco smoke at their indoor workplaces, from them 13,4% were non-smokers. The prevalence of exposure to tobacco smoke in rural areas was 21,1%; in urban areas – 18,0%. The findings indicate the need to develop the most effective measures to protect the population from exposure to tobacco smoke in the country.

Ключевые слова: распространенность пассивного курения, некурящие, рабочие места, домашние условия.

Key words: prevalence of passive smoking, non-smokers, work places, home environment.

Дышать чистым воздухом является одним из основных прав каждого человека. Для защиты некурящих необходимы места, свободные от табачного дыма [1-12].

По рекомендациям ВОЗ, единственной мерой для защиты людей от вдыхания табачного дыма и охраны здоровья работающих является создание окружающей среды на 100% свободной от табачного дыма [13, 14].

Казахстан присоединился к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2004 году, а 25 ноября 2006 года принят Закон Республики Казахстан «О ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака». Страна демонстрирует политическую волю в усилении борьбы против табака, в применении мер, сокращающих спрос на табачные изделия, в внедрении эффективных антитабачных профилактических стратегий, способствующих сохранению и укреплению здоровья [15, 16].

Изучение распространенности пассивного курения среди детского и взрослого населения РК необходимо для разработки эффективных мер по защите населения от табачного дыма.

Цель исследования. Изучение распространенности пассивного курения среди детского и взрослого населения в Казахстане.

Материалы и методы исследования.

Исследование проведено в 2014-2015 годы в рамках Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) и Глобального опроса детского населения о потреблении табака (GYTS).

Для исследования применялись опросники [17, 18], которые были адаптированы и изменены согласно особенностям Республики Казахстан.

Среднее количество опрошенных взрослых респондентов составило 4425. Число опрошенных мужчин составило 47,2%, а женщин - 52,8%. Количество респондентов детей 13-15 лет составило 2083 (мальчики – 49,8%, девочки – 50,2%).

Статистическая обработка полученных данных была произведена в программе SPSS 21,0 и SAS версия 9.3; стандартные погрешности рассчитаны с использованием линеаризации по рядам Тейлора.

Результаты исследования. По результатам Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака, на своих рабочих местах в закрытых помещениях подвергались воздействию табачного дыма 19,0% работающих взрослых, из них были некурящими (13,4%). Процент мужчин, работавших в закрытых помещениях и подвергавшихся пассивному курению на своих рабочих местах, составил 24,7%, что значительно больше, чем процент женщин 12,9% (рис. 1).

Рисунок 1. Процентное распределение взрослых, работающих в закрытых помещениях и подвергавшихся пассивному курению на рабочих местах (2014 г., %)

Распространенность подверженности воздействию табачного дыма незначительно отличалась среди работающих взрослых по месту проживания (21,1%) работников в сельской местности и 18,0% работников в городской местности (рис. 2).

Рисунок 2. Процентное распределение взрослых, работающих в закрытых помещениях и подвергавшихся пассивному курению на рабочих местах по местности проживания (2014 г., %)

В домашних условиях, 13,8% взрослого населения подвергалось воздействию табачного дыма (рис.3). Мужчины (16,7%) чаще находились под воздействием табачного дыма в домашних условиях, чем женщины (11,4%).

Рисунок 3. Процентное распределение взрослых, работающих в закрытых помещениях и подвергавшихся пассивному курению в домашних условиях (2014 г., %)

Взрослые, проживающие в городской местности, пассивному курению в домашних условиях подвергались несколько чаще (15,5%), чем проживающие в сельской местности (11,5%). Среди некурящих, показатели распространенности пассивного курения в домашних условиях составили 8,6% для городских и 8,2% для сельских жителей (рис.4).

Рисунок 4. Процентное распределение взрослых, работающих в закрытых помещениях и подвергавшихся пассивному курению в домашних условиях по местности проживания (2014 г., %)

По результатам опроса детского населения в течение последних 7 дней 18,2% школьников (20,0% мальчиков и 16,4% девочек) 13-15 лет в Казахстане подвергались воздействию табачного дыма дома. В целом, 26,5% школьников (27,1% мальчиков и 26,0% девочек) подвергались воздействию табачного дыма внутри любых закрытых общественных мест в течение последних 7 дней. 29,3% учащихся (30,0% мальчиков и 28,9% девочек) подвергались воздействию табачного дыма в любых открытых общественных местах. Процент школьников, которые видели, как кто-то курит внутри здания школы или на территории школы в течение последних 7 дней составил 19,3% (22,0% мальчиков и 16,5% девочек).

Заключение

Таким образом, на своих рабочих местах в закрытых помещениях подвергались воздействию табачного дыма 19,0% работающих взрослых, в домашних условиях – 13,8%. Мужчины на своих рабочих местах чаще подвергались воздействию табачного дыма (24,7%), чем женщины (12,9%).

В домашних условиях, чаще находились под воздействием табачного дыма мужчины (16,7%), чем женщины (11,4%).

Распространенность подверженности воздействию табачного дыма незначительно отличалась среди работающих взрослых по месту проживания (21,1%) работников в сельской местности и (18,0%) работников в городской местности. В домашних условиях воздействию табачного дыма взрослые, проживающие в городской местности подвергались несколько чаще (15,5%), чем проживающие в сельской местности (11,5%). Среди детей 13-15 лет практически каждый пятый подвергается воздействию табачного дыма дома, каждый четвертый – в закрытых общественных местах. Полученные данные указывают о необходимости дальнейшего усиления мер по снижению воздействия пассивного курения.

Список использованной литературы:

1. Баттакова Ж.Е., Токмурзиева Г.Ж., Палтушева Т.П. Распространенность пассивного курения в различных общественных местах в г.Алматы и Алматинской области // Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и укрепления здоровья. – 2014. – 1. – С.11-18.
2. Battakova Zh.E, Tokmurziyeva G.Zh, Khaidarova T.S, Adayeva A.A, Akimbaeva A.A, Paltusheva T.P. Prevalence of Behavioral Risk Factors Among Adults of Kazakhstan // EurAsian Journal of BioMedicine, International Medical Association Japan. – 2014. – Vol.7. – No.1. – P.1-6.
3. Arku R.E., Adamkiewicz G., et al. Seasonal variability in environmental tobacco smoke exposure in public housing developments // Indoor Air. –2015. – 25. – P.13-20.
4. Del Ciampo L.A., et al. Passive Smoking and Children’s Health // Health. – 2014. – 6. – P.1408-1414.
5. Jara S.M., Benke J.R., et al. The Association Between Secondhand Smoke and Sleep-Disordered Breathing in Children: A Systematic Review // Laryngoscope. – 2015. – 125. – P.241-247.
6. Kaleta D., Wojtysiak P., et al. Residential exposure to environmental tobacco smoke, and its associates: findings from the global adult tobacco survey in Poland // **International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health.** –2015. – Vol.28. –3. – P.557-570.
7. Rosen L.J., et al. Meta-analysis of Parental Protection of Children From Tobacco Smoke Exposure // Pediatrics. – 2014. –Vol.133. – 4. – P.698-714.
8. Sureda X., Fernández E., et al. Secondhand smoke in outdoor settings: smokers’ consumption, non-smokers’ perceptions, and attitudes towards smoke-free legislation in Spain // BMJ Open.– 2015.– 5. – P.1-8.
9. Surgeon General (2014). The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. – Atlanta, 2014. – 944 p.
10. Centers for Disease Control and Prevention. Promoting Health and Preventing Disease and Injury Through Workplace Tobacco Policies. – 2015. – 78 p.
11. Lewis S., Sims M., et al. The effectiveness of tobacco control television advertisements in increasing the prevalence of smoke-free homes // BMC Public Health. – 2015. –15. – 10 p.
12. Weishaar H., et al. Unpacking commercial sector opposition to European smoke-free policy: lack of unity, «fear of association» and harm reduction debates // Tob Control. – 2015. – 0.– P.1-8.
13. WHO (2013). Making your city smoke free: workshop guide. – Geneva, 2013. – 64 p.
14. WHO (2015). WHO Report on the global tobacco epidemic. Raising taxes on tobacco. – Geneva, 2015. – 198 p.

15. Закон Республики Казахстан от 25 ноября 2006 года №193-III ЗРК «О ратификации Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака».

16. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.05.2015 г.).

17. Centers for Disease Control and Prevention. Global Adult Tobacco Survey Collaborative Group. Global Adult Tobacco Survey (GATS): Core Questionnaire with Optional Questions. 2010.

18. Centers for Disease Control and Prevention. Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group. Global Youth Tobacco Survey (GYTS): Core Questionnaire with Optional Questions. 2012.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ СИГАРЕТ В КАЗАХСТАНЕ

Баттакова Ж. Е.,

доктор медицинских наук, профессор

Токмурзиева Г.Ж.,

доктор медицинских наук

Утембаева Н.Т.

PhD

*Национальный Центр проблем формирования здорового образа жизни МЗСР РК,
Республика Казахстан, г. Алматы*

AWARENESS OF ADULT POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OLDER ABOUT THE DANGERS OF CIGARETTE SMOKING IN KAZAKHSTAN

Battakova Zh.E.¹

Tokmurziyeva G.Zh.²

Utembayeva N.T.³

*National Center for problems of healthy lifestyle development, the Ministry of health
and social development of the Republic of Kazakhstan, c.Almaty
Doctor of medical sciences, Professor¹, Doctor of medical sciences², PhD³,*

Аннотация

В статье представлены результаты Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака среди взрослого населения 15 лет и старше в РК. 49,5% взрослых заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней (47,1% мужчины, 51,7% женщины). В городе 54,0% взрослых заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней, в селе (43,7%). В течение последних 30 дней среди всех взрослых заметили информацию о вреде курения сигарет в источниках СМИ (в возрастающем порядке): по радио (7,6%), где-либо еще (13,4%), на рекламных щитах (20,7%), в газетах или журналах (29,9%), по телевидению (33,2%). Полученные данные указывают о необходимости разработки наиболее эффективных мер по повышению уровня информированности населения о вреде курения для здоровья в стране.

Abstract

The paper presents some results of the Global adult tobacco survey among adults aged 15 years and older in Kazakhstan. 49,5% of adults noticed information about the dangers of

cigarette smoking during the past 30 days (47,1% of men, 51,7% of women). In urban areas 54,0% of adults saw information about the dangers of cigarette smoking in the last 30 days, in the rural areas (43,7%). During the last 30 days among all adults noticed information on dangers of smoking cigarettes in media sources (in ascending order): on the radio (7,6%), somewhere else (13,4%), on billboards (20,7%), in newspapers or in magazines (29,9%), on television (33,2%). The findings indicate the need to develop the most effective measures to raise awareness about the dangers of smoking in the country.

Ключевые слова: средства массовой информации, информация о вреде курения сигарет, курящие, некурящие.

Keywords: mass media, information about the dangers of cigarette smoking, smokers, non-smokers.

В профилактике неинфекционных заболеваний, в сохранении и укреплении здоровья, в антитабачной пропаганде средства массовой информации (СМИ) являются инструментом поддержки диалогу с населением, и включают в себя телевидение, радио, газеты/журналы, интернет, рекламные щиты и печатные материалы [1-3].

По исследованиям, доказана эффективность СМИ в борьбе против табака, например, антитабачным кампаниям в СМИ удается достичь большего количества лиц, пытающихся бросить курить [4-6]. С вовлечением СМИ антитабачные кампании способствуют повышению уровня знаний о вреде курения для здоровья, предотвращению начала курения, снижению потребления табака, отказаться от курения [7,8].

В результате получения информации о вреде курения для здоровья, профилактических вмешательств по прекращению курения в СМИ население старается изменить образ жизни, повышается ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья от рождения и до пожилого возраста, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни [9-13].

Изучение уровня информированности взрослого населения 15 лет и старше о вреде курения сигарет представляет научно-исследовательский интерес для службы здорового образа жизни с целью разработки эффективной политики по уменьшению масштабов табачной эпидемии.

Цель исследования. Изучение уровня информированности взрослого населения 15 лет и старше о вреде курения сигарет в Казахстане.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено в 2014 году в рамках Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS).

Для исследования применялись индивидуальная анкета и анкета для опроса домохозяйств [14]. Анкеты были адаптированы и изменены согласно особенностям Республики Казахстан.

Среднее количество опрошенных респондентов составило 4425. По полу число опрошенных мужчин составило 47,2%, а женщин - 52,8% (таблица 1). По месту жительства, количество населения в городской местности составило 56,6%, в сельской местности – 43,4%.

Таблица 1
Распределение взрослых 15 лет и старше

Пол	Количество взрослых (тыс.)	%
мужчины	5950,6	47,2
женщины	6656,8	52,8

Статистическая обработка полученных данных была произведена в программе SPSS 21,0 и SAS версия 9.3; стандартные погрешности рассчитаны с использованием линеаризации по рядам Тейлора.

Результаты исследования. В целом, заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней 49,5% (51,7% женщины, 47,1% мужчины). Процент курящих в настоящее время, заметивших информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней составил 46,4%, некурящих – 50,4% (рис.1).

Рисунок 1. Процентное распределение взрослых 15 лет и старше, которые заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней в различных местах, по статусу курения (2014 г., %)

В возрастных группах 15-24 лет и 25 лет и старше незначительные различия (50,1% и 49,4%). Среди курящих в возрастных группах 15-24 лет и 25 лет и старше (54,1% и 45,5%), среди некурящих небольшие различия в возрастных группах 15-24 лет и 25 лет и старше (49,7% и 50,7%), соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Процентное распределение взрослых 15-24 лет и 25 лет и старше, заметивших информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней в различных местах (2014 г., %)

В городе 54,0% заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней, чем в селе (43,7%), но без статистически значимой разницы. Среди

курящих (51,6% городских и 36,8% сельских), и среди некурящих (54,8% городских и 45,3% сельских), соответственно (рис. 3).

Рисунок 3. Процентное распределение взрослых городских и сельских, заметивших информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней в различных местах (2014 г., %)

Из всех источников СМИ заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней меньше по радио (7,6%), где-либо еще (13,4%), в возрастающем порядке на рекламных щитах (20,7%), в газетах или журналах (29,9%), по телевидению (33,2%), по телевидению или радио (34,6%), и в любых местах (49,5%), соответственно (рис. 4).

Рисунок 4. Процентное распределение взрослых, заметивших информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней в различных местах (2014 г., %)

Заключение

В целом, (49,5%) взрослых заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней (47,1% мужчины, 51,7% женщины). В городе 54,0% взрослых заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней, в селе (43,7%), но без статистически значимой разницы.

Среди всех взрослых заметили информацию о вреде курения сигарет в течение последних 30 дней в источниках СМИ (в возрастающем порядке): по радио (7,6%), где-либо еще (13,4%), на рекламных щитах (20,7%), в газетах или журналах (29,9%), по телевидению (33,2%). Полученные данные указывают о необходимости разработки

наиболее эффективных мер по повышению уровня информированности населения о вреде курения сигарет.

Список использованной литературы:

1. Atusingwize E., et al. Economic evaluations of tobacco control mass media campaigns: a systematic review // *Tob Control*. – 2015. – 24. – P.320-327.
2. Bottorff J.L., et al. A social media approach to inform youth about breast cancer and smoking: an exploratory descriptive study // *Collegian*. – 2014. – 21. – P.159-168.
3. Brown J., Kotz D., et al. How effective and cost-effective was the national mass media smoking cessation campaign «Stoptober»? // *Drug and Alcohol Dependence*. – 2014. – 135. – P.52-58.
4. Duke J.C., et al. The impact of a state-sponsored mass media campaign on use of telephone quitline and web-based cessation services // *Preventing chronic disease public health research, practice, and policy*. – 2014. – Vol.11 (E225). – P.1-9.
5. Duke J.C., et al. Impact of a U.S. antismoking national media campaign on beliefs, cognitions and quit intentions // *Health Educ Res*. – 2015. – 30(3). – P.466-483.
6. Emery S., et al. Tobacco control in a changing media landscape: how tobacco control programs use the internet // *Am J Prev Med*. – 2014. – 46(3). – P. 293-296.
7. Herbec A., et al. Pilot randomized controlled trial of an internet-based smoking cessation intervention for pregnant smokers («MumsQuit») // *Drug and Alcohol Dependence*. – 2014. – 140. – P.130-136.
8. Hong Y.H., et al. Effectiveness of anti-smoking advertising: the roles of message and media // *International Journal of Business and Management*. – 2013. – 8(19). – P.55-62.
9. King B., et al. Best practices for comprehensive tobacco control programs. – Atlanta, 2014. – 144 p.
10. Lyons A., et al. Tobacco imagery on prime time UK television // *Tob Control*. – 2014. – 23. – P.257-263.
11. Richardson S., et al. The impact of televised tobacco control advertising content on campaign recall: evidence from the international tobacco control (ITC) United Kingdom Survey // *BMC Public Health*. – 2014. – 14(432). – P.1-7.
12. Richter K.P., Shireman T.I., et al. Comparative and cost effectiveness of telemedicine versus telephone counseling for smoking cessation // *J Med Internet Res*. – 2015. – 17 (5). – P.1-15.
13. Sims M., et al. Effectiveness of tobacco control television advertising in changing tobacco use in England: a population-based cross-sectional study // *Addiction*. – 2014. – 109. – P.986-994.
14. Centers for Disease Control and Prevention. Global Adult Tobacco Survey Collaborative Group. Global Adult Tobacco Survey (GATS): Core Questionnaire with Optional Questions. – Atlanta, 2010.

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 11,13,15 ЛЕТ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК СРЕДСТВЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Баттакова Ж.Е.,
доктор медицинских наук, профессор
Токмурзиева Г.Ж.,
доктор медицинских наук
Слажнева Т.И.,
доктор медицинских наук, профессор
Акимбаева А.А.
магистр

*Национальный Центр проблем формирования здорового образа жизни
Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан*

STUDY OF OPINION OF SCHOOLCHILDREN AGED 11, 13,15 YEARS OLD ON THEIR SOCIAL ENVIRONMENT AS A MEAN OF HEALTH PROTECTION

BattakovaZh.E.¹,
TokmurziyevaG.Zh.²,
SlazhnevaT. I.¹,
Akimbaeva A.A.³

*National Center for problems of healthy lifestyle development, the Ministry of health
and social development of the Republic of Kazakhstan
Doctor of medical sciences, Professor¹, Doctor of medical sciences², Master³*

Аннотация. На основе социологического опроса подростков и молодёжи 11,13,15лет с использованием методологии ВОЗ (HBSC) изучено общение школьников с родителями и друзьями как фактора здоровьесберегающей среды. Установлены особенности общения с учётом их изменения в процессе взросления детей.

Ключевые слова: социальная среда, школьники 11-15лет, отношения с родителями, отношения со сверстниками, семья.

Abstract. Based on a survey of teenagers and young adults 11,13,15 years of age with the use of HBSC methodology, communication school students with their parents and friends was studied as a health-protecting environment. The features of communication with regard to their changes in the process of children growing was defined.

Keywords: social environment, school students 11-15 year of age, relationships with parents, relationships with peers, family.

Здоровьесберегающая среда – это благоприятная среда обитания и деятельности человека, а также окружающие его общественные, материальные и духовные условия, оказывающие положительное влияние на его здоровье. Она обеспечивает благополучное развитие ребенка, и способствует его успешной социализации.

Изучение проблемы процесса социализации, а также здоровьесберегающей среды как фактора развития индивидуального потенциала личности не теряет своей актуальности. Процесс социализации будет протекать успешно только если личность будет физически, социально и психически здорова.

Формирование здоровья детей осуществляется под действием многих факторов риска, в том числе немедицинских детерминант (образа жизни, экологических, социально-экономических и бытовых факторов и условий проживания), которые в значительной степени влияют на развитие заболеваний в последующие годы, снижают физическое и умственное развитие детей и подростков, увеличивают бремя на службы

здравоохранения. Поэтому проведение эпидемиологических исследований по выявлению ведущих факторов риска образа и качества жизни детей в настоящее время соответствует базовым направлениям общей борьбы жителей всех стран за жизни будущих поколений. В последние годы исследования образа и качества жизни детей и подростков получили своё развитие в международных исследованиях при участии ВОЗ и в исследованиях отдельных государств [1-6].

Цель исследования: Изучить мнение школьников 11,13,15 лет о состоянии взаимоотношений с родителями и сверстниками и определить динамику показателей в процессе взросления.

Материалы и методы. Исследование проводилось в общеобразовательных школах городской и сельской местности Актюбинской области Республики Казахстан. Объектом исследования определены дети в возрасте 11,13,15 лет, обучающихся в 5, 7 и 9 классах общеобразовательных школ, всего опрошено 1200 школьников. В исследовании впервые применены методология ВОЗ (HBSC) по изучению распространенности факторов риска развития заболеваний среди детей, мнения учащихся о собственном физическом, психическом и социальном состоянии здоровья, по составлению социального портрета учащихся и социально-педагогических условий их жизни; уровень физической культуры и физической активности школьников [7-8].

Результаты. В исследование включены возрастные группы школьников 11,13,15 лет, которые охватывают начало подросткового периода, ранний и средний его этапы. Этот период характеризуется быстрыми изменениями физического, психологического и эмоционального состояния подростков, которые в значительной степени определяют поведение подростков в окружающей среде, в формировании их ценностей, моделей поведения с родителями, сверстниками, в отношении здоровья и репродуктивного поведения, траектории дальнейшего развития, что необходимо учитывать в работе по формированию самосохранительного поведения в отношении здоровья.

Среди опрошенных в соответствии с порядком формирования выборочной совокупности в каждой возрастной группе в городской и сельской местности было равное количество детей 11-13-15 лет. Среди опрошенных детей и в городской и в сельской местности мальчиков было 48,6%, а девочек больше-51,4%.

Закономерности распределения детей по национальности были следующие: Лица казахской национальности среди опрошенных детей составили 67%, в сельской местности их было больше -74,9%, чем в городской-59,1%. При общем удельном весе русских детей в 22%, в городской местности их было больше, чем в сельской (26,0% и 17,3%).

Социальный контекст: взаимоотношения с родителями. Общение с родителями очень важно для ребёнка так как способствует становлению личности, содействует развитию социальных ценностей, учит принятию правильных решений в стрессовых ситуациях и служит защитой здоровья. Международные исследования показали, что во всех странах и областях (41 страна мира) среди мальчиков и девочек в возрасте 11-15 лет обнаружено значимое снижение лёгкости общения с матерью (в большинстве стран на 10%, а четверти стран на 15%). В отношении отцов подобное снижение было характерно в размере более 15,0% практически для всех мальчиков и в меньшинстве стран для девочек.

Результаты исследования показали, что 84,8 % респондентов общение с матерью отметили как очень легкое и легкое и 69% - с отцом.

Вместе с тем, 16% школьников отметили, что либо нет отца, либо его не видят. В отношении матери на этот вопрос положительно ответили 7,3% респондентов. 7,8% респондентов считают отношение с матерью как сложное или очень сложное. Сложные и очень сложные отношения с отцом отметили 15% респондентов (таб.1).

Рисунок 1. Мнение школьников в вопросах общения с родителями.

Изучение в возрастном аспекте дало возможность установить, что 39,6% одиннадцатилетних детей отметили, что им очень легко разговаривать с отцом. Таких в сельской местности было больше (41,4%), чем в городской (37,9%). Легко общаются с отцом 35,8% детей, сельских-37,3%, городских-37,3%. Сложные отношения с отцом наблюдаются у 11,6% школьников 11 лет, среди городских детей больше (13,0), чем среди сельских (10,1%). Нет общения с отцом у 13,0% детей, в городе у 14,8%, в сельской местности у 11,2%.

В тринадцать лет процент детей очень легко общающихся с отцом возрастает до 42,8%, в сельской местности до 50,0%, а в городской несколько снижается до 34,7%. Лёгкое общение с отцом отметили 34,0% (городских-34,1%, сельских-33,9% соответственно). Сложное и очень сложное общение наблюдается у 12,4% респондентов, в городе у 15,0%, а в сельской местности у 12,4%. Число детей не имеющих общения с отцом наблюдаются у 10,8% детей, в городе у большего числа школьников-16,2%, чем в сельской местности-5,9%. В пятнадцать лет число детей очень легко общающихся с отцом снижается до 29,3%, в городе до 24,0%, а в селе до 34,2%. Легко общаются с отцом 41,7% детей и в городе и в сельской местности. Сложные и очень сложные отношения продолжают оставаться у 16,0% школьников, в городе таких ребят больше (17,0%), чем в сельской местности (5,2%). Не имеют отношения с детьми 13,0% отцов, в городе-17,0%, в сельской местности 9,2%.

В международной практике показатели лёгкого общения с отцом находятся на уровне 76,0% у одиннадцатилетних детей, 76,8% у тринадцатилетних и у 71,0% пятнадцатилетних.

Общение детей с матерью считается более лёгкими для детей, чем с отцами. На вопрос о том, насколько легко разговаривать с матерью о вещах которые беспокоят более половины (54,7%) одиннадцатилетних детей ответили что «очень легко». Этот показатель был немного выше у подростков в сельской местности (55,6%), чем в городской (53,8%). (таб.6-31). Легко общаться с матерью отметили 31,8% опрошенных детей 11 лет, причём среди жителей села таких ответов было больше (34,4%), чем среди жителей города (29,0%). Сложные и очень сложные отношения с матерью отмечает только 5,6%, 6,5% городских и 4,8% сельских ребят.

Нет родной матери у 7,8% подростков, 10,7% среди детей города и 5,3% среди сельских ребят. У тринадцатилетних детей отмечается самый высокий уровень положительного общения с матерью. На очень лёгкое общение указывает 58,6% школьников 13 лет, 62,4% сельских и 54,9% городских. Уровень хороших отношений во всех категориях респондентов был одинаков и составлял 30,0%. Сложные и очень сложные отношения с матерью наблюдались у 6,5% детей, в городе у 8,1%, а в сельской местности у 3,8%. Отсутствие связи с матерью наблюдалось у 4,1% детей, в городе у 6,0%, в сельской местности у 20,2%.

Пятнадцатилетние дети по мере взросления продолжают испытывать тёплые отношения с матерью. Очень легко общается с матерью 47,5% школьников, сельских-52,1%, а городских-43,0%. Легко ощущают себя 38,2%, 42,5% в городе и 34,0% в

сельской местности. Сложные и очень сложные отношения испытывают 8,3% детей, в городе их несколько больше (8,8%), чем в сельской местности (7,7%).

В международной практике показатели лёгкого общения с матерью находятся на уровне 90,0% у одиннадцатилетних детей, 83,0% у тринадцатилетних и у 78,0% пятнадцатилетних школьников.

Были проанализированы отношения детей с отчимом и мачехой. Установлено, что с отчимом воспитывается 24,4% одиннадцатилетних детей, в сельской местности 18,4%, а в городской 32,0%. Очень лёгкие и лёгкие отношения отметили 20,0% детей. Сложность в отношениях отмечают 4,4%, в городе 5%, в сельской местности 4,0%.

Среди тринадцатилетних детей процент живущих с отчимом составил 11,1%, в городе 13,1%, в сельской местности 16,6%. Очень лёгкие сложились отношения у 8,4% школьников, в городе у 11,3%, в сельской местности у 6,1%. Сложные и очень сложные отношения имеют 2,7%, в городе 1,8%, в сельской местности 3,4%.

Среди пятнадцатилетних детей с отчимом живёт 13,9% детей, в городе 10,2%, в сельской местности 16,6%. Легко общаются с отчимом 8,2%, в городе 5,6%, в сельской местности 10,1%. Сложности в общении испытывают 5,7% детей, в городе 4,6%, в сельской местности 6,5%. С мачехой проживает 13,6% одиннадцатилетних детей, в городской местности-15,1%, в сельской 12,4% соответственно. Очень лёгкие и лёгкие отношения чувствуют 9,5% детей, в городе-9,7%, в сельской местности-9,3%. Сложные и очень сложные отношения имеют 4,1% школьников, в городах 5,4%, в сельской местности несколько меньше 3,1%. В тринадцать лет с мачехой проживает 6% детей, в городе 9%, в сельской местности меньше 3,5%. Очень легко и легко складываются отношения у 4,4% школьников, в городе у 6,3%, в сельской местности у 2,8%. Сложные и очень сложные отношения характерны для 1,6% опрошенных, в городе у 2,7%, а в сельской местности у 0,7%.

Среди пятнадцатилетних школьников с мачехой проживает 10,6% детей, в городе 6,6%, в сельской местности меньше-13,8%. Легко общаются 5,5%, в городе 2,8%, в сельской местности больше 7,7%. Очень сложные и сложные отношения складываются у 5,1% детей, в городе у 3,8%, а в сельской местности меньше у 6,1%.

Социальный контекст: взаимоотношения со сверстниками. Формирование дружеских отношений со сверстниками в дальнейшем отражается на социальной адаптации. Общение с друзьями имеет социальный контекст, направленный на приобретение основных навыков социализации.

Результаты исследования свидетельствуют, что 4,1% опрошенных школьников не имеют ни одного близкого друга и 8,6% - близкой подруги [рис.2]. 9,1% респондентов отметили наличие одного или двух близких друзей и 12,5% близких подруг соответственно. Изучение состава друзей в возрастном аспекте позволило установить, что в одиннадцатилетнем возрасте дети наиболее контактны, 81,8% из них имеют три и более друзей, причём в городской местности этот показатель самый высокий-84,3%, а в сельской ниже и составляет 79,4%. Два друга имеют 9,4% школьников, в городе 7,9%, в сельской местности 10,8%. Одного друга имеют 6,2% независимо от места проживания. Отсутствуют друзья у 2,6% школьников, в селе у 3,6%, а в городе 1,6%. В тринадцать лет количество детей, имеющих три и более друзей сокращается и составляет 74,4%, особенно в сельской местности-66,2%. В городе больше детей имеющих три и более друзей, чем в сельской местности (82,6% и 66,2% соответственно). Растёт также число школьников у которых нет друзей (всего 6,4%, городские дети 5,1%, сельские 7,7%). В пятнадцать лет количество друзей три и больше практически не меняется (64,2%, 56,3% и 71,8% соответственно). В остальных возрастных группах показатели соответствуют уровням показателей тринадцатилетних.

Рис.-2 Наличие близких друзей в настоящее время.

41,7% школьников встречаются с друзьями после окончания занятий не менее пяти дней в неделю. Практически равнозначно распределилось общение с друзьями 1 день в неделю, 2 дня и 3 дня 13,9%, 16,0% и 12,8% соответственно [рис.3].

Рис.3 Время проводимое с друзьями после школы

Определённый интерес представляет общение детей в вечернее время. Встречаются с друзьями каждый вечер (7 дней в неделю) 14,5% школьников. Вместе с тем, 23,7% ни одного вечера не проводят с друзьями[рис.4].

Рис. 4 Вечера, проводимые с друзьями вне дома.

В возрастном аспекте наблюдаются следующие особенности: одиннадцатилетние школьники в большинстве не общаются по вечерам с друзьями (24,9%), среди городских ребят таких 19,6 %, а среди сельских 30,1%. Все семь вечеров в неделю проводят с друзьями 20,8%, городских ребят 28,8%, сельских 15,8%. В тринадцать лет число детей не встречающихся по вечерам увеличивается до 27,0%, в городе до 21,4%, в сельской местности до 32,5%. Соответственно сокращается число детей встречающихся по вечерам регулярно, всего 12,6%, в городе 16,8%, в сельской местности 8,5%.

В пятнадцать лет повышается занятость детей дома, 19,2% и в городе и в сельской местности не встречаются по вечерам и только 10,3% все семь вечеров проводят вместе. Исследование показывает рост числа детей занятых разговорами по телефону и интернету. В одиннадцать лет это каждый третий ребёнок (31,7%), в тринадцать почти половина детей 43,2%, в пятнадцать лет две третьих (62,9%). Следует отметить, что нет значительных различий у проживающих в городе и сельской местности в одиннадцать лет, в тринадцать лет городской показатель выше на 13,0%, а в пятнадцать лет выше на 17,3%.

Таким образом, установлено, что в целом в Актюбинской области РК общение с родителями школьников 11,13 и 15 лет находится на хорошем уровне, показатели лёгкого общения с отцом и матерью соответствуют международным показателям во всех возрастных группах, их снижение начинается с 13 лет. Обращает на себя внимание рост показателя количества детей, имеющих сложные и очень сложные отношения с родителями. Необходима дальнейшая работа по развитию родительских навыков в отношении улучшения взаимодействия между родителями и детьми для улучшения сохранения здоровья. Как и в большинстве стран распространённость близких друзей у подростков с возрастом сокращается, увеличивается время на электронные средства.

Список использованной литературы.

1. Здоровье 2020: Основы Европейской политики и стратегии для 21 века, ВОЗ, 2013 год.

2. HBSC: Health Behaviour in School-aged Children: a World Health Organization cross-national study [web site]. St Andrews, CAHRU, University of St Andrews, 2002 (<http://www.hbsc.org>, по состоянию на 16 февраля 2012).

3. Currie C et al., eds. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study protocol: background, methodology and mandatory items for the 2009/2010 survey. Edinburgh, CAHRU, 2011.

4. Roberts C et al., eds. The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: methodological developments and current tensions. International Journal Health, 54S140-S150

5. Комиссия по социальным детерминантам здоровья. Ликвидировать разрыв в течение одной жизни одного поколения. Соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путем воздействия на социальные детерминанты здоровья. 5. Заключительный доклад Комиссии по социальным детерминантам здоровья. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789244563700_rus.pdf, по состоянию на 28 февраля 2012 г.).

6. Социальные детерминанты здоровья и благополучия подростков. Исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья»: международный отчет по результатам обследования 2009–2010 гг. / Под ред. Currie C и др. – Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012 г. (Серия «Политика охраны здоровья детей и подростков», выпуск № 6).

7. Баттакова Ж.Е., Токмурзиева Г.Ж., Слажнёва Т.И., Абдрахманова Ш.З., Акимбаева А.А., Длимбетова Д.О. Инструкция для проведения опроса по изучению поведения детей в отношении своего здоровья (методические рекомендации), Алматы 2014, 35 стр.

8. Баттакова Ж.Е., Токмурзиева Г.Ж., Слажнёва Т.И., Абдрахманова Ш.З., Акимбаева А.А., Длимбетова Д.О. Методология проведения эпидемиологического исследования поведения детей школьного возраста в отношении здоровья и определения ожирения у детей(Методические рекомендации), Алматы 2014, 16 стр.

ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ МИОМЕТРИАЛЬНОГО РОСТА

Баширов Э.В.

*Базовая акушерско-гинекологическая клиника
Кубанского государственного медицинского университета
Россия, г. Краснодар*

IMMUNE MECHANISMS OF MYOMETRIAL GROWTH RECURRENCE

Bashirov E.V.

*Fundamental obstetric-gynecological clinic of Kuban state medical university
of Russian federation healthcare department*

Russia, Krasnodar

Аннотация

Установлено, что частота рецидивов миоматозного роста после эмболизации маточной артерии ЭМА в отсутствие комплексной реабилитационной терапии составила 73,1%. Изучение особенностей иммунного статуса больных с миомой матки после ЭМА (цитокины ФНО- α , ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-4, ИНФ- γ) способствовало прогнозированию неэффективности технологии лечения и уточнению молекулярных механизмов риска рецидивирования заболевания. Выявлена стадийность изменений продукции цитокиновых каскадов: характерное для послеоперационного периода провоспалительного сдвига, усугубление деструктивных процессов в измененной миометриальной ткани в отсутствие реабилитационных мероприятий с нарастанием в динамике антиапоптотической активности (дефицит Fas-L) на фоне истощения факторов Th1-клеточного звена и развития иммуносупрессии.

Ключевые слова: миома матки, цитокины, эмболизация маточных артерий, апоптоз, комплексная реабилитация

Abstract

It was proved that the frequency of myoma growth relapses after uterine artery embolization (UAE) in the absence of comprehensive rehabilitation therapy accounted for 73.1%. The study of immune status features among patients with uterine fibroids after UAE (cytokines TNF- α , IL-1 β , IL-2, IL-6, IL-4, IFN- γ) contributed to the prediction of treatment technology ineffectiveness and clarification of molecular mechanisms leading to the risk of the disease recurrence. The staging of changes in cytokine cascade production was also found out and clarified: typical postoperative proinflammatory shift, worsening destructive processes in the modified myometrial tissue in the absence of rehabilitation measures with the increase in the dynamics of anti-apoptotic activity (shortage Fas-L) including factor Th1-cell link depletion and immunosuppression development.

Key words: uterine myoma, cytokines, uterine artery embolization, apoptosis, complex rehabilitation

Эффективность технологий лечения миомы матки (ММ) представляется наиболее дискуссионным предметом научных исследований. Омоложение контингента женщин, заинтересованных в реализации репродуктивной функции при наличии ММ, указывает на необходимость совершенствования аспектов выбора вмешательства и техники

реконструктивно-пластических операций [6,7]. Вариабельность данных о качестве жизни после различных технологий лечения ММ оказалась предопределена в ряде случаев технической проблематичностью миомэктомии или сопровождающим ее неоправданно высоким риске травматизации при больших размерах и атипичном расположении узлов. Противопоставление кажущейся простоте исполнения эндовидеохирургических операций случаев разрыва матки по рубцу в родах определило интерес к альтернативным вариантам лечения ММ - неоправданно отодвинутой на второй план лапаротомной миомэктомии и, благодаря успешному внедрению, интервенционным методам - эмболизации маточных артерий (ЭМА)[6,7]. Контраргументом оптимистичным прогнозам о приоритете малоинвазивной ЭМА в лечении ММ выступают неоднозначные данные о долгосрочности эффекта от данного воздействия, вероятности урогинекологических осложнений и риске рецидива заболевания [2,7]. Потребность в совершенствовании выбора технологий лечения ММ предопределила ряд вопросов в области оптимизации их качества жизни, полноценной реабилитации после вмешательств и реализации репродуктивной функции в дальнейшем. Сравнительному анализу подвергаются не только темпы редукции объема миоматозных узлов и клинической симптоматики, но и частота осложнений и рецидивы миоматозного роста после различных технологий лечения ММ - лапаротомной миомэктомии, эндоскопических и эндоваскулярных.

Решение данных вопросов невозможно вне обращения к патобиозу заболевания [3,4]. Большинство научных исследований последних лет посвящены вопросам взаиморегуляции молекулярных каскадов, определяющих сложное взаимодействие в миометрии и опухоли стероидных гормонов и их рецепторов [1,5]. Установлена важная роль в патогенезе ММ нарушения баланса экспрессии отдельных факторов роста и ингибиторов опухолевых ангиогенных факторов, контроля половыми стероидами механизмов процессов апоптоза, активация процессов ангиогенеза. Однако полное понимание молекулярно-биологических основ развития ММ предполагает уточнение характера взаимодействия местных межклеточных регуляторных структур и иммунных изменений, дополняющих локальные гормональные сдвиги. Роль цитокинов, обуславливающих развитие Th1-типа (клеточного) либо Th 2-(гуморального) ответа, как кофакторов развития неконтролируемой пролиферации миоцитов и коллагена остается малоизученной [1]. Однако их причастность к процессам, связанным с пролиферацией клеток, их дифференцировкой, активацией и апоптозом общеизвестна, что позволяет анализировать влияние ЭМА на отдельные иммунологические параметры. Представляется, что идентификация молекулярных предикторов риска рецидивирования ММ будет способствовать разработке рациональной реабилитационной терапии после вмешательства и своевременной коррекции выявленных отклонений в динамике, начиная с раннего послеоперационного периода.

Цель исследования: определить частоту рецидивов после ЭМА и влияние данной технологии лечения на отдельные иммунологические параметры.

Материалы и методы исследования.

Для достижения цели проведено проспективное исследование 134 женщин с миомой матки после ЭМА, поделенных на группы: I – с комплексной реабилитацией (КР) после вмешательств (n=108), II – без реабилитации (n=26).

Комплексное дооперационное обследование предусматривало ультразвуковое исследование с доплерографией, гистероскопию, гистологическое исследование соскоба слизистой матки, лечение хронических воспалительных заболеваний органов малого таза (ХВЗОМТ), по показаниям (обострение хронического воспалительного процесса гениталий с выделением инфекта в диагностически значимом титре) проводили антимикробную терапию.

Для определения уровней цитокинов (ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-4, ФНО- α , ИФН- γ , ИЛ-6, Fas-L) использовали иммуноферментные тест-системы (ООО «Цитокин», Санкт-Петербург) – на 7-е сутки после ЭМА, через 3 и 6 мес.

ЭМА выполняли при наличии противопоказаний к иным органосохраняющим вариантам лечения или их неэффективности (гормонотерапия), узлах более 10 см в диаметре, по общепринятой методике, с предварительным ангиографическим исследованием, сонографией узлов, доплерометрией; в качестве эмболов использовались частицы поливинилалкоголя (ПВА) размерами от 350 до 900 или гидрогеля (ААА-Компани, Россия).

Комплексная реабилитация (КР) после вмешательства предусматривала: антифиброзирующую терапию (лонгидаза 3000 МЕ в суппозиториях или внутримышечно №10), иммунокоррекцию (в зависимости от характера нарушения неспецифической резистентности применяли индукторы эндогенного интерферона №10, УФО аутокрови №7-10), антиоксиданты (токоферола ацетат 200 мг ежедневно в течение месяца), дезагреганты (курантил 75 мг 2 раза в день в течение 3-х недель), восстановление нормоценоза гениталий (гинофлор Э, нормофлорины).

Для профилактики рецидива роста миоматозных узлов назначали: с учетом сопутствующих дисгормональных заболеваний гормонозависимых органов и заинтересованности в последующей реализации репродуктивной функции женщин - агонист ГнРГ золадекс, внутриматочную депо-систему «Мирена», антипрогестин мифепристон, низкодозированные гормональные контрацептивы (регулон, жанин).

Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью пакета статистических программ Statistica v.6.0. и программы Microsoft Office Excel 2003. Уровень статистической значимости принят $p < 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение.

Клинический эффект в виде регресса после ЭМА симптомов ММ и уменьшения размеров узлов отмечен у 81,3% женщин. Динамика редукции объема доминантных субсерозных и субсерозно-интерстициальных узлов через 3 мес. в группе с КР составила 42%, матки - 45%, через 6 мес. – 57,8% и 65,4% соответственно. Полная деваскуляризация доминантного миоматозного узла (более 90%) через мес. после ЭМА наблюдалась у 83,6% женщин, у 95,5% - через 3 мес., 93,3% - через 6 мес.; при множественных узлах - у 60,4%. Интраоперационно-болевого синдром различной степени выраженности сопровождал все эпизоды ЭМА, сочетание его с лейкоцитозом крови отмечено у 13 женщин. Спонтанная экспульсия узлов, потребовавшая гистерорезектоскопии, состоялась в 15 наблюдениях. Кровотечение как осложнение ЭМА при субмукозной миоме матки имело место в двух случаях через 3 мес. после вмешательства, в одном – через 11 мес. и потребовало лапаротомической экстирпации матки без придатков.

После ЭМА в сроки от месяца до года были прооперированы 26 пациенток (кроме того, 5 – с экспульсией узлов). Из них: 6 – в связи с отсутствием клинического эффекта, 10 – по причине прогрессирующего роста ММ. В связи с отсутствием клинического эффекта ($n=9$) у 6 пациенток – без КР) через 3 мес. после ЭМА лапаротомическая миомэктомия (ЛТМ) была выполнена у четырех женщин (с аденомиозом III степени у двух из них), через 4 мес. – у пяти (с аденомиозом II и III степени у двоих и одной соответственно).

Кратковременная и незначительная (в среднем, на 20% от исходного) редукция объема узла предвещала сохранность симптоматики и дальнейший рост узлов. Эпизоды реваскуляризации наблюдались у 19 пациенток, что явилось основанием для проведения: гистерорезектоскопии через 2 мес. - у трех женщин, лапароскопической миомэктомии (ЛСМ) - у двух женщин, ЛСМ и коагуляции очагов эндометриоза через 4 мес. – у двух, повторной ЭМА – у четырех. В одном случае ЛТМ с коагуляцией очагов

эндометриоза предшествовало раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки. Спустя год после ЭМА (уменьшение узла на 25% к 6 мес. сменилось его ростом и реваскуляризацией) у двух пациенток потребовалась лапаротомическая надвлагалищная ампутация матки без придатков, в одном случае оказалось эффективным дополнительное назначение агонистов гонадотропинов. Суммарно рецидивы за время наблюдения отмечены преимущественно в отсутствие КР после ЭМА (73,1%).

При оценке уровня про- и противовоспалительных цитокинов после ЭМА наблюдали неоднозначную их динамику, в зависимости от наличия КР. В раннем послеоперационном периоде (на 7-е сутки) у всех пациенток отмечали избыточную активность цитокинов провоспалительного профиля, наряду с компенсаторным возрастанием уровня ИЛ-4. Подобный характер нарушения иммунологического равновесия полностью соответствовал сопутствующей даже такому малоинвазивному вмешательству как ЭМА операционной травме – с развитием на фоне альтерации тканевой гипоксии, нарушения микроциркуляции, окислительного стресса. Постепенное разрешение реакций избыточного метаболизма без развития синдрома системного воспалительного ответа после ЭМА через три и шесть мес. отмечали у большинства больных в группе с реализацией КР (84,2% и 91,7% соответственно).

Пациенткам с рецидивами ММ (отсутствием уменьшения размеров матки и доминантного миоматозного узла) уже к 3-му мес. после ЭМА оказалось свойственно длительное сохранение активности Th1-клеточного звена иммунитета с преобладанием продукции провоспалительных цитокинов (ФНО- α , ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-6, ИНФ- γ) и снижением концентрации Fas-L в два раза в сравнении с группой с регрессом узлов.

При анализе цитокинового профиля через 6 мес. после ЭМА у больных с клиникой миоматозного роста или неэффективностью технологии лечения отмечали сдвиг иммунологического равновесия с подавлением активности клеточного звена и снижением показателей провоспалительного блока цитокинов, что в совокупности с угнетением апоптоза определяло склонность к прогрессированию миометриальной пролиферации на фоне иммуносупрессии.

С учетом доказанной полифункциональности провоспалительных медиаторов как кофакторов индукции синтеза других цитокинов, адгезии нейтрофилов и межклеточной кооперации макрофагов, следует предположить об их значимой роли в стимуляции миометриального роста и рецидиве ММ после ЭМА. Длительная (до трех мес. после ЭМА) сохранность агрессивной гиперпродукции цитокинов провоспалительного профиля свидетельствовала о снижении способности организма к регуляции иммунного ответа, вероятно – наличии латентной инфекции органов малого таза и деструктивных процессов, сопровождающих нарушение клеточного метаболизма миометриальной ткани.

Последующее снижение продукции факторов Th1-клеточного звена иммунитета на фоне монотонно низкой продукции Fas-L указывало на подавление цитотоксической активности клеточного звена иммунитета, следовательно – апоптоза. Уровень ИЛ-4 в данной группе оказался снижен, что отразилось на инверсии иммунорегуляторного индекса ИНФ- γ /ИЛ-4 в сравнении с пациентками с регрессом ММ.

Таким образом, рецидивы ММ с прогрессированием после ЭМА роста узлов (отсутствием эффекта от лечения) и реактивацией миометриального кровотока детерминированы дисбалансом процессов пролиферации и апоптоза на фоне активации провоспалительных цитокиновых каскадов. Сокращение развития рецидивов ММ доказывает целесообразность изучения цитокиновых профилей после ЭМА как характеристик состоятельности иммуногенеза, наиболее контролируемого при обязательной периоперационной восстановительной терапии.

Литература.

1. Immunohistochemical localization of selected proinflammatory factors in uterine myomas and myometrium in women of various ages / A. Plewka, P. Madej, D. Plewka, [et al.] // *Folia Histochem Cytobiol.* – 2013. – V.51. – N 1. – P. 73-83.
2. Levy B.S. Modern management of uterine fibroids / B.S. Levy // *Acta Obstet Gynecol Scand.* – 2008. – V.87. – N 8. – P. 812-23.
3. Okolo S. Incidence, aetiology and epidemiology of uterine fibroids / S. Okolo // *Best Pract Res Clin Obst Gyn.* – 2008. – N 22. – P.571–88.
4. Parker W. H. Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas / W.H. Parker // *Fertility Sterility* – 2007. – V.87. – N 4. – P. 725–36.
5. Pathophysiology of fibroid disease: angiogenesis and regulation of smooth muscle proliferation / R. Fleischer, G.C. Weston, C. Wood, [et al.] // *Best Pract Res Clin Obst Gynaecol* – 2008. – V.22. – N 4. – P.603–14.
6. Восстановительное лечение после органосберегающих операций у больных подслизистой миомой матки и аденомиозом / А.И. Давыдов, В.В. Панкратов, И.П. Ягудаева // *Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.* – 2011. – № 10 (6). – С.13–21.
7. Место эмболизации маточных артерий в терапии миом матки / В.А. Гурьева, А.А. Карпенко, О.Г. Борисова // *Российский вестник акушерства и гинекологии.* – 2008. – № 2. – С. 40 – 44.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Даминов Р.У.,

*к.м.н., ассистент кафедры ВОП терапии, клинической фармакологии
Ташкентского педиатрического медицинского института*

Тухватулина Э.Р.

*Ассистент кафедры ВОП терапии, клинической фармакологии
Ташкентского педиатрического медицинского института*

CHARACTERISTICS OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN OVERWEIGHT

Daminov Rustam Utkurovich

*MD, PhD, Department of GPs therapy, clinical pharmacology
Tashkent Pediatric Medical Institute*

Tukhvatulina Elina Ravilevna

*Assistant Professor GP therapy, clinical pharmacology
Tashkent Pediatric Medical Institute*

Аннотация

Начальные структурно-геометрические изменения миокарда, гиперсимпатикотонический вариант функционирования сердечно-сосудистой системы, высокая распространённость нарушений циркадного ритма АД и повышение скорости утреннего подъема АД у детей, встречаются чаще при увеличении степени ожирения и его длительности, могут рассматриваться в дальнейшем как пусковые механизмы развития сердечно-сосудистых осложнений.

Abstract

Initial structural and geometric changes in the myocardium, hypersympathicotonic option functioning of the cardiovascular system, the high prevalence of circadian rhythm of blood pressure and increasing the morning rise in blood pressure in children are more

common with increasing degree of obesity and its duration may be further considered as triggers of heart vascular complications.

Ключевые слова:

избыточный вес, сердечно-сосудистая система, дети

Key words:

overweight, cardiovascular system, children

Актуальность. Избыточная масса тела у детей приобретает характер всемирной эпидемии с непрерывным увеличением распространённости в течение трёх последних десятилетий [2, 6]. По мнению экспертов международной рабочей группы по ожирению (IDF, 2007) распространённость детского ожирения к 2020 году достигнет в Европе более 35%, в США более 45%, Юго-восточной Азии - до 20% [5]. Это вызывает определенную тревогу, так как метаболические и сердечно-сосудистые осложнения, связанные с ожирением, возникают именно в детском и подростковом возрасте, задолго до клинической манифестации [3, 7]. По результатам эпидемиологического исследования, проведённого в России в 2005-2006 гг., частота встречаемости избыточной массы тела среди подростков 12-17 лет составила 11,6%, в том числе ожирение выявлено у 2,3% детей [1]. Каждый девятый ребёнок с ожирением потенциально входит в группу риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета (СД) 2 типа [4].

На сегодняшний день продолжается обсуждение подходов к диагностике детского ожирения; ведётся поиск методов и маркёров прогнозирования ожирения и связанного с ним метаболического синдрома у детей [1, 5].

Своевременная диагностика и совершенствование методов коррекции избыточной массы тела и ожирения у детей должны быть направлены на предотвращение прогрессирования осложнений в виде ССЗ и СД 2 типа.

Цель исследования: изучить особенности состояния сердечно-сосудистой системы у детей с ожирением.

Материалы и методы

Проведено комплексное клиническое обследование 20 детей от 8 до 10 лет (8 девочек (40%) и 12 мальчиков (60%)) с I-III степенью ожирения, включающее оценку анамнеза, данных антропометрии, а также обследование сердечно-сосудистой системы (ЭКГ и измерение АД).

Полученные данные подвергали статистической обработке с вычислением среднеарифметической (M), среднего квадратичного отклонения (σ), стандартной ошибки (m), относительных величин (частота, %), критерия Стьюдента (t), с вычислением вероятности ошибки (P). Различия средних величин считали достоверными при уровне значимости $P < 0,05$. При этом придерживались существующих указаний по статистической обработке результатов клинических и лабораторных исследований. Корреляционный анализ проводили по методу К. Спирмена и М.Кендэла.

Результаты исследования

Из анамнеза со слов родителей избыточный вес отмечался с первых лет жизни у 30% детей, с 5 лет – у 50%, с 7 лет – у 20%. При анализе жалоб выявлено, что избыточный вес беспокоил 70% мальчиков и 80% девочек и их родителей. Из имеющихся жалоб наиболее часто у детей со II-III степенью ожирения были головные боли у 50% больных, боли в области сердца и одышка при физической нагрузке у 40% детей, ощущения сердцебиения в покое предьявляли 20% мальчиков и 30% девочек, повышения АД до $130 \pm 0,2$ и $90 \pm 0,3$ мм.рт.ст. 18% обследуемых.

Дети имели абдоминальный тип ожирения (80%), ИМТ $24,5 \pm 0,8$ кг/м², стриарный синдром (85% пациентов), вегетативные нарушения - акроцианоз, мраморность кожи,

гипергидроз ладоней и стоп (80% больных), приглушенность сердечных тонов (85%), систолический шум на верхушке сердца и с р.тах в т.Боткина (80%), акцент II тона над аортой (10% детей).

При обследовании сердечно-сосудистой системы на ЭКГ регистрировался синусовый ритм (50% детей), синусовая аритмия (30% больных), умеренная синусовая тахикардия (20%). Нарушение внутрижелудочковой проводимости (10% обследуемых), нарушение реполяризации миокарда (15%) пациентов, обменные нарушения в миокарде (75%).

По индексу времени, индексу гипертензии стабильной артериальной гипертензии у детей не выявлено. Имеется нарушение циркадного профиля АД: недостаточное снижение САД и ДАД в период ночного сна у 50% детей. Утреннее повышение САД и ДАД выше нормальных значений у 40% больных. Чем больше вес, тем больше выражены колебания систолического АД.

С помощью корреляционного анализа установлена связь САД и ДАД у детей с ожирением с такими показателями как рост ($r=0,52-0,38$, $p<0,001$), масса ($r=0,48-0,38$, $p<0,001$), и индекс массы тела ($r=0,37-0,34$, $p<0,001$).

Выявлена высокая степень зависимости между средними значениями САД с синусовой тахикардией ($r=0,46$, $p<0,001$) и нарушениями процессов реполяризации ($r=0,48$, $p<0,001$).

Выводы:

1. Среди обследованных детей от 8 до 10 лет с ожирением установлено преобладание мальчиков над девочками в 1,5 раз.

2. 80% обследованных детей с I-III степенью ожирения имели абдоминальный тип ожирения, а у 85% наблюдался стритарный синдром.

3. Вегетативные нарушения зарегистрированы среди 85% детей с ожирением, которые характеризовались акроцианозом, мраморностью кожи, гипергидрозом ладоней и стоп (80% больных), приглушенностью сердечных тонов (85%), систолическим шумом на верхушке сердца и с р.тах в т.Боткина (80%), акцентом II тона над аортой (10% детей).

4. Согласно проведенным ЭКГ исследованиям у 75% детей установлены нарушения в сердечно-сосудистой системе.

5. Выявлены нарушения циркадного профиля АД: недостаточное снижение САД и ДАД в период ночного сна у 50% детей. Утреннее повышение САД и ДАД выше нормальных значений у 40% больных.

6. На основании корреляционного анализа установлена взаимосвязь САД и ДАД с такими показателями как рост ($r=0,52-0,38$, $p<0,001$), масса ($r=0,48-0,38$, $p<0,001$), и индекс массы тела ($r=0,37-0,34$, $p<0,001$), а так же высокая степень зависимости между средними значениями САД с синусовой тахикардией ($r=0,46$, $p<0,001$) и нарушениями процессов реполяризации ($r=0,48$, $p<0,001$)

Список использованной литературы

1. Дедов И.И., Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х. Динамика факторов риска сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний у больных с абдоминальным типом ожирения // Ожирение и метаболизм. – 2004. - №2. – С. 19-24.

2. Диагностика и лечение метаболического синдрома. Российские рекомендации. Всероссийское научное общество кардиологов. - М., 2007. – 32 с.

3. Лебедькова С.Е., Рощупкин А.Н. Показатели поверхностной электрокардиографии детей с метаболическим синдромом. //Материалы конгресса «Кардиология: реалии и перспективы». - М., 2009. – С.209

4. Pankow J.S. Fasting plasma free fatty acids and risk of type 2 diabetes: the atherosclerosis risk in communities study // Diabetes Care. – 2004. - №27(1). – С. 77-82.

5. Singhal A., Wells J., Cool T.J. Programming of lean body mass: a link between birth weight, obesity and cardiovascular disease? //Am. J. Clin. Nutr. – 2008.- №77 (3). – С. 726-730.
6. Tappy L. Adiposity in children born small for gestational age Int. // J. Obes. (bond). – 2006. - №30 (4). – С. 36-40.
7. Whitlock E.P. Screening and interventions for childhood overweight: a summary of evidence for the US Preventive Services Task Force. //Pediatrics. – 2005. - №116. – С.125-144.

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ И ДИСБИОЗОМ КИШЕЧНИКА

Дергунова Г. Е.

*Ассистент кафедры Ташкентского
педиатрического медицинского института*

CYTOKINE STATUS OF CHILDREN WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA AND INTESTINAL DYSBIOSIS

Dergounova Galina Evgenevna

Assistant Professor Tashkent Pediatric Medical Institute

Аннотация

Проведенный анализ цитокинового профиля у детей с ЖДА и дисбактериозом кишечника выявил наличие угнетения неспецифической защиты и специфического иммунитета, воспалительного диссонанса, что свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи между ЖДА, нарушением микробиоценоза кишечника и глубиной нарушения иммунного статуса.

Abstract

The analysis of cytokine profile in children with iron deficiency anemia and intestinal dysbiosis revealed the presence of non-specific inhibition of protection and specific immunity, inflammatory dissonance, which indicates a close relationship between the IDA, a violation of gut microbiota and the depth of disorders of the immune status.

Ключевые слова:

Дети, дисбиоз кишечника, железодефицитная анемия, иммунитет

Key words:

Children, Intestinal dysbiosis, iron deficiency anemia, immune

Актуальность: проблема железодефицитной анемии и дисбиозов привлекает пристальное внимание многих исследователей. По данным РАМН, почти 90% населения России в той или иной мере страдает дисбактериозом, что свидетельствует о весьма существенной социальной и экологической значимости проблемы [7, 13]. Результаты исследования отечественных ученых также подтверждают эти данные [1].

Наибольшее значение дисбактериоз кишечника имеет для детей раннего и дошкольного возраста, поскольку у них данное патологическое состояние помимо функциональных отклонений сопровождается морфологическими изменениями слизистой кишечника [3].

В ответ на изменение кишечного микробиоценоза у детей первых лет жизни формируется неблагоприятный преморбидный фон, который при воздействии различных провоцирующих факторов может трансформироваться в патологический

процесс [2]. Наиболее частым преморбидным фоном возникшем на фоне дисбактериоза является анемия.

Распространенность железодефицитной анемии среди детей раннего возраста в отдельных регионах Узбекистана достигает 58% [1]. Исследованиями Шелеповой О.Г. (2004) установлено, что дисбактериоз кишечника служит причиной возникновения железодефицитной анемии, а возникшая анемия усугубляет степень тяжести дисбактериоза [12].

Так возникает порочный круг, разорвать который возможно лишь при комплексном лечении двух этих патологических состояний. Кроме того, взаимная обусловленность иммунной, кроветворной и микробиологической систем детского организма определяет научно-практический интерес изучения состояния иммунной системы при ЖДА у детей на фоне дисбактериоза кишечника [5].

На протяжении последних десятилетий появились многочисленные данные, свидетельствующие о том, что в физиологических условиях микрофлора кишечника играет регуляторную роль, обеспечивает созревание иммунной системы и её сбалансированное функционирование в дальнейшей жизни. В ситуации же нестабильности биоценоза желудочно-кишечного тракта создаются предпосылки для напряжённости процессов иммунного реагирования, преодоления порога толерантности, формирования иммунной дисфункции [6, 10].

Очевидно, нарушение нормофлоры, состояние иммунного статуса и проявление болезни следует рассматривать в единстве, причем роль пускового механизма в каждом конкретном случае может принадлежать любому из этих компонентов триады: дисбактериозу, иммунному статусу и патологическому процессу [8]. В одних случаях дисбактериоз даёт толчок развитию патологического процесса непосредственно, в других случаях – через развитие иммунодефицита, в третьих, вызывает эти взаимосвязанные процессы. Эти схемы сопряженности патологических процессов нацеливает на комплексный подход к профилактике и терапии патологических процессов, связанных с дисбактериозами [9, 11].

Цель исследования: изучить цитокиновый статус детей с железодефицитной анемией и дисбиозом кишечника.

Материалы и методы: В исследование было включено 123 детей (мальчиков – 55,3%, девочек – 44,7%) в возрасте от 2 до 5 лет (средний возраст $2,4 \pm 0,07$ лет), из них 103 детей с железодефицитной анемией и дисбактериозом кишечника и 20 практически здоровых детей, составивших контрольную группу.

Состояние микробиоценоза кишечника мы оценивали по результатам посева фекалий на дифференциально-диагностические среды в соответствии с методическими рекомендациями [4].

При оценке состояния микрофлоры кишечника детей руководствовались следующими критериями: 1) отсутствие или снижение бифидобактерий; 2) размножение условно-патогенных бактерий, таких как протей, лактозонегативные энтеробактерии, гемолизующий стафилококк, грибы рода Кандида; 3) сочетанный дисбактериоз, когда отсутствие или дефицит бифидофлоры.

Из общеклинических лабораторных методов исследования были проведены: анализ крови на определение эритроцитов, гемоглобина, цветного показателя, сывороточного железа, гематокрит; копрограмма.

Концентрация цитокинов (IL-1β и IL-1RA) в периферической крови определялась методом иммуноферментного анализа (ELISA) с использованием тест-систем «Вектор-Бест» (Россия) согласно прилагаемым инструкциям. Исследования проводились в лаборатории иммуноцитокринов института иммунологии АН РУз.

Результаты и обсуждение: Клиническими проявлениями дисбактериоза кишечника у обследованных нами больных были общее беспокойство (37,9%),

повышенная возбудимость (35,9%), тошнота (40,8%), периодически рвота (27,2%), отставание в прибавке массы тела (31,1%), наличие патологических примесей в стуле (46,6%), признаки полигиповитаминоза (57,3%).

При анализе количественного и качественного состава микрофлоры кишечника у детей, больных ЖДА, обнаружено выраженное снижение содержания бифидобактерий $6,43 \pm 0,11$. Аналогично изменялось и количество лактобацилл.

Выявленный дефицит анаэробов отразился и на аэробной части микробиоценоза кишечника. Наиболее характерно уменьшение количества лактозопозитивных кишечных палочек до $6,86 \pm 0,29$ на фоне резкого увеличения содержания лактозонегативных кишечных палочек $14,2 \pm 2,1$. Дисбиотические сдвиги в большинстве случаев сопровождались выделением бактерий условно-патогенной группы ($5,5 \pm 0,16$).

Выраженные различия были обнаружены при анализе кишечной микрофлоры в зависимости от клинической формы ЖДА. При тяжелой степени ЖДА дисбиотические изменения носили более выраженный характер, чем при легкой и средне-тяжелой формах заболевания. При тяжелой степени ЖДА достоверно чаще ($P < 0,001$), чем при легкой и средне-тяжелой формах ($P < 0,05$), наблюдается уменьшение общего количества анаэробов, бифидобактерий и лактобактерий.

Выявлено уменьшение количества лактозопозитивных кишечных палочек, причем более выраженное у детей с тяжелой степенью ЖДА. У больных количество лактозонегативных кишечных палочек было в 2 раза больше, чем у здоровых детей. При легкой и средне-тяжелой формах ЖДА это увеличение было достоверно (соответственно $P < 0,05$, $P < 0,001$), но показатели были несколько ниже, чем при тяжелой степени ЖДА.

Имеется взаимосвязь между состоянием кишечной микрофлоры и ЖДА, то есть степень тяжести ЖДА зависит от степени дисбактериоза.

При исследовании у всех детей, имеющих, дисбактериоз кишечника отмечалась анемия различной степени тяжести. При первой степени тяжести дисбактериоза кишечника в основном отмечалась легкая степень тяжести анемии ($Hb = 109-90$ г/л), при второй степени тяжести дисбактериоза кишечника удельный вес детей со средне-тяжелой степенью тяжести анемии ($Hb = 89-70$ г/л) увеличился в 1,5 раза. При третьей и четвертой степенях тяжести дисбактериоза кишечника практически нет детей с легкой степенью анемией, и в основном отмечается средне-тяжелая и тяжелая степень анемии ($Hb = < 70$ г/л).

Изучение профиля цитокина IL-1 β и его физиологического антагониста IL-1RA у 22 обследованных нами детей с ЖДА и дисбактериозом показало, что у большинства пациентов при поступлении отмечалось 3-х кратное увеличение IL-1 β при сниженном показателе рецепторного антагониста. В среднем это составило $8,1 \pm 0,6$ и $91,1 \pm 6,6$ пк/мл при контрольных данных группы здоровых детей $2,55 \pm 0,68$ и $104,5 \pm 2,0$ пк/мл соответственно.

В контрольной группе у обследованных нами детей индекс соотношения IL-1RA/IL-1 β составил $43,98 \pm 2,9$, а у детей с дисбактериозом он равнялся $14,0 \pm 2,6$, что указывало на воспалительный диссонанс.

Анализ особенностей выработки IL-1RA в зависимости от степени тяжести ЖДА показал, что максимальные величины IL-1RA были присущи детям с легкой степенью анемии, в сыворотке крови которых он присутствовал в концентрации $96,1 \pm 0,2$ пк/мл. У детей со среднетяжелой и тяжелой степенью анемии концентрация IL-1RA снижалась и находилась в пределах $91,7-89,6$ пк/мл соответственно. Проведенный корреляционный анализ выявил прямую среднюю корреляционную связь с числом эритроцитов крови ($r = +0,374$) и ее отсутствие с уровнем Hb и ЦП ($r = +0,02$ и $r = -0,18$).

Анализ влияния микрофлоры кишечника у детей с ЖДА на концентрацию IL-1RA сыворотки крови показал что, первая и вторая степень дисбактериоза кишечника

практически не отличается по показателю IL-1RA, и уровень показателя имел значения $91,5 \pm 1,0$ и $90,7 \pm 1,6$ пк/мл соответственно. Однако ассоциация микроорганизмов существенно влияла на количественную оценку IL-1RA в сыворотке.

Так, ассоциация *Enterobacter* с *Candida* максимально снизила показатель контроля группы здоровых детей на 21,1 пк/мл и уровень IL-1RA у них составил в среднем $83,4 \pm 1,4$ пк/мл. Высокий уровень *E.Coli* привел к снижению показателя на 14,2 пк в 1 мл. Это соответствовало концентрации IL-1RA со средним значением $90,3 \pm 1,3$ пк/мл.

Обратная картина отслеживалась в группе детей, в кишечнике которых преобладали ассоциация *Candida* с *Staphylococcus aureus*. У таких детей показатель IL-1RA даже несколько превышал значения группы контроля здоровых детей и был равен $111,9 \pm 2,0$ пк/мл.

Следует подчеркнуть, что стафилококки обладают свойством побега от иммунного контроля вследствие своей способности перенаправлять иммунный ответ. Другими словами, при такой ассоциации меняется соотношение цитокинов в сторону увеличения доли IL-1RA, который обладая конкурирующей способностью с IL-1 за взаимодействие с рецепторами к IL-1, частично блокирует активность действия провоспалительного цитокина. Это способствует нарушению кинетики воспалительного ответа в сторону хронизации патологического процесса.

Проведенный анализ цитокинового профиля у детей с ЖДА и дисбактериозом кишечника выявил наличие угнетения неспецифической защиты и специфического иммунитета, воспалительного диссонанса, что свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи между ЖДА, нарушением микробиоценоза кишечника и глубиной нарушения иммунного статуса. Это диктует необходимость комплексного подхода к коррекции вышеизложенных патологических состояний.

Выводы:

1. Установлена взаимосвязь между степенью тяжести железодефицитной анемии и глубиной дисбиотических нарушений: при I степени тяжести дисбактериоза кишечника у большинства детей (80,9%) отмечается легкая форма анемии, при II степени тяжести дисбактериоза кишечника удельный вес детей со среднетяжелой формой анемии составил 73,6%, при III степени тяжести дисбактериоза кишечника практически нет детей с легкой формой анемии.

2. Изучение профиля цитокинов у детей с железодефицитной анемией и дисбактериоза кишечника показало, что у большинства пациентов при поступлении отмечается увеличение IL-1 β при снижении показателя рецепторного антагониста, что указывает на воспалительный диссонанс.

Список использованных источников:

1. Асадов Д.А, Сабиров Д.М., Тагиров Ч.И. Клиническое руководство по скринингу, профилактике и лечению ЖДА. - Ташкент 2006. - 41с.
2. Бектимиров А.М., Худайбердиев Я.К., Касимов И.А., Мардаева Г.Т. Дисбиозы. Учебное пособие. – Ташкент: Ибн Сино, 2007. – 52 с.
3. Готовский Ю.В., Косарева Л.Б., Кемпе Н. Дисбактериоз. Диагностика и терапия. – Москва, 2008. - 67с.
4. Грачева Н.М., Гончарова Г.Н. Применение бактериологических препаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями. Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника: Метод.рекомендации. - Москва, 1986. 24 с.
5. Назаретян В.Г., Плаксина И.А., Настенко В.П. Оценка эффективности различных способов фармакотерапии дисбактериоза // Педиатрия (Журн. им.Г.Н.Сперанского). – М., 2014. - №3 – С.105-106.
6. Нестерова И.В., Ануприев В.В., Раменская В.А., Иммунопатологические основы заболеваний ЖКТ // Гастроэнтерология, гепатология и колопроктология. – 2012. - №12. – С. 126-131.

7. Ткаченко Е.И., Суворова А.Н. Дисбиоз кишечника. Руководство по диагностике и лечению. - Санкт-Петербург, 2009 – 276 с.
8. Хавкин А.И., Жихарева Н.С. Коррекция дисбиотических изменений кишечника у детей на современном этапе // Русский медицинский журнал. - 2004. – Т.12. - № 16 - С.960-963
9. Царегородцева Т.М., Серова Т.И. Цитокины в гастроэнтерологии. – М., 2003. – 96 с.
10. Чаузова С.С., Цветаева Е.В., Смирнова Ю.А. Дисбактериоз и его коррекция // Российские аптеки. - 2006. - №7. –с.30-31.
11. Шелепова О.Г. Микрофлора кишечника и железодефицитная анемия у практически здоровых детей // Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2004. 09 №1. – С. 40-41
12. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание. Микрофлора человека и ее функции - М.,1998.-Т.1.- 288с.
13. Edwards C.A., Parrett AM. Intestinal flora during the first months of life: new perspectives. // Br J Nutr. – 2008. – Suppl 1. – S. 11–18.

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЕ И ЧАСТОТЫ ПОВЫШЕНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Кадомцева Л. В.,

*к.м.н., доцент кафедры ВОП терапии, клинической фармакологии
Ташкентского педиатрического медицинского института*

Шадманов У. И.

*к.м.н., доцент кафедры ВОП терапии, клинической фармакологии
Ташкентского педиатрического медицинского института*

INDICATORS AND AVERAGE RATE INCREASE VALUE C-REACTIVE PROTEIN TO THE DEVELOPMENT AND COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION

Kadomtseva Larisa Viktorovna

*MD, assistant professor of GP care, clinical pharmacology
Tashkent Pediatric Medical Institute*

Shadmanov Usman Islamovich

*MD, assistant professor of GP care, clinical pharmacology
Tashkent Pediatric Medical Institute*

Аннотация

В данной статье показана роль С-реактивного белка в развитии и течении артериальной гипертензией. Доказано, что у больных артериальной гипертензией обнаруживается высокий уровень острофазовых показателей С-реактивного белка - в 73,3% случаев. Установлена корреляционная взаимосвязь показателей уровня С-реактивного белка и степенью АГ ($r=0,652$) и длительностью заболевания ($r=0,596$). Доказана важная роль в поражении органов-мишеней на ранних стадиях АГ. В основе данной взаимосвязи, по-видимому, лежат единые нейрогуморальные механизмы развития неспецифического воспаления и поражения органов-мишеней.

Abstract

This article shows the role of C-reactive protein in the development and progression of hypertension. It is proved that in hypertensive patients found high levels of acute phase indicators C-reactive protein - in 73.3% of cases. Correlation relationship indicators of the

level of C-reactive protein and the degree of hypertension ($r = 0,652$) and disease duration ($r = 0,596$). It proved an important role in organ damage in the early stages of hypertension. The basis of this relationship, apparently, are common neurohumoral mechanisms of non-specific inflammation and organ damage.

Ключевые слова:

артериальная гипертензия, С-реактивный белок, органы-мишени

Key words:

hypertension, C-reactive protein, the target organs

В ряде крупных проспективных эпидемиологических исследований выявлена прогностическая значимость С-реактивного белка (СРБ) – показателя неспецифического воспаления (НВ) – в отношении развития артериальной гипертензии (АГ) у лиц с нормальным артериальным давлением (АД) [3. 7]. На основании результатов этих работ, а также других исследований, свидетельствующих о неблагоприятной прогностической роли повышенного уровня СРБ в отношении риска развития острого инфаркта миокарда, инсульта, СРБ был включен в критерии, по которым проводится стратификация риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) при АГ [4. 6].

Клинических работ по изучению роли СРБ в течении АГ и поражении органов-мишеней значительно меньше, и их результаты противоречивы. В ряде из них, получены данные, подтверждающие существование неспецифического воспаления (subclinical inflammation) при АГ [1. 5].

В настоящее время нет единого мнения о роли неспецифического воспаления (НВ) при АГ. Некоторые авторы предлагают рассматривать НВ как патогенетически единую многокомпонентную биологическую реакцию, которая формируется *in vivo* в ответ на нарушение "чистоты внутренней среды" многоклеточного организма и появления в ней эндогенных патогенов [2].

Дискутируется вопрос о том, является ли НВ одной из причин развития сосудистой патологии при АГ или следствием патологических процессов, происходящих в сосудистой стенке и органах-мишенях. В связи с такой постановкой вопроса научный интерес представляет изучение НВ в сопоставлении с поражением органов-мишеней – аспект, который в литературе практически не обсуждался.

Цель исследования: изучение значения повышения СРБ как маркера неспецифического воспаления и поражения органов-мишеней у больных артериальной гипертензией.

Материалы и методы исследования: в основу исследования положены данные обследования 60 пациентов с АГ в возрасте от 35 до 60 лет, получавших стационарное лечение в 5 городской клинической больницы г. Ташкента.

В соответствии с целью и поставленными задачами, дизайн исследования был основан на отборе пациентов, страдающих АГ. Стадию ГБ устанавливали согласно Рекомендациям экспертов Всероссийского научного общества кардиологов (2008), а степень повышения АД – рекомендациям экспертов ESH/ESC (2007).

Длительность анамнеза АГ составила $15,2 \pm 8,3$ лет. Характеристика АГ у пациентов представлена следующим образом, так наиболее чаще встречалась 1 степень АГ.

У 22 больных имелась высокая степень риска поражения органов-мишеней и развития сердечно-сосудистых осложнений. Очень высокая степень риска развития сердечно-сосудистых осложнений была установлена у 31 больного по наличию ассоциированных заболеваний, в том числе у 15 больных артериальной гипертензией в анамнезе имелись эпизоды атеротромбоза (ОИМ. ОНМК).

АГ 1 степени отмечена у 33 пациентов, 2 степени - у 28. Средние уровни АД систолического составили $150,97 \pm 18,79$ мм рт.ст., диастолического - $95,70 \pm 10,10$ мм рт.ст.

В исследование не включались лица со злокачественной формой артериальной гипертензией, симптоматической гипертензией, с наличием острых воспалительных процессов и хронических в стадии обострения, почечной и печеночной патологией, гематологических заболеваний, онкологических заболеваний, алкоголизма, наркомании, диффузных заболеваний соединительной ткани, психических заболеваний, хронической сердечной недостаточности III-IV функциональных классов по New York Heart Association и с наличием гемодинамически значимых пороков сердца.

Контрольную группу составили 11 практически здоровых людей рандомизированных по полу и возрасту.

Для оценки степени риска прогрессирования сердечно-сосудистого заболевания использовали уровень СРБ. Концентрация СРБ меньше 1 мг/л указывает на низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, 1-3 мг/л – средний риск, больше 3 мг/л – высокий риск сосудистых осложнений у практически здоровых лиц и у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Среди факторов риска, влияющих на прогноз пациентов с АГ, преобладали дислипидемия — гиперхолестеринемия (у 32) и гипертриглицеринемия (у 29), семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний (у 37) и абдоминальное ожирение (у 21 больных). Факторы риска отсутствовали у 4 больных АГ, один фактор риска наблюдался у 23, два — у 22, три и более — у 17 пациентов.

Критериям метаболического синдрома (2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertention) соответствовали 17 пациентов из 21 с абдоминальным ожирением, у которых кроме этого выявлялась АГ и дислипидемия (гипертриглицеридемия и/или гиперхолестеринемия).

Степень риска сердечно сосудистых осложнений, оцениваемая по Фрамингемской шкале с учетом поражения органов-мишеней, была низкой у 6 пациентов, умеренной — у 17, высокой — у 33 и очень высокой — у 4.

Результаты исследования: среди факторов риска сердечно-сосудистых осложнений отмечена достоверно более частая встречаемость курения у мужчин ($p < 0,05$) и меньшая частота ($p < 0,05$) абдоминального ожирения у мужчин по сравнению с женщинами.

Распространенность дислипидемии и семейного анамнеза ранних сердечно сосудистых заболеваний достоверно не различались по частоте у мужчин и женщин с АГ. Однако уровень триглицеридов у женщин был выше, чем у мужчин ($2,01 \pm 0,37$ и $1,78 \pm 0,42$ ммоль/л соответственно, $p < 0,05$), что согласуется с более частой встречаемостью у женщин исследуемой группы абдоминального ожирения как одного из проявлений метаболического синдрома. Следует отметить, что группы не различались между собой по индексу массы тела (ИМТ) — $25,91 \pm 4,32$ кг/м² у мужчин и $26,55 \pm 4,60$ кг/м² у женщин ($p > 0,05$) (табл. 1).

Таблица 1

Частота встречаемости факторов риска сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от пола

Показатели	Мужчины (n=28)	Женщины (n=32)
Семейный анамнез ранних сердечно сосудистых заболеваний	15 (53,6%)	17 (53,1%)
Уровень триглицеридов (ммоль/л)	1,78±0,42	2,01±0,37*
ИМТ (кг/м ²)	25,91±4,32	26,55±4,60
Среднее число факторов риска	1,62±1,01	1,97±,51

Примечание: * - достоверность данных между мужчинами и женщинами

В целом мужчины и женщины не различались по среднему числу факторов риска (1,62±1,01 и 1,97±0,51, p>0,05).

Несмотря на более низкие уровни АД у женщин по сравнению с мужчинами, достоверных различий по частоте встречаемости ГЛЖ между группами не выявлено. Она встречалась приблизительно у половины мужчин и женщин — соответственно у 53,1% мужчин (17 из 32) и у 53,6% женщин (15 из 28).

Отсутствовали также достоверные различия по среднему показателю ИММЛЖ, который был равен 130,22±33,30 г/м² у мужчин и 120,38±32,60 г/м у женщин (p>0,05). Группы достоверно не различались по частоте встречаемости различных видов ремоделирования левого желудочка.

Степень сердечно-сосудистого риска была высокой (3 и 4 степени) у большинства мужчин и женщин — 62,0% (18 из 29) и 64,1% (25 из 39) соответственно (p 0,05). При этом его средний уровень был выше у мужчин по сравнению с женщинами — 2,71±0,71 и 2,5±0,73 соответственно, p>0,05.

Базовый уровень СРБ у мужчин и женщин с АГ был достоверно выше, чем в контроле (p>0,01) (рис. 1).

Примечание: * - достоверность данных по сравнению с контрольной группой (P<0,01)

Рис. 1. Содержание СРБ в зависимости от пола в сравнительном аспекте

В среднем же по основной группе базовое содержание СРБ составило 8,66±0,88 мг/л, тогда как в контрольной группе эти показатели были в почти в 5 раз ниже (1,74±0,11 мг/л; P<0,01).

Повышение СРБ в основной группе наблюдалось у 44 больных, что составило 73,3%, в остальных случаях (16 пациента) данный показатель находился в пределах верхней границы нормы.

На дальнейшем этапе работы нас заинтересовал вопрос о влиянии состояния на уровень СРБ. В связи с этим больные с АГ были подразделены на 2 группы: 13 больных с СГ без ухудшения состояния и 36 больных с ухудшением состояния (рис. 2).

Примечание: * - достоверность данных по сравнению с контрольной группой ($P < 0,01$);
 ^ - достоверность показателей между 1 и 2 группой

Рис. 2. Показатели СРБ у обследованных больных

Как видно из диаграммы у больных с АГ и ухудшением состояния наблюдаются самые высокие показатели СРБ, которые достоверно отличались от показателей контрольной группы ($P < 0,01$) и больных с АГ без ухудшения состояния ($P < 0,01$).

Таким образом, у больных артериальной гипертензией обнаруживается высокий уровень острофазовых показателей СРБ - в 73,3% случаев.

Уровень СРБ у пациентов с АГ положительно коррелировал с весом ($r = 0,399$), ИМТ ($r = 0,38$), объемом талии ($r = 0,386$) и бедер ($r = 0,428$), риском сердечно-сосудистых осложнений ($r = 0,435$), толщиной задней стенки левого желудочка ($r = 0,380$), что указывает на связь данных параметров с субклиническим воспалением.

У больных АГ уровень С-реактивного белка в сыворотке крови имеет прямую корреляцию со степенью АГ ($r = 0,510$) и длительностью заболевания ($r = 0,459$). Нами было установлено, что с повышением степени АГ наблюдается тенденция к повышению СРБ. Так при 1 степени АГ среднее значение СРБ составило $6,59 \pm 0,79$, тогда как при 2 степени эти значения были повышены на 2,2 мг/л.

Так же повышалась удельная частота выявления пациентов с высокими значениями СРБ, так если при АГ 1 степени из 32 пациентов у 24 (75%) отмечались высокие значения СРБ, а при АГ 2 степени эти показатели увеличивались на 14,3% (89,3%).

Таким образом, установлена корреляционная взаимосвязь показателей уровня СРБ и степенью АГ и длительностью заболевания.

Заключение: Показана целесообразность оценки уровней С-реактивного белка при АГ для дополнительной оценки кардиоваскулярного риска. Полученные результаты будут способствовать выбору наиболее рациональной тактики ведения пациентов с данной патологией.

Список использованной литературы

1. Алексеева И.А., Лякишев А.А., Ткачук В.А. и соавт. Белки острой фазы и рецидив стенокардии после успешной коронарной ангиопластики. //Терапевтический архив. – 2002. - №4. – С. 42-45.
2. Гусев Д.Е., Пономарь Е.Г. Роль С-реактивного белка и других маркеров острой фазы воспаления //Клиническая медицина. – 2006. - №3. - С. 25-30.
3. Чазова И.Е., Ощепкова Е.В., Чихладзе Н.М. Артериальная гипертензия. Принципы диагностики и лечения (пособие для врачей). - М., 2005. – 35 с.
4. Шилкина Н.П., Юнонин И.Е., Столярова С.А. Михайлова Э.В. Артериальная гипертензия и системный воспалительный процесс: современное состояние проблемы. //Терапевтический архив. – 2008. - №5. – С. 91-96.
5. Gerasymenko O., Kovalyoka O. The dynamics of interleukin-6 and C-reactive protein levels in hypertensive patients treated by bisoprolol. //J.Hypertension. – 2005. –vol. 23(Suppl 2). – P.164.

6. Sano T., Tomako A., Nasiba M. et al. C-reactive protein and lesion morphology in patients with AMI. //Circulation. – 2003. – vol.103. – P. 282-285.
7. Zairis M., Ambrose J. C-reactive protein, moderate alcohol consumption and long term prognosis after successful coronary stenting: for year results from the GENERATION study. // Heart. – 2004. – vol.90. – P. 419-424.

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

Каледа С. П.,

*к.м.н., ассистент кафедры ВОП терапии, клинической фармакологии
Ташкентского педиатрического медицинского института*

Мирзакаримова Ф. Р.

*Ассистент кафедры ВОП терапии, клинической фармакологии Ташкентского
педиатрического медицинского института*

INFLUENCE MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS QUALITY OF LIFE

Khaleda Svetlana Petrovna

Assistant f GPs therapy, clinical pharmacology Tashkent Pediatric Medical Institute

Mirzakarimova Farida Rustamovna

Assistant GP therapy, clinical pharmacology Tashkent Pediatric Medical Institute

Аннотация

В статье представлены данные обследования 30 больных, перенесших инфаркт миокарда. Согласно Миннесотского опросника у данных больных была проведена оценка качества жизни и установлено резко снижение суммарного показателя, и его влияние на показатели функциональных способностей и жизнедеятельности больного. При проведении реабилитационных мероприятий на основании оценки качества жизни была доказана эффективность включения ЛФК, которая улучшает качество жизни за счет снижения частоты симптомов заболевания и их последствий, а также повышает функциональную способность пациентов и улучшает восприятие.

Abstract

The paper presents the survey data of 30 patients with myocardial infarction. According to the Minnesota questionnaire in these patients was assessed quality of life and found a sharp decline in the total index and its effect on the functional capacity and life of the patient. In carrying out rehabilitation measures based on an assessment of quality of life it has been proven effective inclusion of gymnastics, which improves the quality of life by reducing the frequency of symptoms and their consequences, as well as increases the functional capacity of patients and improves the perception.

Ключевые слова:

инфаркт миокарда, реабилитация, качество жизни

Keywords:

myocardial infarction, rehabilitation, quality of life

Актуальность. Получивший в последнее время широкое распространение в медицинской литературе термин «связанное со здоровьем качество жизни», подразумевающий интегральную характеристику физического, психологического, эмоционального и социального функционирования человека, основанную на его субъективном восприятии, стал одним из ключевых понятий в современной медицине [6, 8].

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе отмечается повышенный интерес к оценке качества жизни (КЖ) больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поскольку традиционные критерии оценки эффективности различных методов лечения уже не удовлетворяют исследователей и практических врачей. [2, 3, 8]. Изучение КЖ является более чувствительным методом для выявления различий между пациентами и оценки изменений их состояния в определенном отрезке времени [5]. В медицине в это понятие включаются разнообразные проблемы, такие как клиническая симптоматология, функциональные возможности, общее благополучие больного и, прежде всего, оценка тех негативных изменений, которые произошли или могут произойти в результате развившихся заболеваний [6]. Действительно, КЖ изменяется во времени в зависимости от состояния больного, обусловленного рядом различных факторов, а полученные данные о КЖ позволяют осуществлять постоянный контроль за состоянием больного и проводить коррекцию терапии [5, 6]. Как правило, развитие того или иного заболевания влияет не только на физическое состояние человека, но и на психологию его поведения, эмоциональные реакции, изменяет его роль и место в социальной жизни.

Оценка КЖ больных сердечно-сосудистой патологией имеет свои особенности, так как у таких пациентов повышен страх внезапной смерти, их страдания связаны, прежде всего, с болью, одышкой, слабостью, а стабильные периоды в состоянии больных сменяются периодами обострения, и смертность остается высокой. В этом случае, при оценке КЖ необходимо учитывать не только тяжесть симптомов, положительный эффект и побочное действие применяемых препаратов, но и физическое, социальное функционирование, жизнеспособность, а также психическое здоровье [2, 3, 8].

В отечественной и зарубежной литературе имеются немногочисленные данные, посвященные изучению КЖ у больных с инфарктом миокарда (ИМ) [3, 7]. Большая медицинская и социальная значимость данной патологии и ее влияние на качество жизни, а также на показатели психического, физического и социального функционирования, определили цель данного исследования, тем более, что мнения по этому вопросу весьма отрывочны и противоречивы.

Цель исследования. Оценить качество жизни больных, перенесших инфаркт миокарда.

Материалы и методы исследования: в основу исследования положены данные обследования 30 больных, перенесших инфаркт миокарда в возрасте от 36 до 65 лет.

Все пациенты, вошедшие в данное исследование, до и после лечения были опрошены с помощью Миннесотского опросника (MLHFQ, Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire [9]). Ответы оцениваются в баллах от 0 до 5: 0 - нет, 1 - очень мало, 5 - очень много; меньшие значения соответствуют лучшему качеству жизни.

Таким образом, нами выполнена оценка качества жизни больных, впервые перенесших ИМ в раннем постинфарктном периоде заболевания (около 1 месяца после перенесенного ИМ).

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с использованием параметрического критерия Стьюдента-Фишера, параметрического однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа. Различия считали достоверными при уровне вероятности ошибки, не превышающем 5% ($P < 0,05$).

Результаты исследования: в исследование были включены 30 больных, перенесших острый ИМ и находившихся на реабилитационном лечении в функционально-восстановительном периоде – на 14-28-е сутки после инцидента. Средний возраст больных составил $50,5 \pm 0,34$ лет. Из 30 больных, перенесших инфаркт миокарда у 14 больных инфаркт миокарда имел переднеперегородочную и

переднебоковую локализацию, у 16 – заднюю и заднебоковую. ИМ без зубца Q перенесли 11 (36,7%) пациентов, ИМ с зубцом Q – 19 (63,3%) больных.

При изучении анамнеза установлено, что повторный ИМ перенесли 6 пациентов (20,0%). Диагноз стенокардия ставился в соответствии с Канадской классификации (1987), было установлено, что 3 (10,0%) пациентов были отнесены к I функциональному классу (ФК), 8 (26,7%) – ко II ФК и 19 (63,3%) – к III ФК.

Среди сопутствующих заболеваний наиболее частыми были: гипертоническая болезнь – у 21 (70,0%) пациентов, ожирение – у 11 (36,7%), язвенная болезнь – у 3 (10,0%), хронический бронхит – у 18 (60%), сахарный диабет 2-го типа – у 4 (13,3%), причем 16 (53,3%) больных имели два или более хронических сопутствующих заболевания.

Все пациенты, вошедшие в исследование, случайным образом были рандомизированы в две группы. Реабилитационная программа больных контрольной группы (КГ), состоящей из 15 человек (основная группа), включала: режим: щадящий (I), щадяще-тренирующий (II) или тренирующий (III) в зависимости от состояния больного; основной вариант стандартной диеты для больных, перенесших ИМ, — с пониженной общей калорийностью за счет жира и углеводов, с резким ограничением продуктов, содержащих животные жиры и холестерин, а также поваренной соли и азотистых экстрактивных веществ, обогащенная липотропными веществами, витаминами группы В, содержащими соли калия и магния; климатолечение в виде аэротерапии во время прогулок; лечебную гимнастику; дозированную ходьбу; физиотерапевтические процедуры. Медикаментозное лечение назначалось по показаниям и включало: прием бета-адреноблокаторов, антагонистов кальция и нитратов, при необходимости — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и диуретики [1, 2, 4].

Группу сравнения составили 15 пациентов, в комплекс лечения которых не включалась физическая реабилитация.

Результаты исследования качества жизни пациентов указывают на наличие ряда общих закономерностей, а также групповых особенностей. Показатель КЖ до лечения в группе больных, получавших реабилитационный курс ЛФК, составил $55,8 \pm 5,7$ против $59,2 \pm 5,8$ группы сравнения ($P < 0,05$).

Отсутствие корреляции показателей КЖ с возрастом больных, а также с локализацией и распространенностью повреждения при ИМ, полученных нами с помощью миннесотского опросника, было показано рядом исследователей и ранее [3, 8], что вполне объяснимо, поскольку данный интегральный показатель является независимым в оценке степени тяжести больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в целом и больных, перенесших ИМ в частности.

При изучении КЖ в динамике суммарных показателей КЖ значительно отличалась в группах с реабилитационными воздействиями ЛФК от группы контроля, суммарный показатель в основной группе составил $37,9 \pm 3,8$ балла (против $55,8 \pm 5,7$ до реабилитации), что в 1,5 раза было ниже исходного уровня ($P < 0,05$).

Напротив, в группе сравнения выраженной динамики суммарного показателя КЖ не наблюдалось. При этом больные данной группы отмечали приступы за грудиной болей; необходимость ограничивать свои физические усилия; необходимость постоянно лечиться, принимать лекарства, периодически лежать в больнице; дополнительные материальные расходы, связанные с лечением заболевания (рис. 1).

Рис. 1. Динамические показатели оценки качества жизни в двух сравниваемых группах (обозначения 1-21- вопросы Миннесотского опросника)

В обеих группах пациентов, которые получали реабилитационное лечение, результаты через месяц по всем вопросам опросника снижались, что характеризовало положительный эффект от реабилитационного воздействия. В группе сравнения недостоверные отклонения (снижение) наблюдались лишь в отношении 6, 6, 9, 17 и 19 вопросов MLHFQ. В то время как в группе больных, получавших ЛФК, такие незначимые понижения показателей наблюдались в отношении 6, 17, 18 и 20 вопросов.

Выводы:

1. При анализе качества жизни у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, было установлено резко снижение суммарного показателя и его влияние на показатели функциональных способностей и жизнедеятельности больного.
2. Сравнимые методы реабилитационного лечения больных после перенесенного инфаркта миокарда статистически достоверно улучшают качество жизни больных.
3. Под влиянием включения в комплекс реабилитационных мероприятий ЛФК у больных, перенесших инфаркт миокарда, улучшается восприятие общего состояния здоровья и повышается удовлетворенность жизнью.

Список использованной литературы

1. Ефремушкин Г.Г., Сазанова И.Ю. Эффективность длительных физических тренировок у больных хронической сердечной недостаточностью в поликлинике // Сибирской медицинской обзрение. – 2008. - №6. – С. 31-37
2. Калюжный В.В., Тепляков А.Т., Камаев Д.Ю. Факторы, влияющие на качество жизни больных, перенесших инфаркт миокарда // Кардиология. – 2001. – №4. – С. 58.
3. Качковский М.А. Комплексная оценка качества жизни больных инфарктом миокарда: диссертация ... доктора медицинских наук- Самара, 2005.- 335 с.
4. Корженков Н.П., Кузичкина С.Ф. Оптимизация реабилитации при ишемической болезни сердца на поликлиническом этапе // Терапевтический архив. – 2012. - №12. – С. 18-22
5. Методика оценки качества жизни / Кузьмичев Л. А., Федоров М. В., Задесенец Е. Е. и др. М.: Мин. науки и технологий РФ, Всерос. на-уч.-исслед. ин-т техн. Эстетики, 2000. – с. 48
6. Новик А.А., Ионанова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. – СПб, М.: 2002. – с. 60
7. Чумакова Г.А., Киселева Е.В., Чурсина В.И., Лычев В.Г. Влияние

физических тренировок различной интенсивности на постинфарктное ремоделирование и функцию левого желудочка // Кардиология. 2003. – 32. – С. 71-73.

8. Шевченко Ю. Л. Концепция исследования качества жизни в кардиологии // Вестн. Рос. военно-мед. академии. - 2000. - № 1. - С. 5-13.

9. Use of the Living with Heart Failure Questionnaire to ascertain patients' perspectives on improvement in quality of life versus risk of drug-induced death / T.S. Rector, L.K. Tschumperline, S.H. Kubo et al. // J. Cardiol. Fail. – 1995. – Vol. 1, №3. – P. 201–206.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Коваленко М.А.,

врач акушер-гинеколог, аспирант кафедры акушерства и гинекологии

Кравченко Е.Н.

доктор медицинских наук, доцент

ГБУЗ ЯНАО ЛГБ г. Лабытнанги, Россия

Омский государственный медицинский университет Министерства

Здравоохранения Российской Федерации, Россия

GESTATION COURSE PECULIARITIES, SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM PREVALENCE AT PREGNANT WOMEN UNDER THE CONDITIONS OF THE EXTREME NORTH

M.A. Kovalenko¹,

E.N. Kravchenko²

¹ *Obstetrics and Gynecology Doctor, Postgraduate Student of Obstetrics and Gynecology Department,*

² *Doctor of Medicine, Associate Professor*

¹ *Municipal Hospital in Labytnangi*

^{1,2} *Omsk State Medical University under the Ministry of Public Health of the Russian Federation, Russia*

Аннотация. В нашей работе впервые в условиях Заполярья проводится исследование распространенности субклинического гипотиреоза у беременных, проживающих в неблагоприятных условиях Крайнего Севера, особенностей течения беременности при субклиническом гипотиреозе, а также выработка оптимальной тактики коррекции выявленных нарушений.

Ключевые слова: гипотиреоз, беременность, щитовидная железа, йод.

Abstract. The article deals with the study of prevalence rate of subclinical hypothyroidism at pregnant women living in adverse conditions of the Extreme North and gestation course peculiarities at subclinical hypothyroidism. The authors suggest the optimal tactics of detected abnormalities treatment.

Keywords: hypothyroidism, gestation, thyroid body, iodine

Беременность является наиболее мощным фактором, потенцирующим влияние йода на организм матери и плода, и пусковым фактором йодного «обкрадывания», приводящего к состоянию относительного дефицита йода [3].

Современная лабораторная диагностика субклинического гипотиреоза основана на определении уровня тиреотропного гормона и свободного тироксина. Для субклинического гипотиреоза характерно повышение уровня тиреотропного гормона

при нормальном уровне тиреоидных гормонов. Распространенность в общей популяции варьирует от 2 до 10 %, прогрессивно увеличиваясь с возрастом [4, 5, 8, 17], заболеваемость среди беременных составляет 2-3 % [6, 11, 13, 15]. Субклинический гипотиреоз может сочетаться с увеличением риска возникновения ретроплацентарной гематомы, а также преждевременных родов и респираторного дистресс-синдрома новорожденных [13].

Основными процессами, которые лежат в основе развития субклинического гипотиреоза, являются либо разрушение ткани щитовидной железы со снижением ее функциональной активности, либо нарушение синтеза тиреоидных гормонов, либо медикаментозные или токсические воздействия на щитовидную железу. Важным фактором, который может привести к развитию субклинического гипотиреоза, следует считать дефицит йода в потребляемой пище и воде. Данный факт актуален в эндемичных районах.

Наличие субклинического гипотиреоза, как и манифестного, может иметь необратимые последствия для развития плода и функций его мозга. В эмбриональном периоде развития, тиреоидные гормоны обеспечивают процессы нейрогенеза, миграции нейроцитов, дифференцировку улитки, т.е. формируется слух и те церебральные структуры, которые отвечают за моторные функции человека. Известно, что во внутриутробном и раннем неонатальном периоде тиреоидные гормоны стимулируют пролиферацию, дифференцировку, миграцию нейронов и глиальных клеток, повышают синтез нейротрофинов и влияют на экспрессию их рецепторов [11], изменяют метаболизм и скорость кругооборота различных нейромедиаторов [18].

Менее выраженный дефицит гормонов в этот период приводит к развитию более легких психомоторных нарушений, тугоухости и дизартрии (неврологический субкретинизм). Но даже легкий дефицит тиреоидных гормонов, не вызывая серьезных ментальных нарушений все же может помешать реализации генетического уровня интеллектуальных возможностей ребенка [14, 18].

Известно, что в первые 16 недель гестации щитовидная железа плода только формируется, и развитие плода осуществляется под действием тиреоидных гормонов матери. Если при гипотиреозе не восполнять потребность в тиреоидных гормонах, то помимо патологии, связанной с самой беременностью, у ребенка после рождения могут обнаружиться пороки развития и снижение интеллекта. Многочисленные исследования показали, что дети, рожденные от матерей, не прошедших курс лечения от субклинического гипотиреоза, имеют худшие показатели коэффициента интеллекта, выживаемости, более низкую оценку состояния новорожденного по шкале Апгар по сравнению с детьми, матери которых получали адекватную дозу L-тироксина [2, 6, 8, 13].

Нами проводилось обследование женщин, вставших на учет по беременности в ГБУЗ ЯНАО Лабытнангская городская больница (район Крайнего Севера). При постановке на учет в сроке до 12 недель проводилось исследование функции щитовидной железы. Определялись гормоны: тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин (Т4), антитела к тиреопероксидазе (ТПО), проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы. Всего обследовано 37 женщин в возрасте от 18 до 37 лет, среди которых первобеременных женщин было 10 пациенток (27 %), повторнобеременных – 27 (73,0 %). Повышение уровня ТТГ выше 3,5 мЕд/л (нормальные значения 0,2-3,5 мЕд/л) отмечено у 11 (29,7 %) беременных. Уровень свободного тироксина у всех обследуемых женщин определялся в пределах нормы (10,3-24,45 пМ/л). По результатам лабораторной диагностики у 11 (29,7 %) беременных выявлен субклинический гипотиреоз, что значительно превышает данные зарубежных и российских авторов [6, 12, 13, 15].

При исследовании щитовидной железы беременных ультразвуковым

сканированием, средний объем ее составил $8,2 \text{ см}^3$ ($p = 0.05$).

Всем беременным проводилась профилактика йодом, при этом средняя доза йода (препарат калия йодид – йодомарин) составила 340 мг ($M \pm S = 67,42$). Минимальная доза составляла 250 мкг в сутки, максимальная – 400 мкг.

Пациенткам с выявленным субклиническим гипотиреозом проводилась заместительная гормонотерапия L-тироксина в дозе 50 мкг в сутки (препарат L-тироксин).

В группе беременных с субклиническим гипотиреозом течение беременности имело осложнённый характер у всех пациенток. Самыми частыми осложнениями были хроническая железодефицитная анемия легкой и средней степени тяжести (61,4 %), отеки, вызванные беременностью (36,7 %), угроза прерывания (29,4 %), инфекции мочевыводящих путей (14,8 %).

При этом значения уровня ТТГ, к которым стремились при назначении терапии, строго соответствовали референсному диапазону (для уровня тиреотропного гормона в I триместре беременности – 2,5 мЕд/л).

Согласно Международным клиническим рекомендациям (2014 г.), беременным следует поддерживать низко нормальный уровень тиреотропного гормона на фоне заместительной терапии уже имеющегося гипотиреоза. Тем не менее, косвенно это оказалось равносильно рекомендации о начале заместительной терапии у носительниц антител к тиреоидпероксидазе при уровне тиреотропного гормона, превышающем 2,5 мЕд/л. Доказательную базу для этих рекомендаций можно считать недостаточной в эндемичных районах, в то же время, они уже широко внедрены в клиническую практику [9].

Тактика в отношении заместительной гормонотерапии в настоящее время остается спорной. Нет единых подходов к лечению беременных с субклиническим гипотиреозом. По данным разных авторов рекомендации по ведению беременных с субклиническим гипотиреозом разнятся. По данным Американской ассоциации эндокринологов, возможна выжидательная тактика с контролем тиреотропного гормона и тироксина каждые 4 недели, в сроке до 16-20 недель беременности и хотя бы один раз между 26 и 32 неделями [1]. В то же время такой подход не изучался в проспективных исследованиях.

Эффективность заместительной гормонотерапии в плане предотвращения неблагоприятных последствий для матери и для плода при субклиническом гипотиреозе не доказана, но в связи с тем, что потенциальная эффективность превышает риск, большинство экспертов рекомендуют в этой ситуации заместительную терапию L-тироксина [1, 9, 12, 17].

Таким образом, вопрос о целесообразности проведения заместительной гормонотерапии при субклиническом гипотиреозе у беременных не вызывает сомнений, в то же время отсутствие четких клинических рекомендаций в отношении дозировки, степени компенсации функции щитовидной железы, а также частоты контроля эффективности лечения требует дальнейшего изучения, особенно в эндемичных районах.

Учитывая распространенность субклинического гипотиреоза в Ямало-Ненецком автономном округе, показатели распространенности субклинического гипотиреоза в десятки раз выше, чем в целом по стране, целесообразно проведение детального исследования функции щитовидной железы всем беременным женщинам, проживающим в условиях Крайнего Севера, проведение адекватной коррекции выявленных нарушений.

Список литературы

1. Диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы во время беременности и в послеродовом периоде (по материалам клинических рекомендаций

- Американской Тиреоидной Ассоциации) / под ред. В. В. Фадеева, 2014.
2. Древаль, А. В. Заболевания щитовидной железы и беременность. / А. В. Древаль, Т. П. Шестакова, О. А. Нечаева. – М. : ОАО «Издательство «Медицина», 2007.
 3. Друг, И. В. Заболевания щитовидной железы в практике врача первичного звена. Учеб. пособие / И. В. Друг. Под редакцией Г. И. Нечаевой. – Омск, 2008. – 68 с.
 4. Камачо, П. Доказательная эндокринология. 2-е изд. / П. Камачо, Х. Хариба, Г. Сайзмора. Пер. с англ. под редакцией Г. А. Мельниченко, Л. Я. Рожинской. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 114–116.
 5. Карлович, Н. В. Гипотиреоз: современные представления о коррекции и мониторинге / Н. В. Карлович, Т. В. Мохорт // Медицинские новости, 2004. – №11. – С. 87–89.
 6. Малютина, Е. С. Особенности течения беременности у женщин с гипотиреозным состоянием / Е. С. Малютина, Т. В. Павлова, В. А. Петрухин // Фундаментальные исследования, 2011. – №5. – С. 99–103
 7. Подзолков, А. В. Гипотиреоз, субклинический гипотиреоз, высоконормальный уровень ТТГ / А. В. Подзолков, В. В. Фадеев // Клиническая и экспериментальная тиреологическая, 2009. – том 5. – №2. – С. 4–16.
 8. Свириденко, Н. Ю. Субклинический гипотиреоз / Н. Ю. Свириденко, Н. А. Косьянова // Лечащий врач, 2008. – №4. – 77 с.
 9. Фадеев, В. В. Гипотиреоз и изолированная гипотироксинемия во время беременности / В. В. Фадеев, С. В. Лесникова // Клиническая и экспериментальная тиреологическая, 2011. – том 7. – №1. – С. 6–18.
 10. Фадеев, В. В. Патология щитовидной железы и беременность / В. В. Фадеев, С. Перминова, Т. Назаренко // Врач, 2008. – №5. – С. 11–16.
 11. Фадеев, В. В. По материалам клинических рекомендаций по субклиническому гипотиреозу Европейской Тиреоидной Ассоциации. 2013 / В. В. Фадеев // Клиническая и экспериментальная тиреологическая, 2013. – том 9. – №4. – 10 с.
 12. Фадеев, В. В. По материалам рекомендаций французского национального управления здравоохранения по субклиническому гипотиреозу / В. В. Фадеев // Клиническая и экспериментальная тиреологическая, 2008. – том 4. – №4. – С. 11–15.
 13. Ходжаева, З. С. Заболевания щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста / З. С. Ходжаева, под редакцией Г. Т. Сухих. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 80 с.
 14. Ambrogini, P. Thyroid hormones affect neurogenesis in the dentate gyrus of adult rat / P. Ambrogini, R. Cuppini, P. Ferri et al. // Neuroendocrinology, 2005. – Vol. 81, N 4. – P. 244–253.
 15. Danilo, Q. Mood disorders, psychopharmacology and thyroid hormones / Q. Danilo, S. Gloger, S. Valdivieso et al. // Rev. Med. Chil., 2004. – Vol. 132, N 11. – P. 1413–1424.
 16. Pearce, E. N. Perchlorate and thiocyanate exposure and thyroid function in first trimester pregnant women / E. N. Pearce, J. H. Lazarus, P. P. Smyth et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab., 2010. – V. 95. – P. 3207–3215.
 17. Pearce, S., Razvi S. Subclinical Hypothyroidism / S. Pearce, S. Razvi // Thyroid international, 2012. – 01. – P. 3–9.
 18. Rhonda, M. G. Assessment of thyroid function during pregnancy: first-trimester (weeks 9-13) reference intervals derived from Western Australian women / M. G. Rhonda et al. // MJ.A., 2008. – V. 189, № 5. – P. 250–253.

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФЕНОТИПИРОВАНИЯ В ФАРМАКОТЕРАПИИ СТАТИНАМИ

Маль Г. С.,
Татаренкова И. А.,
Грибовская И. А.,
Буланов Е.А.,
Хаммед А. А.,
Кувшинова Ю. А.

Курский государственный медицинский университет

THE ROLE OF GENETIC PHENOTYPING IN THE PHARMACOTHERAPY OF STATINS

*Mal Galina Sergeevna
Tatarenkov Irina Alexsandrovna
Gribovskaya Irina Alexsandrovna
Bulanov Evgeniy Anatolevich
Hammed Ali Akhmedovich
Kuvshinova Juliya Anatolevna
Kursk State Medical University*

Аннотация: к настоящему времени уже формируется подход о необходимости строгой индивидуализации лечения заболевания у каждого конкретного больного. Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут определять неадекватный фармакологический ответ. Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины.

Abstract: to date, the approach has generated the need for direction of individualization of treatment of the disease in each patient. It is known that the genetic characteristics of the patient more than in sofo can identify inadequate pharmacological response. Given that the metabolism of drugs in the human body is genetically determined, the application of modern pharmacogenetic tests for individual dose lipid-lowering drugs is becoming increasingly important for personalized medicine.

Ключевые слова: генетические факторы; гиперлипидемическая терапия; ишемическая болезнь сердца

Keywords: genetic factors; hyperlipidemic therapy; coronary heart disease

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к потере трудоспособности, снижению качества жизни, инвалидизации и увеличению смертности пациентов, как во всем мире, так и в России [1, с. 109– 112; 2 с. 58; 3 с. 2-6]. Главной причиной ИБС является атеросклероз коронарных артерий в результате нарушения обмена липидов и повышения их уровня в крови. Однако в результате применения гиполипидемической терапии эффективности в равной степени удается достичь не у всех пациентов. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск индивидуальных критериев выбора препаратов, дозового режима и индивидуальных подходов к медикаментозной коррекции гиперлипидемий (ГЛП) у больных кардиологического профиля [4 с. 200; 5 с. 31-35].

Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут определять неадекватный фармакологический ответ (неэффективность или развитие нежелательных лекарственных реакции (НЛР)) [6 с. 1-2]. Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины [5 с. 31-35]. Необходимо учесть, что проведение фармакологического вмешательства с целью коррекции нарушений липидного обмена характеризуется длительным или пожизненным использованием, поэтому одной из наиболее важных современных тенденций является обоснование экономических аспектов стратегии и тактики лечения наряду с клиническими и социальными факторами [3 с. 6]. С этих позиций требует своего решения задача комплексной интегральной оценки оптимального соотношения цены лекарственных препаратов и их эффективности, что позволит снизить затраты на приобретение неэффективных лекарств и коррекцию нежелательных лекарственных реакций.

Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза (розувастатин) и абсорбции (эзетимиб) холестерина в виде моно- или комбинированной терапии у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II функционального класса (ФК) в сочетании с первичной изолированной или сочетанной гиперлипидемией (ГЛП) с учетом фармакогенетических принципов.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 120 мужчин, страдающих ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК с первичными изолированной и сочетанной ГЛП, относящихся к группе очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений, в возрасте от 41 до 60 лет, не принимавших ранее статины или прекративших прием не позднее, чем за 3 месяца до этапа скрининга.

В нашем исследовании с целью поиска индивидуальных критериев для применения гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП была изучена генотипическая гетерогенность субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на эффективность лечения. Для этого проведено генотипирование полиморфизмов следующих генов: белка-переносчика ЭХ – СЕТРТа_{q1B} (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO-синтазы – NOS3-786T> C (rs2070744) (генотипы -786TT, -786TC, -786CC), ангиотензин-превращающего фермента – ACE I/D (rs4646994) (генотипы: II, ID, DD).

Результаты:

1. Включение эзетимиба 10 мг/сут в схему гиполипидемической терапии, основанную на использовании розувастатина 10 мг/сут, приводило к достижению целевых значений ХС ЛНП у 30% больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с изолированной и сочетанной ГЛП.

2. Степень гиполипидемического эффекта как при моно-, так и при двухкомпонентной терапии не имела прямой зависимости с выраженностью плейотропных эффектов розувастатина 10мг/сут у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании с первичной изолированной или сочетанной ГЛП.

3. При монотерапии розувастатином 10 мг/сут носительство генотипа +279AA по полиморфизму СЕТРТа_{q1B} ассоциируется с повышением уровня ХС ЛВП на 27% в сравнении с генотипами +279GG/GA (16,7%).

4. Носительство генотипов +495GG и -786CC по полиморфизмам LPLHindIII и NOS3-786T> C определяло большую предрасположенность к нарушению липидного

обмена за счет высоких атерогенных фракций липид-транспортной системы до лечения и низкую эффективность розувастатина 10 мг/сут.

5. Выявленное влияние генотипов на эффективность различных схем гиполипидемической коррекции позволяет выработать индивидуальный режим фармакологического контроля у больных ИБС.

Литература:

1. Аронов, Д. М. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — интерполяция на Россию / Д. М. Аронов // Сердце. — 2002. — № 3. — С. 109–112.

2. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации (IV пересмотр). // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2009. – Т. 8, №6 (Прилож.3). - 58 с.

3. Ивлева, А.Я. Фармакоэкономическое обоснование для применения липидснижающих средств / А.Я. Ивлева // Кардиология. – 1998. - № 4. – С. 48

4. Изучение транспортеров лекарственных средств как новая возможность персонализации фармакотерапии / В. Кукес, Д. Сычев, Т. Бруслик и др. // Врач. - 2007. - № 5. - С. 2-6.

5. Карпов, Ю. А. Стабильная ишемическая болезнь сердца: стратегия и тактика лечения / Ю. А. Карпов, Е. В. Сорокин.— М.: Реафарм, 2003. — 244 с.

6. Клинико-фармакологические аспекты полиморфизма генов-транспортеров органических анионов / В. Г. Кукес, Д. А. Сычев, Р. Е. Казаков и др // Молекулярная медицина : научно-практический журнал. — 2006. — N 1 . — С. 31-35.

7. Кукес, В. Г. Изучение биотрансформации лекарственных средств - путь к повышению эффективности и безопасности фармакотерапии / В. Г. Кукес, Д. Сычев, Е. Ших // Врач: ежемесячный научно-практический и публицистический журнал / Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова (М.). — 2007. — №1.

8. Середенин, С. Б. Лекции по фармакогенетике / С. Б. Середенин. — М.: МИА, 2004. — 303 с.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Поликарпова Н. В.,

*Ассистент кафедры ВОП терапии, с клинической фармакологией
Ташкентского педиатрического медицинского института*

Валиева Т.А.

*Ассистент кафедры ВОП терапии, с клинической фармакологией
Ташкентского педиатрического медицинского института*

FEATURES CLINICAL AND INSTRUMENTAL EXAMINATION OF PATIENTS WITH RESPIRATORY MANIFESTATIONS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

Polikarpova Natalia

Assistant GP therapy, clinical pharmacology Tashkent Pediatric Medical Institute

Valieva Tamilla

Assistant GP therapy, clinical pharmacology Tashkent Pediatric Medical Institute

Аннотация

Согласно полученным данным существует тесная взаимосвязь между гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и возможностью развития хронической патологии бронхолегочной системы (бронхиальной астмы) и верхних дыхательных путей (хронического фарингита). В связи с этим, во всех трудных случаях ведения больных, страдающих патологией вышеназванных органов и систем, необходимо проведение комплексного обследования верхних отделов пищеварительного тракта, с целью выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Abstract

According to the study there is a close relationship between gastroesophageal reflux disease and the possibility of development of chronic pathology bronchopulmonary (bronchial asthma) and upper respiratory tract (chronic pharyngitis). In this regard, all difficult cases, the management of patients suffering from disorders of the above and the systems necessary to conduct a comprehensive survey of the upper gastrointestinal tract to detect gastroesophageal reflux disease.

Ключевые слова:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, внепищеводные проявления, клиника

Keywords:

Gastroesophageal reflux disease, vnepischevodnye manifestation clinic

Проблема гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в последние годы привлекает к себе повышенное внимание ученых и практических врачей многих стран мира. Ее по праву считают патологией XXI века, так как в последние десятилетия прослеживается отчетливая тенденция к уменьшению заболеваемости язвенной болезнью и увеличению заболеваемости ГЭРБ. Статистические данные свидетельствуют, что симптомы этого заболевания и, прежде всего, изжога, при тщательном опросе выявляются почти у 50% взрослого населения развитых стран, а изменения слизистой оболочки пищевода диагностируют более чем у 10% лиц, подвергшихся эндоскопическому обследованию [4, 7].

Актуальность изучения данной проблемы определяется высокой распространенностью ГЭРБ, а также её медико-социальной значимостью. Последняя обусловлена наличием, как типичных симптомов, значительно ухудшающих качество жизни пациентов, так и нетипичных клинических проявлений, затрудняющих диагностику и требующих совместной работы врачей разных специальностей.

В последние годы возросло число клинических исследований, подтверждающих взаимосвязь между ГЭРБ и патологией других органов и систем [2, 5, 6]. Была выделена большая группа, так называемых, атипичных (внепищеводных) проявлений заболевания, среди которых выделяют бронхолегочные, оториноларингологические, стоматологические и кардиальные.

Исследование факторов, ведущих к взаимному утяжелению заболеваний, доказывает их неоднозначность, а полученные различными авторами результаты влияния терапии ГЭРБ на течение внепищеводных проявлений, свидетельствуют о необходимости их дальнейшего изучения [1, 3].

Учитывая недостаточную освещённость проблемы в целом, противоречивость имеющихся сведений, следует признать своевременным проведение клинического и лабораторно-инструментального исследования, посвященного изучению внепищеводных проявлений ГЭРБ.

Цель исследования: провести комплексную оценку особенностей клинического течения у больных ГЭРБ с респираторными проявлениями.

Материалы и методы исследования: Был изучен клинический статус 60 больных с ранее установленной ГЭРБ с целью выявления у них патологии верхних

дыхательных путей. Возрастная градация составила 29-70 лет, средний возраст больных $53,1 \pm 1,3$ лет.

Оценка выраженности клинических симптомов ГЭРБ проводилась по 5-бальной шкале Лайкерта, где 0 - отсутствие симптома, 4 - максимальное проявление. Средние показатели составили $3,8 \pm 0,2$ балла.

Комплексное инструментальное обследование включало определение ФВД, ЭГДС, рН-метрию пищевода и желудка.

Функция внешнего дыхания (ФВД) изучена у 60 больных. При этом анализировались следующие показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ).

Рентгенологическое исследование пищевода и желудка проводили по общепринятой методике.

Анализ результатов обследования 60 наблюдавшихся больных ГЭРБ, позволил выделить две группы пациентов с наличием респираторных проявлений (I группа – 32 человек) и без таковой (II группа - 28 больных).

Результаты исследования: среди больных I группы у 8 была установлена БА (25,0%), ХРБ отмечались у 9 пациентов (28,1%) и у 15 отмечались приступы пароксизмального кашля (46,9%).

Согласно шкале Лайкерта показатели больных I группы достоверно повышены, чем у пациентов 2 группы, что свидетельствовало о тяжести клинических симптомов ГЭРБ с респираторными проявлениями (рис. 1)

Рис. 1. Показатели симптомов по шкале Лайкерта

Средний ОФВ1 у пациентов I группы составил $68,5 \pm 16,9\%$ от должных величин. Во II группе - $70,7 \pm 18,8\%$, (различие статистически незначимо $P > 0,05$). Полученные данные свидетельствуют о более выраженной дистальной обструкции у лиц с сочетанием респираторных проявлений и ГЭРБ. Кроме того, отмечены статистически значимые различия ($p < 0,05$) средних показателей ЖЕЛ у пациентов двух групп (табл. 1)

Таблица 3.1

Результаты исследования ФВД у пациентов I и II групп

Показатели	1 группа	2 группа
ОФВ	$68,5 \pm 16,9$	$70,7 \pm 18,8$
ЖЕЛ	$79,5 \pm 17,1^*$	$87,1 \pm 17,8$

Примечание: * - достоверность данных между группами ($P < 0,05$)

Временную связь между приступами затрудненного дыхания, кашлем, заложенностью в груди и клиническими признаками ГЭРБ (изжогой, регургитацией), а также ухудшение течения респираторных проявлений одновременно с обострением ГЭРБ отмечали 10 (31,3%) пациентов. Таким образом, это согласуется с данными

других авторов, которые склонны рассматривать ГЭРБ как вероятный триггер респираторных проявлений.

Основными симптомами в клинике ГЭРБ у 60 наблюдавшихся больных были изжога (95,0%), отрыжка кислым (61,7%), регургитация (15,0%) При этом лишь у 6 пациентов (10,0%) отмечалась тяжелая изжога (3-4 степень по шкале Лайкерта), у большинства же имели место умеренно выраженная и легкая изжога, соответственно у 29 (48,3%) и 25 (41,7%) больных.

Проведенный анализ распределения пациентов по выраженности изжоги при различных бронхолегочных проявлениях (рис 2) показал, что с нарастанием тяжести бронхолегочной симптоматики уменьшается доля пациентов, испытывающих легкую изжогу (с 70% при пароксизмальном кашле до 38,5% при БА), и возрастает количество умеренной и тяжелой изжогой (от 0 до 15,4%). Следует отметить и отсутствие сильной изжоги среди пациентов с пароксизмальным кашлем.

Рис. 2. Выраженность изжоги при разных формах бронхолегочной патологии

При дальнейшем анализе была получена статистически достоверная положительная корреляционная связь между выраженностью изжоги (как основного симптома ГЭРБ) и тяжестью течения бронхолегочных проявлений ($r=+0,565$, $p<0,05$)

По результатам объединенной оценки данных рентгенологического и эндоскопического обследования 1 группы грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) выявлена у 11 человек (34,4%), недостаточность кардии (НК) - у 5 (15,6%), сочетание вышеназванных патологий - у 5 (15,6), а РЭ - у 6 (18,8%) больных. Патологии не было выявлено лишь у 5 человек, что составило 15,7%.

Таким образом, было показано, что в 90,7% случаев у пациентов с сочетанием респираторных проявлений и ГЭРБ встречаются факторы, предрасполагающие к развитию ГЭРБ (ГПОД, НК)

Как сказано выше, в I группе пациентов рефлюкс-эзофагит был диагностирован лишь у 6 человек, что соответствовало 18,8%. Остальные 26 больных (81,2%) составили группу пациентов с НЭРБ.

По результатам эндоскопического обследования пациентов 2 группы, в 60,7% случаев изменений в пищеводе выявлено не было. ГПОД, НК, а также сочетание этих патологий диагностированы, соответственно, у 21,4%, 14,3% и 3,6% пациентов. Такая патология как ГПОД и НК встречались чаще у пациентов I группы, но статистически достоверными являются отличия лишь по частоте выявления ГПОД и ее сочетания с

НК. И, наоборот, среди пациентов II группы достоверно чаще патология пищевода отсутствовала.

При проведении рН метрии нами были установлены следующие закономерности, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Показатели рН метрии у больных с ГЭРБ в сравнительном аспекте

Показатель	Норма	1 группа	2 группа
Время с рН < 4, общее, %	<4,5	6,2±0,1*^	5,4±0,5*
Время с рН < 4, стоя, %	<8,4	10,2±0,2*^	9,3±0,1*
Время с рН < 4, лежа, %	<3,5	4,5±0,12*	4,0±0,14*
Число рефлюксов с рН < 4	<47	65,4±5,6*^	56,8±4,2*
Число рефлюксов продолжительностью более 5 мин	<3,5	5,9±0,1*^	5,4±0,2*
Наиболее продолжительный рефлюкс, мин	<20	56,4±0,6*^	30,8±0,4*

Примечание: * - достоверность данных по сравнению с нормой (P<0,05); ^ - достоверность данных между группами (P<0,05).

Как видно из таблицы у больных ГЭРБ с респираторными проявлениями наблюдаются достоверно высокие показатели рН метрии.

Таким образом, установлена необходимость проведения у больных с респираторными заболеваниями целенаправленного обследования пищевода с целью выявления ГЭРБ в случаях тяжелого течения заболевания.

Выводы

1. Частота встречаемости ГЭРБ с респираторными заболеваниями составляет 53,3%.
2. У лиц с сочетанием респираторных проявлений и ГЭРБ показатели ФВД достоверно выше, чем у больных с ГЭРБ.
3. У больных ГЭРБ с респираторными проявлениями наблюдаются достоверно высокие показатели рН метрии.

Список использованной литературы

1. Алексеева Е П , Юренев Г Л , Бурков С Г Влияние антисекреторной терапии ГЭРБ на течение бронхиальной астмы // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга-2006- № 1-2 (Материалы 8-го Международ СлавяноБалтийского научн форума «Санкт-Петербург - Гастро-2006») - С М5
2. Бурков С Г , Арутюнов А Т , Алексеева Е П , Юренев Г Л Бронхолегочная и орофарингеальная патология и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии — 2007 — № 1-С 35-41
3. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А. Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. – Пособие для врачей. –М., 2005.– 30 с.
4. Маев И В , Бурков С Г , Юренев Г Л Особенности клинической картины и терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов пожилого возраста // Медицинский вестник МВД - 2006 - № 6 (25) - С 21-26
5. Юренев Г Л Кардиальные маски гастроэзофагеальной рефлюксной болезни подходы к диагностике // Материалы 7-й Восточ -сибирской гастроэнтерологической конф с международным участием «Клинико-эпидемиологические и этно-экологические проблемы заболеваний органов пищеварения» - Красноярск, 2007-С 5-14
6. Chang A.B., Lasserson T.J., Kiljander T.O. et al. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of gastro-oesophageal reflux interventions for

chronic cough associated with gastro-oesophageal reflux.// BMJ.– 2006.–Vol .332, №1.–P. 11–17.

7. Kawamura O., Aslam M., Rittmann T., et al. Physical and pH properties of gastroesophagopharyngeal refluxate: a 24– hour simultaneous ambulatory impedance and pH–monitoring study.// Am J Gastroenterol. –2004. –Vol. 99, № 6. – P. 1000–1010.

АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЖБУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА СУРГУТА ПО ПОВОДАМ ВЫЗОВОВ

Салманов Ю.М.,

*заместитель главного врача по медицинской части
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»*

Ершов В.И.,

*главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»*

Сульдин А.М.

*доктор медицинских наук, профессор кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия»
г. Тюмень*

ANALYSIS OF THE APPEALABILITY OF THE POPULATION IN THE AMBULANCE SERVICE OF THE CITY OF SURGUT ON OCCASIONS CALLS

Y. M. Salmanov

*Deputy chief doctor on medical issues
budgetary institution of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra
"Surgut city clinical ambulance station"*

V. I. Ershov

*chief doctor of budgetary institutions
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra
"Surgut city clinical ambulance station"*

A. M. Solden

*doctor of medical Sciences, Professor of the Department of public health and health sbei
НРЕ "Tyumen state medical Academy" Tyumen*

Аннотация: в результате исследования были изучены основные поводы, по которым население обращается в службу скорой медицинской помощи (СМП) города Сургута и их результат при выезде бригад за 2008-2012 года. Анализ показал, что наиболее часто население обращается в службу СМП по поводу высокой температуры тела (19,5%). Данные поводы относятся к поводам по неотложным состояниям.

Abstract: the study examined the main reasons for which the population is drawn in the ambulance service (SMP) of the city of Surgut and their result at the check-out crews for 2008-2012. The analysis showed that most often the population calls the SMP about the high body temperature (19.5 per cent). These reasons are occasions in emergency conditions.

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, статистические данные, поводы вызовов, результат вызова.

Keywords: ambulance, statistics, reasons call, the result of the call.

ВВЕДЕНИЕ

Скорая медицинская помощь является самым массовым, доступным и бесплатным видом медицинской помощи населению. Состояние скорой медицинской помощи рассматривается сегодня как фактор национальной безопасности и постоянно находится на переднем крае борьбы за здоровье человека. Ежегодно служба скорой медицинской помощи выполняет от 47 до 50 миллионов вызовов, оказывая медицинскую помощь более 50 миллионам граждан [5, 6].

Б.Д. Комаров, Е.А. Кустова, Б.Ф. Хованский, О.Д. Файнбрун в своих научных трудах (1980) писали, что 15,9% больных, обратившихся за СМП не нуждались в экстренной медицинской помощи, из них 62,6% требовали только амбулаторно-поликлинической помощи [1].

Целью и одной из основных задач государственной программы развития здравоохранения в Российской Федерации является модернизация скорой медицинской помощи. Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» предусмотрена модернизация службы скорой медицинской помощи (СМП). Служба СМП в автономном округе должна взаимодействовать со службой медицины катастроф, службами неотложной помощи амбулаторно-поликлинического звена и госпитального этапа [1, 5, 6].

Перечисленные в Порядке оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи поводы вызовов как в экстренной, так и в неотложной форме, озвучены в общем смысле без детализации [4].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить обращаемость населения в службу СМП города Сургута по поводам вызовов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование выполнено за период с 2008 г. по 2012 г. на базе БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» г. Сургут (далее – учреждение). В соответствии с поставленной целью материалом исследования были определены статистические данные программного комплекса «АДИС». В ходе изучения проблемы применялись статистический и математический методы анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Основным структурно-функциональным подразделением учреждения обеспечивающий его круглосуточную бесперебойную работу и своевременность оказания СМП является оперативный отдел (диспетчерская служба).

Оперативный отдел создан в целях обеспечения централизованного приема обращений (вызовов) населения за СМП, незамедлительной передачи вызовов выездным бригадам СМП, оперативного управления и контроля за работой выездных бригад СМП.

При поступлении вызова от населения на пульт «03», фельдшер ППВ осуществляет прием вызова в ПК «АДИС», и на основании полученных данных определяет повод вызова.

Код повода вызова и его расшифровка, а также анализ обращаемости населения в службу СМП г. Сургута по поводам вызовов за период с 2008 по 2012 года представлена в табл.

Таблица
Обращаемость населения в службу СМП согласно поводам вызовов, за период
2008-2012 года

Повод к вызову	2008г.		2009г.		2010г.		2011г.		2012г.	
	Абс. ч	%	Абс. ч	%						
К пациентам в сознании										
Травма	7339	8,5	7054	7,7	7235	7,9	7216	7,4	7959	7,5
Несчастный случай	839	1,0	919	1,0	852	0,9	868	0,9	912	0,9
Боль в груди	17159	19,9	17159	18,8	17639	19,4	18627	19,0	19895	18,9
Задыхается	3437	4,0	3504	3,8	3629	4,0	3811	3,9	4123	3,9
Парализовало	2429	2,8	2695	3,0	2909	3,2	3079	3,1	3220	3,1
Острое кровотеч.	1920	2,2	1897	2,1	2241	2,5	2457	2,5	2714	2,6
Роды	2013	2,3	2404	2,6	2659	2,9	2910	3,0	3410	3,2
Боли в животе	14690	17,0	14515	15,9	15627	17,2	16429	16,8	17642	16,7
Психоз	1452	1,7	1439	1,6	1211	1,3	1139	1,2	1260	1,2
Головная боль	4992	5,8	5506	6,0	5682	6,2	6242	6,4	6684	6,3
Высокая темп-ра	17726	20,5	21465	23,5	17992	19,7	21542	22,0	21141	20,0
Рвота, понос	4992	5,8	5133	5,6	6218	6,8	6464	6,6	6960	6,6
Острая боль и отеки конечностей	1315	1,5	1580	1,7	1339	1,5	1536	1,6	1537	1,5
Человеку плохо	5100	5,9	5429	6,0	5242	5,8	5225	5,3	7311	6,9
Сделать инъекцию	838	1,0	426	0,5	519	0,6	349	0,4	598	0,6
Выпала трубка, дренаж	62	0,1	71	0,1	109	0,1	153	0,2	110	0,1
Всего по разделу	86303	100	91196	100	91103	100	98047	100	105476	100
К пациентам без сознания										
Эпилепсия	63	1,7	41	1,4	37	1,5	15	0,7	28	1,5
Сердечный больной	17	0,5	18	0,6	15	0,6	9	0,4	9	0,5
Повешение	36	1,0	49	1,7	24	0,9	41	1,9	32	1,7
Утопление	3	0,1	7	0,2	6	0,2	9	0,4	15	0,8
Отравился	326	9,0	122	4,3	91	3,6	20	0,9	27	1,5
Подавился	3	0,1	5	0,2	3	0,1	4	0,2	3	0,2
Угорел	3	0,1	3	0,1	7	0,3	3	0,1	6	0,3
Травма	221	6,1	159	5,6	166	6,5	152	7,0	93	5,0
Диабет	46	1,3	47	1,7	52	2,0	39	1,8	42	2,3
Онкологический больной	67	1,9	72	2,5	95	3,7	81	3,7	49	2,7
Бронхиальная астма	4	0,1	4	0,1	2	0,1	0	0,0	1	0,1
Кровотечение	0	0,0	1	0,0	4	0,2	0	0,0	5	0,3
Высокая температура	6	0,2	10	0,4	3	0,1	0	0,0	4	0,2
Аллергия	0	0,0	2	0,1	5	0,2	1	0,0	0	0,0
Причина не известна	2824	78,0	2292	80,9	2033	79,9	1813	82,9	1528	83,0
Всего по разделу	3619	100	2832	100	2543	100	2187	100	1842	100
Другие ситуации										
Перевозка	6070	73,8	5647	74,4	5329	73,9	5604	74,2	6139	73,8
Вызов на себя	647	7,9	393	5,2	290	4,0	333	4,4	426	5,1
Активный вызов	89	1,1	37	0,5	40	0,6	58	0,8	69	0,8
Попутный вызов	1	0,0	0	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0
Амбулаторный вызов	847	10,3	835	11,0	842	11,7	807	10,7	922	11,1
Перевозка крови	21	0,3	34	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Перевозка консультанта	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Дежурство (на массовых мероприятиях)	147	1,8	233	3,1	244	3,4	291	3,9	343	4,1
Перевозка домой	14	0,2	17	0,2	20	0,3	10	0,1	8	0,1
Констатировать смерть	388	4,7	399	5,3	440	6,1	445	5,9	415	5,0

Перевозка группа	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Консультация по телефону	0	0,0	0	0,0	8	0,1	0	0,0	0	0,0
Всего по разделу	8225	100	7595	100	7215	100	7550	100	8323	100
Всего	98147	100	101623	100	100861	100	107784	100	115641	300

Как следует из табл., от всего количества обращений, поступивших на станцию СМП, поводы вызовов при которых пациенты находились в сознании, составило 87,9% случаев. В 8,4% случаях поводами послужили другие ситуации, в структуре которых 74,1% занимают перевозки. К пациентам без сознания, согласно поводам, вызова поступали в наименьшем количестве, что составило 3,7% случаев.

Из табл. видно, что в наибольшем количестве случаях в службу СМП пациенты обращаются по поводу высокой температуры тела (21,1%). В 19,2% случаях пациенты обращаются по поводу болей в грудной клетке. В 15,6% случаях, пациенты обращаются по поводу болей в животе. По поводу травм пациенты обращаются в 7,8%. В связи с рвотой и поносом, обращаются 5,8% пациентов. 5,6% пациентов обращаются по поводу головной боли. При плохом самочувствии пациенты в СМП обращаются 5,5% случаев, и такой же процент составляют перевозки пациентов между лечебно-профилактическими учреждениями города.

Обращаемость по поводу высокой температуры на протяжении периода с 2008 по 2012 годов ежегодно носит нестабильный характер. И в среднем, от общего количества поводов вызовов к пациентам в сознании составляет 21,1%. В основном, по поводу высокой температуры пациенты обращаются в сезоны эпидемической обстановки. Учитывая сезонность, эпидемии острых респираторных вирусных инфекций выпадают на период с ноября по февраль, это обуславливает нестабильность обращаемости по поводу высокой температуры по годам.

Обращаемость пациентов по поводу болей в грудной клетке, прослеживает тенденцию к ежегодному их уменьшению, с 19,9% в 2008 году до 18,9% в 2012 году, т.е. на 1% меньше.

От общего количества поводов вызовов к пациентам в сознании, поводы с жалобами на боли в животе составляет 15,6%. При этом, в динамике, в 2012 году в сравнении с 2008 годом, обращаемость по поводу болей в животе уменьшилось на 0,3%.

Около 6% пациентов обращаются по поводам: головные боли, рвота и понос, и состояния, сопровождающиеся плохим самочувствием пациентов. При этом, по всем трем позициям наблюдается прирост их количества в динамике за анализируемый период.

Из поводов вызовов к пациентам без сознания, в 80,6% случаях повод определяется как «без сознания, причина не известна». В 6% случаях это поводы без сознания по причине травмы и 4% поводов без сознания после отравления.

Наибольшее количество поводов вызовов по причине других ситуаций, приходится на перевозки, что составляет 74,1% случаев. В 10,8% случаях это амбулаторные вызова. Вызова на себя (бригады в помощь) составило 5,5%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный анализ позволил определить наиболее распространенные поводы, по которым пациенты обращаются в службу СМП города Сургута. Такие поводы к вызову как «высокая температура», «боль в грудной клетке», «рвота и понос», «головная боль», «острая боль и отек нижней конечности», «сделать инъекцию», «выпала трубка, дренаж» являются основными поводами, по которым население обращается в службу скорой медицинской помощи и относятся к поводам по неотложным состояниям.

Литература

1. Организация скорой медицинской помощи. Сборник научных трудов. /Под редакцией профессора Б.Д. Комарова, канд. мед. наук П.М. Исаханова/ Москва – 1980. стр. 25;
2. Организация оказания скорой и неотложной медицинской помощи. /Сборник научных трудов, том LIX. М., изд. МЗ РСФСР, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского/ 1984 г., стр. 35;
3. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы»;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»;
5. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2012 г. № 2511-р «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»;
6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЭТАПНОЙ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Умарходжаев Ф.Р.,

Ташкентский педиатрический медицинский институт, к.м.н., доцент

Искандаров М. М.,

Ташкентский педиатрический медицинский институт, ассистент

Эргашев Б.Н.,

Ташкентский педиатрический медицинский институт, магистр

Умарходжаева К.Ф.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, студентка

RESULTS TWO-STAGE CORRECTION OF SCOLIOSIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Umarkhodjaev Fatkhulla Rihsihodzhaevich

Tashkent Pediatric Medical Institute, MD, PhD

Iskandarov Marat Muhtarovich

Tashkent Pediatric Medical Institute, Assistant

Ergashev Bekzod Nasriddinovich

Tashkent Pediatric Medical Institute, MA

Umarhodzhaeva Kamola Fathullaevna

Tashkent Pediatric Medical Institute, student

Аннотация

В данной статье представлены данные лечения 30 больных со сколиотической болезнью по двухэтапной методике хирургической коррекции. Установлено, что двухэтапная сегментарная реконструкция и инструментальная хирургическая коррекция превосходит современные мировые аналоги, являясь методом выбора, в комплексе радикального лечения ($37 - 106^0$ по Cobb) форм сколиотической болезни у детей и подростков.

Abstract

This article presents the treatment of 30 patients with scoliosis at a two-stage method of

surgical correction. It was found that the two-stage reconstruction of segmental and instrumental surgical correction exceeds the modern world counterparts, as the method of choice in the complex radical treatment ($37-106^{\circ}$ to Cobb) forms of scoliosis in children and adolescents.

Ключевые слова: сколиотическая болезнь, хирургическая коррекция, дети и подростки.

Keywords: scoliosis, surgical correction, children and adolescents

Актуальность. Несмотря на последние успехи в области совершенствования и внедрение имплантируемых инструментальных систем, эффективность данных клинических технологий остаётся ограниченной [1, 2]. Низкие показатели интраоперационной коррекции основной дуги искривления (50-55%), при значительном количестве (до 26%) сопутствующих осложнений, в отдалённые сроки приводят к 12-50% потере достигнутой коррекции, нередко, с нарушением баланса туловища над крестцом и развитием декомпенсации [3, 4].

Целью данного исследования стала оценка эффективности метода двухэтапной сегментарной реконструкции и инструментальной коррекции сколиотических деформаций $37-106^{\circ}$ по Cobb.

Материалы и методы исследования. В период с 2001 по 2014 годы на различных клинических базах медицинских учреждений Узбекистана оперировано 30 больных. Средний угол сколиотического компонента деформации составил $67,5^{\circ}$ ($38-111^{\circ}$), возраст пациентов 16,0 лет (13-25), признак Риссера-3,6. В 5 случаях отмечен патологический кифоз, в среднем $60,8^{\circ}$ ($22-86^{\circ}$), в 4 случаях патологический лордоз- 16° ($7-21^{\circ}$), нарушение фронтального баланса туловища над крестцом установлено у 70% (21). Сагиттальный контур: кифоз Th1-Th2- $21,7^{\circ}$ ($-11-62$), поясничный лордоз (L1-L5) - $28,6^{\circ}$ ($+36-56^{\circ}$). В группе преобладали пациенты с идиопатическим (17) и диспластическим (10) сколиозом, врождённые аномалии (2), нейрофиброматоз-1.

Средний срок наблюдения после операции составил 3,7 лет (1-6 лет), из них наблюдения 2 года и более, составляли 90% (27 из 30).

У 70% (21) выявлены осложнения связанные с основным заболеванием, отягощённый анамнез и сопутствующая патология (пиелонефрит, гипотиреоз, сириномиелия, нанизм, системный остеопороз, холецистит, сепсис, ДН, фурункулез и пр.). Хирургическая коррекция осуществлялась в два этапа (60 операций), по 27,7 дня (13-37) на этап, всего в среднем 55,4 койко-дня.

На первом этапе осуществлялась транс плевральная мобилизирующая дискэктомия в среднем 5,1 дисков (3-6), с межтеловым спондилодезом аутоотрансплантатами, из резецированного ребра. Второй этап- инструментальная коррекция, с применением инструментальных систем авторов, устанавливаемых по вогнутой и по выпуклой стороне сколиотической дуги, а также под надкостничной резекцией рёбер горба и задним спондилодезом костными аутоотрансплантатами. Между этапами больные находились на строгом постельном режиме. После завершающего этапа пациентов поднимали в вертикальное положение на 3-5 сутки без внешней иммобилизации.

Результаты исследования. Мобильность деформации определялась по изменению угла Кобба, посредством спондилографии на вытяжении, и составляла в среднем по группе 46,4% (16,4-68,8%).

В среднем протяжённость инструментального воздействия составила 14,1 позвонка со средним количеством имплантируемых элементов конструкции 16,3 и распространённостью заднего спондилодеза-8,7 позвонка.

Средний койко-день составил 55,4 дня, продолжительность этапных операций - 214,5 мин., на этап общая кровопотеря - 31,1мл/кг.

Остаточный угол дуги сколиоза по завершении лечения в среднем составил $21,3^{\circ}$

(7-61°).

Средние показатели интраоперационной коррекции сколиоза- 69,3% (42,9-83,3%), потеря коррекции финале наблюдения 9% (6°).

В финале наблюдения были также зарегистрированы следующие показатели: средний объём коррекции патологического кифоза 36,6% (9-70°), патологического лордоза - 15,3% (5-33°). Средний угол глубины поясничного лордоза L1-L5 - 37,7% (38-55°); грудного кифоза Th1-Th12-22,8% (7-41°).

Баланс во фронтальной плоскости восстановлен у 85,7% (18 из 21); зарегистрировано увеличение роста в среднем на 5,4 см (1-12) за счёт увеличения длины туловища.

Деротация вершинного позвонка по завершении коррекции составила в среднем 25,6%, в финале 22,5% (9,9-50,8%) по отношению к исходным данным. Отмечено 16,7% (5) осложнений: приходящие пирамидные нарушения-1, инфекции мягких тканей (St.Aureus/ St.Naemoliticus /Ps.Aeruginosae) - 3; ДВС синдром - 1.

Все осложнения купированы, для чего потребовалось 4 дополнительных операции и увеличение госпитализации в среднем на 4,4 дня.

Заключение. Таким образом, двухэтапная сегментарная реконструкция и инструментальная хирургическая коррекция сколиоза является методом выбора. Данный метод является наиболее эффективной, надёжной и наименее патогенной клинической технологией по сравнению с существующими современными аналогами.

Список литературы

1. Поздникин Ю.И., Микиашвили А.Н., Дроздецкий А.П. и др. Хирургическое лечение сколиоза у детей и подростков // VII съезд травматол.-ортопедов России: Тез. докл. - Новосибирск, 2002. - Т. 1. - С. 162–163.
2. Михайловский М.В. Хирургическая коррекция деформации позвоночника при нейрофиброматозе: опыт применения CDI // Хирургия позвоночника. -2008. -№3. – С. 8-15.
3. Rinella A., Lenke L., Whitakev C. et al. Perioperative halo-gravity traction in the treatment of severe scoliosis and kyphosis // Spine. – 2005. –vol. 30. - P. 475-482
4. Burton D.C., Sama A.A., Asher M.A. et al. The treatment of large (> 70 degrees) thoracic idiopathic scoliosis with posterior instrumentation and arthrodesis: when is anterior release indicated? Spine. 2005; 30: 1979–1984.

ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ В СОЧЕТАНИИ С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ

Таджиханова Д.П.

Младший научный сотрудник Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Педиатрии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

CHANGES IN BIOCHEMICAL PARAMETERS MYCOPLASMA PNEUMONIA WHEN COMBINED WITH HERPES INFECTIONS IN CHILDREN

Tadzhihanova Dano Pulatovna

Junior researcher of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Аннотация

На основании полученных данных установлено, что у детей с микоплазменной пневмонией, ассоциированной с герпетической инфекцией, отмечается интенсификация показателей перекисного окисления липидов, более выраженная у пациентов с МП+ВПГ+ЦМВ ассоциацией. Включение в комплекс лечения детей иммуномодуляторов, способствует повышению антиоксидантных свойств и более раннему снижению гиперлипипероксидации.

Abstract

Based on the data it found that in children with mycoplasma pneumonia associated with herpes infection, there is an intensification of lipid peroxidation was more pronounced in patients with Mn HSV + CMV Association. Inclusion in the complex treatment of children immunomodulators, enhances antioxidant properties and reduce giperlipoperoksidatsii earlier.

Ключевые слова: микоплазменная пневмония, перекисное окисление липидов, дети

Keywords: mycoplasma pneumonia, lipid peroxidation, children

Охрана материнства и детства в Республике Узбекистан возведена в ранг Государственной политики и является одним из приоритетных направлений реформирования системы здравоохранения. [1, 2, 4] Все большее значение среди этиологических факторов внебольничной пневмонии в последние годы придается возбудителям атипичных пневмоний, прежде всего *Mycoplasma pneumonia*, которая часто ассоциируется с герпесвирусной инфекцией (ВПГ + ЦМВ или ВПГ + ВЭБ + ЦМВ) [3, 5, 6, 13]. Воздействие нескольких агрессивных факторов стимулирует образование активных форм кислорода (АФК) и интенсификацию перекисного окисления липидов (ПОЛ) в клетках ретикулоэндотелиальной системы и развитие апоптоза [7, 8, 11].

Повышение общей реактивности организма, и в частности иммунокоррекция, рассматривается как один из компонентов патогенетической терапии бронхолегочной патологии и профилактики осложнения микст-инфекциями у детей [9,10, 12]. За последнее десятилетие разработано и внедрено в клиническую практику несколько противовирусных препаратов с доказанной клинической эффективностью. По мнению Ф.И. Ершова, максимальный клинический эффект может быть получен только при комплексном применении лекарственных средств с различным механизмом действия [3]. Препараты этиотропного и иммунокорректирующего действия хорошо сочетаются, что позволяет усилить их противовирусную активность, нормализовать иммунитет, а также способствует предотвращению появления резистентных штаммов. При этом необходимо дифференцированно подходить к терапии в зависимости от выявленных инфекционных факторов с целью исключения полипрагмазии. В этом плане перспективным является дифференцированное включение в базисную терапию МП с герпесвирусной инфекцией глицирина, полиоксидония и анаферона. Однако, для этого необходимо изучение механизма действия предлагаемых схем терапии, что и определило цель настоящего исследования.

Цель работы: Влияние терапии микоплазменной пневмонии в сочетании с герпесвирусной инфекцией у детей на показатели липопероксидации.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 190 детей от 1го года до 3-х лет с микоплазменной пневмонией (МП), сочетанной с герпес-вирусной (ВПГ) (100 детей) (1-я группа), цитомегаловирусной (ЦМВ) (55 детей) (2-я группа) или их ассоциацией (35 детей) (3-я группа) в активную фазу болезни, находящихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии РСНПМЦ педиатрии. В зависимости от лечения каждая из этих групп были разделены на 2 подгруппы: 14, 11 и 12 детей 1-й, 2-й и 3-й групп, получавших базисное лечение (группа сравнения).

Базисное лечение включало макролиды, противокашлевые, противовирусные по показаниям антигистаминные препараты; 18 и 17 детей 1-й и 2-й групп, получавших на фоне базисной терапии глицирон по 1/2 таб 3 раза в день в течение 1 го месяца.

Анаферон применяли по 1 таб 1 раз в день в течение 3 месяца, 15 детей 3-й группы дополнительно полиоксидоний по 3 мг в/м 1 раз в день в течение 1 го месяца . Клиническая эффективность у детей, получавших глицирон и анаферон выражалась тем, что в более короткие сроки купировались проявления интоксикации, кашель становился мягче, количество мокроты уменьшалось, физикальные данные также имели более выраженную положительную динамику. Отмечалось сокращение продолжительности сухих и влажных хрипов в легких.

Для постановки диагноза учитывались анамнестические данные, результаты клинических, лабораторных, функциональных и иммунологических методов исследования. Специфическую диагностику на наличие инфекций проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) в референтной лаборатории РСНПМЦП и методом ПЦР. Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей сопоставимого возраста.

Исследования биохимических показателей проводили в динамике: до лечения, через 10 и 30 дней после лечения, и в катамнезе. Биохимические исследования включали определение содержания малонового диальдегида (МДА) спектрофотометрическим методом в плазме, активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы в крови детей.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программ «Microsoft Excel XP» и «Statistica 6,0».

Результаты и их обсуждение. В плазме крови 1-й группы детей уровень МДА статистически значимо возрос 2,06 раза ($P<0,001$), то во 2-й это увеличение составило 2,25 раза ($P<0,001$), а в 3-й – в 2,97 раза ($P<0,001$) (табл. 1). При этом наиболее выраженная гиперлипเปอร์оксидация была отмечена у детей с МП+ВПГ+ЦМВ, достоверно превышая показатели 1-й и 2-й групп в 1,44 ($P<0,01$) и 1,32 ($P<0,01$) раза, соответственно.

Таблица 1

Содержание МДА и активность ферментов АОЗ у детей с микоплазменной пневмонией, $M\pm m$

Группы	Содержание МДА, нмоль/мл	Активность ферментов	
		СОД, усл.ед./мин*мг белка	Каталаза, мкмоль H_2O_2 /мин*мг белка
Практически здоровые дети, n=30	2,33±0,14	6,43±0,31	0,122±0,004
1-я группа, n=100	4,80±0,26 ^a	8,18±0,51 ^a	0,152±0,006 ^a
2-я группа, n=55	5,25±0,23 ^a	4,38±0,32 ^{a,б}	0,090±0,008 ^{a,б}
3-я группа, n=35	6,93±0,22 ^{a,б,в}	4,01±0,36 ^{a,б}	0,078±0,009 ^{a,б,в}

Примечание: а – различия между показателя практически здоровых детей и больных достоверны ($P<0,001$), б – различия достоверны по отношению к 1-й первой группе, в – различия достоверны по отношению к показателям 2-й группы.

Вместе с тем у детей с микоплазменной и герпесвирусной инфекцией нами было выявлено повышение активности СОД и каталазы крови в 1,27 ($P<0,05$) и 1,25 ($P<0,05$) раза соответственно ферментам. Это свидетельствует о компенсаторной активизации АОЗ, так как соотношение активности ферментов СОЗ и каталазы к уровню МДА был статистически значимо снижен в 1,64 раза ($P<0,01$) и составил 1,71±0,09. В то же время у детей 2-й и 3-й групп мы наблюдали ингибирование этих ферментов: СОД – в 1,47

($P < 0,01$) и 1,6 ($P < 0,001$) раза, каталазы – в 1,36 ($P < 0,05$) и 1,56 ($P < 0,01$) раза, соответственно группам. Подтверждение этому является снижение соотношения активности ферментов к уровню МДА в 3,31 ($P < 0,001$) и 4,76 ($P < 0,001$) раза, составляя $0,85 \pm 0,006$ и $0,59 \pm 0,004$, указывая на состояние декомпенсации системы АОЗ, особенно у детей 3-й группы. Действительно, у детей данной группы отмечались более выраженные явления интоксикации, вовлечение в патологический процесс желудочно-кишечного тракта, печени и почек, развитие метаболической энцефалопатии. При этом создаются условия для возникновения эндотоксикоза, агрессии провоспалительных цитокинов и свободных радикалов. По мнению Т.В. Жаворонок и др. (2006), формирование окислительного стресса при острых воспалительных заболеваниях связано с дефицитом антиоксидантов и ферментов АОЗ, которое не зависит от локализации очага воспаления, но усиливается по мере углубления выраженности воспалительного процесса.

Базисная фармакотерапия МП, ассоциированной ВПГ, в течение 10 дней способствовала снижению высокого уровня МДА в 1,4 раза, отмечена тенденция к снижению высоких значений ферментов СОД и каталазы, однако до нормативных значений они не достигали. Такая же тенденция сохранялась и к 30 дню исследования. Лишь в катанезе мы наблюдали приближение вышеперечисленных параметров к значениям практически здоровых детей. Включение в комплекс лечебных мероприятий данной группы детей глицирона и анаферона способствовало более ранней стабилизации показателей ПОЛ-АОЗ. После 10-дневного лечения уровень МДА статистически значимо снизился в 1,64 ($P < 0,001$) раза относительно исходных значений, так и в 1,16 ($P < 0,05$) раза по сравнению с показателями детей, получавших базисное лечение. Высокие значения активности ферментов СОД и каталазы имели тенденцию к снижению. При этом компенсаторные возможности АОЗ существенно возросли, составляя $2,56 \pm 0,13$, при значении практически здоровых детей и больных группы сравнения $2,81 \pm 0,14$ и $2,31 \pm 0,011$, соответственно. К 30-м суткам лечения, а также в катанезе, такая положительная динамика сохраняется и все изучаемые показатели существенно не отличаются от нормативных величин.

Анализ эффективности базисной терапии МП в сочетании с ЦМВ к 10-м суткам показал тенденцию к снижению высокого уровня МДА, некоторое повышение низкой активности ферментов АОЗ. Все перечисленные показатели достоверно отличались от значений практически здоровых детей: содержание МДА в 2,12 раза выше, активность СОД и каталазы в 1,29 и 1,11 раза ниже. К 30 суткам лечения уровень МДА статистически значимо снизился в 1,29 ($P < 0,05$) раза, активность ферментов возросла в 1,16 и 1,24 раза, соответственно относительно исходных значений, а компенсаторные возможности АОЗ сохранялись низкими, составляя $1,29 \pm 0,08$. Однако, изучаемые показатели все еще отличались от значений практически здоровых лиц. Лишь в катанезе мы наблюдали приближение изученных параметров к значениям практически здоровых детей. Включение в базисную терапию МП в ассоциации с ЦМВ глицирона и анаферона приводило к достоверному снижению уровня МДА в 1,26 и 1,18 раза на 10-е сутки лечения, в 1,78 ($P < 0,001$) и 1,37 ($P < 0,05$) раза, соответственно исходным значениям и показателям детей, получавших базисное лечение. Активность ферментов АОЗ возрастала более быстро, чем у детей группы сравнения, компенсаторные их возможности возросли до $2,06 \pm 0,11$, приближаясь к нормативным величинам. Уже к 30-м суткам все изучаемые показатели существенно не отличались от значений практически здоровых детей.

Следовательно, дополнительное включение анаферона и глицирона у детей с микст-инфекцией существенно стабилизировало показатели ПОЛ-АОЗ. Выявленные нами положительные сдвиги в изучаемых показателях совпадали с положительной динамикой уменьшения клинических проявлений у данной группы детей. На наш

взгляд, это связано со снижением концентрации вируса в пораженных тканях, вследствие активизации противовирусной иммунной системы. Данный препарат усиливает продукцию интерферонов в организме, а также связывание интерферона с рецепторами, что является главным условием защиты организма от вируса.

Как было отмечено ранее, развитие МП на фоне сочетания ВПГ и ЦМВ проявлялось резким дисбалансом в системе ПОЛ-АОЗ. Базисная фармакотерапия МП у данной группы детей к 10 суткам способствовала к некоторому снижению высоких значений МДА, тенденции к повышению активности СОД на фоне сохранения исходных значений активности каталазы. При этом компенсаторные возможности АОЗ сохранялись низкими, хотя достоверно возросли с $0,59 \pm 0,004$ до $0,86 \pm 0,008$. К 30 суткам лечения мы наблюдали более выраженную положительную динамику: значения МДА статистически значимо снизились в 1,77 ($P < 0,001$) раза, активность СОД и каталазы возросли в 1,32 ($P < 0,05$) и 1,36 ($P < 0,05$) раза, соответственно, а компенсаторные возможности АОЗ повысили до $1,08 \pm 0,012$, хотя все еще сохранялись ниже показателей практически здоровых лиц в 2,6 раза ($P < 0,001$). Даже в катамнезе у данной группы детей сохранялись гиперлипเปอร์оксидация на фоне более низких значений активности СОД, что подтверждается низкими показателями соотношения СОД+каталаза/МДА ($1,61 \pm 0,11$), свидетельствуя о риске развития срыва компенсаторных возможностей АОЗ. По мнению ряда исследователей, наличие «остаточного следа» остро воспаления и окислительного стресса на фоне клинического выздоровления указывает на молекулярный дисбаланс, что следует учитывать в процессе выработки стратегии реконвалесценции пациентов [1, 4, 11, 18].

Включение в базисную терапию МП, ассоциированной ВПГ и ЦМВ, глицирона, анаферона и полиоксидония способствовало снижению уровня МДА в 1,23; 1,36 2,53 раза, повышению активности ферментов СОД и каталазы, особенно на 30 сутки лечения и в катамнезе. При этом если изучаемые показатели на 10-е сутки существенно не отличались от значений детей группы сравнения, то в дальнейшем, особенно в катамнезе, мы наблюдали их нормализацию. Подтверждением этому является повышение компенсаторных возможностей АОЗ до $1,17 \pm 0,09$ и $2,26 \pm 0,17$, соответственно к 30-му дню и в катамнезе.

Предлагаемый комплекс лечебных мероприятий бактериально-вирусной пневмонии позволяет существенно повысить антибактериальную и противовирусную защиту организма детей, что подтверждается уменьшением клинических проявлений МП и более ранним регрессом рентгенологической картины. Повышение противовирусной защиты организма анафероном на фоне существенной стимуляции иммунной системы приводит к более ранней элиминации этиологических факторов и уменьшению рецидивов заболевания. В этом плане важную роль играет включение полиоксидония, обладающего иммуномодулирующим действием, активизируя клетки-киллеры, фагоцитарную функцию крови, усиление процессов антителообразования и продукции цитокино. Вместе с тем он обладает дезинтоксикационным действием, которая определяется структурой и высокомолекулярной природой снижает токсичность лекарственных препаратов и других токсинов, повышает устойчивость клеточных мембран к цитотоксическому действию этих веществ.

На основании полученных данных можно сделать следующие **выводы**:

1. У детей с микоплазменной пневмонией, ассоциированной с герпетической инфекцией, отмечается интенсификация ПОЛ, более выражено у пациентов с МП+ВПГ+ЦМВ ассоциацией, что свидетельствует о существенном снижении антиоксидантных свойств крови на фоне преобладания прооксидантных потенциалов.

2. Базисная терапия МП на фоне герпесвирусной инфекции оказывает слабое антиоксидантное действие, сохраняются прооксидантные потенциалы. Включение

в комплекс лечения анаферона, и особенно полиоксидания, способствует повышению антиоксидантных свойств и более раннему снижению гиперлипипероксидации.

Список использованной литературы

1. Агеева Т.С., Жаворонок Т.В., Тетенев Ф.Ф. и др. Внебольничные пневмонии: клинико-сцинтиграфическая характеристика и окислительный дисбаланс клеток // Клиническая медицина. – 2007. – № 7. – С. 43-48.
2. Андреева А. И., Кожемякин Л. А., Кишкун А. А. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. – 1989. - №7. - С. 41-49.
3. Ершов Ф.И. Антигерпетика // Рос.журнал кожных и венерических болезней. Приложение «Герпес».- 2006.- С.5-11.
4. Жаворонок Т.В., Степовая Е.А., Рязанцева Н.В. и др. Нарушение окислительного метаболизма при острых воспалительных заболеваниях // Клиническая лабораторная диагностика. – 2006. – № 12. – С. 10-14.
5. Коган А.Х., Грачев С.В., Елисеева С.В. Модулирующая роль CO₂ в действии активных форм кислорода.-М.: ГЕОТАР-медиа, 2006.- 224с.
6. Королюк М.А., Иванова Л.И., Майорова И.Г., Токарев В.Е. Метод определения активности каталазы // Лабораторное дело. – 1988. - №1. - С. 20-23.
7. Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Высочин Е.В. Полиоксидный иммуномоделирующий препарат нового поколения //Украинский медицинский альманах.- 2007.- Т.10, №2.- С.195-201.
8. Лучшев В.И., Люсов В.А., Жаров С.Н. и др. Атипичные пневмонии: известные и новые возбудители //Рос.медицинский журнал.- 2005.- №2.- С.37-43.
9. Мирсалихова Н.Х. Оптимизация лечебной тактики детей с острой пневмонией, ассоциированной микоплазменной инфекцией //Инфекция, иммунитет и фармакология.- 2011.- №8.- С.76-79.
10. Мхитарян В.Г., Бадалян Г.Е. Определение активности супероксиддисмутазы //Журнал экспериментальной и клинической медицины. - 1978. - № 6. - С. 7-11.
11. Новицкий В.В., Рязанцева Н.В., Часовских Н.Ю. и др. Модуляция апоптоза мононуклеаров в условиях окислительного стресса // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2008. – Т. 145, №3. – С. 251-254.
12. Переверзев М.О. Взаимодействие цитохрома с и активных форм кислорода//Автореф. дисс...к.ф-м.н.- М., 2003.- 22с.
13. Сагатова М.К. Иммунокорректирующее действие полиоксидония у детей при острой пневмонии, ассоциированной с герпесвирусной инфекцией //Журнал теоретической и клинической медицины.- 2010.- №3.- С.52-54.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: ФУНКЦИИ И СМЫСЛЫ»

Аладьина Г. В.,

*ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»*

аспирант 3-го года обучения.

Научный руководитель

Федоров А.В.

Доктор пед. наук, профессор

преподаватель высшей категории

Таганрогского филиала ГБПОУ РО

«Донской строительный колледж».

Эта статья о проблемах, способах и возможностях применения медиатехнологий в образовательных целях. Не являясь сторонницей превращения любого вида отдыха в узкоспециализированную деятельность, полагаю, что кроме рекреационного и гедонистического воздействия досуг может и должен способствовать расширению кругозора, приобретению полезных навыков и развитию интереса и осмысленности, что способствует постоянному росту личности, наряду со стремлением к улучшению жизненных условий индивидуума.

Ключевые слова: *критическое мышление, коммуникация, медиатехнологии, медиабезопасность, медиакультура, мотивация.*

Alad'ina G.

« Media education in the information society: functions and meanings »

This article is about the problems, methods and applications of technologies for educational purposes. Not being a supporter of turning any kind of vacation in a specialist activity, and believe that in addition to recreational and hedonistic impact activities can and should contribute to the expansion of horizons, gaining useful skills and develop interest and meaningfulness that promotes continuous growth of an individual, along with the desire to improve the living conditions of the individual.

Key words: *critical thinking, communication, media technologies, mediaasset, media culture, and motivation.*

Педагогическая наука облакает процесс воспитания и образования в наиболее доступную для усваивания форму. Поэтому педагогика не может не использовать в своей работе такой мощный, проникший во все формы жизни современного общества, инструмент, как медиатехнологии.

Медиакультура, появившаяся благодаря средствам коммуникации, впитала в себя культуру человеческих отношений разных стран благодаря обмену мнениями и взглядами, решению одинаковых проблем между представителями разных культур. Значительный вклад в понимание межкультурного взаимодействия внес выдающийся отечественный мыслитель М. М. Бахтин. Он ввел понятие «диалог культур». Диалог культур это обмен культурными ценностями. Движение вперед современного человека по пути культуры невозможно без образования. В современном обществе воспитание высокообразованной, культурной, творчески мыслящей личности возможно только при условии использования дидактического потенциала медиатехнологий. Воспитательную силу медиатехнологий, хотя в то время ни у кого и в мыслях не было их так называть, отмечал один из основателей и теоретиков документального кино Дзига Вертов, делавший первые попытки монтажа с учетом «звучания» немых кадров. В начале 1930-

х годов он сделал звуковой фильм «Симфония Донбасса», в котором отмечал - «Вскрывая души машин, влюбляя рабочего в станок, влюбляя крестьянина в трактор, машиниста в паровоз, мы вносим творческую радость в каждый механический труд, мы родним людей с машинами, мы воспитываем новых людей.»[3].

Одной из первых информационных возможностей медиатехнологий является возможность поиска по различным направлениям и интересам, увеличивается популярность текстовой, графической и видео медиainформации. Они постоянно добавляются в сети интернет, в основном несут и освещают события новостного характера, часто о чрезвычайных ситуациях в мире глазами очевидца событий, зачастую отличающихся от официальной точки зрения. До недавнего времени «у нас была своего рода монополия на этот род деятельности и распространение информации». [5]

Однако наряду с мощнейшим образовательным потенциалом современные медиасредства обладают большим отвлекающим от основных целей, а зачастую и вредным, свойством. Отношение к мультимедийным технологиям у разных слоёв человеческого общества неоднозначно и очень отлично даже у индивидуумов в одной социальной и возрастной группе. Но поскольку темой данной статьи является исследование дидактического потенциала медиатехнологий, вернёмся к широким образовательным и самообразовательным возможностям использования средств коммуникации.

Система общего образования предполагает применение строго регламентированных средств и условий для его получения. По ряду сложных причин из процесса выпадает один из наиболее значимых аргументов обучения – мотивация, во всяком случае, в частности. К счастью дополнительное образование допускает применение не стандартных решений и не традиционных современных медиатехнологий. Однако согласно проведенному мной мониторингу менее 10% опрошенных учащихся знают об этой возможности и только 5% ею пользуются. Происходит это вероятно в силу меньшей привлекательности проведения досуга, таким способом, в сравнении с рекреационными видами деятельности. Кроме того отсутствие реального планирования является препятствием самообразованию. Ещё в 1978г. профессор П. Л. Капица, выступая на Международном конгрессе по вопросам подготовки преподавателей, предупреждал: «Но, чтобы воспитывать у всех людей умение проводить досуг, государство, очевидно, должно будет предоставить всему населению возможность получать высшее образование независимо от того, нужно это для профессии человека или нет». [4]

В процессе исследования вопроса использования потенциала медиатехнологий прослеживается устойчивый рост развития сети коммуникаций, а именно средств интерактивной связи, как наиболее востребованной формы общения, обучения и развлечения, которые являются едва ли не главной целью развития техники.

Не следует, однако, упускать из вида какие именно формы медиатехнологий находят всё большую популярность, а вместе с ней и развитие в современном мире. Вероятно, наиболее привлекательными становятся интерактивные способы коммуникации. Кроме Интернета, по определению являющегося медиасредством с самыми широкими возможностями «живого» медиаобщения, телевидение тоже эволюционирует по этому пути. Тем не менее, интернет занимает всё более лидирующую позицию в сфере медиаобразования и медиаразвлечений. В связи, с чем последнее время уделяется повышенное внимание исследователей вопросам использования интернета как средства массовой коммуникации. По данным опубликованным на сайте журнала «Murketolog» («Интернет как среда обитания молодежи» 21 мая 2010) опрос населения возраста от 12 до 36 лет показал - «что без Интернета их жизнь сильно изменится, 32% предпочитают смотреть телевизионные

программы на экране компьютера, а не телевизора, 64% хотят интерактивно взаимодействовать с любой ТВ–программой» [1].

Очень интересной представляется точка зрения доктора философских наук профессора Батыгина Г.С.. «То обстоятельство, что в сети доступны многообразные материалы, представляющие интерес для преподавателей социологии (систематизация этих источников проведена П.Г.Арефьевым), не меняет положения дел: доступность информационных массивов зависит не от их доступности, а от умения пользователя сформировать запрос»[2]. Продолжая исследовать данную форму коммуникации, он пишет – «что в жизнь войдет поколение, практически не умеющее писать «от руки» и все социологические опросы будут осуществляться через сеть»[2] По мнению многих исследователей уже сейчас молодёжь утрачивает возможность воспринимать сложные тексты и умение выражать связную мысль, доводить её до конца. По моему мнению, это результат западного - американского подхода к получению образования ассоциативными и невербальными методами, несомненно, эффективными в ранних возрастных группах обучающихся. Идея лёгкого обучения очень привлекательна. Но без применения вербальных, чисто человеческих способов общения не возможно становление творческой личности. Это не голословная полемика. Речь и мелкая моторика взаимосвязаны. На земле только человек умеет вербально общаться и создавать произведения искусства. Понимая, что процесс обучения неразрывно объединяет в себе образовательную, развивающую, воспитывающую, а также побудительную и организационную функции, полагаю, что вопрос развития мотивации у обучаемого всё же является достаточно важным для педагога. Принятие идеи, что человеку не должно быть легко, ему должно быть интересно, может явиться основным мотивом самосовершенствования.

То, что пользование медийными ресурсами вне учебных заведений и без непосредственного «надзора» является мультимедийным образованием, признаётся серьёзными исследователями феномена современных коммуникаций – «Так или иначе, имеются данные, что виртуальная коммуникация дестабилизирует распределение статусов и социальную структуру в целом, в частности, исчезают границы между работой и домом, частным и публичным пространством. Образование превращается в бесконечное путешествие по сайтам». [2].

Исходя из собственного опыта, могу предположить, что внимание молодёжи могут привлечь перспективы решения проблемных вопросов экологической, строительной, энергетической тематики. Но и при условии стабильного интереса к обучению определённая трудность видится в разработке содержания образования.

В результате периодического тестирования выявляется, что опрошенные приобретают мотивацию к самостоятельному обучению и даже конкретные знания. Важно отметить, что респонденты проходили тестирование добровольно и с удовольствием. На основании полученных ответов первокурсников строительного колледжа и, не претендуя на абсолютную безгрешность можно предположить, что 50% не осознают процесса обучения посредством медиасредств (просмотра телепередач, газет и журналов, компьютерных игр и др.) 25% осознают влияние медиа, но считают его бессистемным и случайным, не подозревают о наличии вредной и ложной информации. Только 25% осознано занимаются поиском конкретной, нужной для решения текущей задачи информации, используя медиасредства. Более 93% учащихся доверяют получаемой информации, по большей части бессистемной в соответствии с её оригинальностью и новизной, руководствуясь принципом подражания и признавая авторитет по привычке и без особых сомнений. Около 65% пользуются исключительно офисными программами, не подозревая о широких возможностях других проблемно ориентированных пакетов программ.

Наряду с общечеловеческими ценностями, всё большее значение приобретает возможность педагога научить способам борьбы за материальные ресурсы. Представляется что эпоха «тайных» знаний проходит и на смену ей заступает эпоха быстрого и правильного выбора. Однако это не снимает актуальности главного вопроса – «зачем?», и вопрос – «как достичь?», всё же будет оставаться вторым. В любом случае основное это личность обучающегося, смысл использования медиатехнологий, а не они сами.

Список литературы

1. <http://knowledgegrid.ru>
2. http://www.json.ru/files/reports/2012-10-03_MW_Online_Games_RU
3. MCZone.ru
4. Murketolog. Журнал. Интернет как среда обитания молодежи 21 мая 2010
5. Батыгин Г.С. Социологический журнал. 2001. № 1 С.1.
6. Дзига Вертов Статьи. Дневники. «Искусство». 1966. С.47.
7. Капица П. Л. Некоторые принципы творческого воспитания и образования современной молодежи. Доклад на Международном конгрессе по вопросам подготовки преподавателей физики для средней школы.// Журнал. Вопросы философии, № 7, 16 1972г.
8. РИА Новости
<http://digit.ru/video/20110623/382591543.html#ixzz2uELHEJJK>

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Боброва Е. В.

Омский государственный институт сервиса

THE FEATURES OF TEACHING PAINTING FOR STUDENTS OF ART HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS ART EDUCATION

Bobrova E. V.

Omsk State Institute of Service

Аннотация. В статье поднимается проблема оптимизации содержания учебных программы по живописи на каждом образовательном этапе. При этом автор указывает на необходимость сопоставлять их содержание относительно предыдущего и последующего образовательного блока. Кроме того, особое внимание в статье уделяется сложностям освоения живописной дисциплины в системе бакалавриата, рассматриваются возможные пути их преодоления.

Ключевые слова. Живопись, академическая живопись, бакалавриат, художественная школа.

Annotation. In article the problem of optimization of the contents of the painting program of at each educational stage are considered. Thus the author indicates the need to compare their maintenance on previous and subsequent educational block. Besides, the special attention in article is paid to difficulties of development of picturesque discipline in system of a bachelor degree. In artikle the possible ways of overcoming of this problem are considered.

Keywords. Painting, academic painting, bachelor degree, art school.

Образовательные стандарты нового поколения для художественных колледжей и вузов, ведущих подготовку студентов по направлению «дизайн», нацелены на формирование личности, компетентной в решении как общепрофессиональных, так и специальных вопросов. В частности, по дисциплине «Живопись» предполагается освоение студентами основных живописных техник и материалов, умение их применять как в рамках учебного процесса, так и при постановке собственных творческих задач.

Вопрос преемственности художественного образования требует выявления специфики содержания дисциплины «Живопись» для дизайнеров на каждом этапе образования. К этой проблеме обращает нас различный уровень подготовки абитуриентов, желающих продолжить свое художественное образование в вузе или среднем специальном учебном заведении: основной контингент поступающих в художественный вуз – выпускники детских художественных школ, детских школ искусств, а также колледжей. В связи с этим важнейшим этапом в определении содержания учебной программы не только художественной школы, но и колледжа является последовательная постановка целей и задач обучения, соответствующих специфике содержания дисциплины на каждом образовательном этапе. Так, при определении содержания учебной программы по дисциплине «Живопись» для студентов колледжа необходимо учитывать подготовленность выпускников художественной школы и вместе с тем ориентироваться на создание необходимой базы для дальнейшего саморазвития или последующего более углубленного обучения в художественном вузе.

Эта проблема представляется нам особенно актуальной в современной системе бакалавриата. Количество часов, отведенных на живописные дисциплины в художественных вузов очевидно недостаточно для освоения предмета, что называется, «с нуля». Это обстоятельство обращает нас к необходимости оптимизировать учебный материал в художественных школах, училищах таким образом, чтобы абитуриент высшего художественного учебного заведения обладал необходимыми знаниями и умениями для того, чтобы углубить их в рамках системы бакалавриата, но не получать их с самых азов.

В настоящий момент дополнительное художественное образование в художественных школах, школах искусств и художественных студиях направлено на эстетическое воспитание личности, нацеленной на продолжение художественного образования. Основные ориентиры современной художественной школы – развитие способности вносить творческое начало во всякий труд; развитие способности к самореализации и самосовершенствованию; развитие координационных, умственных, зрительных и физических способностей в процессе изображения. Таким образом, важнейшая задача дополнительного художественного образования – творческая самоактуализация подростка и развитие его эстетического восприятия.

В системе последовательного художественного образования на уровне ДХШ – колледж – художественный вуз ДХШ играет роль ориентира в мире профессий, беря на себя также функцию эстетического воспитания подростка, его самоопределения. Вместе с тем примерные программы для ДХШ предполагают освоение некоторых базовых понятий живописи, цветоведения, изучение основных способов построения реалистической формы цветом и тоном. Многие программы для детских художественных школ, адаптированные к программам министерства образования, выделяют задания, направленные на изучение закономерностей тоновых контрастов на примере выполнения заданий с черным предметом на светлом фоне и наоборот. Однако последовательность выполнения этих заданий неоднозначна: например, авторы программ рекомендуют вести работу над натюрмортом либо от самого яркого пятна постановки, либо от самого темного, чередуя эти приемы работы. Подобный подход

вступает в противоречие с классической системой подготовки основам реалистической живописи – методу работы большими отношениями.

Отметим также, что обучение в художественной школе развивает эстетическое чувство ребенка, поэтому учебные занятия ориентированы на активизацию творческой деятельности обучаемых. Кроме того, станковая композиция в художественной школе направлена на развитие воображения ребенка, и в качестве учебных заданий предполагает сюжетные композиции на заданную тему. Специальная композиция натюрморта, построенная на движении тоновых и цветовых пятен, без знания которых немислимо образования дизайнера, в детской художественной школе не изучается.

По окончании художественной школы учащийся имеет определенные знания, необходимые для понимания объемного живописного изображения: отдельные сведения об основных свойствах цвета, плановости, материальности. Эти знания углубляются с переходом на новый профессиональный уровень.

Среднее художественное образование ставит своей целью формирование необходимой теоретической и практической базы для дальнейшего профессионального развития и самостоятельного творческого поиска. Необходимым базовым уровнем для успешной профессиональной деятельности студента является развитое целостное восприятие тональных контрастов, которое во многом определяет динамику творческого процесса [1]. Кроме того, выпускник колледжа овладевает приемами академического письма, техниками акварельной, гуашевой и масляной живописи, умением составлять колорит и цветовую композицию.

Н. Р. Огнева разработала модель подобной преемственности художественного образования, которая состоит из четырех компонентов: ценностно-целевого, содержательного, организационно-управленческого, аналитико-рефлексивного [2, с. 47].

Ценностно-целевой компонент модели ресурсного взаимодействия включает в себя конструирование образовательного процесса на уровне целей и задач, планирование интегративной деятельности по развитию одаренности. Следует подчеркнуть, что данная схема в полной мере осуществима только в условиях открытого образовательного пространства, при наличии интегрированных образовательных программ.

Важнейшим этапом в определении содержания учебной программы колледжа является последовательная постановка целей и задач обучения, соответствующих специфике содержания дисциплины на данном образовательном этапе.

Содержательный компонент модели ресурсного взаимодействия детерминирован основными функциями художественного образования и представлен учебными программами. Так, при определении содержания учебной программы по дисциплине «Живопись» для студентов колледжа необходимо учитывать подготовленность выпускников художественной школы и вместе с тем ориентироваться на создание необходимой базы для дальнейшего саморазвития или последующего более углубленного обучения в художественном вузе.

Содержание заданий в художественном вузе носит качественно новый характер. На базе имеющегося у абитуриента технического и творческого живописного опыта студент углубляет знания о цветотоновой композиции, ритмическом развитии художественной формы, ее равновесии в пространстве изобразительной плоскости, оттачивает навыки живописи натуры (живой модели и предметов быта, интерьера и экстерьера) на примере сложных, многоуровневых постановок. Если предположить, что абитуриент вуза не имеет опыта в живописи сложного натюрморта, лепки предметов, то большее, если не абсолютное количество часов, выделенных на изучение живописи в вузе, уйдет на изучение закономерностей и способов лепки формы и передачи

пространства – то есть того, что студент должен был освоить на предыдущем этапе обучения в художественной школе.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо особо тщательно отнестись к содержанию учебных программ по живописи на каждом этапе ее освоения, чтобы не сводить обучение живописи в вузе к формальным занятиям. Так, опыт реалистического письма и закономерности построения реалистической живописной формы учащийся должен приобретать в художественной школе. Однако не секрет, что практика преподавания живописи в школах искусств, художественных школах зачастую связана с общим эстетическим развитием ребенка и имеет декоративный уклон, очень часто не имеющий ничего общего с академическими приемами письма. В дальнейшем это приводит к падению уровня подготовки абитуриентов, низкому проходному баллу на экзаменах по живописи в художественных вузах, а в дальнейшем и попросту к упрощению экзаменационных заданий. Таким образом, чтобы избежать падения уровня выпускника художественного вуза, пересматривать и оптимизировать программы по живописи нужно не только в системе высшего звена, но и в системе детских художественных школ и школ искусств, поскольку преемственность художественного образования всегда была отличительной, сильнейшей чертой классического русского художественного образования.

Литература

1. Боброва, Е. В. Совершенствование живописной подготовки студентов художественных колледжей : дисс. ... канд. пед. наук / Е. В. Боброва. – Омск, 2011. – 152 с.

2. Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренности: детский сад – школа – университет : материалы Всерос. науч.-практ. конф. : в 3-х ч. Ч. I : Педагогика одаренности: Осмысление теоретических аспектов [Текст] / под ред. И. Н. Тоболкиной, Т. Б. Черепановой. – Томск : Том. ЦНТИ, 2010. – 267 с

ИЗМЕРЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ ХВАТОВ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С УРОВНЕМ ЛАЗАНИЯ СПОРТСМЕНОВ-СКАЛОЛАЗОВ.

Власенко П.С.

*Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма.*

Аннотация: В статье описывается способ измерения максимальной силы закрытого и открытого хватов в скалолазании. Показана высокая корреляция ($R = 0,973$, $P < 0,005$) между относительной силой хватов и уровнем лазания в боулдеринге.

Ключевые слова: Скалолазание, альпинизм, активный хват, пассивный хват, открытый хват, закрытый хват, боулдеринг, сила пальцев, сила хвата.

Abstract. This article describes a method of measuring the maximum strength of crimp and sloper climbing grips. Close correlation ($R = 0,973$, $P < 0,005$) were demonstrated between relative grips strength and climbing ability in bouldering.

Keywords: climbing, mountaineering, crimp grip, sloper grip, bouldering, finger strength, grip strength.

Актуальность

Попытки определения ключевых аспектов работоспособности при занятии скалолазанием показали, что «центром» нарастающего утомления неизменно становятся мышцы предплечья [5].

Мышцы, вовлеченные в удержание скалолазных хватов, анатомически не предназначены для развития сил необходимых для противодействия весу тела.

Ввиду очевидного значения силы пальцев в скалолазании предпринимались многочисленные попытки количественного ее измерения [1,2,3,4,6]. В большинстве случаев использовался метод кистевой динамометрии. Результаты исследований [2,3,6] выявили более высокие как абсолютные, так и относительные показатели динамометрии в группах скалолазов по сравнению с контрольными, но попытки прогнозирования спортивной работоспособности скалолазов, по показателю кистевой динамометрии, успехом не увенчались ($r^2 = 0,33$ [6]). Кроме того, было показано, что тест кистевой динамометрии не соответствует специфике скалолазания.

Таким образом, вопрос количественного измерения «специфической» скалолазной силы пальцев остается открытым.

Цель исследования: Разработать методы количественной оценки максимальной силы мышц, вовлеченных в удержание хватов в скалолазании.

Организация и методы исследования

Предполагалось, что адекватную оценку максимальной силы мышц вовлеченных в удержание скалолазных хватов можно сделать, опираясь на измерения максимальной нагрузки (массы), которую испытуемый способен зафиксировать заданным типом хвата. Для измерения максимальной нагрузки использовался специально сконструированный для данного исследования динамометр.

Оценивалась сила, проявляемая в двух видах хвата: закрытого и открытого. Для тестирования закрытого хвата на панели динамометра устанавливалась планка шириной 8 мм со скругленным краем (R 3 мм). Для тестирования открытого хвата устанавливался специальный скалолазный зацеп.

Участниками исследования выступали 20 мужчин скалолазов различной квалификации (уровень лазания в боулдеринге от 6С+ до 8Б+ по французской системе).

Тест выполнялся после длительной разминки, включающей специальные скалолазные упражнения. Участники фиксировали зацеп заданным хватом, после чего максимально нагружали руку. В случае, если участник был способен подвиснуть на одной руке, фиксируя зацеп заданным хватом, использовалось специальное утяжеление. Тест выполнялся несколько раз на каждую руку, фиксировался максимальный результат. После выполнения теста производилось взвешивание участника. Отношение максимальной нагрузки, зафиксированной участником к его весу, использовалось в качестве критерия, отражающего относительную силу хвата.

В качестве критерия оценки работоспособности использовался уровень лазания (Red point) в боулдеринге, т.к. боулдеринг требует максимального проявления специфических силовых способностей, уровень лазания в боулдеринге - относительно устойчивая величина. Кроме того, психологические факторы не оказывают на уровень лазания существенного влияния (в отличие от показателей, завязанных на результативность соревновательных выступлений).

Обработка результатов измерения

Итоговый показатель максимальной силы хватов вычислялся как среднее значение между показателями правой и левой руки. Далее вычислялся показатель относительной (к весу) силы хвата. Затем определялась корреляционная зависимость между следующими величинами в различных сочетаниях: относительная сила открытого хвата, относительная сила закрытого хвата, средняя величина относительной силы обоих хватов, уровень лазания. Для определения степени зависимости величин использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты

В таблице 1 приведены полученные результаты измерений. Обнаружена очень высокая зависимость между показателями относительной силы хватов и уровнем лазания. Наиболее сильно уровень лазания коррелирует со средним значением относительной силы хватов (для двух рук и двух типов хвата), $R = 0,973$. Данную взаимозависимость наглядно иллюстрирует графическое изображение корреляционного поля (Рис. 1). Значения коэффициентов корреляции для уровня лазания и силы закрытого и открытого хватов (средних значений по двум рукам): $R = 0,926$ и $R = 0,916$ соответственно; для силы закрытого и открытого хватов: $R = 0,833$. Все полученные значения статистически значимы ($P < 0,005$).

Показатели силы хватов мало отличаются для правой и левой руки. Средние значения для закрытого хвата: левая - 54,74 кг, правая - 54,635 кг; для открытого хвата: левая - 56,055 кг, правая - 56,035 кг.

Обсуждение результатов

Как видно из результатов исследования, степень корреляции между величиной максимальной относительной силы как закрытого, так и открытого хватов и уровнем лазания несколько выше, чем степень корреляции между максимальной силой различных хватов ($R=0,926$ и $R=0,916$ в первом случае, $R=0,833$ во втором). Данный результат, видимо, связан с тем, что некоторые трассы требуют проявления максимальной силы только одного типа хвата. Таким образом, имея сильный активный хват, и несколько более слабый пассивный (или наоборот), участник, тем не менее, будет иметь возможность преодолевать достаточно сложные специфические трассы.

Уровень лазания	Активный хват кг		Пассивный хват кг		Вес кг	Среднее значение относительной силы активного хвата	Среднее значение относительной силы пассивного хвата	Среднее значение относительной силы хватов
	левая	правая	левая	правая				
8б+	61,3	58,4	53,8	51,2	49,5	1,21	1,06	1,13
8б	64,2	65,0	70,6	71,2	63,5	1,02	1,12	1,07
8а	59,5	59,5	66,0	66,0	66,0	0,90	1,00	0,95
7с+	67,7	65,0	67,5	65,0	64,8	1,02	1,02	1,02
7с+	59,9	58,0	64,6	62,8	63,5	0,93	1,00	0,97
7с	63,6	63,7	56,5	56,5	63,6	1,00	0,89	0,94
7с	63,6	65,1	55,2	56,0	64,9	0,99	0,86	0,92
7с	58,5	58,5	61,0	63,8	62,0	0,94	1,01	0,98
7б+	48,1	52,3	64,0	62,7	62,9	0,80	1,01	0,90
7б+	49,8	51,5	58,8	56,7	63,0	0,80	0,92	0,86
7б	64,0	58,0	56,7	58,2	71,9	0,85	0,80	0,82
7а+	55,4	54,6	62,7	60,5	72,0	0,76	0,86	0,81
7а+	46,6	46,8	51,1	49,0	62,7	0,74	0,80	0,77
7а+	53,0	50,9	48,0	49,5	62,3	0,83	0,78	0,81
7а	54,5	50,0	45,5	47,6	66,0	0,79	0,71	0,75
7а	52,0	52,5	59,0	62,0	72,2	0,73	0,84	0,78
7а	52,3	50,5	50,8	49,9	72,5	0,71	0,69	0,70
7а	38,6	38,8	39,8	43,8	60,5	0,64	0,69	0,67
6с+	39,9	41,8	45,2	46,1	66,5	0,61	0,69	0,65
6с+	42,3	51,8	44,3	42,2	68,0	0,69	0,64	0,66
Ср.зн ач.	54,7	54,6	56,1	56,0				

Таблица 1. Результаты измерений.

Высокая степень корреляции между показателями максимальной относительной изометрической силы хватов и уровнем лазания ($R = 0,973$) свидетельствует о том, что сила пальцев - один из лимитирующих параметров в скалолазании.

Данное исследование по своей тематике перекликается с исследованием польских ученых, проведенном в 2009 г. [4], где в числе прочего исследовалась зависимость между уровнем лазания и относительной силой хвата двумя (средним и указательным) пальцами, Коэффициент корреляции (Спирмена) $R = 0.63$ ($P < 0.05$, $n = 13$). Как видно, значения коэффициента корреляции существенно отличается, это может быть связано как с различием в используемых средствах и методах, так и с различным составом испытуемых.

Рис 1. Корреляционное поле величин (рангов) средняя величина силы хватов – уровень лазания.

Выводы

1. Существует ярко выраженная зависимость между уровнем лазания в боулдеринге и максимальной силой хватов. Таким образом, сила хвата есть величина с одной стороны поддающаяся достаточно точному измерению, с другой стороны дающая довольно точное представление о развитии специфической силы пальцев.

2. Показатель максимальной силы хватов может быть использован для оценки эффективности и корректировки тренировочного процесса.

Литература.

1. Кравчук Т. А. Разработка морфофункциональной модели скалолазов / Т. А. Кравчук // Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. - 2008. – № 2 (14). – С. 21–23.
2. Anthropometric, strength, endurance and flexibility characteristics of elite and recreational climbers / S. Grant, V. Hynes, A. Whittaker, T. Aitchison // Journal of Sports Sciences – 1996. – №14(4). – P. 301–309.
3. Ferguson R.A. Arterial blood pressure and forearm vascular conductance responses to sustained and rhythmic isometric exercise and arterial occlusion in trained rock climbers and untrained sedentary subjects / R.A. Ferguson, M.D. Brown MD // European Journal of Applied Physiology – 1997. – №76. – P. 174–180
4. Mladenov L. Anthropometric and strength characteristics of world-class boulderers / L. Mladenov, M. Michailov, I. Schoffl // Medicina Sportiva – 2009. – №4. – P. 231–238
5. Watts P.B. Physiology of difficult rock climbing / European Journal of Applied Physiology – 2004. – №91. – P. 361–372
6. Watts P.B. (1993) Anthropometric profiles of elite male and female competitive sport rock climbers / P.B. Watts, D.T. Martin, S. Durtschi // Journal of Sports Sciences – 1993. – №11. – P. 113–117.

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Максим Н.Г.

*Ярославский филиал Федерального государственного казённого военного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского»,
преподаватель*

Аннотация: в статье рассматриваются опыт нравственно-патриотического воспитания будущих офицеров Российской армии в специализированных военных учебных учреждениях в период Российской Империи. Автор обозначает методы, формы и средства формирования нравственно-педагогических ценностей будущих военных специалистов, существовавшие в военной педагогике в описанный период, особенно останавливаясь на тех методах и формах педагогической работы, которые не потеряли актуальности в наши дни и могут быть использованы для формирования нравственно-патриотических ценностей курсантов высших военных учебных заведений.

Ключевые слова: Российская империя, будущие офицеры, военные специалисты, военная педагогика, методы, формы, средства, нравственные ценности, патриотические ценности.

DEVELOPMENT OF MORAL AND PARTIOTIC VALUES OF MILITARY STUDENTS AT A TIME OF THE RUSSIAN EMIRE

Maxim Nikolayevich Goncharov

*lecturer at A. F. Mozhaisky Military Space
Engineering Academy (filial branch in Yaroslavl)*

Annotation: the article is devoted to the moral and patriotic education of students of specialized military schools and colleges at a time of the Russian Empire (1721–1917). The

author names different forms and methods of the moral and patriotic education, as well as educational aids, used within the mentioned period. A special attention is given to the forms and methods, which still can be regarded as effective ways of development of moral and patriotic values of students at military schools of today.

Keywords: the Russian empire, military students, military specialists, military pedagogy, methods, forms, educational aids, moral values, patriotic values.

Повышение обороноспособности армии Российской Федерации требует внимательного изучения исторического отечественного опыта нравственного воспитания, формирования нравственно-патриотических ценностей военных руководителей, при этом опыт военной педагогики Российской Империи оказывается одной из важнейших областей такого изучения.

Для рекрутской армии Петра I с её увеличившейся численностью потребовались надёжные и более многочисленные офицерские кадры, при этом прежний класс военных руководителей (бояре) окончательно потерял своё военное значение, ещё в Московском царстве превратившись из офицерства в высшее чиновничество, а при Петре I – в сословную аристократию, препятствующую строительству государства; опора на вольнонаёмных городских обывателей в качестве военных руководителей (десятники и сотни стрелецкого войска) не оправдала себя; привлекать для службы в качестве офицеров русской армии иноземцев было недальновидно и в стратегической перспективе угрожало национальной безопасности.

Кадровой базой военных руководителей для новой армии стало дворянство. Принципиально важное значение имеет созданный Петром I новый подход к комплектованию армейского и флотского командного состава: введённая в 1722 году «Табель о рангах» даёт возможность энергичным и способным людям из низших сословий продвигаться по государственной и военной службе, получить не только офицерское, но и генеральское звание.

Начиная с создания Школы математических и навигацких наук у Сухаревой башни (1701 г.) в России впервые появляются учебные учреждения для подготовки руководящих военных кадров, впервые в отечественной истории осмысливается необходимость организованного воспитательного воздействия на будущих офицеров.

Среди наиболее видных теоретиков военно-педагогической мысли Российской Империи следует назвать самого императора Петра I, полководца Семилетней войны и двух русско-турецких войн графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725–1796), Александра Васильевича Суворова (1730–1800), Михаила Илларионовича Кутузова (1745–1813), генерала Русско-турецкой войны 1878–1888 гг. Михаила Дмитриевича Скобелева (1843–1882), адмирала Русско-японской войны Степана Осиповича Макарова (1848–1904), выдающегося военного деятеля и теоретика генерала Михаила Ивановича Драгомирова (1830–1905). Ими были актуализированы прежние и предложен целый набор новых методов и средств воспитания военных специалистов, формирования их нравственно-патриотических ценностей.

Так, Пётр I в качестве методов такого воспитания предлагает: разъяснение обязанностей; личный пример начальника; поощрение и наказание; «познавание Отечества и уяснение его исторических задач» [4, с. 125], поощрение инициативы офицера и порицание так называемого «неразсуждения», то есть формального выполнения обязанностей и буквы Устава. Понимая значение религии для нравственности воина, первый император России создаёт институт военного духовенства.

А. В. Суворов важнейшим методом воспитания видит умение «сохранять бодрость в себе и прививать ее своим подчиненным» [4, с. 115]. Ему же принадлежит ценное предложение после каждого учения говорить «поучение», то есть, на самом

деле, производить разбор действий, осуществлять коллективный анализ боевого опыта или опыта военных учений [4, с. 130].

Для М. И. Кутузова безусловно необходимыми методами формирования нравственных качеств офицера являются личный пример, убеждение, поощрение за доблестный ратный труд [4, с. 116].

С. О. Макаров в качестве воспитательного средства предлагает «торжественно отмечать годовщины больших побед русского оружия, разъяснять подчиненным их значение для укрепления величия и авторитета своего Отечества» [4, с. 117].

М. И. Драгомиров считает важным элементом (методом) воспитания офицера «обосновывать и объяснять целесообразность любого явления, занятия, непременно отвечая на вопрос: почему? зачем?» [4, с. 117].

Важнейшими средствами формирования нравственно-патриотических ценностей молодых офицеров, существовавших в указанный период в реальной практике действующей армии, являлось, во-первых, воздействие религии, во-вторых, культивирование офицерской чести (этой цели служили разнообразные «кодексы чести»), в-третьих, воздействие офицерского коллектива («суды чести»).

Понятие воинской чести зарождается в Древней Руси, но, по мнению Е. С. Иванова, в IX-XIII веках честь, как правило, связывается с «вещественными знаками престижа, обычно воинскими трофеями» [2, с. 7]. Именно в Российской Империи воинская честь становится в полном смысле слова морально-этическим понятием, начинает соотноситься с идеалами и внутренним достоинством человека. Согласно офицеру русско-японской войны 1904-1905 гг. ротмистру Валентину Михайловичу Кульчицкому «честь – это стремление быть благородным, высшим существом по внутренним достоинствам, совершать поступки, достойные славы, без всякого принуждения извне и без всякого другого вознаграждения, кроме одобрения своей совести»; честь – «святыня офицера» [5, с. 12].

Кодексы чести существовали в нескольких вариантах; в частности, известен анонимный «Кодекс чести 1804 года»; кодекс чести, составленный В. М. Кульчицким в 1904 году, и другие. Созданные в эпоху Российской Империи офицерские кодексы чести устремляют будущего и молодого офицера к высоким нравственным идеалам, лаконичны и эмоционально насыщены. Данные кодексы актуальны для использования педагогами современных высших военных учебных заведений в процессе формирования нравственно-патриотических ценностей курсантов на начальном этапе военно-профессиональной подготовки.

Вопросы нарушения кодексов чести разбирали «нравственные суды», существовавшие на началах офицерского самоуправления. «С целью защиты нравственных норм воинской чести с 1721 г. вводится практика обсуждения нравственных поступков офицеров своими товарищами. В 1863 году были юридически оформлены суды общества офицеров. На них возлагалось: 1) рассмотрение поступков, несовместимых с понятием о воинской чести и доблести офицерского звания, служебного достоинства или изобличающие в офицере отсутствие норм нравственности и благородства; 2) разбор ссор и обид, возникших в офицерской среде» [2, с. 11].

В процессе военных реформ Д. А. Милютина, начавшихся в 1861 году, юнкерские и кадетские училища обогатились многочисленными новыми методами и средствами формирования ценностей будущих офицеров:

- балльная система оценки поведения юнкеров [3, с. 8];
- «красные» и «чёрные» меловые доски с именами отличившихся или проштрафившихся кадетов и юнкеров [3, с. 8];
- награждение лучших выпускников кадетских училищ именными золотыми и серебряными медалями [3, с. 8];

– аттестационные тетради на воспитанников военно-учебных заведений, в которых отмечались их индивидуально-психологические особенности обучаемых, успехи и неудачи [3, с. 8];

– воспитательные и дисциплинарные комитеты (аналог «судов чести» в действующей армии, эти комитеты имели возможность рассматривать вопросы прибавки воспитательных баллов и производства в звания или, напротив, увольнения юнкеров за низкую дисциплину и слабую успеваемость);

– танцевальные и литературные вечера, экскурсии, спортивные праздники, выступления самодеятельных театральных коллективов; встречи с деятелями литературы, искусства; персональные выставки выдающихся русских художников [6, с. 20];

– чтение книг «нравственно-научного содержания» [3, с. 15];

– контроль и шефство старших, наиболее благонадёжных воспитанников, над младшими, создание условий для того, чтобы «юнкера испытывали на себе нравственное влияние наиболее достойных своих товарищей» [3, с. 19], интересно отметить, что старшие воспитанники при этом производились в капралы;

– духовые оркестры, песни, марши [2, с. 19];

– пастырские беседы и занятия по русской истории, проводимые, как правило, полковыми священниками [6, с. 21];

– регулярное участие курсантов и юнкеров в богослужениях [6, с. 20].

К недостаткам военной педагогики Российской Империи следует отнести достаточно широкое использование методов и средств, унижающих достоинство будущих офицеров. К таким методам и средствам относились: «снятие погон перед строем; лишение темляка во время исполнения должности; стояние у классной доски и стояние за штрафным столом; лишение права играть с товарищами и участвовать в прогулках; лишение одного или двух блюд за обедом; лишение права на отпуск; надевание сырой из толстого сукна куртки вместо кафтана; телесное наказание, соответствующее вине и возрасту воспитанников, которое проводилось при собрании одной или нескольких рот; арест на хлебе и воде» [3, с. 15].

Несмотря на практику телесных наказаний, использование идеологических штампов и другие недостатки, система воспитания будущих офицеров, сложившаяся после военных реформ Д. А. Милютина, по мнению ряда исследователей, «в основном, была эффективной» [1, с. 21] и сохраняла свою эффективность даже в начале XX века.

Анализ практики подготовки будущих офицеров в Российской Империи позволяет выявить целый ряд эффективных педагогических средств, которые могут быть использованы при формировании нравственно-патриотических ценностей курсантов современных высших военных учебных заведений на начальном этапе военно-профессиональной подготовки; при этом модель формирования нравственно-патриотических ценностей курсантов следует конструировать с учётом изъянов военной педагогики XIX века, отказываясь от педагогических методов и средств, не доказавших своей эффективности в формировании нравственно-патриотических ценностей военных специалистов.

Литература:

1. Бровко, А.С. Деятельность властных структур по реализации государственной идеи нравственного воспитания корпуса российских армейских офицеров в условиях мирного времени (1880 – август 1914 гг.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А.С. Бровко. — Самара, 2007. — 32 с.

2. Иванов, Е.С. Воспитание воинской чести у офицеров Российской армии XVIII — начала XX века [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е.С. Иванов. — Москва, 1994. — 24 с.

3. Козлов, В.А. Совершенствование методов и средств воспитания будущих офицеров в военно-учебных заведениях Российской Империи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В.А. Козлов. — Воронеж, 2012. — 24 с.

4. Российское государство, армия и воинское воспитание : Учеб пособие по общественно-государственной подготовке для офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооружённых сил Российской Федерации [Текст] / Р.А. Абдурахманов [и др.] ; под ред.: В.А. Золотарёва, А.С. Дудкина. — М. : ГУВР ВС РФ, 1998. — 246 с.

5. Ротмистр Кульчицкий. Советы молодому офицеру [Текст] / В.М. Кульчицкий. — Харьков : Типо-Литография Р. Радомышльского, 1917. — 40 с.

6. Таранова, И.С. Деятельность органов государственной власти и военного управления по нравственному и патриотическому воспитанию офицеров армии (1860-е – 1870-е гг.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / И.С. Таранова. — Саранск, 2012. — 23 с.

ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Матвеева О.М.,

Задоя А.В.,

*Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 350015, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Буденного, 161
телефон/факс (861)255-35-73, Кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании*

КГУФКСТ,

студентка 3 курса КГУФКСТ

Матвеев В.С.

*Кубанский государственный технологический университет,
350072, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Московская, 2
телефон/факс (861)259-65-921*

*Кандидат педагогических наук, и.о. заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КубГТУ, доцент
электронная почта 57tot@mail.ru, телефон 89184428887*

Аннотация. Пропаганда безопасности жизнедеятельности средствами дополнительного образования способствует воспитанию сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности у детей, подростков и молодежи.

Annotation. Promotion of health and safety by means of additional education fosters a conscious and responsible attitude to personal and public safety in children, adolescents and young adults.

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, дети, подростки, молодежь, общее образование, дополнительное образование.

Key words: life safety, children, adolescents, youth, general education, supplementary education.

Текст

Государство придает важное значение обучению детей, подростков и молодежи безопасному образу жизни. В постиндустриальной цивилизации при неуклонной урбанизации дети подвергаются различным опасностям, и этот процесс постоянно возрастает.

Неумение человека обеспечить свою безопасность в изменившихся природных, техногенных и социальных условиях стало недопустимым. Стала очевидной необходимость подготовки граждан к безопасному поведению в новой повседневной жизни, к рациональным действиям в постоянно возникающих новых опасных и чрезвычайных ситуациях; одновременно обозначилась необходимость пересмотра ориентиров и самого характера жизнедеятельности людей [2,3].

Сегодня возросла потребность в безопасности, необходимо осознавать угрозы надвигающихся опасностей во всех сферах жизнедеятельности человека. Только именно через образование детям и подросткам легче привить мотивы, побуждающие к соблюдению норм и правил безопасного поведения дома, на улице, в школе, на природе, а затем в обществе и на производстве [1].

С 1 сентября 1991 г. и был введен специальный курс (предмет) «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Осваивая в школьном курсе основы наук, ребенок может развить в себе навыки правильного, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях только с помощью предмета основы безопасности жизнедеятельности, интегрируя знания школьных дисциплин.

Воспитывать безопасный образ мышления необходимо начинать в школе. Цель курса ОБЖ в школе - изучение и освоение учащимися общеобразовательных учреждений интегрированных знаний и умений, накопленных обществом и охватывающих теорию и практику защиты человека, общества, государства, мирового сообщества от современного комплекса опасных факторов. Одну из главных задач курса ОБЖ - воспитание «личности безопасного типа» - личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества [2,3].

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного и среднего общего образования курс ОБЖ относится к предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Изучение учебного предмета ОБЖ должно обеспечить: сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Реализация основной образовательной программы и учебных планов общеобразовательных учебных заведений направлена не только на вооружение необходимыми знаниями, умениями и навыками, но подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности, формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы) [5].

Учебная программа по ОБЖ включает 3 модуля и 6 разделов и реализуется в основной общей и средней (полной) общей школе. Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». Раздел 1 – «Основы комплексной безопасности», раздел 2 – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». Программа модуля обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль II. «Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи». Раздел 3 – «Основы здорового образа

жизни», раздел 4 – «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи». Учебная программа по этому модулю решает задачи духовно-нравственного воспитания школьников, формирование у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую помощь. Модуль III. «Обеспечение военной безопасности государства». Раздел 5. Основы обороны государства. Раздел VI. Основы военной службы. Содержание программы модуля выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность [5].

В нашей стране существует и другая система образования и воспитания детей - это дополнительное образование, внеучебная деятельность. Специфика возможностей дополнительного образования, как важной составляющей части системы образования вообще, существенно расширяет знания о творческих возможностях человека и творческом потенциале обучаемых. Оно обеспечивает возможность успеха в избранном виде деятельности и тем самым способствует развитию таких качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности. Дополнительное образование создает возможность формирования круга общения на основе общих интересов, общих духовных ценностей. Вместе с тем дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет создания ситуации применения, углубления и расширения школьных знаний. Ещё важнее то обстоятельство, что дополнительное образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ позволяет детям раскрыть и совершенствовать свои творческие способности [2,3].

В рамках дополнительного образования подрастающего поколения при содействии МЧС России в 1994 году основано Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности». Движение создано в целях консолидации усилий для: формирования у детей, подростков и молодежи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности; получения практических навыков действий в чрезвычайных, опасных и негативных ситуациях природного, техногенного, социального, криминогенного и медико-биологического характера; совершенствования гражданско-патриотического, морально-психологического и физического воспитания участников движения; пропаганды и популяризации среди молодежи здорового образа жизни. Основная цель Движения: создание, развитие и обеспечение функционирования классов, кружков, секций «Юный спасатель» «Юный спасатель» (пожарный), «Юный спасатель» (водник), создаваемых на базе образовательных учреждений, кадетских корпусов, детско-юношеских центров туризма и творчества и учреждений дополнительного образования [6].

В настоящее время «Школа безопасности» призвана сформировать у ее членов сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, выработать практические навыки, умение действий в чрезвычайных ситуациях, содействовать гражданско-патриотическому формированию взглядов в отношении экологии, положительного отношения к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения; участвует в разработке программ, методических пособий, учебников по основам безопасности жизнедеятельности; в организации школьных, районных, городских, областных, региональных и Всероссийских слетов-соревнований "Школа безопасности" и других массовых мероприятий с учащейся молодежью; проводит конференции, семинары, совещания, консультации по проблемам безопасности жизнедеятельности; участвует в создании в установленном законом порядке оздоровительных лагерей труда и отдыха, специализированных спортивных

лагерей "Юный спасатель" и других в каникулярное время для молодежи; принимает участие в организации летних и зимних спортивно-оздоровительных сборов на базах лагерей труда и отдыха, воинских частей, военно-учебных заведений (по согласованию с ними), в спортивных играх, соревнованиях, экскурсиях и туристических походах; проводит вечера отдыха, праздники, конкурсы и выставки творчества, смотры художественной самодеятельности и других видов культурно-просветительной деятельности.

В рамках дополнительного образования и предмета ОБЖ наиболее представительным и авторитетным форумом творческой и инициативной детей, подростков и молодежи, обучающейся в общеобразовательных учреждениях России является всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Проводится Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 2009 года.

Основными целями Олимпиады по ОБЖ являются:

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в области безопасности жизнедеятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний по проблемам безопасности и защиты личности, общества, государства;
- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни; ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества.

Основные задачи Олимпиады по ОБЖ:

- определение уровня теоретической и практической подготовленности участников Олимпиады, обеспечивающей успешные действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умений оказания само- и взаимопомощи, систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни;
- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей и преодоление их трудностей;
- совершенствование правового, нравственного, эстетического и экономического понимания задач безопасности жизнедеятельности;
- формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
- формирование общественного мнения в поддержке Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и вовлечения в нее возможно большего числа обучающихся образовательных организаций Российской Федерации [4].

Для подготовки школьников к муниципальному, региональному и заключительному этапу всероссийской олимпиады по ОБЖ министерство образования и науки Краснодарского края на базе ФГБОУ ВПО КГУФКСТ проводится подготовка школьников к теоретическому и практическому разделам олимпиады. При проведении занятий со школьниками используются методы активного обучения: анализ конкретной ситуации, метод решения практических задач, метод кейз-стади, инцидента, баскет-методом, деловые и ситуационные игры, тренинги. Занятия проводятся преподавателями кафедры безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании, а также специалистами учебно-методического центра ГУ МЧС Краснодарского края.

Учреждения дополнительного образования детей сегодня являются той развивающей образовательной средой, где обучающиеся обретают умение и навыки адаптации к окружающей среде и получают знания по безопасному поведению в социуме, а также имеют возможность допрофессиональной и профессиональной подготовки. Можно констатировать, что дополнительное образование является одним из основных системообразующих звеньев в воспитании личности безопасного типа.

Литература

1. Абаскалова Н.П., Петров С.В. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: – Н.П. Абаскалова, С.В.Петров – Новосибирск Издательство АРТА, 2011. - 218 с.

2. Латчук В.Н. Опасные ситуации в населенных пунктах: на улице, дома, в школе, на дороге, в транспорте. Примерная программа для студентов педвузов по специальности «Безопасность жизнедеятельности». - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. - 28с.

3. Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией Л.Б. Кофмана.- М.: Физкультура и спорт, 2002 – 46 с.

4. Требования к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности для организаторов и членов жюри в 2014-2015 учебном году. (Утверждены на заседании центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 29.10. 2014 г.). Г. Москва, 2014.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : тест с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и науки Рос.Федерации. - М.:Просвещение, 2011. - 2011. - 48 с. – (Стандарты второго поколения).

6. <http://www.ruor.org/school-of-safety/> - официальный сайт Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

LITERATURE

1. Abaskalova NP, S. Petrov Methods of teaching life safety: - NP Abaskalova, S.V.Petrov - Novosibirsk Publishing ARTA, 2011. - 218 p.

2. Latchuk VN Dangerous situations in the settlements: in the street, at home, at school, on the road, transport. Sample program for students of teacher training Universities spetsialnost' "Safety". - M.: Publishing House of NTs ENAS, 2005. - 28с.

3. Handbook teacher of physical culture. Edited by LB Kofmana.- M.: Physical Education and Sports, 2002 - 46.

4. The requirements for the regional stage of the All-Russian Olympiad on the basics of health and safety for the organizers and members of the jury in the 2014-2015 school year. (Approved at the meeting of the central domain-methodical commission of the All-Russia Olympiad OBZH 29.10. 2014). Moscow, 2014.

5. The federal state educational standard of general education: the test rev. and add. for 2011 / M of Education and Science Ros.Federatsii. - M.: Education, 2011 - 2011 - 48. - (The standards of the second generation).

6. <http://www.ruor.org/school-of-safety/> - the official website of the All-Russian youth social movement "Safety School".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ

Секлецов Н.С.,
аспирант КГУФКСТ

Матвеева О.М.,

Задоя А.В.

студентка 3 курса КГУФКСТ

*Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 350015, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Буденного, 161
телефон/факс (861)255-35-73, Кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании
КГУФКСТ,*

Аннотация. При обучении студенческих добровольных пожарных и добровольных спасателей возможно использование дистанционной формы обучения.

Annotation. When teaching the student volunteer firefighters and volunteer rescuers can use distance learning.

Ключевые слова: добровольные пожарные, добровольные спасатели, Россоюзспас, студенты, дистанционное обучение, учебные учреждения МЧС.

Key words: volunteer firefighters, volunteer rescuers Rossoyuzspas, students, distance learning, educational institutions MOE.

Текст

Одной из приоритетных задач государства, которая является частью государственной политики, является решение проблемы обеспечения безопасности человека и сферы его обитания. Профессиональные аварийно-спасательные формирования, входящие в состав сил РСЧС не могут в полной мере обеспечить оперативное прикрытие всех территорий, имеющих потенциально опасные объекты из-за своей малочисленности. В настоящее время необходимо изыскивать новые подходы в решении задачи по наращиванию сил и средств спасательных формирований в субъектах Российской Федерации. Один из них - привлечение широких масс общественности к оказанию помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, а также профилактике безопасности жизнедеятельности на предприятиях и среди населения. По данным статистики в развитых зарубежных странах 75-80% спасателей являются добровольцы-общественники.

Наиболее активной частью населения является студенчество и молодежь, и в особенности студенчество, имеющее активную жизненную позицию. Студенты организованы в рамках учебных заведений. Наиболее естественно реализовать стремление молодых людей объединить их для того, чтобы посвятить себя благородному делу спасения людей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях различного характера, пропагандировать безопасную культуру поведения.

Созданная Общероссийская общественная организация Российский союз спасателей (Россоюзспас) в настоящий момент насчитывает более 200 студенческих спасательных отрядов (ССО). Это уже довольно серьезная сила, способная оказать помощь профессиональным спасательным формированиям. Однако степень готовности большинства подразделений этого объединения к реагированию на чрезвычайные ситуации пока еще не соответствует требованиям, предъявляемым к силам, привлекаемым к их ликвидации. Основными причинами является отсутствие нормативно-правовой базы, особенно на уровне субъекта Российской Федерации,

регламентирующей участие спасателей-общественников в аварийно-спасательных работах.

Главная цель ССО - вовлечение молодежи в деятельность по защите населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций различного характера для снижения бюджетных затрат на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Для работы в ССО студентам необходимо изучить основы безопасности жизнедеятельности в современном мире, приобрести необходимые знания для управления личной и коллективной безопасностью. Поэтому в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, где реализуется основная образовательная программа (ООП) направления подготовки «Педагогическое образование», профиль «Безопасность жизнедеятельности», студенты организованный в студенческий спасательный отряд и добровольная пожарная дружина.

Цель данных спасательных формирований - участие молодежи в проводимых мероприятиях по защите населения, объектов и территорий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций с комплексным решением стоящих задач в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности; развитие в ней заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказании само- и взаимопомощи в экстремальных и чрезвычайных обстоятельствах и грамотных действиях при их возникновении; популяризация и пропаганда среди населения основ здорового образа жизни; ориентация жизненных установок молодых людей на гуманные цели; участие студенческих спасательных отрядов в проведении спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера; осуществление мероприятий по признанию роли и укреплению значимости общественных спасателей, их социальной и правовой защите, профессиональному определению молодежи и студентов, получение молодыми людьми дополнительных профессий и специальностей, привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической подготовкой и спортом, укрепления их здоровья, закаливания организма и повышения профессионального мастерства.

Несмотря на наличие законодательных пробелов, спасательное добровольчество живет и развивается. Ряд предложений по направлениям развития добровольных аварийно-спасательных формирований подготовлены Общероссийской общественной организацией Российский союз спасателей (Россоюзспас). Россоюзспас уже создал несколько общественных спасательных отрядов. Часть из них принимала участие в ликвидации последствий наводнения в Крымске.

Для организации системной работы добровольцев-спасателей создан портал «Доброволец», который разрабатывается на основе базы данных добровольцев и волонтеров по всей стране. Планируется создать общественный специализированный спасательный отряд Россоюзспаса, своего рода Центроспас общественных спасателей. В его структуру войдут несколько подразделений: горы, дайвинг, спелео, кинологи. В составе каждого подразделения будет по 100 человек. Это будут высококлассные специалисты, готовые на общественных началах заниматься спасением и обучением спасателей-добровольцев на местах и дистанционно.

Помимо традиционных форм обучения преподавателями в учебно-методических центрах МЧС в субъектах РФ, необходимо использовать информационные технологии для формирования образовательной среды и обучению добровольных пожарных и добровольных спасателей с использованием дистанционной формы обучения.

В соответствии с требованиями Федеральных законов «О добровольной пожарной охране», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» добровольные

пожарные и добровольные спасатели допускаются к участию в тушении пожаров и участию в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при наличии у них документа о прохождении обучения по соответствующим программам.

Эффективность подготовки добровольных пожарных и спасателей зависит от целого комплекса факторов, к которым относятся как вопросы содержания учебных программ, так и вопросы использования современных форм и методов обучения, в том числе применение современных информационных технологий на стадиях обучения и тестирования знаний.

Для организации и проведения профессионального обучения добровольных пожарных и добровольных спасателей и поддержания постоянного высокого уровня их готовности к работе по предупреждению и тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, эпидемиологического и социального характера разработана многоуровневая система профессиональной подготовки, основу которой составляют образовательные программы.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации реализация образовательных программ возможна с использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

В настоящее время широкое распространение получило дистанционное обучение в рамках заочной формы обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров. Повсеместное использование интернета делает дистанционную форму обучения более доступной для широких слоёв населения, в том числе и студенческих спасательных формирований.

Система дистанционного обучения представляет комплекс программно-технических средств, методик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации обучаемым и осуществить проверку их знаний посредством различных видов связи. Наиболее широкое распространение получила форма дистанционного обучения с использованием интернет-технологий и последних достижений в мультимедиа.

Добровольцы-спасатели, получающие образование с использованием дистанционных образовательных технологий, имеет ряд преимуществ: обучаемые получают тот же объем информации, который дается слушателям дневного обучения, имея неизмеримо большее время на его усвоение, так как не приходится ежедневно посещать учебное заведение и не пропускать свои учебные занятия; позволяет обучаемым выполнять задания, где бы они ни находились, используя средства вычислительной техники и интернет; дает возможность обучаемым получать все необходимые учебные материалы, аудио и видеолекции, проводить консультации с преподавателями и специалистами в режиме on-line, используя компьютеры и веб-камеры; дает возможность получать знания не только от преподавателей, но и от специалистов-практиков.

Большое значение в качественной подготовке слушателей дистанционного обучения принадлежит разработке учебных пособий и учебников в области безопасности жизнедеятельности. В настоящее время в учебных учреждениях МЧС России разработаны учебные программы и учебные пособия, которые используются при дистанционном обучении различных категорий населения, в том числе добровольных пожарных и спасателей.

Для повышения готовности формирований добровольцев-спасателей к действиям по их предназначению, необходимо повысить уровень взаимодействия с соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, профессиональными аварийно-спасательными службами; регулярно участвовать в специализированных учебно-тренировочных сборах; организовать

стажировки добровольцев в профессиональных аварийно-спасательных формированиях; участвовать в тренировках, соревнованиях и учениях подразделений войск гражданской обороны и поисково-спасательных формирований МЧС России, профессиональных аварийно-спасательных формирований субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, проводимых по планам органов управления по делам ГОЧС.

Только комплексный подход к организации обучения и организации непосредственной деятельности добровольных пожарных и спасателей позволит сделать добровольчество реально действующей и эффективной составляющей системы комплексной безопасности в Российской Федерации.

Литература.

1. Корчемный П.А., Елисеев А.П. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Часть II. – Новогорск, 2000. – С. 31-32.

2. Рябикова З.И. Личность. Личностное развитие. Профессиональный рост. Краснодар, 1995. – 169 с.

3. Самойлова И.Г. Конфликтоустойчивость как адаптивность в экстремальных ситуациях спасателей МЧС //Материалы международного конгресса. СПб., 2003

4. Толочек В.А. Стили профессиональной деятельности. М.: Смысл, 2000. – с. 148

5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: PSYLIB, 2006. – <http://psylib.kiev.ua/>.

References

1. Korchemnaya PA, AP Eliseev Psychological stability in emergencies. Part II. - Novogorsk, 2000. - P. 31-32.

2. Ryabikin ZI Personality. Personal development. Professional growth. Krasnodar, 1995. - 169 p.

3. Samoilova IG Konfliktoustoychivost like adaptability in extreme situations, rescue officers // Proceedings of the international congress. St. Petersburg., 2003.

4. Tolochek VA Styles professional activities. M.: Meaning, 2000. - p. 148.

5. Kjell L. Ziegler D. Theories of Personality. SPb.: PSYLIB, 2006. - <http://psylib.kiev.ua/>.

К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Свинарева О. В.

*Рязанский филиал Московского университета МВД России,
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин*

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты адаптации обучаемых к условиям обучения в образовательных организациях в контексте различных гуманитарных наук

Ключевые слова: педагогическая адаптация, социализация, социальная адаптация, гуманистическая педагогика

Summary: in article theoretical aspects of adaptation of trainees to training conditions in the educational organizations in the context of various humanities are considered

Keywords: pedagogical adaptation, socialization, social adaptation, humanistic pedagogics

Внимание педагогов к проблеме педагогической адаптации является неотъемлемым условием успешного включения обучающихся в учебный процесс

образовательной организации высшего профессионального образования. Анализ новейших исследований в области адаптации позволяет выделить следующие направления научных изысканий и проблемные моменты.

Процесс адаптации личности, учебной группы к условиям обучения лежит на стыке изучения широкого спектра общественных и естественных наук: педагогики, социологии, психологии и др. Так, например, Ю.В. Осеева раскрывает адаптацию к образовательному процессу учебного заведения как процесс структурных, функциональных, психолого-педагогических модификаций личности [6, 21]. Междисциплинарность данного явления объясняется сложностью природы самого человека.

С точки зрения психологии адаптация – процесс приспособления строения и функций организма, его органов и клеток к условиям среды. При этом в организме происходят изменения, затрагивающие все его уровни: от молекулярного до психологической регуляции деятельности [4, 10-11].

Социология рассматривает адаптацию в контексте процесса социализации человека. Следует отметить, что понятие «социализация» раскрывает взаимодействие человека с обществом, имеет междисциплинарный статус и также широко используется в педагогике. Социализация – это процессе полной интеграции личности в социальную систему, в результате которого происходит ее приспособление [7, 126]. Данное определение основывается на структурно-функциональном подходе, родоначальники которого, американские социологи Т. Парсонс и Р. Мертон, рассматривают социализацию через понятие «адаптация» [7, 126].

Так возникли понятия социальной и психической адаптации, результатом которой является адаптированность личности к различным социальным ситуациям, микро- и макрогруппам [2; 2].

И.В. Ульянова понимает под социализацией как процесс вхождения человека в социальную среду и ее приспособления к культурным, психологическим и социологическим факторам и активность [8, 147]. А.В. Петровский определяет социальную адаптацию, как постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды. Его обязательным условием является принятие индивидом социальной роли. Адекватность восприятия индивидом самого себя и своих социальных связей обуславливает эффективность социальной адаптации [4, 11].

С.Е. Рапацевич определяет педагогическую адаптацию обучаемого к образовательному процессу как перестройку познавательной, мотивационной, эмоциональной-волевой сфер обучаемого при переходе к систематическому организованному образовательному процессу [5, 8].

В процессе обучения происходит реализация ценностного потенциала учебно-воспитательного процесса, создаётся реальная возможность для превращения ценностей в источник формирования целей образования.

В педагогике адаптация рассматривается во взаимосвязи с рядом проблем, с которыми встречаются обучаемые при переходе от одной ступени обучения к следующей. Необходимо выделить социально-психологическую, деятельностьную, дидактическую компоненты. Их игнорирование зачастую приводит к отчислению обучаемых из учебного заведения или, вообще, невозможности получения образования более высокого уровня. Мы обращаем внимание на важность диагностирования данного адаптации обучаемых процесса, которая напрямую связана со сферой ценностных ориентаций. Это означает необходимость формирования у обучаемых сложной, интегративной системы убеждений, ценностей, норм и образцов поведения, которые могут оптимизировать процесс их адаптации к обучению в учебном заведении.

В рамках гуманистической педагогики мы понимаем адаптацию как знание и эмоционально-рациональное принятие личностью предъявляемых к субъектам

образовательного процесса образовательной организацией требований при сохранении собственной индивидуальности и активной позиции (учебной, жизненной) с опорой на гуманистические ценности и осознанную постановку ближних и дальних жизненных целей [9].

Процесс адаптации не является одномоментным действием и представляет собой длительное явление, характеризующееся рядом относительно сложных составных этапов. А.Бандура выделяет четырехступенчатую модель социального научения и воспроизведения, которая условно разделяется на следующие процессы:

1) внимания – зависит от отчетливости эмоциональной насыщенности события и характеристик наблюдателя: сенсорных возможностей, уровня активации, прошлого подкрепления и др.;

2) сохранения – включает в себя символическое кодирование, когнитивную организацию, символическое и моторное повторение;

3) моторного воспроизведения – это физические возможности, доступность отдельных операций, контроль результатов, точность обратной связи;

4) мотивации – представлен внешним подкреплением, замещающим подкреплением, самоопределением [1].

Педагогическая адаптация выступает реальным воплощением гуманистической педагогической парадигмы и вытекающего из нее смысложизненноориентационного подхода в организации процесса обучения.

Ускорение процессов адаптации обучаемых к новому для них образу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление психолого-педагогических условий оптимизации данного процесса - чрезвычайно важные задачи. От того, как долго по времени и по различным затратам происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи обучаемых, процесс их профессионального становления.

Литература:

1. Бандура А. Теория социального научения; пер. с англ. А. Грузберга. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.

2. Долгова В.М. Педагогическое обеспечение социальной адаптации учащегося лица: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Оренбургский государственный педагогический университет. Оренбург, 2014. – 26 с.

3. Корнеева Т.П. Психологические механизмы межгрупповой адаптации выпускников детских домов в профессиональной образовательной организации: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.05 / Московский государственный областной университет. Москва, 2014. – 25 с.

4. Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — 2-е изд., испр. и доп.—М.: Политиздат, 1990.— 494 с.

5. Психолого-педагогический словарь. / Сост. Е.С. Рапацевич – Минск, «Современное слово», 2006. – 928 с.

6. Осеева Ю.В. Педагогическое содействие в адаптации студентов младших курсов к образовательному процессу вуза физической культуры: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Уральский государственный университет физической культуры. Оренбург, 2015. – 24 с.

7. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

8. Ульянова И.В. Воспитательная система формирования смысло-жизненных ориентаций учащихся средней школы. Дис. докт. пед. наук. 13.00.01. Смоленск. 2012. – 403 с.

9. Ульянова И.В., Свиная О.В. Реализация метода примера в период адаптации обучающихся к образовательному процессу // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4; URL: www.science-education.ru/127-21375 (дата обращения: 17.09.2015).

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

**Симонова О. А.,
Ситникова А. Ю.,
Чмых И. Е.**
*БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский государственный университет»*

MODERN TENDENCIES IN LANGUAGE EDUCATION AND REGIONAL PRACTICES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

**OLGA A. SIMONOVA
ANASTASIA Y. SITNIKOVA
INNA E. CHMYKH**
Surgut State University

Аннотация

В статье представлен анализ некоторых современных тенденций в иноязычном образовании и региональный опыт по решению актуальных задач обучения иностранным языкам: введение национальных стандартов, международной системы оценки уровня языковой компетенции, повышению профессиональной квалификации учителей, актуализации раннего обучения языку и использованию новых технологий обучения.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, иноязычное образование, вторичная языковая личность, стандартизация образования, раннее обучение иностранному языку, технологии обучения.

Annotation

This article presents the analysis of some modern tendencies in foreign language education and the regional practices in solving urgent problems of teaching foreign languages, such as the introduction of national standards, the international system of assessment of the level of language competence, teachers' professional development, updating of early language learning and the use of new teaching technologies.

Keywords: teaching a foreign language, foreign language education, the secondary language personality, standardization of education, early learning a foreign language, teaching technologies.

Происходящие изменения в содержании образования нашей страны и других стран мира обусловлены глобальными тенденциями и влиянием мощных факторов: интенсивные интеграционные общественные процессы, рост профессиональных и академических обменов, международное сотрудничество в области образования, доступ к информационным ресурсам всемирной сети Интернет и качественному образованию в стране и за рубежом и т.д.

В России в настоящее время в условиях введения новых федеральных образовательных стандартов и утверждения третьего обязательного экзамена по иностранному языку за курс средней школы особенно актуальной становится проблема совершенствования качества иноязычного образования. Известно, что термин «иноязычное образование» в российской науке был введен в конце 90-х годов XX столетия Е.И. Пассовым, который рассматривает иностранный язык не как «учебный предмет», а как «образовательную дисциплину», обладающую огромным потенциалом, способную внести весомый вклад в развитие человека.

Появление термина «иноязычное образование» обусловлено еще и тем, что понятие «обучение иностранному языку» недостаточно полно отражает процесс, в котором заложен огромный образовательный потенциал, поскольку изучается не только язык и культура иного народа, но и развивается личность самого обучающегося. Согласно определению Е.И. Пассова, иноязычное образование представляет собой «целостный, специально организованный педагогический процесс обучения, воспитания и развития учащихся средствами и содержанием предмета «иностранного языка», благодаря которому происходит культурное обогащение учащихся, обретение ими опыта диалогического взаимодействия, способности и готовности к дальнейшему самообразованию с помощью иностранного языка в разных областях знания» [3, с. 35].

В современной теории и методике обучения и воспитания средствами иностранного языка стала доминировать направленность не столько на изучение языка, сколько на языковое образование и развитие личности учащегося средствами предмета «иностранного языка». Приоритетную значимость приобретает потребность изучать иностранный язык в тесной взаимосвязи с культурой страны.

В этих условиях иностранный язык приобрел статус действенного инструмента для формирования интеллектуального потенциала общества, а также ресурса развития государства. В качестве примера можно привести образовательный успех Сингапура, чья система образования считается одной из лучших. Важное преимущество сингапурской школы – принятие двуязычия (“Bilingual advantage”) с английским языком в дополнение к родному языку (китайскому, малайскому или тамильскому), сосредоточенность на науке, технологии, инженерии и математике (STEM), что позволило этой стране предвосхитить многие из ключевых стратегий в области образования, принимаемых современными политиками [2].

В современном иноязычном образовании можно выделить общие тенденции, которые также имеют место и в региональной практике: переход к личностно-ориентированной парадигме, введение национальных стандартов в обучении иностранному языку и международной системы оценки уровня языковой компетенции, актуализация раннего обучения языку, использование новых технологий обучения, включая информационно-коммуникационные, повышение профессиональной квалификации учителей. Все эти тенденции свидетельствуют о переходе к новому качеству языкового образования, т.е. квалитативному.

Результатом любого языкового образования является сформированная языковая личность, а результатом образования в области иностранных языков – вторичная языковая личность как показатель способности человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации [1, с.65]. Формирование нового типа личности связано с такими ее качествами, как самостоятельность, творчество, способность строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по общению, самосовершенствоваться и совершенствовать человеческое общество. Развитие названных качеств языковой личности стало приоритетной задачей по иностранному языку в образовательных учреждениях Югры. В Сургуте активно реализуется «Стратегия языкового образования», инициатором которой является Сургутский государственный университет, нацеленная на повышение качества иноязычного

образования посредством постоянного повышения профессионального уровня учителей на семинарах, тренингах и курсах. На состоявшейся в СурГУ в марте 2015 года международной научно-практической конференции «Иностранные языки сегодня: инновации, стратегии и перспективы» педагоги делились лучшим опытом по использованию новых подходов к обучению иностранным языкам. Такая целенаправленная работа ведет к получению положительного результата, в частности, средний балл за ЕГЭ по английскому языку у сургутских учащихся – 67, это выше среднего балла по России (64,8).

Основной задачей иноязычного школьного образования в XXI веке стало создание благоприятных условий для устойчивого непрерывного развития языковой личности, в то время как его целью является достижение базового (порогового по общеевропейской терминологии) уровня иноязычной коммуникативной компетенции для общеобразовательных школ. Проблема совершенствования форм и методов контроля владения иностранным языком также является одной из самых актуальных в международном, национальном и региональном педагогическом сообществе. Наряду с российскими языковыми экзаменами (ЕГЭ, ОГЭ) все больший интерес вызывают международные экзамены, в частности Кембриджские квалификационные экзамены по английскому языку, которые учителя и школьники ХМАО-Югры имеют возможность сдать в МИП СурГУ «Центре международного тестирования – Интекс», который также успешно реализует образовательный проект «Cambridge English for schools» в городах и сельских поселениях округа. Подготовка к международным языковым экзаменам позволяет формировать оценочную грамотность (Assessment literacy) учителей английского языка, так как они на практике знакомятся с общеевропейской системой оценки уровня владения иностранным языком (Common European Framework of Reference), которая устанавливает единые стандарты, применяющиеся для определения языковой компетенции во всем мире. Кембриджский центр также проводит подготовку учителей к сдаче международных методических экзаменов ТКТ (Teaching Knowledge Test). За два года работы центра более 100 учителей английского языка ХМАО-Югры повысили квалификацию и сдали профессиональные экзамены.

Все большую популярность в мире получает предметно-языковое интегрированное обучение (Content and Language Integrated Learning, CLIL), при котором учебные предметы преподаются на иностранном языке. CLIL преследует две цели, а именно – изучение предмета посредством иностранного языка, и иностранного языка через преподаваемый предмет. В Финляндии, как и в других странах Европы, CLIL используется в различных образовательных контекстах – от старшей группы детского сада до высшего образования. Предметно-языковое интегрированное обучение проводится в двух гимназиях и естественно-научном лицее г. Сургута в рамках реализации Языковой стратегии в форме преподавания профильных курсов на английском языке (English for Specific Purposes). В центре международного тестирования «Интекс» для учителей-предметников и учителей иностранных языков предлагается курс повышения квалификации «Интегрированное обучение теоретическим предметам на иностранном языке» (ТКТ CLIL – Content and Language Integrated Learning), который затрагивает методику преподавания предмета, необходимые навыки и стратегии: изложение информации, координирование учебного процесса и помощь в ходе обучения. Таким образом, интеграция иностранного языка и предметов школьной программы является новым подходом к формированию языковой компетенции учащихся общеобразовательных учреждений.

Характерной тенденцией современности становится распространение раннего обучения иностранному языку, что обусловлено изменением экономических, политических, социальных условий жизни человечества, в частности ростом миграции населения, особенно в странах Европы. Сегодня мы наблюдаем третью волну роста

интереса к этой области, вслед за первой и второй в 60-е и 80-е годы XX века. Как показывают исследования российских и зарубежных ученых (Верещагин Е.М., Выготский Л.С., Негневицкая Е.И., G.Puchta, D. Johnstone, P.Kuhl и др.), иностранный язык, изучаемый с раннего детства, позволяет раскрыть языковые способности: образуются две картины мира, ребенок учится сопоставлять два языка, вследствие чего мышление становится многоуровневым, т.к. ребенок абстрагируется от конкретного языка; знакомясь, с иной культурой, ребенок учится быть толерантным, развиваются разговорные способности [4].

Модель «Российское образование – 2020» фокусирует внимание на необходимости получения образования в течение жизни с ранних лет и выделяет систему раннего развития детей в качестве самостоятельного элемента современной модели образования. Для города Сургута данная проблема также становится актуальной, в связи с ростом рождаемости и увеличением количества дошкольных учреждений (более 150), которые вводят программы дополнительного образования, включающие обучение иностранным языкам. Не менее актуальной становится и проблема подготовки педагогических кадров, владеющих методикой обучения детей раннего и дошкольного возраста иностранному языку.

Овладение новыми педагогическими технологиями обучения иностранному языку невозможно без использования информационных технологий и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Эти общемировые тенденции в иноязычном образовании также находят свое практическое воплощение в деятельности учебных заведений ХМАО-Югры. Преподаватели иностранного языка активно используют ИКТ в учебной и внеклассной работе. В настоящее время в г. Сургуте методическое объединение в рамках проекта «Дистанционное сопровождение иноязычного образования» разрабатывает сетевой ресурс для учителей иностранного языка.

В заключение, следует сделать вывод о том, что рассмотренные нами общие тенденции и проблемы иноязычного образования находят свои пути решения на региональном уровне. Ключевой фигурой данного процесса является учитель иностранного языка, эффективность профессиональной деятельности которого зависит от уровня лингвистической, методической и межкультурной компетентности.

Литература

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика, М.: Изд-во Академия, 2006. – 335с
2. Образование за рубежом, электронный ресурс, режим доступа: [<http://ru.osvita.ua/abroad/46756/>].
3. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования. – М.: Просвещение, 2000. – 170 с.
4. Спиридонова А.В. Обучение детей раннего возраста иностранному языку в процессе дополнительного образования. Электронный ресурс, режим доступа: [<http://www.dissercat.com/content/obuchenie-detei-rannego-vozhraasta-inostrannomu-yazyku-v-protssesse-dopolnitelnogo-obrazovaniya>]

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Поздеева Т.В.

*Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка, г. Минск, РБ,
Кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой общей и дошкольной педагогики*

Аннотация: рассматривается проблема компетентностного подхода в подготовке специалистов дошкольного образования

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, дошкольное образование, педагог системы дошкольного образования

Abstract: considers the problem of the competence approach in the preparation of specialists of preschool education

Keywords: competence, competence approach, preschool education, preschool teacher education

Характерными чертами современной системы высшего профессионального педагогического образования являются открытость, практикоориентированность в процессе обучения студентов, усиление творческой и самостоятельной активности обучающихся, повышение роли самообразования в динамично меняющихся условиях социума. Решение данной проблемы предполагает построение нового образовательного пространства в логике требований Болонского процесса.

На современном этапе в Республике Беларусь происходит переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность», «воспитанность», на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. В настоящее время, как следует из аналитических обзоров, образовательные стандарты высшего образования в Республике Беларусь обновлены на основе требований компетентностного подхода и содержат результаты образования в виде компетенций, согласованных с работодателями. В докладе ЮНЕСКО говорится: «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции материального характера, а компетентность, которая рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле слова... социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь к риску» [1].

В условиях инновационных преобразований образовательной сферы меняется стратегия подготовки специалистов, в том числе и будущих педагогов дошкольного образования. Выпускники учреждений высшего образования должны быть способны творчески реализовывать свои педагогические умения в новых условиях жизни, в быстро меняющихся ситуациях. Вместе с тем, сегодня продолжается пересмотр содержания профессиональной подготовки выпускников учреждения высшего образования, в целом и педагога дошкольного образования в частности. Это связано в первую очередь с тем, что в системе дошкольного образования Республики Беларусь активно разрабатываются начальные ключевые компетенции детей до 1 года, от 1 года до 7 лет. В концепции государственной программы развития дошкольного образования в Республике Беларусь на 2015-2020 годы отмечается необходимость разработки и внедрения современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, электронных средств обучения; совершенствование содержания, организационных форм, методов и образовательных технологий дошкольного образования; организационное и научно-

методическое обеспечение получения дошкольного образования в условиях семьи (семейное воспитание); обеспечение социально-педагогической и психологической помощи законным представителям воспитанников [3]. Дошкольное образование является первой ступенью системы непрерывного образования человека. В связи с этим образование детей дошкольного возраста должно строиться в соответствии с общей идеологией модернизации общего развития Республики Беларусь, согласно которой основным результатом деятельности образовательного учреждения становится не система знаний, а набор ключевых компетенций.

Поэтому перед учреждениями высшего образования стоит задача сформировать у будущих педагогов системы дошкольного образования значимые компетентности, определяющие их профессиональную готовность к работе с детьми раннего и дошкольного возраста.

Компетентностный подход предполагает не усвоение студентами отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе, учет условий, возможных ситуаций профессиональной деятельности, а не только профессионально значимые личные качества специалиста и систему опыта.

В настоящее время подготовка специалистов дошкольного образования ведется по учебному плану, состоящему из циклов: 1. Социально-гуманитарных дисциплин и компонента учреждения высшего образования. 2. Общенаучных и общепрофессиональных дисциплин и компонента учреждения высшего образования. 3. Специальных дисциплин и компонента учреждения высшего образования. 4. Факультативные дисциплины. 5. Итоговая аттестация.

Освоение образовательных программ по специальности 1– 010101 «Дошкольное образование» должно обеспечить формирование следующих групп компетенций:

- академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным дисциплинам, умение учиться;

- социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им;

- профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности.

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: обучающей, воспитательной, развивающей, ценностно-ориентационной.

В цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин (педагогика, психология, информационные технологии в образовании, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности человека), цикл специальных дисциплин (дошкольная педагогика, детская психология, педагогическая психология, теория и методика развития речи дошкольного возраста, теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой, теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста, теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста, теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста, теория и методика формирования элементарных математических представлений детей дошкольного возраста, белорусский язык, русский язык) включен обязательный минимум содержания и требования к компетенциям. [5]

Формирование практических навыков и умений, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в учреждениях дошкольного образования осуществляется не только на практических занятиях учебных дисциплин, но также в процессе практик, которые выполняют системно-образующую роль в подготовке специалиста. На протяжении четырех лет обучения студент проходит

ознакомительную, методическую, педагогическую, преддипломную практики, в процессе которых формируются и развиваются вышеперечисленные компетенции.

Учебная практика предполагает ознакомление с особенностями образовательного процесса разных видов учреждений дошкольного образования, в разных возрастных группах; изучение специфики деятельности воспитателя; формируются представления о планировании, организации, методическом обеспечении образовательного процесса; осуществляется личностно ориентированное взаимодействие с детьми раннего и дошкольного возраста на занятиях и игровой деятельности. В результате студент овладевает профессиональными умениями: гностическими, коммуникативными, специальными.

Производственная практика направлена на систематизацию и обобщение психолого-педагогических знаний, технологий и их применение при организации образовательной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. Совершенствуются следующие умения: информационные, исследовательские, организаторские, коммуникативные и развивающие.

В настоящее время в Республике Беларусь идет разработка содержания и научно-методического обеспечения психолого-педагогической и методической подготовки педагогических кадров к реализации компетентностного подхода в дошкольном, общем среднем и специальном образовании. Руководствуясь требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование, в области определенных основных видов деятельности педагога дошкольного образования и научно-методическими разработками моделей компетентностей, нами была предпринята попытка создать компетентностную модель педагога дошкольного образования как структуру, состоящую из трех групп компетентностей, выявить типологию универсальных и предметных компетенций будущего педагога, а также наполнить их содержательно. В качестве основных компетентностей были выделены универсальные и предметные, предложенные в проекте TUNING. Проблема проектирования технологии компетентностно-ориентированного образования требует одновременного преобразования и содержания, и форм организации образовательного процесса в учреждении высшего образования. Измененные формы должны обеспечить студентам выполнение деятельности на основе компетенций на протяжении всего времени учения, а содержание составить предметную основу этой деятельности. Процесс компетентностного образования позволяет согласовывать цели обучения, поставленные педагогами, с собственными целями студентов, повысить степень самостоятельности и ответственности в учении; разгрузить студентов за счет повышения доли индивидуального самообразования; на практике обеспечить единство образовательного процесса.

Литература

1. Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». М.: ЮНЕСКО, 1997.

2. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-01 01 01 Дошкольное образование. Мн., 2013.

3. Концепция государственной программы развития дошкольного образования в Республике Беларусь на 2015-2020 годы / <http://wuz.by/zakonodatelstvo/normativnye-dokumenty-po-sisteme-obrazovaniya/koncepcija-gosudarstvennoi-programmy-razvitiya-doshkolnogo-obrazovaniya-v-respublike-belarus-na-2015-2020-gody.html>

4. Иванова, Т.Е. Компетентностная составляющая в профессиональной подготовке специалистов дошкольного образования. <http://www.jurnal.org/articles/2008/ped17.html>

5. Разуваева Т.А. Компетентностная модель образования: краткий анализ ключевых понятий и проблем реализации // Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского.2012№ 28. С.986-989.

МИКРОЦИКЛ СПОРТСМЕНА ДЗЮДОИСТА НА БАЗЕ ДЮСШ УФКС ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Тарабрина И. В.,

*Аспирант Киевский национальный
торгово-экономический университет (Киев),
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) (Севастополь)*

Tarabrina Irina Victorovna

*graduate student
Kyiv National University of Trade and Economics (Kiev),
"Crimean Federal University named after VI Vernadsky" Sevastopol economic-
humanitarian institute (branch) (Sevastopol)*

Аннотация. В статье рассматривается микроцикл дзюдоиста, который проводит тренировочные занятия на базе ДЮСШ УФКС г. Севастополя, выполнил норматив мастера спорта по дзюдо. Составление грамотного и правильного учебно-тренировочного процесса составляет весомую роль в подготовительном и предсоревновательном этапе опытного спортсмена борца-дзюдоиста.

Ключевые слова: микроцикл, дзюдоист, индивидуальная разминка, спорт, учебно-тренировочный процесс

Abstract. The article discusses the microcycle judoka who conducts training sessions based on the Children and Youth Sports School of Physical Culture of Sports in Sevastopol, master of sports in judo. Making correct and proper training process is a significant role in the preparatory stage of precompetitive and experienced athletes judo wrestler.

Keywords: microcycle, judo, individual workout, sport, training process

Рассмотрим микроцикл дзюдоиста, начиная с понедельника. Понедельник: дополнительное питание: белковое печенье, настой шиповника с лимоном и медом. Утром – индивидуальная разминка - 20 мин, совершенствование скоростных качеств в условиях ковра - 20 мин, техническая подготовка (совершенствование броска через спину с захватом рук на плечо; удушающего приема предплечьем сверху из положения "удержание со стороны головы" - 40 мин). Восстановительные мероприятия: контрастный душ, усиленное питание, богатое креатин-фосфатом. Вечером: групповая разминка - 20 мин, техническая подготовка, совершенствование приемов: бросок через плечи ("спины") с захватом за рукова, рычаг локтя с захватом предплечья под плечо из положения "удержание верхом"; вольные схватки на выполнение коронных и слабо освоенных приемов, комбинаций, связок со слабыми партнерами – 80 мин. Восстановительные мероприятия: теплый душ. Суммарная нагрузка - средняя.

Вторник: дополнительное питание (белково-глюкозный витаминизированный шоколад, настой шиповника с лимоном и медом), утром: групповая разминка - 20 мин, индивидуальная технико-тактическая подготовка, вольные схватки на совершенствование и расширение арсенала тактических вариантов ведения схватки на краю татами, предшествующих проведению коронных приемов и комбинаций, - 70 мин. [5,9] Восстановительные мероприятия: переменный душ. Днем: групповая разминка - 20 мин, скоростно-силовая подготовка мышц-разгибателей ног - 20 мин,

упражнения на расслабление, самомассаж - 20 мин. Восстановительные мероприятия: баровоздействия, душ. Вечером: индивидуальная разминка с включением приемов само страховки - 20 мин, технико-тактическая подготовка, совершенствование комбинации: задняя подножка - передняя подсечка с переходом на удержание; учебные схватки на выполнение комбинаций; подводящие упражнения для выполнения коронных приемов - 90 мин. Совершенствование аэробного компонента специальной выносливости: серия бросков чучела 30 мин. Восстановительные мероприятия: сауна, душ. Суммарная нагрузка - большая.

Среда: дополнительное питание: белковое печенье, фруктовые соки; утром: индивидуальная разминка - 20 мин, развитие специальной гибкости - 20 мин; технико-тактическая подготовка. Комбинация: боковая подсечка- передняя подножка с переходом на волевой прием; удушающий прием с помощью голени снизу при попытке противника провести удержание со стороны головы - 40 мин. Восстановительные мероприятия: теплый душ. Вечером: групповая разминка - 20 мин, технико-тактическая подготовка. [1,5] Совершенствование комбинации: посадка левой ногой - бросок через голову с упором правой стопой в живот с переходом на удержание верхом;вольные схватки на отработку тактических вариантов ведения схватки с разными соперниками- 90 мин. Восстановительные мероприятия: теплый душ. Суммарная нагрузка - средняя.

Четверг: дополнительное питание: белковый бисквит, спортивный напиток. Утром: групповая разминка - 20 мин, техническая подготовка, имитация на быстроту выполнения коронных и слабо освоенных приемов, комбинаций, связок с резиновым бинтом (в сериях по 20 повторений)- 70 мин. [4,10] Восстановительные мероприятия:переменный душ. Днем: групповая разминка - 20 мин, скоростно-силовая подготовка мышц-разгибателей туловища - 30 мин, упражнения на расслабление-10 мин. Восстановительные мероприятия: вибрационный массаж, душ. Вечером: индивидуальная разминка - 20 мин, техническая подготовка, совершенствование приемов: зацеп изнутри толчком; удушающий прием снизу с помощью ноги сверху: учебные схватки на выполнение болевых приемов - 90 мин. Совершенствование аэробного компонента специальной выносливости: серия бросков чучела (режим АМ)- 30 мин. Восстановительные мероприятия: кислородный коктейль, сауна. Суммарная нагрузка - большая. Пятница: дополнительное питание: шоколад, настой шиповника с лимоном. Утром: индивидуальная разминка - 20 мин, развитие специальной гибкости - 20 мин, индивидуальная техническая подготовка. (Рис.1) Совершенствование коронных и слабо освоенных приемов, комбинаций, связок - 40 мин. Восстановительные мероприятия: ультрафиолетовая ванна, душ. Днем. Теоретическая подготовка. "Совершенствование выносливости борцов" - 60 мин.

Рис.1. Индивидуальная техническая подготовка дзюдоиста на базе ДЮСШ УФКС г.Севастополя

Вечером: групповая разминка - 20 мин, тактическая подготовка, совершенствование приемов: бросок через грудь с переходом на удержание, подсечка изнутри с захватом за два рукава; учебные схватки с применением тактического плана - создать видимость превосходства в ведении схватки; вольные схватки - 90 мин. Восстановительные мероприятия: расслабляющая ванна. Суммарная нагрузка - средняя.

Суббота: днем – групповая разминка - 20 мин, спортивные игры - 40 мин, плавание, купание, игры на воде- 30 мин. Восстановительные мероприятия: сауна, фрукты, соки. Суммарная нагрузка - малая. Воскресенье. Активный отдых.

В заключении, мы проанализировали один из микроциклов технико-тактической и предсоревновательной подготовки спортсмена дзюдоиста на базе ДЮСШ УФКС г.Севастополя.

Литература:

1. Агашин М.Ф. Волновые тренажеры для тренировки скоростно-силовых свойств юных дзюдоистов и применение волновых тренажеров для оздоровления и развития детей младшего школьного возраста / М.Ф. Агашин // Детский тренер. - 2005. - N 1. - С. 106-114.
2. Адам М. Техничко-тактическая подготовка дзюдоистов и пути ее совершенствования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Адам Марэк; ГЦОЛИФК. - М., 1982. - 157 с.
3. Вашина М.Г. О взаимодействиях психологических свойств личности борцов с уровнем спортивного мастерства / Вашина М.Г. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы 7 Междунар. науч. сес. БГУФК и НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. работы за 2003 г., Минск, 6-8 апр. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск, 2004. - С. 30-31.
4. Тарабрина И.В. Развитие специальной выносливости борцов греко-римского стиля (Статья) // Известия Южного федерального университета. Научно-педагогический журнал: Педагогические науки. №4. 2015. – 137 с., - С. 108-116
5. Тарабрина И.В. Тренировочно-учебный процесс спортсмена-борца // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сборник

материалов XV Международной научно-практической конференции /Под общ.ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2010. – 466 с., - С. 425-430

6. Тарасенко К.Н. Педагогические условия формирования техники атакующих действий в партере у дзюдоистов 13-15 летнего возраста : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тарасенко Константин Николаевич; Федер. гос. бюджет образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". - М., 2013. - 188 с.: ил.

7. Федяев Н.А. Формирование арсенала индивидуальных технических действий юных дзюдоистов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Федяев Николай Александрович; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". - М., 2014. - 196 с.: ил.

8. Чермит К.Д. Двигательная асимметрия в борьбе дзюдо (педагогические аспекты) : дис. ... канд. пед. наук / Чермит К.Д.; АГПТ. - Майкоп, 1982. - 254 с.: ил.

9. Шахов А.А. Тактическая подготовка начинающих дзюдоистов с применением компьютерных технологий : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шахов Артем Александрович; РГУФК. - М., 2006. - 154 с.: ил.

10. Югай К.В. Силовые способности, обуславливающие эффективность захвата, у дзюдоистов различной квалификации / К.В. Югай // Теория и практика физ. культуры : тренер : журнал в журнале. - 2014. - N 5. - С. 79-80.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА В РЕАЛИИ ДАГЕСТАНА

Алигаджиева М.А.

*Руководитель Дагестанского «Центра
глобальных вопросов современности и региональных проблем.
Кавказ. Мир. Развитие» г. Махачкала, Российская Федерация*

CORRUPTION: CAUSES OF INSTABILITY AND TERRORISM IN THE REALITIES OF DAGESTAN

Aligadzhieva M. A.

*Head of Dagestan "Center for global issues and regional issues. The Caucasus.
World». The development of the" Makhachkala, Russian Federation*

Аннотация: Настоящая статья основана на первичных конкретно-социологических исследованиях проведенных автором в республике Дагестан. В условиях тотальной коррумпированности и существующей системы «откатов», за последние два десятилетия еще одной проблемой для республики стал терроризм.

Abstract: This article is based on primary specifically sociological research conducted by the author in the Republic of Dagestan. In conditions of total corruption and the existing system of "kickbacks" in the last two decades another problem for the Republic became terrorism.

Ключевые слова: коррупция, терроризм, власть, кланы, исследования.

Keywords: corruption, terrorism, power, clans, research

Коррупция в России имеет долгую историю и широкий размах: по оценкам специалистов ежегодно через коррупционные схемы проходит до триллиона рублей[4].

На сегодняшний день наиболее распространенным видом коррупции в республике является эндогенная коррупция[6], в которой выступают бюджетные организации и должностные лица, то есть отношения происходят внутри властной структуры (или нескольких властных структур) между отдельными должностными лицами. Это тщательно разработанная система отмыwania бюджетных денег, которая за последние два десятка лет приобрела невероятные масштабы.

Разрастание госаппарата, в свою очередь, стимулирует дополнительные бюджетные расходы, усиление вмешательства в экономику, рост коррупции. В Ростовской области, при валовом региональном продукте 183 млрд. руб., на 1 тыс. человек приходится 0,7 чиновников. В Республике Дагестан валовой продукт в три с лишним раза меньше – 55 млрд. руб., но число чиновников на одну тысячу жителей составляет на 1,9 [1].

По мнению известного дагестанского наблюдателя Г.А. Мурклинской,[2] нынешняя система бюджетных отношений между федеральным центром и Республикой Дагестан существует только потому, что «откаты» и наличие огромного пласта теневой экономики делают её выгодной для узкой прослойки правящих элит в федеральном центре и в Дагестане.

С другой стороны – такое активное взаимодействие[7, с.86]¹, дает возможность федеральным и республиканским элитам более прочному контролю над массами.

Систему «откатов», которая процветала и стала нормой за последние два десятка лет можно увидеть практически во всех сферах РД.

Для выяснения выше сказанного автором статьи были проведены конкретно-социологические исследования РД. На главный вопрос исследования « Если Вы считаете, что эффективность республиканских руководителей недостаточна высокая, то укажите их причины» были получены следующие варианты ответов « коррупционность чиновников» 26,5%, «некомпетентность руководителей» 18,6%, «оторванность властей от народа» 15,2%. «невыполнение законов» 11,8%, «низкая исполнительная дисциплина» 11,8%, «низкая заработная плата» 1,1%.

Из результатов опросов можно сделать вывод, что главной целью политической элиты Дагестана является властвование и стремление стать богатым.

Еще одной проблемой для Дагестана является терроризм. По мнению, экспертов - питательной средой терроризма является коррупция, так как это дает им возможность приобретать оружие, подкупать сотрудников правоохранительных органов, плюс ко всему некомпетентность руководителей.

А всё дело как раз в этих самых «внутренних источниках», которые, по некоторым сведениям, спонсируют борьбу за чистоту ислама уже в других регионах России и даже за рубежом[3].

Фактически республика превратилась в зону войны [4], которая ведется под знаменем «истинного ислама» не только против светской российской власти, но и против «неправильных» мусульман со стороны так называемых ваххабитов.

Первыми отзывами нового главы Р. Абдулатипова были, что какую бы сферу он не заглядывал все загублено. Второе Дагестан кормили, но не лечили, в результате разрослись злокачественные клетки, которые разъедают наше общество и политическую систему в целом. Третье, за долгие годы чиновники отучились эффективно работать. Четвертое, нужно серьезное обновление политической элиты, повысить эффективность власти, нельзя засиживаться на одном месте. Пятое, масса нарушений в финансово-бюджетной сфере, но виновников не наказывают.

По словам, Р. Абдулатипова терроризм развивается из-за высокого уровня коррупции, которая порождает беззаконие.

По мнению, Р. Абдулатипова без активной помощи федерального центра «обновление и очищение республики вряд ли произойдет», и Северного Кавказа [5].

И, несмотря на то, что за последние годы сделано немало работы по борьбе с терроризмом и коррупцией, к сожалению традиции, жить и богатеть за счет подданных сохранилась в сознании людей, по сей день.

Список использованной литературы:

1. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России. Под ред. акад. Г.Г. Матишова, ИОНЦ РАН, 2006 .

2. И.П. Добаев, Г.А. Мурклинская, А.В. Сухов, К.М. Ханбабаев. Радикализация исламских движений в Центральной Азии и на Северном Кавказе: сравнительно-политологический анализ. Под общей редакцией И.П. Добаева. Южнороссийское обозрение. Вып. №60. Ростов н/Д: СКНЦ

3. Руслан Маликович Гереев, руководитель группы мониторинга молодёжной среды Республики Дагестан, эксперт по религиозно-политическому исламу Махачкала, 11 апреля 2011 — Дагестан Таймс

¹Тажиев Н.М. Специфика региональных политических элит России // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009, № 1. С. 84-86.

4.Г. Мурклинская. Дагестан: кризис усиливает агрессивность этнокланов // Фонд стратегической культуры

4. Коррупция — что это такое? Определение, значение, перевод. <http://что-это-такое.ru/corruption>

5. Народы Дагестана :: ...толерантность и религиозныйнародidagestana.ru>vipusk/31/stat...i...v dagestan/

6. <http://ignorik.ru/docs/index-2152463.html>

7. Тажиев Н.М. Специфика региональных политических элит России // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009, № 1.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ КНР В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ СТРАНЫ

Павелкина Л. С.

Дальневосточный федеральный университет, доцент

Аннотация

В статье рассматривается специфика освещения межэтнических конфликтов в КНР в англоязычной прессе Китая. Автор делает попытку выявить причины внутрирегиональных межэтнических противоречий и объяснить информационную политику китайских СМИ по отношению данным событиям.

Ключевые слова: локально-региональные конфликты, акции протеста, инцидент, национальные меньшинства, национальная идентичность.

Abstract

The article shows the English-speaking press specific point of view of China ethnic conflict. The author makes an attempt to identify the causes of intra-ethnic conflicts and explain the information policy of the Chinese media about such events.

Keywords: local-regional conflicts, protests, incident, ethnic minorities, national identity.

Современные локально-региональные конфликты и конфликты идентичности оказывают все большее воздействие на состояние современного общества. Средства массовых коммуникаций, интерпретируя факты в зависимости от своей идеологической позиции и политической направленности и давая им специфическое объяснение, *формируют свое представление о политических конфликтах современности* и оказывают значительное влияние на формирование отношения к ним у мировой общественности.

В Китае в течение относительно короткого периода СМИ трансформировались в самостоятельно функционирующую сферу жизнедеятельности социума, которая коренным образом изменила образ жизни сотен миллионов людей. Переход КНР к информационному обществу способствовал интенсификации миграционных процессов, не только смещению, но и столкновению национальных культур, религий и этносов, перераспределению внутренних рынков сырья и рабочей силы. В результате рост несбалансированности экономического развития и социальных диспропорций послужили толчком к зарождению националистических и сепаратистских движений [1].

Однако китайское правительство отнюдь не склонно к политике их открытого освещения. Межнациональные конфликты внутри Китая либо замалчиваются вовсе, либо упоминаются вскользь, при этом их истинная причина часто не называется. Особенно это касается англоязычных СМИ, издающихся в КНР и имеющих целевой аудиторией иностранцев, находящихся в стране.

Ярким показательным примером может служить интерпретация в СМИ конфликта 2009 года между уйгурами-мусульманами и ханьцами-китайцами. В результате, по сообщению государственного информационного агентства, погибло минимум 156 человек и более 1000 ранены. Временно были закрыты региональная столица Урумчи с населением в 2,3 млн. человек и другие города западного пустынного региона, введен комендантский час, отключены мобильные телефоны и интернет, а в окрестности были направлены вооруженные офицеры полиции. [2] Беспорядки начинались как мирная акция протеста с призывом к правительственному

расследованию драки между уйгурами и ханьцами, произошедшей накануне на другом конце страны, в провинции Гуаньдун в южном Китае. По сообщению агентства "Синьхуа", были убиты двое и ранено несколько уйгуров. Однако на фотографиях в Интернете можно было множество трупов, из-за чего многие уйгуры полагали, что правительство намеренно преуменьшило число погибших. Правительственные цензоры неоднократно пытались удалить фотографии, но они появлялись снова. Социальные интернет-площадки объединили уйгуров, разгневанных тем, как китайские власти урегулировали инцидент. Призыв к акциям протеста распространялся на веб-сайтах, в соцсети QQ и на информационных онлайн-табло, несмотря на попытки правительства заблокировать онлайн-дискуссии по поводу вражды. [3].

Не смотря на впечатляющие масштабы инцидента, "Синьхуа" не предоставило аналитической информации по погибшим.

В СМИ давались самые разноречивые оценки случившегося конфликта. Китайское правительство утверждало, что Всемирный уйгурский конгресс намеренно использовал инцидент в Гуаньдуне для разжигания насилия, используя Интернет. Что касается этнических китайцев, среди них культивировалось мнение, что правительство не должно проявлять сочувствия по отношению к мятежникам, чтобы ситуация не усугубилась и не затянулась, как в Тибете.

Хотя этот инцидент был одним из самым кровопролитных происшествий этнического насилия в Китае за последние десятилетия и наряду с восстанием в Тибете показал, насколько сильна враждебность между этническими группами в большей части западного Китая, однако СМИ избегали упоминать о том, что она отчасти вызвана экономическим неравенством и стремлением правительства ограничить религиозную и политическую деятельность национальных меньшинств. Кроме того, в СМИ КНР также не принято заострять внимание на жестком правительственном контроле практики ислама, что многие уйгуры считают основанием для недовольства. Вследствие этого информация о данном конфликте подавалась не как заслуживающая серьезного обсуждения, а как незначительное происшествие, не стоящее особого внимания. Наблюдалась тенденция снизить его важность и серьезность и значительность.

Сегодня даже беглый анализ англоязычной прессы в Китае показывает, что внутренние этнические конфликты, происходящие на территории КНР, практически не упоминаются в качестве актуальных новостей. Появляющиеся материалы отмечают противостояние региона центру в том или ином аспекте и имеют обвинительный характер. Обычно речь идет о трех регионах: Тибет, Тайвань, Синцзян. Так, ежедневная газета «Global Times», статье «China's security chief stresses Tibet stability» подчеркивает наличие со стороны Тибета угрозы национальной и международной безопасности. [4]

В печатном варианте от 13.07. 2014. в статье «90 million couples willing to have second child» упоминается, что только Тибетский автономный регион и провинция Синцзян воздержались от обсуждения правовых проблем, связанных с рождением второго ребенка. [5]

В этот же период в электронной версии вышла заметка о крупномасштабных военных учениях в районе Синцзян в рамках годичной антитеррористической кампании, начатой после взрыва бомбы на рынке Урумчи в мае, когда погибли 39 человек [6]

Спустя несколько недель в печатном издании прошло две публикации об уйгурах. [7]. Первая очень короткая: в Синзяне 32 чел получили 4 года тюремного заключения за организацию террористических группировок и распространение аудио и видеоматериалов. Второй - на всю полосу цветной материал с фото об уйгурском студенте, создавшем общественное движение по оказанию помощи в возвращении на родину бездомных уйгурских детей, украденных и перевезенных в другие города, где они промышляли уличным воровством. Юноша собрал группу добровольцев-

помощников, они открыли сайт, где обращались за помощью к общественности. Многим детям была оказана реальная помощь. Но скоро сайт был закрыт, так как молодых людей обвинили в распространении материалов террористического характера. Однако многие люди пересмотрели свое отношение к этой проблеме и даже предлагали свое участие в их деятельности. Студент, отметил, что по сравнению с 2010 годом, когда он еще жил на родине, трения между уйгурами и этническими ханями усилились после ряда террористических актов. Если вспомнить масштабы уйгурского конфликта 2009 года, то можно только догадываться, до какой степени может быть нагнетена обстановка сегодня.

Интересно, что эти два материала на уйгурскую тему помещены в одном номере. В этот же день, но в электронной версии издания прошла заметка о коррупции среди чиновников этой провинции [8].

Чуть позже в электронной версии [9] сообщается о том, что правительственным войскам, находящимся на этой территории, предложено помочь местным жителям в решении повседневных практических задач – уборка территории, сбор урожая и т.д. Кроме этого, Заместитель председателя Центрального военного совета Китая Сюй Чилиан призывает к большей открытости в этой работе, к использованию средств пропаганды для борьбы с сепаратистами и религиозными экстремистами. Таким образом, деятельность правительства по отношению к обстановке в регионе освещается как миротворческая и патерналистская.

В освещении позиций наблюдается отношение к представителям национальных меньшинств как к сепаратистам и экстремистам, в позиции правительства прослеживается выраженное давление и намерение усиливать свой приоритет, теперь включая не только силовое преимущество, но и средства воздействия на формирование мышления.

Сравнивая электронную, доступную для интернационального сообщества, и печатную, доступную только для иностранцев, живущих на территории Китая версии издания «Global Times» можно сделать вывод о разнице в фактологии и контенте. Явно выраженных противоречий между ними не наблюдается, однако если не отслеживать электронную версию и опираться только на печатный вариант, можно сделать неправильные выводы о причинах и следствиях тех или иных событий.

В изучаемый период прошел ряд статей в электронной версии, в которых освещался визит представителей правительственных и коммерческих кругов материкового Китая на Тайвань с целью усиления и углубления экономических связей между сторонами, в результате которого был выработан ряд предложений. [10] Через неделю в печатной версии появляется большая статья рекламного характера о туристическом путешествии по острову [11]. Но в эту же дату в электронной версии газеты выходит заметка о резком неприятии центром независимой позиции острова [12]. Тем не менее, в отношении Тайваня позиция правительства выражается не столь жестко, как в отношении противоречий в Синцзяне. Кроме того, этот конфликт следует отнести к интернационализированным локально-региональным.

Значительно большее внимание в печатной версии уделяется международным событиям, связанным с военными действиями за пределами страны. Центральное место занимает конфликт в секторе Газа. Ему посвящены большие статьи с цветными фотографиями. Обычно с них начинается информация о международном положении. Почти в каждом печатном номере также есть информация о событиях в Украине, часто с фотографиями. Освещение без комментариев, нейтральное по максимуму. Так же освещаются события в Ливии и Сирии. Аналитические материалы посвящены отношениям с Японией и Южной Кореей.

Надо отметить, что китайцы избегают открывать не только внутренние проблемы страны, но и вообще избегают разговоров с иностранцами о многонациональности и

стремятся заблокировать интерес к этой теме не только в сфере политики, но и на уровне межкультурного сотрудничества. Так, автор неоднократно на личном опыте сталкивался со стремлением китайцев-ханей избежать любых разговоров о многонациональной пестроте Китая, а проявления интереса к культуре национальных меньшинств старательно настойчиво игнорировались, как бы не слышались. Хотя многонациональность Китая часто открыто демонстрируется в рекламных материалах, интерес иностранцев в культурному своеобразию национальных меньшинств не поощряется. Наблюдается стремление нивелировать значение этих культур в глазах представителей инوسреды на всех уровнях. Причину автор видит в том, что для иностранцев Китай должен выглядеть сильной монолитной державой, в которой нет места для расщепления по любому признаку. На мировой арене Китай стремится выглядеть единым государством, в котором отсутствуют разногласия и различия по этническим вопросам, а малейшее стремление национальных меньшинств заявить о своей национальной идентичности пресекается на корню, что четко прослеживается при анализе материалов китайских СМИ.

Это может объясняться тем, что причинами возникновения локально-региональных конфликтов КНР являются противоречия, обусловленные ее стремлением к глобальному лидерству, несбалансированностью реализации государственно-центристской модели с преобразованием экономики, ресурсной ограниченностью. Причины же экономико-ресурсного характера вуалируются причинами религиозными.

Кроме этого, внутренние конфликты между центральной властью и территориальными религиозными движениями, между ханьцами и нацменьшинствами в Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах препятствуют усилению политического авторитета Китая на мировой арене. Подобные конфликты идентичности могут нести угрозу стабильности как для региона, так и мира в целом в случае дезинтеграции Китая. Отсюда и стремление выпускать как можно меньше информации за пределы страны и формировать представление о КНР как о мощной единой державе у своих граждан, используя в качестве одного из основных инструментов СМИ.

Литература

1. <http://www.dissercat.com/content/knr-v-internatsionalizirovannykh-lokalno-regionalnykh-konfliktakh-xxi-veka>
2. <http://www.sarap.kz/index.php/ru/world/149-new-york-times-kitaj-zakonserviroval-etnicheskij-konflikt-v-sintzyane.html>
3. Там же.
4. «China's security chief stresses Tibet stability»
<http://www.globaltimes.cn/content/872261.shtml> Source:Xinhua Published: 2014-7-23 22:24:15
5. 90 million couples willing to have second child //«Global Times». 13.07. 2014. P. 4.
6. Police ends Xinjiang anti-terror drills // Source:Xinhua Published: 2014-6-30 23:29:48 <http://www.globaltimes.cn/content/868182.shtml>
7. «Global Times» // 12-13.07.2014. P. 4, 6.
8. Power-for-money deals uncovered in Xinjiang // Source:Xinhua Published: 2014-7-13 14:41:14 <http://www.globaltimes.cn/content/870263.shtml>
9. Military leader calls for 'mass work' in Xinjiang // Source:Xinhua Published: 18.07.2014. (<http://www.globaltimes.cn/content/871376.shtml>)
10. Top political advisor meets Taiwan commerce delegation // Source:Xinhua Published: 2014-7-7 21:10:33 <http://www.globaltimes.cn/content/869267.shtml>

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ГЛИКОГЕН В ОРГАНИЗМЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ПРИ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОДКОРМКАХ

Мамонтова Ю. А.,
Маннапов А.Г.

*Российский государственный аграрный университет - МСХА
имени К.А. Тимирязева, Москва*

GLYCOGEN BODY IN HONEY BEES STIMULATES FERTILIZING

Yu.A. Mamontova,
A.G. Mannapov

*Russian State Agrarian University –
Moscow Agricultural Academy Timiryazev,
Moscow*

Аннотация

Выявлено, что максимальный уровень содержания гликогена регистрируется в организме рабочих пчел 24-дневного возраста совпадающего с началом летной деятельности пчелиных особей. Установлено, что в организме рабочих особей 24-дневного возраста получавших стимулирующую подкормку медовой сытой из цветочного и гречишного медов, а также последнего в комплексе с аминокислотным витаминным микроэлементным препаратом «Микровитам» содержание гликогена превышает в 1,44-2,78 раза аналогичное значение как 1-й контрольной группы, так и 2-й группы получавших в качестве стимулирующей подкормки сахарный сироп. Это повышает уровень летной активности рабочих пчел и выхода товарного меда в 1,7 раза.

Abstract

It was revealed that the maximum level of glycogen content recorded in the body of worker bees 24 days of age coincides with the beginning of flight activity of bee species. It was found that individuals working in the body 24 days of age treated with a stimulating dressing honey-fed from the flower and buckwheat honey, as well as the latest in a complex with amino acid element vitamin preparation "Mikrovitam" glycogen content in 1,44-2,78 times exceeds a similar value as the 1st control group and group 2 received as an incentive feeding sugar syrup. This increases the level of flight activity of the worker bees and honey commodity output by 1.7 times.

Ключевые слова: гликоген, гречишный мед, препарат микровитам, товарный мед.

Keywords: glycogen, buckwheat honey, preparation Mikrovitam, marketable honey.

Гликоген в организме пчел играет важную роль, во-первых выполняет функцию хранения энергии. А во-вторых, выполняет, восстановительный процесс экзоскелета.

Гликоген – основной запасной углевод животных, человека и насекомых [1,2,3]. Используется при работе мышц, образуется из сахара крови в печени и мышцах и откладывается там же.

У взрослых пчел гликоген накапливается в мышцах, у личинок – в липоцитах жирового тела [2,3]. При расщеплении гликогена освобождается значительная часть энергии, обеспечивающая полеты пчел, обогрев гнезда и зимнего клуба.

Целью работы явилось установить влияние стимулирующих подкормок с медовой сытой с добавлением комплексного аминокислотновитаминного микроэлементного препарата «Микровитам» на динамику содержания гликогена в организме рабочих пчел.

Материал и методы исследований. В соответствии с целью исследований нами были сформировано 5 групп семей пар аналогов карпатской породы пчел, по 10 в каждой. 1-я группа семей пчел была контрольной – здесь никаких подкормок не применяли. 2, 3, 4 и 5 группы были опытными. Семьям пчел 2-й группы в качестве стимулирующей подкормки давали сахарный сироп (1:1), приготовленный на кипяченой воде, небольшими порциями по 300 мл, через каждые 2 дня, 9 раз. Пчелиные семьи 3-й группы подкармливали медовой сытой приготовленной из цветочного меда, 4-й группы – медовой сытой приготовленной из гречишного меда, 5-й группы - медовой сытой приготовленной из гречишного меда с добавлением комплексного аминокислотновитаминного микроэлементного препарата «Микровитам». Стимулирующую подкормку производили в период отсутствия поддерживающего медосбора, после цветения медоносов в радиусе продуктивного лета пчел.

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке методами вариационной статистики с проверкой достоверности результатов с помощью критерия Стьюдента и уровня значимости (P).

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень содержания гликогена в организме является одним из важных показателей жизнеспособности пчёл. Он необходим пчёлам для выполнения физических нагрузок. Данные о содержании жира у рабочих пчёл по вариантам опыта представлены в таблице.

Таблица Показатели содержания гликогена в организме рабочих пчел ($M \pm m$, мг)

Группы и виды подкормок	Возраст пчел и дата учета		
	1-дневные	12-дневные	24-дневные
	9.V	21.V	3.VI
1. Контрольная - без подкормки	3,43±0,18	4,92±0,14	5,71±0,11
2. Сахарный сироп	5,27±0,13	7,39±0,10	11,02±0,20
3. Медовая сыта из цветочного меда	7,16±0,14	8,35±0,27	12,97±0,20***
4. Медовая сыта из гречишного меда	8,04±0,12	11,07±0,19*	14,98±0,34***
5. Медовая сыта из гречишного меда + Микровитам	9,75±0,31	14,60±0,37***	15,87±0,35***

Примечание: * - $p \leq 0,05$; * - $p \leq 0,01$; * - $p \leq 0,001$ по сравнению со 2-й группой.

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что уровень содержания гликогена в организме рабочих пчел, как с возрастом, так и по вариантам опыта, и в зависимости от вида подкормки, повышается.

В 1 контрольной группе уровень содержания гликогена с возрастом имел тенденцию к повышению. У 1-дневных рабочих пчел содержание гликогена составило 3,43 мг. У 12-дневных рабочих пчел оно составило 4,92 мг, у 24-дневных – 5,71 мг. По сравнению с первоначальным показателем к концу опытов содержание гликогена в организме рабочих пчел увеличилось в 1,66 раза (на 2,28 мг).

Во 2 группе, где в качестве стимулирующей подкормки получали сахарный сироп, так же с возрастом рабочих пчел повышалась тенденция в накоплении гликогена. У 1-дневных рабочих пчел содержание гликогена составило 5,27 мг. У 12-дневных рабочих пчел оно составило 7,39 мг, у 24-дневных – 11,02 мг. По сравнению с первоначальным показателем к концу опытов содержание гликогена в организме рабочих пчел увеличилось в 2,09 раза (на 5,75 мг). По сравнению с 1 контрольной группой показатели во 2 группе были выше, но ниже показателей 3-5 групп.

Уровень гликогена в организме рабочих пчел 3-й и 4-й групп получавших медовую сыту из цветочного и гречишного медов также изменялся в сторону увеличения, их значения были выше, чем в 1 и 2 группах. Так, в 3-й группе, где в качестве стимулирующей подкормки пчелиные семьи получали медовую сыту из цветочного меда, у 1-дневных рабочих пчел содержание гликогена составило 7,16 мг. У 12-дневных рабочих пчел оно составило 8,35 мг, у 24-дневных – 12,97 мг. К концу

опытов содержание гликогена в организме рабочих пчел описываемой группы увеличилось в 1,81 раза (на 5,81 мг). В начале опыта у 1-дневных рабочих особей 3-й группы показатель был выше значения контрольной группы в 2,09 раза, 2-й группы – в 1,36 раза. У 12-дневных рабочих пчел описываемая разница составила по отношению к 1-й контрольной группе в 1,7 раза, а ко 2-й группе – 1,13 раза. У 24-дневных – 2,27 и 1,18 раза, соответственно.

В 4-й группе, где в качестве стимулирующей подкормки получали медовую сыту из гречишного меда, у 1-дневных рабочих пчел содержание гликогена составило 8,04 мг. У 12-дневных рабочих пчел оно составило 11,07 мг, у 24-дневных – 14,98 мг. Содержание гликогена в организме рабочих пчел 4-й группы, по сравнению с первоначальным его уровнем к концу опытов увеличилось в 1,86 раза (на 6,94 мг). При этом уровень гликогена был выше, чем в 1-й контрольной группе, в 2,34 раза, во 2-й группе – в 1,52 раза, у 12-дневных рабочих особей – в 2,25 и 1,50 раза, а у 24-дневных – в 2,62 и 1,36 раза, соответственно.

Максимального уровня содержание гликогена достигло в организме рабочих пчел 5-й группы, где стимулирующую подкормку производили медовой сытой из гречишного меда с добавлением комплексного аминокислотного витаминного микроэлементного препарата «Микровитам». В этой группе он был выше контрольного уровня у 1-дневных – в 2,84 раза, у 12-дневных – в 2,97 раза, у 24-дневных – в 2,78 раза. Уровень гликогена в 5-й группе превышал аналогичное значение по 2-й группе у однодневных особей в 1,85 раза, у 12-дневных – в 1,97, у 24-дневных – в 1,44 раза. По отношению к 3-й группе кратность превышения составила в 1,36, 1,75 и 1,22 раза, по 4-й группе – в 1,21, 1,32 и в 1,06 раза, соответственно.

Выводы:

1. Максимальный уровень содержание гликогена регистрируется в организме рабочих пчел 24-дневного возраста совпадающего с началом летной деятельности пчелиных особей.

2. Для обеспечения летной деятельности пчел по сбору нектара, необходимо проводить стимулирующие подкормки медовой сытой приготовленного из гречишного меда или композиционной его формы с аминокислотно-витаминно микроэлементным препаратом «Микровитам».

3. В организме рабочих особей 24-дневного возраста получавших стимулирующую подкормку медовой сытой из цветочного и гречишного медов, а также последнего в комплексе с аминокислотным витаминным микроэлементным препаратом «Микровитам» содержание гликогена превышает в 1,44-2,78 раза аналогичное значение как 1-й контрольной группы, так и 2-й группы получавших в качестве стимулирующей подкормки сахарный сироп.

4. Стимулирующие подкормки пчелиных семей медовой сытой из цветочного и гречишного медов, а также последнего в комплексе с аминокислотным витаминным микроэлементным препаратом «Микровитам» повышают уровень летной активности рабочих пчел и как следствие выход товарного меда в 1,7 раза.

Список использованной литературы

1. Маннапов А. Г. Использование микробиологических препаратов / А. Г. Маннапов, Г. С. Мишуковская, О. С. Ларионова // Пчеловодство. – 2009. – № 10. – С.

2. Маннапов А.Г. Биохимические показатели организма рабочих пчел при использовании микробиологических препаратов / Г. С. Мишуковская, А. Г. Маннапов, О. С. Ларионова // Пчеловодство. – 2010. – № 3. – С. 24–25.

3. Маннапов А.Г. Стимулирующие подкормки для пчелиных семей с добавлением комплексных аминокислотных и пробиотических препаратов/ И.Э.Бармина, А.Г.Маннапов, Г.В.Карпова // Вестник Оренбургского государственного аграрного университета № 12 (131)/декабрь 2011. – Оренбург:2011. – С. 376-377.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ В АСПЕКТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПРИ РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Антипова А. А.

*Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,
г. Саранск, доцент*

IMPROVING SOCIAL PROTECTION FOR THE RURAL FAMILIES IN THE ASPECT OF USAGE IN MODERN RUSSIA PROGRAM-TARGET METHOD IN THE SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS

Antipova A. A.

*Mordovian State University named after N.P. Ogarev, Saransk,
assistant Professor*

Аннотация

В статье выявляется место программно-целевого метода как способа планирования решения социальных проблем в социальной политике современной России. Также анализируются основные положения документов федерального уровня, отражающих программно-целевые установки современной России в области социального развития села в аспекте их роли в повышении социальной защищенности сельской семьи.

Ключевые слова: социальная защита, сельская семья, программно-целевой метод, сельские территории, устойчивое развитие.

Abstract. The article reveals the location of program-target method as a way of planning the solution of social problems in social policy in modern Russia. Also analyzes the main provisions of the documents of the Federal level, reflecting the targeted installation of modern Russia in the field of social development of rural areas in terms of their role in improving social protection for the rural families.

Keywords: social protection, rural family, program-target method, rural areas, sustainable development.

В современном российском обществе семья не просто находится под защитой государства – она является объектом социальной политики, направленной на человека, на семью. Наше общество заинтересовано в полноценной, прочной семье, так как оно нуждается в нравственно и физически здоровых гражданах.

Государство с помощью своих учреждений и организаций оказывает всяческую помощь семье. Развитие семейных детских учреждений, службы быта, охрана материнства, отцовства и детства, выплата пособий по случаю рождения ребенка, отпуска по беременности и родам и т. п. – все это далеко не полный перечень проявления заботы государства о семье. В конечном итоге эта забота оформляется документально в форме социальной политики, которая воплощает в себе концепцию защиты семьи государством, в том числе и сельской семьи.

В современном понимании *сельская семья* – семья, проживающая в сельской местности. С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни семей на селе по сравнению с городскими одним из способов достижения государством положительного изменения сложившейся ситуации является использование в социальной политике *программно-целевого метода* при планировании решения социальных проблем

Программно-целевой метод в планировании инноваций — метод, увязывающий стратегические цели организации (государства) с целями инновационных проектов (планов), а цели проектов с ресурсами посредством программ [1].

Показателем результативности использования государством программно-целевого метода к решению социальных проблем села являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. № 858, приоритетных национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Дальнейшие перспективы развития социальной защиты сельской семьи детерминируются изменением тех условий социального положения сельского населения, которыми обусловлена в настоящее время специфика развития социальной работы на селе. Основные направления этих изменений звучат в программно-целевых установках социальной политики современной России в аспекте развития доступности и повышения качества предоставления социальных услуг на селе, а также семейно-демографической политики в аспекте повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Реализация выбранных направлений требует от государственных структур, в том числе и от системы социальной защиты, использования более динамичных, инновационных технологий в своей работе, предполагающих возможность учета характеристик отдельно взятой семьи, ее внутренних ресурсов.

В настоящее время повышение уровня социальной защищенности сельского населения программно-целевым методом продолжается путем разработки и начала реализации двух основополагающих документов федерального уровня.

1. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года.

Целью разработки Концепции является определение ключевых проблем развития сельских территорий, включая поселения, имеющие рыбохозяйственную специализацию, и выработка необходимых мер социально-экономического, правового и административно-управленческого характера. Эти меры позволяют вывести сельские территории на качественно новый уровень развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного и историко-культурного потенциала сельской местности.

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан.

Концепция определяет ключевые понятия, используемые и при формулировании задач в области социальной политики. А именно:

- сельские территории – территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории;
- сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

- сельские населенные пункты – поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора и другие сельские населенные пункты, отнесенные независимо от количества проживающих в них людей к сельским населенным пунктам административно-территориальным делением, установленным в субъектах РФ. В них может сезонно проживать значительное количество городских жителей;

- сельское население – жители, постоянно проживающие во всей совокупности сельских населенных пунктов;

- устойчивое развитие сельских территорий – стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель [3].

2. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020года».

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап (2014 – 2017 годы) предусматривает преодоление существенных межрегиональных различий в уровне и качестве жизни сельского населения на основе дифференцированной государственной поддержки из федерального бюджета региональных программ устойчивого развития сельских территорий, сформированных субъектами РФ на основе оценки потенциала и перспектив развития сельских территорий.

К завершению первого этапа Программы предполагается, что в результате реализации мер государственной политики по адаптации агропромышленного комплекса в условиях членства России во ВТО будет достигнут более высокий уровень развития отрасли, определяющий более высокие требования к качеству условий жизнедеятельности в сельской местности.

В этой связи второй этап реализации Программы (2018 – 2020 годы) предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- в области создания комфортных условий жизнедеятельности – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- в области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе – концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

- в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов – грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

- в области формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни – поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий всероссийского значения (конкурсов, спортивных соревнований).

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы является:

- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;
- низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;
- низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;
- непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
- низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;
- отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.

Программа включает следующие мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе развитие в сельской местности сети общеобразовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, плоскостных спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, развитие в сельской местности газификации, водоснабжения, реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий;
- научно-методическое обеспечение реализации Программы [3].

Таким образом, повышение уровня социальной защищенности сельской семьи в современной России во многом обусловлено эффективностью применения государством программно-целевого метода как способа планирования решения социальных проблем села, который заложен в основополагающих документах федерального уровня в области социальной политики в современной России.

Литература

1 Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термины инновационного менеджмента и смежных областей (от А до Я) / отв. ред. В. И. Суслов. 2-е изд., доп. — Новосибирск : Сибирское научное издательство, 2008. // АКАДЕМИК. РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/244634>.

2 О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» : Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162859/.

3 Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНДИКАТОР РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА

Дубинкин Е.П.

*Уральский Федеральный Университет (Екатеринбург)
ИГУП, магистрант*

Практически для всех современных градообразующих предприятий, вне зависимости от рода деятельности, характерна политика социальной ответственности, которая реализуется либо на постоянной основе, либо по локальному принципу. Современная мировая и российская социально-экономическая система давно сформировалась таким образом, что по ряду причин (например, накопление репутационного капитала, снижение налогов и т.д.) социальная ответственность бизнеса стала выгодной не только для «получающей», но и для «дающей» стороны – для самого бизнеса. Тем не менее в подавляющем большинстве регионов планомерная политика социальной направленности практически не отражаются в сознании населения. Соответственно, это оказывает влияние на репутацию предприятия.

В российской науке тема формирования репутации рассматривалась такими исследователями как А. Ситникова, Г. Ханова, В. Пахомова, Д. Бородина, Д. Гавру, И. Кузьменкова, А. Шмарова, Е. Ашарова, М. Кахаова. Примечательно, что большинство из них – практики, что указывает на локальный подход к изучению данного вопроса. Между тем и отечественными, и зарубежными исследователями доказано, что репутация является важным нематериальным активом, несмотря на то, что она существенно отличается от других нематериальных активов и имеет специфические индикаторы. В данной статье на примере анализа деятельности ООО «Газпром добыча Надым», являющегося градообразующим предприятием города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ), мы хотим показать, что социальная ответственность и, самое главное, ее актуализация для жителей территории, служит важнейшим индикатором репутации компании.

ООО «Газпром добыча Надым» позиционирует себя как инициатор, организатор и спонсор общественно значимых проектов, реализуемых на территории деятельности компании и за её пределами. В прессе представители компании подчеркивают системность благотворительной политики и политики социальной ответственности [1]. Наш анализ показал, что социальная политика градообразующего предприятия включает в себя ряд традиционных, ежегодных мероприятий, которые проходят при постоянной поддержке ООО «Газпром добыча Надым»: ежегодный международный юношеский турнир по боксу, ежегодные соревнования оленеводов на кубок губернатора ЯНАО, ежегодный конкурс специальных грантов, ежегодные соревнования по автомобильному спорту на кубок ООО «Газпром добыча Надым»; постоянная поддержка коренных малочисленных народов севера и т.д. Также для градообразующего предприятия Надыма характерны единовременные финансовые вложения в территорию: строительство спортивного скалодрома, строительство экологического парка, строительство детского сада и др.

Тем не менее, по результатам проведенного опроса населения г. Надым выявилось следующее. В городе Надым проживает около 45 тыс. человек. Было опрошено 207 человек, из них 16,94 % работают в ООО «Газпром добыча Надым», 20,16 % - в отраслях, связанных с градообразующим предприятием (транспорт газа, промышленное строительство и т.д.), а 62,9 % - в отраслях, не связанных с

газодобывающей промышленностью. В целом, среди респондентов, не работающих на градообразующем предприятии, бытует мнение, что ООО «Газпром добыча Надым» не уделяет социальной ответственности должного внимания. Более того, опрос выявил крайне низкую информированность населения о социальной деятельности предприятия даже с учетом постоянного освещения в СМИ акций, спортивных соревнований, строительства спортивных объектов и т.д. На вопрос «*Какие инициативы градообразующего предприятия вам запомнились за последний год? (напишите, пожалуйста)*» были даны следующие ответы:

– Никаких, затрудняюсь ответить 50,51%

– Указание инициатив, не связанных с градообразующим предприятием, не относящихся к нему (строительство жилых домов, дорог и т.д.) 21,21%

– Строительство экопарка, экологические мероприятия 13,13%

– Помощь в проведении дня оленевода 5,05%

– Организация и спонсорство спортивных соревнований 4,04%

– Другое 6,06%

Возможный вариант решения проблемы может заключаться в:

- Создании и реализации социально-значимых проектов с разными слоями населения (общественные организации, жители конкретных микрорайонов, родители и учащиеся школ города и т.д.);

- Постоянной актуализации благотворительной деятельности;

- Трансляции через наиболее эффективные каналы информации следующих сообщений:

1. Успешно реализованные проекты, отслеживание дальнейшей жизни и деятельности участников проекта;

2. Отчеты в сфере социальной политики с конкретными действиями и цифрами;

3. Отзывы авторитетных экспертов, медийных лиц, а также участников проектов.

При этом необходимо отметить, что проблематика в сфере репутационного капитала ООО «Газпром добыча Надым» сложно назвать уникальной – скорее, это типичное явление для подавляющего большинства градообразующих нефтегазодобывающих предприятия Ямало-Ненецкого (и не только) автономного округа. На наш взгляд, это связано с рядом объективных причин:

- *Крайне низкая эффективность коммуникационных каналов, посредством которых пресс-службы градообразующих предприятий пытаются донести сообщения до целевой аудитории.* Как правило, информация транслируется через региональные СМИ, обладающие низким рейтингом среди населения.

- *Излишняя управленческая централизация пресс-служб градообразующих предприятий.* Если говорить конкретно о нефтегазодобывающих регионах, то все пресс-службы предприятий ТЭКа так или иначе находятся в подчинении у профильных департаментов в Москве или Санкт-Петербурге. В свою очередь сотрудники департамента требуют от представителей на местах единого корпоративного подхода к коммуникационной политике, зачастую игнорируя специфику территории.

- *Недостаточное количество квалифицированных кадров в региональных PR- и медиа-сообществах.* Сотрудники региональных СМИ и пресс-служб часто не обладают необходимыми компетенциями для решения стратегических задач в связи с отсутствием профильного образования, необходимого опыта работы и т.д.

Все эти проблемы также необходимо учитывать при формировании репутации градообразующего предприятия.

Литература:

- Официальный сайт муниципального издания «Рабочий Надыма» <http://nadym-worker.ru/articles/effektivnaya-pomosch>
- <http://www.press-service.ru/archive/?act=view&id=65> М.Каханова «Корпоративная благотворительность как способ повышения репутационного капитала».
- Е.Ашарова «Репутационный аудит: интернет-индикаторы. Методика анализа информационного поля». Almanax «Репутационный аудит». №4 2009. с 54-56

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ВОРОНЕЖСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Калашникова С.М.,
Юдина Е.С.

*ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж*

THE VALUE ORIENTATIONS OF MODERN VORONEZH PUPILS OF THE SENIOR CLASSES

Kalashnikova S. M.
Yudina E. S.

*«Voronezh state University»,
Voronezh*

Аннотация

В статье рассматривается система и иерархия ценностных ориентаций современных старшекласников на примере выпускников средних школ г. Воронежа.

Данные получены в ходе проведенного авторами социологического исследования.

Abstract

The article discusses the system and the hierarchy of value orientations of modern pupils of the senior classes on the example of school graduates of Voronezh. The data obtained in the course of conducting sociological research.

Ключевые слова

Старшекласники, ценности, ценностные ориентации.

Keywords

Pupils of the senior classes, values, value orientations.

Ценности и ценностные ориентации личности выступают двигателем развития общества. Как отметил В.Н. Лавриненко, «каковы ценности, таковы и общество, и личность» [1, с. 32].

Школьный возраст – это период интенсивного формирования системы ценностных ориентаций, которые определяют отношение личности к окружающей действительности.

Трансформационный период в развитии общества неизбежно порождает процесс переосмысления ценностей, что оказывает значительное влияние на нравственный образ жизни молодого поколения.

С одной стороны, молодое поколение очень быстро адаптируется к новым условиям современного мира, и определенно имеет больше шансов на достижение активной жизненной позиции и реализацию жизненного успеха, а с другой – подростки, та социальная группа, которая наиболее подвержена деструктивному влиянию последствий крупных социальных процессов.

Методика изучения ценностных ориентаций разработали М. Рокич, Д.А. Леонтьев, М. Лукьянова [2].

В нашей стране проблемы ценностных ориентаций школьников изучали Хмелев Е., Дунаевская Э.Б., Попов В.А., Кондратьева О.Ю., Видинева О.В., Гончарова Т.Н. и др. [3].

Для изучения особенностей ценностных ориентаций современных воронежских старшеклассников весной 2015 г. было проведено социологическое исследование. Стратегия – количественно-качественная. Выборочная совокупность – 600 учащихся старших классов средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий г. Воронежа. Выборка – комбинированная многоступенчатая, включающая простой случайный отбор школ (по 6 каждого типа), неслучайный квотный отбор старших (выпускных) классов и представителей разных полов.

Авторы исходили из того, что «ценностные ориентации – это «сложный социально-психологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам» [4].

Полученные данные показали, что система и иерархия ценностных ориентаций современных воронежских старшеклассников представляет собой следующее.

Среди терминальных ценностей у юношей доминируют «жизнь» (72%), «здоровье» (50%), «свобода, личная независимость» (30%); у девушек – «жизнь» (78%), «здоровье» (55%), «семья» (27%). А среди наименее значимых для юношей являются «безопасность» (10%), «общение» (12%), «достаток» (18%); для девушек – «мир» (9%), «карьера» (12%), «возможность самовыражения» (13%).

А среди инструментальных ценностей у юношей преобладают такие, как «широкий кругозор» (93%), «честолюбие» (84%), «интеллигентность» (77%); у девушек – «храбрость» (89%), «логика» (83%), «честолюбие» (81%).

Среди доминирующих качеств, которые должны быть присущи современному человеку, воронежские старшеклассники назвали: «воспитанность» (92%, индекс 0,71), «ответственность» (91%, индекс 0,7), честность» (по 91%), «энергичность» (90%). Среди опрошенных оказались и такие, кто посчитал необходимыми качествами для жизни «равнодушие» (51%) и «безнравственность» (28%).

Что касается ценностей, к которым необходимо стремиться в жизни, то для старшеклассников это, прежде всего, семейное счастье (65%) и комфортные условия жизни (58,5%). Однако иерархия ценностных ориентиров у юношей и девушек различна: для юношей первичны комфортные условия жизни (73%) и высокооплачиваемая работа (53%), а для девушек – семейное счастье (87%) и полноценная любовь (46%).

Среди жизненных благ воронежские старшеклассники отдали предпочтение счастью (87,5%), надежной семье (86%), дружбе (79%) любви (78,5%), уважению (75,5%) и свободе (73%). К сожалению, меньшую важность для них имеют всеобщий мир (53,5%), признание (51,5%), равенство (44,5%) и красота (41,5%).

Основополагающими установками на будущее для воронежских старшеклассников являются: интересная работа (18,1%), хорошие отношения в семье (15,7%), возможность путешествовать по миру (14,0%), наличие хороших, верных друзей (12,9%), материальное благополучие (11,8%). И для меньшего числа опрошенных важны в перспективе свое дело, успех в предпринимательстве (6,1%), признание окружающих, слава (4,3%), нетрудная работа, спокойная жизнь (2,0%).

Смысл жизни большинство учащихся старших классов видят в реализации своих способностей (22,4%), продолжении рода (20,1%) и удовлетворении своих потребностей (18,3%).

По мнению старшеклассников, обеспечить успех в жизни возможно через личную активность и целеустремленность (97%), интеллектуальные способности (96%), трудолюбие и самосовершенствование (95%), образование и компетентность (92%), наличие и поддержку друзей (91%). Это означает, что большинство опрошенных в обеспечении успеха надеются на собственные силы.

В свободное время старшеклассники отдают предпочтение общению с друзьями (23,6%), спорту (15,5%), хобби (14,0%), развлечениям (12,4%), туризму (12,1%), домашнему хозяйству (5,7%), овладению профессией (5,3%), культурной жизни (4,8%), учебным занятиям (3,3%), общественным движениям (3,3%). Это показывает, что досуг респонденты проводят в соответствии со своими ценностными ориентациями.

Что касается ценности семьи, то 45% опрошенных собираются вступить в брак, когда полюбят (32% юноши, 35% девушки), 40% – когда будут материально независимы (53% юноши, 30% девушки), а 6% вообще не собираются обременять себя семейной жизнью (10% юноши, 2% девушки).

Ценность образования велика у 92% респондентов. Именно столько собирается продолжить обучение после школы. Одновременно по 4% или не собираются дальше учиться, или затруднились ответить. Более основательно нацелены на продолжение образования учащиеся лицеев/гимназий, нежели будущие выпускники общеобразовательных школ, девушки (98%), нежели юноши (79%).

Полученные данные позволяют говорить о том, что современные старшеклассники имеют позитивную ценностно-ориентационную установку на получение профессии, приобретение знаний, умений навыков и квалификации как основы для достижения важных жизненных целей.

В современной жизни важную роль играют деньги. Каково же отношение воронежских старшеклассников к этому социальному институту? Большинство опрошенных (юноши и девушки примерно одинаково) отметили, что чувствуют себя свободными, когда у них есть деньги (63%); меньшая часть считает, что деньги единственная вещь, на которую они могут положиться (18,5%); 4,5% тех, кто часто думает о деньгах и 5% – кого вопросы денег беспокоят. И только 9% считают, что деньги не имеют особого значения в их жизни (интересно отметить, что среди юношей такого мнения придерживаются 11%, а среди девушек 7%). Такие данные подтверждают ценностную ориентацию одних старшеклассников на высокооплачиваемую работу и хорошее материальное положение, и других – на духовные ценности.

Ценность религии доминирует у 22% старшеклассников (веруют и соблюдают религиозные обряды). Еще 49% опрошенных веруют, но не соблюдают религиозные обряды. 13% – не верующие, но уважают чувства верующих. А 5% считают, что с религией надо бороться.

Большинство воронежских старшеклассников отрицательно относятся к наркомании и токсикомании (88%), к злоупотреблению алкоголем (77%), курению (32%), к ранним сексуальным отношениям (50%). Однако среди опрошенных оказались и такие, кто относится к данным явлениям или нейтрально (10%, 20%, 50%, 37% соответственно), или даже положительно (2%, 3%, 6%, 13%; к первым трем – в основном юноши, а к последнему – девушки).

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что большинство респондентов отрицательно относятся к пагубным формам поведения, но, к сожалению, есть и та часть, которая держит нейтралитет или допускает подобные девиации. Скорее всего это связано с позиционированием в СМИ данного рода девиантных форм поведения как приемлемых в современном мире.

В целом можно отметить, что большая часть воронежских старшеклассников серьезно относится к вопросам будущей жизни. скорее связано с позиционированием в СМИ данного рода девиантных форм поведения как приемлемых в современном мире.

Важным параметром выявления ценностных ориентаций современных старшеклассников является анализ их отношения к доминирующим ценностям нашей страны, а именно таким, как «гражданин», «отечество», «патриотизм» и в целом «ценностное развитие страны».

Прежде всего необходимо отметить, что большинство воронежских старшеклассников (87%) ощущают себя гражданами России. Однако есть и такие, кто ответил отрицательно на данный вопрос (4%), и те, у кого возникли трудности с ответом (9%). Выбранная позиция в будущем должна способствовать серьезному отношению к таким понятиям, как гражданская ответственность, права и свободы человека и гражданина.

Что касается мнения наших респондентов о возможности смены гражданства и выезде из нашей страны, только для 40% эти изменения невозможны, а почти каждый третий (35%) отметил, что подобные перемены желательными в будущем. Каждый четвертый (25%) относится безразлично к месту проживания. Такие мнения можно объяснить тем, что новое поколение не устраивает уровень и условия жизни в нашей стране.

В жизни людей значительную роль играют такие понятия как «Отечество» и «Патриотизм». Что эти слова означают для современных воронежских старшеклассников?

Большинство (58%) школьников старших классов понимают под словом «Отечество» всю Россию; 29% – место, где родились; 11% – место, в котором живут и 2% – как свой автономный округ.

Понятие «патриотизм» большинство опрошенных (78%) определяет как вечную ценность, без которой невозможно развитие и процветание государства. И намного меньшая часть опрошенных (12%) считает «патриотизм» устаревшим понятием, не играющим никакой роли в жизни общества на сегодняшний день. И столько же – 12% – затруднились ответить.

При оценке мнений респондентов о ценностном развитии нашей страны были получены следующие результаты: только 11% оценивают уровень развития ценностей в нашей стране как хороший и еще 24% – как скорее хороший. Однако еще больше старшеклассников (26%) выбрали вариант «скорее плохой» и 10% – «плохой». Очень значительный процент опрошенных (29%) вообще затруднились дать оценку уровня развития ценностей в России.

Респондентам был предложен вопрос с двумя суждениями: 1 – «Сегодня мы живем уже совсем в другом мире, отличном от того, что было раньше, и многие традиционные ценности и нормы уже устарели», 2 – «Основные общественные ценности и нормы не подвержены влиянию времени и всегда остаются актуальными и современными». С одним из этих суждений они должны были согласиться.

Оказалось, что 67% опрошенных старшеклассников выбрали первый вариант, то есть большинство считает, что сегодня мы живем уже в другом мире, а многие традиционные нормы и ценности уже устарели. Одновременно каждый третий (33%) думает, что основные общественные ценности и нормы не попали под влияние времени и навсегда останутся актуальными. Это показывает, что в подрастающем поколении формируются личности инновационного склада сознания, которые в будущем, возможно, создадут новые ценности и нормы, подходящие под следующую ступень развития общества.

В целом можно отметить, что большинство старшеклассников еще переосмысливают свои жизненные ценности. Скорее всего, это связано с тем, что в

данном возрастном периоде еще не сложилась устойчивой системы ценностных ориентаций, так как процесс социализации в полном объеме еще не завершен. Многие молодые люди только ищут свое место в жизни, и еще не поняли своей роли в общественной структуре. Такое положение детерминировано и постоянными изменениями в современном мире, за которыми молодое поколение хотя и движется «в ногу», но не всегда успевает.

На формирование ценностных ориентаций старшеклассников наибольшее влияние оказывает семья, как первичная социальная группа, в которой берет свое начало социализация индивида и начинается формирование его как личности (отметили 40% респондентов). Далее по значимости – общество (28%), саморазвитие (20%) и только 11% отметили значимость школы (по мнению опрошенных в настоящее время в российских школах низок уровень привития учащимся культуры, ценностей и норм).

Проведенное исследование особенностей ценностных ориентаций современных воронежских старшеклассников позволяет сделать ряд выводов:

- современные старшеклассники придают важное значение факторам материального благополучия. Высокий уровень материального благосостояния часто оказывается для них основанием для развития чувства собственной значимости и повышенной самооценки в глазах окружающих;

- большинство опрошенных старшеклассников ориентированы на благоприятное окружение, общение с друзьями, наличие верных товарищей. Для данного возрастного периода характерна повышенная, по сравнению с другими возрастами, значимость тесных эмоциональных контактов, расширение своих межличностных связей, реализация своей социальной роли;

- современные старшеклассники имеют позитивную ценностно-ориентационную установку на получении профессии, приобретение знаний;

- большинство современных старшеклассников стремятся к личной свободе, независимости, что характерно для данного возраста. Они считают, что самое важное в жизни – это сохранение неповторимости своей личности, взглядов, стиля жизни. Старшеклассники хотят свободы, еще не понимая, что свобода неразрывно связана с таким понятием, как ответственность;

- система ценностных ориентаций оказывает влияние на досуг старшеклассников, семейные планы, отношение к деньгам;

- современные старшеклассники во взглядах на семейную жизнь в основном занимают прагматическую позицию. Это означает, что старшеклассники определяют материальную обеспеченность как один из значимых факторов благоприятного семейного климата;

- важнейшие социально-значимые ценности, такие как творчество, приобщение к культуре, познание законов природы отвергаются большинством старшеклассников как значимые. Это объясняется тем, что понятие творчества для современных старшеклассников размыто, оно утратило свое значение как создание чего-то нового, нестандартного, поскольку в обществе очень низок престиж науки, искусства и культуры;

- на формирование личных ценностей современных старшеклассников наибольшее влияние оказывает семья, общество, СМИ.

Итак, понятие «ценностные ориентации старшеклассников» является многосоставным.

Система ценностных ориентаций формируется под воздействием целого ряда факторов, которые носят как объективный, так и субъективный характер. Некоторые из них оказывают значительное влияние на формирование системы ценностных ориентаций современных старшеклассников, действие других может быть несущественным.

Значительные перемены в общественной жизни всегда отражаются на формировании ценностных ориентаций подростков. Это проявляется в преобладании ценностей, касающихся индивидуальной жизни конкретной личности. Ценностные ориентации являются важнейшим структурным компонентом самосознания личности, без которого невозможно ее нормальное функционирование и развитие в социуме. Они отделяют важное для конкретной личности от несущественного, помогают ей осознать, что является ценностью, определяют ее мотивы, интересы, установки, потребности.

В целом иерархия ценностных ориентаций современных воронежских школьников выглядит следующим образом: жизнь, здоровье, свобода, личная независимость, семья, достаток, возможность самовыражения, карьера, безопасность, общение, мир. Это дает позитивные надежды на будущее, так как современные старшеклассники через несколько лет окончательно разработают свою систему ценностных ориентаций, на которой должны будут воспитываться уже следующие поколения.

Исходя из результатов проведенного исследования, можно дать следующие рекомендации.

Учителям и родителям: 1) обратить особое внимание на формирование у подростков таких социально-значимых ценностей, как творчество и приобщение к культуре; 2) оказывать подросткам помощь в преодолении девиантных форм поведения; 3) готовить учащихся к личностному самоопределению.

Старшеклассникам: 1) стремиться здоровый образ жизни; 2) уделять больше внимания и сил самообразованию, саморазвитию и реализации своих способностей.

Список использованной литературы

1. Лавриненко В.Н. Философия. – М., 2004.
2. См.: Методика Рокича Ценностные ориентации. – <http://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha>; Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. – М., 1992; Лукьянова М. Ценностные ориентации школьников / М. Лукьянова. – URL: <http://do.gendocs.ru>.
3. Хмелев Е. Исследование ценностных ориентаций учащихся средних и старших классов // Воспитание школьников. – 2001. – № 8. – С. 10-13; Дунаевская Э.Б. Ценностные ориентации старших школьников общеобразовательных и коррекционных школ // Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 51. – С. 201-205; Попов В.А., Кондратьева О.Ю. Изменение мотивационно-ценностных ориентаций учащейся молодежи // Социол. исслед. М. – 1999. – № 6. – С. 96-99; Видинеева О.В. Особенности ценностных ориентаций и условия их формирования в старшем школьном возрасте. – Курск, 2003 – URL: <http://nauka-pedagogika.com>; Гончарова Т.Н. Ценностные ориентации современных старшеклассников // Психология, социология и педагогика. – 2012. – № 6. – URL: <http://psychology.snauka.ru>.
4. Словарь по общественным наукам. – URL: <http://slovari.yandex.ru>.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПОЛИМЕРОВ

Мацевич Т.А.,
Аскадский А.А.,
Попова М.Н.

Московский государственный строительный университет, Москва

INFLUENCE OF DEGREE OF CRYSTALLINITY ON THE MODULUS OF ELASTICITY OF POLYMERS

T.A. MATSEEVICH,
A.A. ASKADSKI,
M.N. POPOVA.

Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Аннотация

Проанализировано влияние степени кристалличности и размера кристаллитов на модуль упругости полимеров. Равновесный модуль высокоэластичности рассчитывался с помощью обобщенного уравнения теории высокоэластичности, которое учитывает ван-дер-ваальсов объем узлов полимерной сетки [1-4]. Кристаллиты рассматриваются как физические узлы сшивки, из которых выходят линейные цепи, находящиеся в аморфной фазе. Модуль упругости зависит от степени кристалличности, от размера кристаллитов и их концентрации. Экспериментальный анализ проведен на основе полиэтилена, для которого измерены кривые релаксации напряжения в широком интервале температур; эти кривые аппроксимированы с привлечением современных ядер релаксации. Найдено хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных.

Abstract

The influence of the degree of crystallinity and the crystallite size on the modulus of elasticity has been analyzed. The equilibrium modulus was calculated based on the generalized equation of the theory of rubber elasticity that takes into account van der Waals volume of the cross-linked points. Crystallites are regarded as physical cross-linked points, which are located in an amorphous phase. Modulus of elasticity depends on the degree of crystallinity, the crystallites size and on their concentration. The experimental analysis is produced on polyethylene, for which the stress relaxation curves in a wide range of temperatures were measured. These curves are approximated by using modern memory functions. A good agreement between the experimental and calculated data was found.

Ключевые слова:

Температура стеклования, модуль упругости, полиэтилен, ван-дер-ваальсов объем, степень кристалличности, объем кристаллитов.

Keywords

Glass transition temperature, modulus of elasticity, polyethylene, Van-der-Waals volume, degree of crystallinity, volume of crystallites.

Введение

Проблема влияния степени кристалличности в частично-кристаллических полимерах на модуль упругости всегда представляет большой интерес с точки зрения теории и практики. Влияние степени кристалличности на модуль упругости рассматривалось в работах [5-9]. Основное внимание было уделено моделированию, позволяющему рассчитывать модуль высокоэластичности [10-11]. Однако проблема

предсказания модуля упругости на основе химического строения полимера с учетом степени кристалличности ранее не рассматривалась. Цель данной работы состоит в том, чтобы, зная химическое строение аморфно-кристаллического полимера и его степень кристалличности, рассчитать модуль упругости рассматриваемого полимера без привлечения экспериментальных данных.

Теоретическое рассмотрение

Расчетная схема построена на предложенном ранее обобщенном уравнении для определения модуля высокоэластичности сетчатых полимеров, в котором учитывается объем узлов сшивки и молекулярный вес линейных цепей, соединяющих эти узлы. Влияние кристаллитов на модуль упругости полимеров будем описывать в предположении, что кристаллиты играют роль эффективных узлов сетки (junctions). Обобщенное уравнение для оценки модуля эластичности полимеров в высокоэластическом состоянии получено в [1-4]:

$$E = \frac{3\rho_n RT \left(1 + \frac{\beta}{n}\right)}{M_c}, \quad (1)$$

где ρ_n – плотность полимера, R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура, n – среднее число повторяющихся звеньев линейной цепи, находящихся в межузловых фрагментах, M_c – молекулярный вес линейных цепей, соединяющих узлы;

$$\beta = \frac{\left(\sum_i \Delta V_i\right)_y}{\left(\sum_i \Delta V_i\right)_{n.zв.}}, \quad (2)$$

$\left(\sum_i \Delta V_i\right)_y$ – ван-дер-ваальсов объем узла, $\left(\sum_i \Delta V_i\right)_{n.zв.}$ – ван-дер-ваальсов объем повторяющегося звена в линейных фрагментах сетки между сшивками.

Принимая во внимание, что $n = M_c/M_0$, где M_0 – молекулярный вес повторяющегося звена, получаем что

$$E = \frac{3\rho_n RT \left(1 + \frac{M_0}{M_c} \beta\right)}{M_c}. \quad (3)$$

Когда кристаллиты играют роль эффективных узлов сшивки, величина β определяется соотношением:

$$\beta = \frac{v_{кр}}{\left(\sum_i \Delta V_i\right)_{n.zв.}}, \quad (4)$$

где $v_{кр}$ – объем кристаллита.

Рассмотрим 1 моль полимера. Хорошо известно, что один моль любого полимера содержит N_A повторяющихся единиц, где N_A – число Авогадро. Если степень кристалличности обозначена как $\alpha_{кр}$, следует записать, что все кристаллиты содержат $\alpha_{кр}N_A$ повторяющихся единиц. Аморфная часть полимера содержит $(1-\alpha_{кр})N_A$ повторяющихся единиц. Число m кристаллитов в одном моле равно

$$m = \frac{\alpha_{кр} V_m}{v_{кр}}, \quad (5)$$

где V_M – молярный объем полимера.

Молярный объем полимера равен

$$V_M = \alpha_{кр} V_{M,кр} + (1 - \alpha_{кр}) V_{M,a}, \quad (6)$$

где $V_{M,кр}$ и $V_{M,a}$ – молярные объемы кристаллического и аморфного полимера соответственно.

Учитывая, что $V_{M,кр} = M_0/\rho_{кр}$ и $V_{M,a} = M_0/\rho_a$ ($\rho_{кр}$ и ρ_a – плотности кристаллического и аморфного полимера соответственно), следует записать

$$V_M = \alpha_{кр} \frac{M_0}{\rho_{кр}} + (1 - \alpha_{кр}) \frac{M_0}{\rho_a} = M_0 \left(\frac{\alpha_{кр}}{\rho_{кр}} + \frac{(1 - \alpha_{кр})}{\rho_a} \right). \quad (7)$$

Теперь можно рассчитать число кристаллитов m :

$$m = \frac{\alpha_{кр} V_M}{v_{кр}} = M_0 \alpha_{кр} \frac{[\alpha_{кр}(\rho_a - \rho_{кр}) + \rho_{кр}]}{\rho_{кр} \rho_a v_{кр}}. \quad (8)$$

Молекулярный вес всех повторяющихся звеньев в аморфной части полимера равен $M_a = M_0 N_A (1 - \alpha_{кр})$, и M_c описывается следующим соотношением:

$$M_c = \frac{M_a}{m} = \frac{N_A (1 - \alpha_{кр}) \rho_{кр} \rho_a v_{кр}}{\alpha_{кр} [\alpha_{кр}(\rho_a - \rho_{кр}) + \rho_{кр}]}. \quad (9)$$

Если величина $v_{кр}$ выражена в Å^3 , тогда $N_A = 0.6022$. Подставляя (9) в (3), получаем

$$E = \frac{3 \rho_a RT \left(1 + \frac{M_0 \alpha_{кр} [\alpha_{кр}(\rho_a - \rho_{кр}) + \rho_{кр}]}{0.6022 (1 - \alpha_{кр}) \rho_{кр} \rho_a \left(\sum_i \Delta V_i \right)_p} \right)}{\frac{0.6022 (1 - \alpha_{кр}) \rho_{кр} \rho_a v_{кр}}{\alpha_{кр} [\alpha_{кр}(\rho_a - \rho_{кр}) + \rho_{кр}]}}. \quad (10)$$

Из формулы (10) следует, что чем меньше объем $v_{кр}$ физического узла шивки, тем больше модуль высокоэластичности. Это не находится в противоречии с уравнением (3), согласно которому модуль высокоэластичности должен возрастать с увеличением объема узлов. Это справедливо, если величина M_c остается постоянной. В рассматриваемом случае при заданной степени кристалличности уменьшение объема узла приводит к увеличению количества узлов и снижению величин M_c и, соответственно, n . Поэтому имеет место конкуренция между влиянием размера узла и M_c , причем эта конкуренция такова, что при уменьшении размера узла модуль упругости возрастает.

Формула (10) позволяет провести расчет модуля высокоэластичности в зависимости от концентрации кристаллитов, их объема, и всех параметров, таких как

концентрация кристаллитов $\alpha_{кр}$, их объем $v_{кр}$, ρ_a , $\rho_{кр}$, $\left(\sum_i \Delta V_i \right)_{n.z.}$. Все параметры рассчитываются с помощью ЭВМ-программы «Каскад» (ИНЭОС РАН).

В качестве примера рассмотрим расчеты для полиэтилена при комнатной

температуре. Для этого полимера $\rho_a = 0.88 \text{ г/см}^3$, $\rho_{кр} = 1.0 \text{ г/см}^3$, $M_0 = 28$, $\left(\sum_i \Delta V_i \right)_p = 34.2 \text{ Å}^3$, $T = 293 \text{ К}$. Подставляя эти параметры в формулу (10), получаем зависимости модуля высокоэластичности от концентрации кристаллитов $\alpha_{кр}$ при различном среднем размере кристаллита $v_{кр}$. Эти зависимости показаны на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости модуля высокоэластичности от степени кристалличности. Объем кристаллитов равен: 1 – 400 \AA^3 , 2 – 600 \AA^3 , 3 – 800 \AA^3 , 4 – 1000 \AA^3 .

Можно видеть, что модуль высокоэластичности увеличивается с концентрацией кристаллитов, и чем меньше размер кристаллитов, тем большим модулем высокоэластичности обладает полимер. Причина, как было отмечено выше, заключается в том, что небольшие кристаллиты обеспечивают резкое уменьшение M_c при одной и той же их концентрации и уменьшение величины β . Обе эти характеристики входят в уравнение (3), и влияние M_c больше, чем влияние β . Рис. 2 отражает этот факт.

Рис. 2. Зависимость модуля высокоэластичности от объема кристаллитов. Степень кристалличности равна: 1 – 30%, 2 – 50%, 3 – 60%, 4 – 70%.

Экспериментальная часть

Рассмотренные выше соотношения для расчета модуля упругости аморфно-кристаллических полимеров относятся к равновесному модулю. Для экспериментальной оценки равновесного модуля были проведены эксперименты по релаксации напряжения при различной температуре.

Аппроксимацию кривых релаксации напряжения проводили с помощью уравнения Больцмана-Вольтерры:

$$\sigma = \sigma_0 \left[1 - \int_0^t T(\tau) d\tau \right], \quad (11)$$

где σ – релаксирующее напряжение, σ_0 – начальное напряжение, которое развивается в момент окончания “мгновенного” задания деформации, $T(\tau)$ – ядро релаксации, τ – текущее время, которое пробегает значения от 0 до t , t – конечное время.

Использовали ядра релаксации, основанные на анализе изменения термодинамических функций в ходе релаксационного процесса [1-3]. В результате аппроксимации получены значения квазиравновесных модулей упругости, на основании которых были вычислены эффективные объемы кристаллитов, показанные на рис. 3 для полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в зависимости от температуры.

Объем кристаллита, Å^3

Рис. 3. Зависимости объема кристаллитов, рассчитанных по выражению (10), от температуры. 1 – ПЭВД, 2 – ПЭНД.

Видно, что чем выше температура, тем больше объем кристаллитов. Это можно объяснить тем, что при низких температурах, при одной и той же деформации возникают большие напряжения, которые могут разрушать кристаллиты, и их объем становится меньше.

Заключение

Разработан метод предсказания влияния кристаллитов на модуль упругости. Развитая расчетная схема позволяет производить расчеты на основе химического строения полимеров. В полученные выражения входят такие параметры как степень кристалличности, размер кристаллитов и их объем. Расчетные методы компьютеризованы и все физические параметры, входящие в предложенные уравнения, определяются с помощью ЭВМ программы «Каскад», созданной в ИНЭОС РАН.

Список литературы

1. Askadskii A.A. Computational materials science of polymers. Cambridge: Cambridge International Science Publishing, 2003.
2. Askadskii A.A. Physical properties of polymers; prediction and control. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1996.
3. Аскадский А.А., Кондращенко В.И. Компьютерное материаловедение полимеров. Т. 1. Атомно-молекулярный уровень. М.: Научный Мир, 1999.

4. Аскадский А.А., Матвеев Ю.И., Матвеева Т.П. Обобщенное уравнение для оценки равновесного модуля высокоэластичности и величины M_c , действующее для редких и частых сеток // *Высокомолек. соед. А.* 1988. Т. 30. № 12. С. 2542.
5. Hiss R., Hobeika S., Lynn C., Strobl G. Network stretching, slip processes, and fragmentation of crystallites during uniaxial drawing of polyethylene and related copolymers. a comparative study // *Macromolecules.* 1999. V.32.P.4390.
6. Al-Hussein M., Strobl G. The melting line, the crystallization line, and the equilibrium melting temperature of isotactic polystyrene // *Macromolecules.* 2002. V.35. P.8515.
7. Men Y., Strobl G. Critical strains determining the yield behavior of s-PP // *J. Macromol. Sci., Phys.* 2001. V.B40. P.775.
8. Men Y., Strobl G. Critical strain in poly(ϵ -caprolactone) and blends with poly(vinyl methyl ether) and poly(styrene-co-acrylonitrile) // *Macromolecules.* 2003. V.33. P. 1889.
9. Hobeika S., Men Y., Strobl G. Temperature and strain rate independence of critical strains in polyethylene and poly(ethylene-co-vinyl acetate) // *Macromolecules.* 2000. V.33. P.1827.
10. Balta-Calleja E.J., Kilian H.-G. A novel concept in describing elastic and plastic properties of semicrystalline polymers: polyethylene // *Colloid. Polym. Sci.* 1985. V.263. P.697.
11. Sedighiamiri A., van Erp T.B., M. Peters G.W., Govaert L.E., van Dommelen J.A.W. Micromechanical modeling of the elastic properties of semicrystalline polymers: a three-phase approach // *J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys.* 2010. V.48. P.2173.

СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ ПОЛИМЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

Фозилов С.Ф.,

*кандидат химических наук,
доцент, докторант.*

Бухарский инженерно - технологический институт (Узбекистан)

Пулатова Б.Ф.

*Бухарский инженерно – технологический институт,
студентка факультета*

*«Технология нефтегазохимической промышленности»
(Узбекистан)*

Аннотация

Синтез депрессорных присадок на основе отходов Шуртанскогогазохимического комплекса (ШГХК) низкомолекулярного полиэтилена и частичного гидролизованного полиакрилонитрила. Полученные привитые сополимеры полиэтилена с алкилированным продуктом гидролизованного полиакрилонитрила, улучшают эксплуатационные свойства нефтепродуктов, снижается их расход. При введении присадок физико-химические и технологические свойства дизельных топлив полностью отвечают государственным стандартам.

Ключевые слова: депрессор, присадка, сополимеры. этерификация, гетероциклические эфиры, мономеры.

Abstract

Is investigated structurally - mechanical properties on a basis by polymeric compositions polyvinyl of spirit. The degree of fixing depends as on quantity(amount) of a printed paint, passing to a fabric, and from depth penetration in a fabric. Than the more

printed paint passes to a fabric and the more deeply she(it) will penetrate in depth of a fabric, the above expected meaning(importance) of a degree of fixing.

Самый экономический целесообразный способ улучшения низкотемпературных свойств топлив является применение полимерных веществ обладающих депрессорными свойствами. Улучшение эксплуатационных и экологических свойств высококачественных дизельных топлив невозможно без добавки присадок различного функционального назначения, таких как депрессорные, антиокислительные, противоизносные, диспергирующие и другие. Создание научных основ разработки технологии получения и применения дизельных топлив с депрессорными присадками является целью данной работы. Для этой цели был поставлен ряд практических, технологических и научных задач. Для изучения взаимного влияния различных присадок в дизельном топливе были исследованы пакеты присадок, содержащие противоизносные, депрессорные и цетаноповышающие присадки.

Известно, что из всех вышеперечисленных присадок, депрессорные присадки, являются самыми распространенными. Добавка их в дизельные топлива позволяет не только повысить температуру конца кипения топлив, увеличив тем самым отбор от потенциала, но и сократить содержание в них керосина.

Эффективность депрессорных присадок, также как и противоизносных, основана на поверхностно – адсорбционном механизме их действия, при этом может существовать неизбежность конкурентного взаимодействия поверхностно – активных соединений присадок с металлом поверхностей трения при их одновременном присутствии в топливе. Часть поверхностно – активных веществ депрессорной присадки может сорбироваться на трущихся поверхностях, препятствуя взаимодействию противоизносной присадки и металла.

О действии депрессорной присадки говорит изменение толщины граничной пленки в ходе испытаний дизельного топлива, содержащего только противоизносную присадку, и топлива, содержащего депрессорную и противоизносную присадки одновременно. Достижение максимального значения толщины граничной пленки на трущихся поверхностях происходило быстрее в топливе, содержащем только противоизносную присадку, чем в топливе, содержащем вместе депрессорную и противоизносную присадки. Это могло быть результатом того, что адсорбированные соединения депрессорной присадки образовали граничные слои, препятствовавшие адсорбции противоизносной присадки.

Нами синтезированы полиметакрилатные депрессорные присадки на основе гетероциклических соединений таких как, бензоксазолон (БОО), бензтиазолон (БТО), бензоксазолтион (БОТ), бензтиазолтион (БТТ).

Гетероциклические эфиры метакриловых кислот (ГЭМАК) синтезированы путем взаимодействия метакриловых кислот с гидроксиметилпроизводными азот-, кислород- и серосодержащими гетероциклическими соединениями в присутствии катализатора серной кислоты в среде толуола при температуре 60 – 80 °С.

Для проведения этерификации и смещения равновесной реакции в сторону образования сложного эфира, удаляли воду кипячением реакционной среды с добавлением водоувлажняющего агента–толуола. Процесс этерификации из-за высокой активности образующихся ГЭМАК сопровождается полимеризацией, что снижает выход целевого продукта.

Добавлением 1,0 % гидрохинона в реакционную среду выход мономерного продукта можно увеличить на 15-20 %.

Все синтезированные мономеры, идентифицированные жидкостной хроматографией, представляют собой бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые во многих органических растворителях.

Состав и строение ГЭМАК установлены по данным элементного анализа, а также методами УФ - , ИК - , ЯМР - , ЭПР - спектроскопии и масс-спектрометрии. В ИК-спектре ГЭМАК имеются полосы поглощения при 1745-1800 см^{-1} , относящихся к колебаниям карбонильной группы бензоксазолиновых и метакриловых радикалов; в области 1640 см^{-1} , соответствующие характерной частоте поглощения С=С связи; 1600-1620 см^{-1} – валентным колебаниям двойных связей С=С бензольного кольца; 1250-1300 см^{-1} - валентным колебаниям связи –N-C-; 1350-1450 см^{-1} – деформационным колебаниям С-Н связи при sp^3 – гибридизации.

В ИК - спектрах сложноэфирной группы поглощение наблюдается в области 1000-1200 см^{-1} , что соответствует деформационным и валентным колебаниям связи С-О. Деформационные колебания связи С-Н в непредельной группе - в области 950-1000 см^{-1} ; характеристические колебания конденсированного кольца бензоксазолинона – в области 680-860 см^{-1} .

УФ - спектры ГЭМАК характеризуются максимумом поглощения в области 273-275 нм. В спектрах ПМР гетероциклических эфиров метакриловых кислот (ГЭМАК) наблюдаются сигналы при 7,20-7,50 м.д. соответствующих протонов ароматического кольца; 5,71 и 6,12 м.д. – метиленовой группе двойной связи; 6,00 м.д. – протонов –N-CH₂-O- группы; а также метакриловых производных имеются сигналы при 1,91 м.д., относящиеся к протонам СН₃- группы. [Яриев О.М. Синтез, свойства полимеров и сополимеров на основе акриловых мономеров, содержащих гетероциклические группы].

Синтезированные ГЭМАК полимеризовали по свободно радикальному механизму в среде полярных органических растворителей. Состав и структура полученных гомополимеров подтвержден данными элементного анализа и УФ - , ИК - , ПМР – спектрами.

Процесс производства полиметакрилатных присадок (ПМКП) состоит из двух основных стадий: этерификации метакриловой кислоты с гидроксиметилпроизводными гетероциклическими соединениями. В качестве гидроксиметил производных используют гидроксиметилбензоксазолон, гид-роксиметилбензоксазолтиона, гидроксиметилбензтиазолон, гидроксиметил-бензтиазолтина, метакриловую кислоту, растворитель, серную кислоту (как катализатор), водный раствор аммиака, пероксид бензоила (инициатор), масло-разбавитель. Исследовано влияние природы синтезированных депрессорных присадок на температуру застывания дизельного топлива Dts 989:20 01. Видно, что ПБОО понижает температуру застывания дизельного топлива на 14 °С, ПБОТ на 16 °С, ПБТО на 17 °С, ПБТТ на 19 °С соответственно. Оценка депрессорной активности ГЭМАК показало, что она повышается с увеличением полярных групп в гетероциклическом соединении.

Для исследования депрессорных свойств синтезированных гетероциклических эфиров полиметакриловых кислот (ГЭПМАК) изучены физико–механические свойства дизельного топлива Бухарского нефтеперерабатывающего завода (табл).

Таблица

Физико-механические свойства дизельного топлива в присутствии ГЭПМАК

Наименование показателей	Dts 989: 2001	ПБОО	ПБОТ	ПБТО	ПБТТ
Цетановое число	45	53	55	56	58
Фракционный состав: 50 % перегоняется при температуре не выше °С	280	259	258	256	255
96 % перегоняется при температуре °С	360	355	354	356	356
Кинематическая вязкость при 20 °С: кВ.мм/с (сСТ)	3,0-6,0	4,6	4,3	4,2	4,0
Температура застывания °С не выше	-10	-24	-26	-27	-29
Температура помутнения °С, не выше, для умеренной климатической зоны	-5,0	-8	-10	-12	-13
Массовая доля серы в топливе: % не более	0,2	0,13	0,14	0,16	0,32
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствует				
Концентрация фактических смол: мг на 100 см ³ топлива не более	40	34	29	28	27
Кислотность: мг, КОН на 100 см ³ топлива не более	5,0	отсутствует			
Йодное число: г йода на 100 г топлива не более	6,0	4,2	4,0	3,8	3,6
Зольность, % не более	0,01	0,001	0,001	0,001	0,001
Коксуемость: 10 %-ный остаток не более	0,02	0,016	0,014	0,012	0,010
Коэффициент фильтруемости не более	3,0	2,1	1,7	1,5	1,4
Содержание механических примесей не более	отсутствует				
Содержание воды, % (масс.)					
Плотность при 20 °С: кг/м ³ , не более	860	841	836	831	827

Видно, что физико-химические и механические свойства дизельных топлив полностью отвечают требованиям стандарта и имеют улучшенные низкотемпературные характеристики, такие как температура застывания и температура помутнения [Фозилов С.Ф. Атауллаев Ш.Н, Бахромов Х. Синтез многофункциональных полимеров на основе низкомолекулярного полиэтилена и частично гидролизованного полиакрилонитрила и изучение их депрессорных свойств.

Таким образом, при введении полиметакрилатных депрессорных присадок в малых количествах (0,1-1,0 %) приводят к существенному снижению температуры застывания и улучшению текучести при низких температурах.

Литература:

1. Гертерян Р.А. Депрессорные присадки к нефтям, топливам и маслам. М.: Химия, 1990. [с-237]
2. Яриев О.М. Синтез, свойства полимеров и сополимеров на основе акриловых мономеров, содержащих гетероциклические группы. // Автореф. дисс... докт.хим.наук. Ташкент, 1991. [с. 49-50]
3. С.Ф. Фозилов, Ш.М. Сайдахмедов, О.Б. Ахмедова, Б.Н. Хамидов, Б.А. Мавланов Способ получения полимерной присадки на основе гетероциклических эфиров метакриловой кислоты. Ўзбекистон композицион материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали. 2012. №1. [с. 42-44.]
4. Фозилов С.Ф. Атауллаев Ш.Н, Бахромов Х. Синтез многофункциональных полимеров на основе низкомолекулярного полиэтилена и частично гидролизованного полиакрилонитрила и изучение их депрессорных свойств. Молодой ученый ежемесячный научный журнал 2012. №12, [47]. Том-1, Москва, 2012. [с.153-155]